

auf- und abwind ...

Liebe Hädlerinnen und Hädler
Ein Jahr wie kein anderes geht zu Ende. Kaum jemand wird ihm eine Träne nachweinen. Wir wissen noch nicht, wie die Weihnachtsfeierlichkeiten wegen der Covid-19-Bestimmungen stattfinden können, aber eines ist klar: Gemeinsam schaffen wir auch diese Hürde. So konnte auch das diesjährige Weihnachtsessen der Verwaltung nicht stattfinden. Stattdessen erhalten die Mitarbeitenden Hädler-Batzen. Ob für ein feines Essen oder einen Einkauf – dies soll auch eine kleine Geste für unser Gastgewerbe und den Detailhandel sein. Nehmen wir die hoffnungsvolle Zeit des Advents mit und sind guter Dinge fürs neue Jahr. Der Christbaum auf dem Kirchplatz, mit seiner neuen Lichterkette, soll uns Symbol für Licht ins Dunkel und Glanz für die Zukunft sein mit der Hoffnung, dass im neuen Jahr wieder alles besser kommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Festtage.

Herzlich Gallus Pfister
Gemeindepräsident

Das «Dunant Plaza» an prominenter Lage

Heiden strahlt Selbstbewusstsein aus, besticht durch seine klassizistische Baukultur, überrascht mit moderner Architektur, bietet eine attraktive Infrastruktur und schenkt einen freien Blick über Grenzen hinweg. Und seit kurzem ziehen am zentralsten Platz markante Tuschzeichnungen von 30 m Länge die Blicke auf sich.

Das vergängliche Werk des Künstlerduos Monica Germann und Daniel Lorenzi auf der Glasfront des «Dunant Plaza» thematisiert Verletzlichkeit, Solidarität und den Mut zu helfen. Vielleicht machten Sie bereits einen Schritt in das Haus und haben die eindrücklichen Bilder der elf belarusischen Fotografinnen gesehen.

Das «Dunant Plaza» am Kirchplatz ist eine Zwischennutzung des Henry-Dunant-Museums. Dieses richtet sich neu aus, plant einen Umbau und bezieht bis 2022 die Parterre-Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels Krone. Zusammen mit der Hädler Bevölkerung möchte das «Dunant Plaza» die Gastfreundschaft dieses prominenten Hauses an bester Lage wieder aufleben lassen. Lokale Organisationen wie die Bibliothek, der Jugendtreff oder Vereine, Aktivistinnen und Visionäre sind eingeladen für ihre Anlässe und für Kooperationen, die inhaltlich eine Berührung mit den Werten des Dunant-Museums haben, die Veranda mitzubeneutzen.

Der Verein Henry-Dunant-Museum ist vom Standort Heiden und vom Potenzial des Museums überzeugt. Dieses thematisiert als weltweit einziges Museum das Leben des visionären Mitbegründers des Roten Kreuzes, der zu den wirkungsmächtigsten Figuren der Schweiz zählt. Damit das Museum seine anspruchsvollen Ziele erreichen kann, ist es auf breite Unterstützung angewiesen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie unsere Pläne mittragen, sei dies mit einer Mitgliedschaft im neu gegründeten Freundeskreis oder mit Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Programm und Infos finden Sie ab Januar auf www.dunant-museum.ch.

Wir wünschen ein gesundes und glückliches neues Jahr und freuen uns auf Begegnungen mit Ihnen im «Dunant Plaza»! *Nadine Schneider und Kaba Rössler*

Bild: Jürg Zürcher Fotografie

Schule

Seite 02

- St. Martinstag
- Das spezielle Weihnachtswerken im Schulhaus Wies
- Ein Morgen im Wald
- Projektstage Schulhaus Gerbe

Kultur

Seite 05

- Unbeschwerte Kinobesuche sind möglich
- Werden Sie Teil des Kirchturm-Teams
- Die Ostschweiz vor 100 Jahren
- Diavortrag Roman Schmid

Wirtschaft

Seite 07

- Bionat: 33 Jahre auf dem Weg in eine ökologische Zukunft
- Offene Lehrstellen 2021
- Alder AG übergibt Dachdeckerbetrieb
- Neu: 1001 Teller

Vermischtes

Seite 17

- Unsere Wasserqualität
- Der Sommer war so vieles ...
- Spende Blut, rette Leben – auch jetzt
- Informationen zum Friedenslicht

St. Martinstag

«Lueg mis Räbeliechtli aa, i has selber gmacht – lueg wies lüchtet, lueg wies strahlt, dur die dunkli Nacht ...» So tönte es am 11. November im Dorf, in der Wies und im Bissau. Viele Familien spazieren mit eigenen Lichtlein durch die Quartiere und bewundern die verzierten Räben, Kürbisse und weiteren Lichter vor Haustüren, in Gärten. Eine zauberhafte Stimmung liegt über dem Dorf.

Auch wenn der Lichterumzug nicht stattfand, so waren sich die Lehrpersonen in Heiden einig: Den Martinstag feiern kann man doch! Im Schulhaus Bissau wurde der St. Martinstag mit einem gemeinsamen Lied eröffnet. Anschliessend schnitzte jedes Basisstufenkind seine eigene Räbe, lauschte der Martinslegende

und gestaltete nach der Znünpause mit den traditionellen Martinsbrötchen einen Eintrag ins «Goldene Buch». **Franziska Bannwart**

*Das ganze
aufwind-Team
wünscht Ihnen
besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch
ins 2021.
Bleiben Sie gesund.*

Das spezielle Weihnachtswerken im Schulhaus Wies

Am Montagmorgen, 23. und Dienstagmorgen, 24. November hatten wir Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse Wies 1 Weihnachtswerken. Aber nicht ein gewohntes Weihnachtswerken. Da zurzeit Covid-19 herrscht, konnten wir nicht wie gewohnt das Weihnachtswerken in klassengemischten Gruppen machen. Aber zu unserem Glück durften wir in unserer Klasse ein

Weihnachtswerken veranstalten. Wir und die 3./4. Klasse Wies 2 durften einen Adventskalender aus einem Eierkarton, Farbe, Weihnachtsgirlanden usw. basteln. Die Füllung haben uns unsere Lehrer zur Verfügung gestellt. Praktisch alle aus unserer Klasse wurden spätestens am Dienstagnachmittag fertig und durften ihn dann nach Hause nehmen. **Sarah**

Ein Morgen im wunderschönen Wald

Am Mittwochmorgen, 18. November sind wir in die Schule gegangen und haben bis um 09:00 Uhr Posten gemacht, zum Beispiel Ping Pong, Federball, Seilspringen und mit Augen zu auf einem Bein stehen. Danach haben wir uns auf den Weg in den Wald gemacht. Als wir die Sachen abgestellt haben, gingen wir in Gruppen zusammen (die wir schon voraus abgemacht haben). Wir

mussten Zwergenhäuser bauen. Danach hat Frau Eschenmoser die Bewertung gemacht. Nachdem wir alles angeschaut hatten, gab es noch Gerstensuppe, die Herr Meyer und Frau Eschenmoser gekocht haben. Dann assen noch ein paar Kinder Marshmallows. Danach mussten wir auch schon wieder zurück. Das war ein schöner Morgen. **Sarina**

Projekttag Gerbe 2020

- Werken: last-minute-Geschenke
- Textiles Gestalten
- lesen, lesen, lesen
- Kranzen
- Weihnachts-Deko-Collage
- Spieltag
- Post your movie!
- Fotokalender
- Theater spielen
- Africa
- Kulinarische Tour de Suisse

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.armedia.ch | info@armedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag und Samstag
18. – 19. Dezember 09.00 – 17.00 Uhr
Montag bis Mittwoch
21. – 23. Dezember 09.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag
24. Dezember 09.00 – 12.00 Uhr

ADVENTSBÄUME & CHRISTBÄUME
Pizio Wolfhalden
Tel. +41 79 623 57 07

Gloor Sonderegger ^{AG}
Malerhandwerk

Frohe Weihnachten

und ein

GUTES NEUES

Jahr

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Neubauprojekte Bergstrasse in Heiden:

Schöne Aussichtslage über Heiden, grosszügige EFH, Projekt vorhanden. Die Häuser werden individuell nach Ihren Wünschen geplant und gebaut.
Ab CHF 1'200'000.00

Baulandparzelle mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:

Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhanglage. Mehr Sonne geht nicht! Ein Projektvorschlag ist vorhanden.
Preis auf Anfrage

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:

Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage Heiden AR:

Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Gartenplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **CHF 190'000.—**

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

33
BIOJAHRE
BIO LOGISCH
GENUSS FÜR
ALLE

BIONAT
NATURLADEN HEIDEN
BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

Unbeschwerte Kinobesuche sind bei uns möglich

Die Schutzmassnahmen sind in den Kinos weiter verstärkt worden. Es werden nie mehr als 50 Personen im Saal sein. Der Abstand kann also problemlos eingehalten werden und alle tragen Masken. Die Frischluftzufuhr ist automatisiert und die Kontaktdaten werden aufgenommen.

Bis heute ist schweizweit noch keine einzige Ansteckung im Kino nachgewiesen. In dieser schwierigen Zeit dürfen Sie sich durchaus einen entspannten Abend im Kino gönnen.

Zudem: Jetzt gibt es unser Kino-Programm auch im Radio. Das Kino Rosental hat eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendradio powerupradio der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi gestartet. Jeden Monat können Sie im Radio eine Vorschau vom Programm des nächsten Monats hören und 2x2 Tickets fürs Kino Rosental gewinnen. Weitere Infos unter www.powerup.ch.

Astrid Mucha

Werden Sie Teil unseres Kirchturm-Teams

Der Kurverein sucht für die nächste Saison zur Unterstützung des Kirchturm-Teams weitere Personen,

die während der Woche und an den Wochenenden Dienste übernehmen möchten. Die Aufgabe besteht darin, den interessierten Gästen die Aussicht erklären und weitere Fragen zu beantworten. Natürlich werden die Dienste mit einem kleinen Honorar entschädigt. Haben Sie Interesse, rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns an der Tourist Information im Bahnhof. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:35 und von 13:20 bis 16:00 Uhr.

Kurverein

Heimspiel – Wo die Bilder zuhause sind

Noch bis 31. Mai stellt Sylvia Bühler im Hotel Heiden aus. diegalerie.ch: «Sylvia Bühler ist bekannt für ihre unverwechselbaren Darstellungen der Appenzeller Landschaft und des Brauchtums. Die Malerei der Künstlerin prägt Harmonie, eine Art explosiver Farbfreude, die sich ungezwungen und gekonnt in den Brauch-

tums- wie auch in den Landschafts- oder Tierbildern findet. Aber auch sanfte Farbabstufungen, verbunden mit ungewohnter Farbgebung in einigen Landschaftsbildern lösen im Betrachter Emotionen aus und lassen ihn verharren.» **Erich Dasen**

Die Ostschweiz vor 100 Jahren

Wie erlebt Rosa von 1902 bis 1921 die Ostschweiz als Kind und Jugendliche? Sie ist die Hauptfigur in meinem historischen Roman «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers».

Rosa wächst in Rehetobel in der Habset in einem Bauernhaus in steilem Gelände auf. Sie hat acht Geschwister. Ausser die nötigsten Kleider, Schuhe und genügend Nahrung können die Eltern ihren Kindern nichts bieten. Das Plattstichweben in Heimarbeit bringt nur ein kärgliches Einkommen in den Haus-

halt. Und Schicksalsschläge treffen die Familie hart. Tochter Rosa besucht mit 18 Jahren während des ersten Weltkriegs ihre Patentante im Biri in Wald und lernt das Dorf, seine Bewohnerinnen und Bewohner und umliegende Dörfer kennen.

Rosas Schilderung ihres Lebens und die 27 historischen Bilder helfen uns, in die Zeit vor 100 Jahren einzutauchen. Das Buch ist im Mercato-Shop am Bahnhof Heiden erhältlich. **Doris Tomaschewski-Walser**

Diavortrag Roman Schmid

Wenn Roman Schmid, unser reisender Physiotherapeut, einen neuen Bildervortrag ankündigt, ist der Kursaal meistens ausgebucht. Im Dezember ist es wieder so weit: Roman stellt seinen neuen Vortrag «Lebensräume der Extreme» vor, in welchem er die Überlebensstrategien von Fauna, Flora und Mensch in extremen Lebensräumen erkundet und fotografisch festhält. Da auch seine Reisen pandemiebedingt nicht

wie geplant stattfinden konnten, musste der Vortrag kreativ angepasst werden. Durch beschränkte Platzzahl wird der Vortrag am **Samstag, 26.** und **Montag, 28.** sowie **Mittwoch, 30. Dezember** jeweils um 16:00 Uhr im Kursaal durchgeführt. Reservationen sind auch hier wärmstens empfohlen. Am 26. Dezember sind viele Plätze bereits durch das Hotel reserviert. **Erich Dasen**

Samichlaus in Heiden doch unterwegs ...

Ursina Girsberger, Geschäftsführerin vom Betreuungs-Zentrum Heiden, hat den Oberchlaus der Chlausgruppe des Männerchors Heiden Mitte November angefragt, ob es nicht möglich wäre, mit einem Eseli vorbeizukommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner vermissen den traditionellen Samichlaus-Besuch unglaublich stark. Gleich tönte es vom Alters- und Pflegeheim Quisisana.

Um 14:30 Uhr besuchten Chlaus und Schmutzli mit einem 4-jährigen

Maiteli im Chlauswändli das Betreuungs-Zentrum. Dem Sicherheitskonzept wurde allergrösste Sorgfalt zugemessen. Aragon, das Minishetlandpony, fuhr problemlos dreimal Lift und liess sich geduldig streicheln. Die kleinen Rossäpfel, die es im ersten und dritten Stock deponierte, sorgten für frohe Erheiterung. Sie konnten leicht auf gelesen werden. **Hansjörg Hilty**

Museum Heiden unter neuer Leitung

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich im Museum Heiden eine neue Leitung etabliert. Nach dem altersbedingten Rücktritt des langjährigen Museumsleiters Andres Stehli wurde im März 2020 Marcel Zünd als sein Nachfolger gewählt. Seine erste Amtshandlung war die Covid-19-bedingte Schliessung des Museums. Ein etwas spezieller Beginn!

Marcel Zünd hat Ethnologie und Volkskunde studiert und einen Master in Museologie erworben. Seit über 20 Jahren ist er in Ostschweizer Museen als Kurator und Ausstellungsmacher unterwegs. In Heiden betreut er das Museum mit dem Ziel einer «partiellen Professionalisierung» der Strukturen. **Martin Engler**

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümerverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Zeit für Veränderung?

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

im Glück

Apéro-Time
im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Happy-Hour
16.30 bis 17.30 h

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr

Lasst euch
überraschen!

SONNHALDE

IHR FAMILIEN-
WOHNTRAUM
DER EXTRAKLASSE

3 idyllisch gelegene
Einfamilienhäuser mit
clever durchdachtem
Grundriss.

www.azimmobilien.ch

Verkauf / Beratung · AZ Immo AG · Entwicklung · Vermarktung · +41 71 733 34 34 · info@azimmobilien.ch · www.azimmobilien.ch

Baumanagement · RF ImmoPartner AG · Bauberatung · Bauherrenvertretung · +41 71 410 09 75 · info@raum-formen.ch · www.raum-formen.ch

 IMMOBILIEN

RAUM formen

V.l.n.r.: Anne Senn, Sandra Caderas, Sandro Peter und Urs Schmidlin

33 Jahre auf dem Weg in eine ökologische Zukunft

Freitag, 11. Dezember 1987, der erste Selbstbedienungs-Bioladen der Schweiz öffnet in Heiden seine Tür. Als Projekt von Delinat, entwickelte er sich schnell zum beliebten Biofachgeschäft mit neuen Massstäben in der jungen Bioszene.

Als vor zwei Jahren Sandro Peter nach Heiden kam und die Entwicklung mit tatkräftigem Einsatz unterstützte, reifte der Entschluss, das Angebot einer Beteiligung umzusetzen.

Zum 33. Geburtstag des Naturladens war es nun soweit. Mit der Beteiligung an Bionat und 2021 der Übernahme, freuen wir uns mit Sandro und Team, das Biofachgeschäft in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Jung, dynamisch, kompetent.

Wir danken unseren Kunden, die uns gestern, heute und morgen mit ihrem Einkauf unterstützen und unser ausgewähltes Sortiment schätzen. **Urs Schmidlin**

Das Hotel Heiden über die Festtage

Das Hotel Heiden freut sich, Ihnen das Festtagsprogramm bekannt zu geben. Aufgrund des beschränkten Platzangebotes sind Reservationen unbedingt zu empfehlen.

Ab **Montag, 21. Dezember** unterhält Sie unser Pianist Michel Poliak jeden Nachmittag und Abend in der Hotelhalle. Am **Donnerstag, 24. Dezember** bleibt das Restaurant Bö's geschlossen, im Panoramarestaurant wird um 18:30 Uhr das Weihnachtsmenü serviert. Am **Sonntag, 27. De-**

zember spielt das Trio Anderscht um 20:15 Uhr im Kursaal.

Silvester feiern wir dieses Jahr ohne Tanzmusik und – Stand heute – nur bis 23:00 Uhr. Reservation ist unerlässlich. Wir servieren nur das Silvestermenü.

Am **Freitag, 1. Januar** laden wir zum Langschläferfrühstück bis 13:00 Uhr. Das Restaurant Bö's ist normal geöffnet.

Das gesamte Programm unter www.hotelheiden.ch. **Erich Dasen**

Apéro-Time im Glück

Schon bald werden die Tage wieder länger und jetzt geniessen wir die stimmungsvolle Winterzeit bei wärmendem Hauskaffee, Glücks-Punsch (Hausmischung, kalorienreduziert, für Diabetiker geeignet), Glühwein, einem feinen Glas Wein oder Aperitif.

Zur Apéro-Time mit Happy Hour 16:30 bis 17:30 Uhr überraschen wir Sie mit kleinen Extras im stimmungsvollen Café. Auch an den Festtagen öffnen wir täglich. Beachten Sie bitte unsere Festtags-Öffnungszeiten unter www.imglueck.ch.

Der Sonntagsbraten hat wieder Saison. Jeden Sonntagmittag bis 14:00 Uhr können Sie unseren feinen Hackbraten mit wechselnden Beilagen geniessen.

Unser Ladensortiment erweitern wir mit süssen Geschenkideen und Mitbringseln, Take-away-Gerichten und Hackbraten für zu Hause, glutenfreien Brötli und den mild-geräucherten Norwyk Lachs.

Möchten Sie sich und Ihre Familie mit einem feinen Apéro oder Catering zu Hause verwöhnen? Wir beraten Sie gerne. **Jeannette Pufahl**

Offene Lehrstellen 2021

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2021 (Stand: 19. November 2020) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Bäckerei Konditorei Rohner 071 891 17 78	Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in EFZ	3 Jahre
• Delikatessen-Fleisch André Bühler 071 891 13 31	Fleischfachmann/-frau EFZ Gewinnung oder Verarbeitung	3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil Fachrichtung Technik EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachfrau Hauswirtschaft EFZ	3 Jahre
• Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH 071 891 58 77	Maler/-in EFZ	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Kaufmann/-frau EFZ, E oder M Profil Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung	3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobilfachmann/-frau EFZ	3 Jahre
• Varioprint AG 071 898 81 23	Fachmann/-frau Betriebsunterhalt EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Festtagsmenü am Silvester

Wenn die Festtage vor der Tür stehen, gibt es vor allem eine grosse Frage zu klären: Mit welchem Menü sollen die Gäste in diesem Jahr beglückt werden?

Das Bärl-Metzg-Team berät Sie gerne, damit der Festtagsbraten oder das Filet im Teig zu einem echten Gaumenschmaus wird. Wer es etwas

ruhiger mag, kann seine Gäste mit den Klassikern wie Fondue Chinoise/Bourguignonne, Tischgrill oder einem Nusschinken verwöhnen. Die Bärl Metzger gewährt ihren Kunden für Silvesterbestellungen, welche bis zum 28. Dezember erfolgen, 10 Prozent Rabatt. **Rolf Niederer**

**Wir wünschen
en Guete**

Kalbsmetzgete

Von **Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Januar** findet wieder eine Kalbsmetzgete statt. Das Fleisch kommt von Rebecca und Valentin Knaus-Dasen vom Demeterbetrieb «Bruggen-

hof» in Mogelsberg und wird von der Metzgerei Fuchs in Grub gerichtet.

Menüs und Details demnächst auf www.hotelheiden.ch. **Erich Dasen**

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Ab morgen **Donnerstag, 17. Dezember** verkauft Blüten & Blatt an der Badstrasse 19 Ostschweizer Rot- und Nordmann-Tannen.

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die häufigste Baumart der Schweiz.

Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum der

Schweiz. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume. **tb**

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als
Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuierer.ch
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

3. NOVEMBER 2020

21. FEBRUAR 2021

Fondue-Chalet in Heiden Mehr als nur Fondue

Für Ihr privates Fest.
Für einen Abend zu zweit.
Im Holzchalet.

www.fondue-heiden.ch

GASTHAUS
ZUR FERNSICHT
SEIT 1823

Seeallee 10, CH-9410 Heiden
Telefon +41 (0)71 898 40 40

info@fernsicht-heiden.ch
fernsicht-heiden.ch

Karl Streule und Heinz Alder

Alder AG übergibt Dachdeckerbetrieb

Ende Dezember übergibt Heinz Alder seinen Dachdecker- und Fassadenbaubetrieb an Karl Streule von der Streule + Alder AG, Rorschach. Die Transportunternehmung sowie der Gerüstbaubetrieb, welche beide in Untereggen domiziliert sind, bleiben im Familienbesitz.

Heinz Alder übernahm den Dachdeckerbetrieb 1983 von seinem Vater Emil Alder, welcher 1952 in Heiden sein Dachdeckergeschäft als Einzelunternehmung gegründet hatte. Heute beschäftigt die Alder-Gruppe, welche in Heiden und Untereggen ansässig ist, rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Zuge der Nachfolgeregelung konnte mit der Streule + Alder AG ein idealer Nachfolger für den Dach-

decker- und Fassadenbaubetrieb gefunden werden. Karl Streule absolvierte eine Dachdeckerlehre bei der Firma Alder und machte sich 1993 mit der Streule + Alder AG in Rorschach selbstständig. Er übernimmt das gesamte Personal des Dachdeckergeschäfts und eröffnet in Heiden eine Zweigniederlassung.

Heinz Alder konzentriert sich zusammen mit seinen Söhnen vermehrt auf die Sparten Transport, Kranarbeiten und Gerüstbau. «Den Betriebszweig Bedachungen/Fassadenbau aufzugeben schmerzt natürlich, aber ich freue mich, unserer treuen Kundschaft einen kompetenten Nachfolger präsentieren zu können», sagt Heinz Alder.

Petra Niederer

Jahreswechsel im Bären

Das Jahresende beginnt mit dem Advent. Advent bedeutet Vorfreude, die Erwartung von etwas Gutem. Das vergangene Jahr war kein einfaches. Die wirtschaftlichen Herausforderungen wurden prekär, die daraus erfolgenden persönlichen existentiell bedrohlich und guter Rat mehr als teuer. Solche Zeiten sieht man gerne zu Ende gehen.

Trübsal blasen wir jedoch nicht, denn es ist schon wahr, was man sagt: In Krisen zeigt sich, worauf sich wirklich bauen lässt. Nämlich, dass Ihr Gäste den Bären tragt. Ihr tut das in erster Linie, indem Ihr bei uns einkehrt. Indem Ihr uns in Sachen Sicherheit Euer Vertrauen schenkt. Aber auch Euer moralischer Zuspruch, Euer Interesse an der Lage, kurz: der Zusammenhalt, den wir in diesem Ausnahmejahr erfahren durften, hat uns immer wieder aufgerichtet. Dafür möchten wir uns bei Euch

bedanken. Es liegt zwar auf der Hand und trotzdem ist es erwähnenswert: Wenn Ihr uns nicht die Stange gehalten hättet, es gäbe den Bären nicht mehr.

So lassen wir das Jahr drum im Guten ziehen. Und sehen dem nächsten hoffnungsvoll entgegen. Ich und das Bärteam freuen uns jederzeit auf Euch, noch in diesem und bald im nächsten Jahr. *Jessica Kretels*

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 3. Februar
[Redaktionsschluss](#)
ist am **Freitag, 15. Januar**

Darf ich mich vorstellen ...

Adrian Höhener, 37 Jahre alt oder jung, je nach Perspektive. Seit 1. Dezember darf ich die Linde, dieses wunderschöne geschichtsträchtige Haus, mit meinem Team zusammen in eine neue spannende Zeit führen. Ich freue mich!

Zu meiner Person in aller Kürze – damit Sie einigermaßen wissen, mit wem Sie es zu tun haben: erwachsen geworden in Teufen, kaufmännisch-treuhänderisch ausgebildet, Gastronomie-Quereinsteiger mit Hotel-

fachschulabschluss in Thun, Spirituosen-Sommelier, die letzten sieben Jahre Geschäftsführer des Bären Hundwil, überstolzer und -glücklicher Ehemann und Papa, aktiver Silvesterchlaus, Mitglied der Narremend-Truppe und einiges mehr.

Und nun würde ich natürlich auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, gerne besser kennen lernen. Deshalb freue ich mich auf viele tolle neue (und altbekannte) Begegnungen in der Linde. *Adrian Höhener*

Adnan und Hiba Mounaimne-Hantass, Anas Sawan und Samah Tabeeh

1001 Teller

1001 Nacht: Die geschichtlichen Wurzeln vieler Speisen und Zubereitungsarten stammen aus den frühen Hochkulturen, etwa aus Persien oder Mesopotamien (heute Irak, Syrien, Türkei). Durch die Osmanisierung im 16. Jahrhundert fanden anspruchsvollere Gerichte wie gefüllte Gemüse- und Fleischspeisen Eingang in die arabische Küche.

1001 Teller, in der ehemaligen Löwen-Bar, hat sich auf libanesischen und syrischen Küche spezialisiert. Das Essen – auch vegan und vegetarisch

– wird täglich frisch mit Produkten aus der Region hergestellt. Hausgemachte Sandwiches, ein Mittagsmenü sowie à-la-carte am Abend stehen zur Auswahl.

Geöffnet ist 1001 Teller von Montag bis Samstag jeweils von 10:30 bis 14:00 und 17:30 bis 22:00 Uhr. Gerne nehmen wir Sie mit unseren libanesischen und syrischen Spezialitäten auf eine Reise in den Nahen Osten und lassen Sie den einzigartigen Geschmack dieser Region geniessen.

Adnan Mounaimne

Restaurant Mineralbad öffnet unter Eric Dufeu

Das Mineralbad, im Jahre 1463 erwähnt, entwickelte sich zum Gasthaus mit Wannenbädern. Das Restaurant ist neu unter der Regie des Appenzeller Heilbads geöffnet, von Mittwoch bis Samstag ab 18:00 Uhr. Die Leitung obliegt dem renommierten Koch **Eric Dufeu**. Im Hintergrund wirkt Maria Gmünder, stv. Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads.

Eine kleine, aber feine Speisekarte mit saisonaler Küche lädt zum

Geniessen, die Appenzellerstube zum Verweilen bei einem Getränk ein. Maria Gmünder: «In der gemütlichen Gaststube fühlen sich die Leute wohl.» Stimmig ist auch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben Getränken gibt es Gerichte wie Käsefladen, aber auch exquisite Menüs. «Wir benützen frische, regionale Zutaten, so entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Für Familien führen wir eine Kinderkarte.» *Isabelle Kürsteiner*

Kursaal: Unterhaltsarbeiten sind abgeschlossen

Am Kursaal wurden seit dem Sommer 2020 verschiedene dringend notwendige Unterhaltsarbeiten, welche in den letzten zehn Jahren aufgeföhren waren, vorgenommen. Die südseitigen Saal-Fenster erhielten einen neuen Anstrich und alle Fugen wurden ersetzt. Die restliche Gebäudehülle wurde wieder instand gestellt, frisch gestrichen und wo nötig neu verputzt. Das undichte Vordach auf der Eingangsseite sowie die defekten Einbauleuchten wurden ebenso saniert.

Im Innenbereich musste der Parkettboden im Saal geschliffen und neu versiegelt werden. Aufgrund verschiedener neuer Sicherheitsanforderungen wurde auf den raumhohen Verglasungen eine Splitterschutz-Folie angebracht sowie der Treppenhandlauf mit einer Beleuchtung ergänzt.

Die vielen kleineren Eingriffe und Verbesserungen erfolgten in Absprache mit der Denkmalpflege. Die Bauarbeiten konnten Ende November abgeschlossen werden und der Kursaal steht der Bevölkerung optisch und technisch verbessert wieder zur Verfügung.

Bitte beachten

Montag, 28. Dezember bis Montag, 11. Januar

abends

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Mittwoch, 6. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 8. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 15. Januar

abends

Redaktionsschluss Dezember/Januar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Am Kursaal wurden seit Sommer 2020 verschiedene notwendige Unterhaltsarbeiten ausgeführt

Rücktritte aus Kantons- und Gemeinderat auf Ende des Amtsjahres 2020/2021

Im Jahr 2010 wurde **Alexander Rohner** für die SVP in den Ausserrhoder **Kantonsrat** gewählt. Auf Ende der Amtsdauer hat er seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen eingereicht. In seiner Zeit als Kantonsrat hat er sich immer mit viel Engagement für die Interessen der Gemeinde Heiden, des Vorderlandes und des Kantons eingesetzt.

Nach acht Jahren Mitarbeit im **Gemeinderat** hat **Susann Metzger** ihren Rücktritt per Ende Mai 2021 erklärt. Sie möchte als Amtsälteste im Gemeinderat Platz für Neues machen und blickt auf spannende, interessante und lehrreiche Jahre zurück. In ihrer Zeit als Gemeinderätin und -vizepräsidentin hat sie intensiv mitgestaltet und insbesondere für die Schule und für Sportinfrastrukturen Projekte realisiert.

Ebenfalls seinen Rücktritt aus dem **Gemeinderat** hat **Martin Engler** eingereicht. Während sechs Jahren hat er sich mit Herzblut für den Erhalt und die Entwicklung der Kultur in Heiden eingesetzt. Es sei nun aber für ihn der richtige Zeitpunkt um dieses Amt an eine jüngere Person weiterzugeben.

Jetzt gilt es, die vakanten Sitze wieder zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am **11. April 2021** statt. Über das Amt des Gemeinde-

rates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Gallus Pfister gerne Auskunft unter gallus.pfister@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Blumenbepflanzungen im Dorfkern

Die Blumenbepflanzung auf öffentlichen Plätzen im Ortskern verleihen Heiden eine besondere Ausstrahlung, welche von Touristen und der Bevölkerung gleichermaßen geschätzt wird. Der Gemeinderat möchte diese Bepflanzungen grossmehrheitlich beibehalten, jedoch nachhaltiger bewirtschaften. So werden ab Frühling 2021 die Rabatten beim Vordorf und entlang der Seesalle durch farbenfrohe Blumenmischungen bepflanzte, wie sie dieses Jahr bereits beim Bahnhof getestet wurden. Einheimische Wildblumen bieten ein breites Nahrungsangebot, welches gerade für die teilweise sehr spezialisierten, gefährdeten Insektenarten sehr wichtig ist. Neben Insekten profitieren auch andere Tiere wie Vögel, Igel oder Reptilien von der Artenvielfalt. Die Wildblumenrabatten leisten damit einen Beitrag gegen das Artensterben im Siedlungsgebiet.

Am Kirchplatz, vor der Kirche, vor dem Pfarrhaus, auf dem Friedhof, auf

dem Dunant-Platz sowie bei der Kreuzung Schmittbühl-/Rosentalstrasse bleibt die bisherige Bepflanzung unverändert.

Die Rabatten am Lindenplatz sowie vor der Poststrasse 25 wurden aus Gründen der Sicherheit für die Mitarbeitenden in der Bewirtschaftung aufgehoben. Weitere Aufhebungen sind keine vorgesehen.

Die teilweise Umstellung auf Blumenmischungen ist nicht nur nachhaltig und schonend für die Natur. Sie entlastet auch den Haushalt mit rund Fr. 20'000.

Mitarbeiterin Sozialamt gewählt

Aufgrund einer Vakanz wurde die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben, worauf rund 50 Bewerbungen eingegangen sind.

Als Mitarbeiterin für das Sozialamt konnte mit **Corinne Künzler** eine sehr versierte Mitarbeiterin gefunden werden. Sie führte bis Ende November im Auftrag der Gemeinden Grub AR und Rehetobel bei den Sozialen Diensten Vorderland (SDV) deren Sozialämter. Als patentierte Rechtsagentin leitete sie davor bereits andere Sozialämter. Sie wohnt in Au und hat das Sozialamt Anfang Dezember mit einem Pensum von 50 Prozent verstärkt.

Vernehmlassungsantwort Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Mit Schreiben vom 20. August wurde der Gemeinderat Heiden zur Vernehmlassung zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» eingeladen. Der Gemeinderat hat sich ausführlich mit diesem Thema befasst und nimmt hiermit Stellung.

Allgemein

Der Regierungsrat hat mit seinem Gegenvorschlag eine wichtige Debatte angestoßen. Der Gemeinderat Heiden befürwortet die Führung einer solchen Debatte. Die Streichung der Gemeindefusionen aus der Kantonsverfassung, als Voraussetzung für Gemeindefusionen, wird unterstützt. Zudem wird die Notwendigkeit einer Reform auf Gemeindeebene als wichtig und zunehmend dringlich erachtet.

Varianten

Die Variante 1, welche eine Zusammenlegung auf kantonsweit vier Gemeinden vorsieht, wird favorisiert. Da dem Gemeinderat auch eine Variante mit drei Gemeinden als möglich erscheint, soll in der Verfassung die Anzahl mit «maximal vier Gemeinden» ergänzt werden. Die weiteren Varianten werden vom Gemeinderat abgelehnt, da mit diesen die dringend nötige Strukturreform durch Diskussionen bei der Ausgestaltung (Variante 2) oder durch fehlende Motivation der Gemeinden (Variante 3) ins Leere verlaufen würden.

Gemeinde Vorderland

Der Gemeinderat Heiden begrüsst die Schaffung einer Gemeinde mit Gemeindeparlament, welche dem ehemaligen Bezirk Vorderland entspricht. Das Vorderland ist, mit seinen kurzen Wegen, finanziell ähnlich starken Gemeinden und mit Heiden als kulturellem und geografischem Zentrum, prädestiniert, um als vereinigte Gemeinde eine wegweisende Rolle für die Zukunft des Kantons Appenzell Ausserrhoden einzunehmen.

Der Gemeinderat ist sich aber auch bewusst, dass Gemeindefusionen häufig Ängste vor einem Verlust der Gemeindeautonomie, der persönlichen Identität und verankerter Traditionen auslösen. Er hat Verständnis für solche Ängste und Respekt vor dem anspruchsvollen

Prozess einer Fusion. Der Gemeinderat ist jedoch bereit, sich dafür einzusetzen, dass für das Vorderland eine Form gefunden wird, die möglichst die Bedürfnisse aller Einwohnerinnen und Einwohner berücksichtigt.

Unterstützung durch Kanton

Eine finanzielle und organisatorische Unterstützung durch den Kanton ist unabhängig von den unterbreiteten Varianten zwingend nötig.

Der Kanton muss sich dabei Gedanken machen, wie die unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen der Gemeinden bei Fusionen aufgefangen werden können. Bei der Ausgestaltung der Gemeindefusion muss der Kanton eine wichtige Unterstützungsposition einnehmen und die Gemeinden eng begleiten.

Der Gemeinderat Heiden dankt dem Regierungsrat für die öffentliche Diskussion in dieser Frage und bietet bei deren weiteren Ausgestaltung seine Mitarbeit an.

Abstimmungsresultate vom 29. November

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 10. Oktober 2016 «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»

Ja	691
Nein	784
Stimmbeteiligung: 52,7 Prozent	
- Volksinitiative vom 21. Juni 2018 «Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten»

Ja	549
Nein	918
Stimmbeteiligung: 52,56 Prozent	

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2021

Ja	744
Nein	636
Stimmbeteiligung: 51,32 Prozent	

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben vom **Donnerstag, 24. Dezember bis Sonntag, 3. Januar geschlossen**.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Handänderungen Oktober und November

Pensionskasse Jucona, in Walzenhausen (Erwerb 15.5.1974) an Just Immobilien AG, in Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 1579, 1723 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1398, Wohnhaus Nr. 1397, Au- strasse

Alexandra Oesch, Aarau, (Erwerb 9.10.2008, 13.8.2018) an Lisa Maria Storer, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 813, 1100 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 502, Freudenbergstrasse, und Liegenschaft Nr. 1382, 1558 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1431, Freudenberg

Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH, Heiden (Erwerb 31.8.2016) an Hohl Gebäudetechnik AG, in Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 60, 515 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 228, Schopf Nr. 1988, Gruberstrasse

Robert Frehner, Valens, (Erwerb 10.7.1990) an Michael Kurt und Andrea Popp, Wittenbach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 111, 551 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 704, Hasenbühlweg

De Matos Bispo Luis, Heiden, und Erbgemeinschaft Goncalves Prates Bispo Natalia, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 9.5.2005, 12.10.2020) an Paulo Daniel Resende Pinto de Almeida und Paula Alexandra André Flores de Almeida, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1333, 307 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 622, Gerbestrasse

Urs und Rita Steiger, Untereggen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 22.12.2011) an Heinrich Rafael und Brigitte Brändli, Zürich, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1126, 1054 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 394, Gstalden
Werner Brunner, Heiden, (Erwerb 7.5.2014) an Oliver Markus und Patrizia Brosch, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Miteigentumsanteil Nr. 10217, 1/40 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnentals- strasse

Geburten

- **Leon Simunic**, geboren am 31. Oktober, Sohn des Kristian und der Melani Simunic, geb. Klaric
- **Rayan Afash**, geboren am 12. November, Sohn des Abdullah Afash und der Gheda Altaha

Eheschliessung

- **Urs** und **Daniela Andrea Bösch**, geb. Signer

Todesfälle

- **Bartolomea Elisa Thurnheer**, geb. Kessler, geb. 1925, gestorben am 8. November in Heiden
- **Maria Johanna Schedler**, geb. Gschwend, geb. 1926, gestorben am 9. November in Rehetobel
- **Walter Vonwiller**, geb. 1931, gestorben am 19. November in Heiden
- **Anna Maria Eugster**, geb. Mohni, geb. 1930, gestorben am 7. Dezember in Lutzenberg

Gratulation

zum 104. Geburtstag

- **Paul Bürki**, Gerbestrasse 3 (28. Januar)

zum 95. Geburtstag

- **Ernst Sturzenegger**, Gerbestrasse 3 (31. Dezember)

- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Elisabeth Kaiser**, Rosenweg 4 (16. Januar)

zum 80. Geburtstag

- **Ingrid Franco**, Austrasse 3 (15. Januar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

Erschliessung Brunnen- und Bergstrasse

Rohbau-Sicht Richtung neuer Erschliessung

Schalung Stützriegel Brunnenstrasse

Schalung Retentionsbecken

Werkleitungsarbeiten: Kabelblock (EW, UPC, Swisscom), Wasser- und Sickerleitung

Brunnenstrasse kurz vor Belageinbau

Belageinbau Brunnenstrasse

Der Projektabschnitt von total 380 m Länge ist in zwei Abschnitte unterteilt: die bestehende Brunnenstrasse (80 m, Sammelstrasse) und die neue Bergstrasse (300 m, Quartierserschliessungsstrasse). Die Strassenbreiten betragen entlang der Brunnenstrasse 5 m und entlang der neuen Bergstrasse 4,2 m. Gleichzeitig zum Strassenbau wurden Kanalisationsleitungen sowie die Werkleitungen (Wasser, elektrisch, öffentliche Beleuchtung, Gas, Cablecom und Swisscom) installiert.

Nebst den klassischen Tiefbauarbeiten für den Strassen- und Werk-

leitungsbau wurden Beton- und Verankerungsarbeiten für einen Stützriegel ausgeführt und ein Retentionsbecken erstellt.

Die Böschung ab der Schützengasse bis zum neuen Einlenker zur

Einige Zahlen und Fakten	
Bauingenieur	Wälli AG Ingenieure
Bauunternehmer	Zani Strassenbau AG
Strassenlänge	ca. 380 m
Verlegte Kabelschutzrohre	ca. 8000 m
Kanalisation	ca. 1000 m
Randabschlüsse	ca. 840 m
Belag	600 t

Bergstrasse wurde mit einem rückverankerten Stützriegel gesichert. Dabei übernehmen Schrägnägel und Mikropfähle die Zugkräfte und sichern den Strassenkörper vor Abrutschen Richtung Werdbach.

Das Oberflächenwasser der neuen Bergstrasse und der folgenden Überbauung fliesst im Kreuzungsbereich Brunnenstrasse/Bergstrasse in ein Retentionsbecken mit 40 m³ Fassungsvermögen. Das Retentionsbecken leitet das anfallende Regenwasser gestaffelt in den Werdbach ab.

Im Februar 2020 erhielt die Bauunternehmung Zani Strassenbau AG

den Zuschlag für die Strassen- und Tiefbauarbeiten und Mitte April 2020 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Als grosse Herausforderung galt der sehr witterungsanfällige Baugrund. Nasse Witterung lässt kaum Arbeiten im steilen und rutschigen Gelände zu. Das Ziel bleibt die Bauarbeiten bis Ende Jahr 2020 fertigzustellen, wobei aber ein Endspurt vom Unternehmer bei günstiger Wetterlage notwendig ist. Der Einbau des Deckbelags wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Sonne für Heiden – die Gemeinde investiert nachhaltig in erneuerbare Energie

Als Mitglied der Energiestadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee engagiert sich unsere Gemeinde für die Umsetzung von Projekten mit erneuerbaren Energieträgern. Dies betrifft insbesondere auch die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften. Kennen Sie schon alle im Besitz oder mit Beteiligung der Gemeinde realisierten und in der Pipeline stehenden Projekte mit erneuerbarer Sonnenenergie?

2011 wurde mit Gründung der Gesellschaft «Strom vom Kirchendach» und der Vermietung der Dachfläche vom Schulhaus Wies an die NRG B AG aus Heiden der Grundstein für Investitionen in nachhaltige Energiegewinnung gelegt. Mit der 2020 realisierten Anlage im Schulhaus Dorf wurde bewiesen, dass solche Vorhaben auch in der kommunalen Ortsschutzbildzone realisierbar sind. Als Vorbereitung für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle Gerbe konnte die dort installierte PV-Anlage von

der Firma NRG B AG übernommen werden, was den geplanten Ausbau dieser Anlage ermöglicht. Weiter in Planung sind im Jahr 2021 eine PV-Anlage auf dem Werkhof sowie auf dem Dach des sanierungsbedürftigen Schopfes im Müllersberg.

Mit den bereits realisierten und künftig geplanten Anlagen wird auf den Dächern von gemeindeeigenen Liegenschaften erneuerbare Energie für die Versorgung von 127 Haushalten produziert. Damit kann nicht nur Eigenbedarf gedeckt, sondern auch ein Teil der Stromproduktion gegen eine Einspeisevergütung ins Netz des EW Heiden geleitet werden. Diese Investitionen sind nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sehr interessant. Die Anlagen haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und amortisieren sich nach durchschnittlich 9 bis 15 Jahren. **Jörg Lutz**

Anlage	Status	Eigentümer	Leistung in kWp	Entspricht Strom für Haushalte
Strom vom Kirchendach	realisiert	Beteiligung	22	5
Schulhaus Dorf	realisiert	Besitz	16	4
Schulanlage Wies	realisiert	NRG B AG	200	50
Schulanlage Gerbe	realisiert	Besitz	96	24
	in Planung zusätzlich	Besitz	120	30
Werkhof	in Planung	Besitz	29	7
Schopf Müllersberg	in Planung	Besitz	30	7
Total			513	127

Was gehört in den KUH-Bag?

Der KUH-Bag erfreut sich grosser Beliebtheit. Damit das Kunststoffrecycling nicht nur für die Sammlerinnen und Sammler, sondern auch umwelttechnisch Sinn ergibt, muss an gewisse Punkte gedacht werden. PET-Flaschen gehören weiterhin ins sortenreine PET-Recycling und nicht in den KUH-Bag.

Weiterhin in den Kehrichtsack gehören stark verschmutzte Verpackungen von Grillwaren und

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

anderen Lebensmitteln, Spielzeug, Gartenschläuche, Verpackungen mit Restinhalten, Einweggeschirr, Kunststoffe im Verbund mit anderen Materialien und Styropor.

In den KUH-Bag gehören: Shampoo- und Waschmittelflaschen, Öl- und Essigflaschen, Lebensmittelverpackungen, Milch- und Kaffeerahmflaschen, Becher, Schalen, Blumentöpfe, Eimer, Kanister, Getränkekartons (TetraPak), Tragtaschen, bedruckte/unbedruckte Folien, Verpackungsmaterial, Zahnpasta-Tuben, Guetzli-Verpackungen mit Folie, Gemüse- und Fruchtsäcke der Selbstbedienung. Weitere Infos auf www.kuh-bag.ch. **Eliane Kobler**

Chillsuite erstrahlt in neuem Glanz

In den Herbstferien so einiges los. Sieben Jugendliche hatten sich entschieden, den Jugendtreff für sie und andere Jugendliche der Gemeinde noch attraktiver zu gestalten. In der ersten Ferienwoche starteten wir mit unserem Umbauprojekt.

Tag 1

Mit Nanthuki J., der Jugendarbeiterin Michelle und mir ging es den alten Einrichtungsgegenständen an den Kragen. Es wurde aussortiert, was oft gebraucht wird und was nicht mehr. Somit füllten wir den Tag mit der Entsorgung von Gegenständen. Am Nachmittag erhielten wir Unterstützung durch Sophia und Jean. Der Nachmittag wurde genutzt um die Chillsuite zu putzen. Während Sophia und Jean tatkräftig die Spinnweben beseitigten, putzten die anderen zwei und ich den Boden und die Fenster. Während des Putzens, sammelten wir Ideen, was wir alles machen könnten und mit welchen Farben der Neuanstrich gemacht wird. Wer hätte gedacht, dass es so viele Farben gibt. Die Einkaufsliste wurde immer grösser und die Vorfreude wuchs.

Tag 2

Wie am Vorabend beschlossen, organisierte Michelle die Farben. Jean

und Sophia deckten die Wände und den Boden ab um mit dem Streichen der Wände zu beginnen. Währenddessen fuhr Michelle mit Nanthuki und mir zum Einkaufen und arbeitete die Liste ab.

Als wir zurückkamen, waren Sophia und Jean mit dem hinteren Teil des Jugendtreffs schon fast fertig. Wahnsinn – das ging ja schnell!

3. Tag

Am Mittwoch wurden alle ausgewählten Wände mit den entsprechenden Farben bemalt. Wir füllten die Zeit mit einer ordentlichen Portion Spass, weshalb es auch Unterschiede in der Zeit gab. Während eine Gruppe drei Wände innerhalb einer Stunde bemalte, gab es auch weniger effiziente Jugendliche.

4. Tag

Am Donnerstag strichen wir alle Wände fertig. Andrina S. machte aus den alten Barstühlen neue Designerstücke. Die Bar wurde mit einer Musterfolie eingedeckt. Der Billardtisch wurde an den Seiten golden gesprayt und die alten Kühlregale der Migros wurden zur Garderobe umgewandelt. Neue Paletten, die wir von der Spar-Zentrale in Gossau erhielten, wandelten wir in eine Chillounge um. Endlich trafen auch die ultragrossen Sitzsäcke ein. Die sind sehr bequem und werden von allen genutzt.

Tag 5: Feinschliff

Am Freitag mussten wir nur noch alles einräumen und putzen. Ben, Jean und ich stellten noch die neuen Möbel auf und räumten diese gleich ein. Der letzte Feinschliff mit den Lichteffekten wurde von Nanthuki installiert. Ich putzte noch einmal die Fenster – weil dies ja so viel Spass macht «räuser räuser» und die anderen putzten den Boden, welchen wir fleissig mit Farbe verschmutzt haben.

Et voilà, unser Treff erscheint in vollem Glanz. Wir sind gespannt auf die Reaktionen der Treffbesucherinnen und -besucher. **Alex**

Geniessen Sie die Weihnachtszeit ...

... mit unseren Fondue Chinoise-Platten,
Filet im Teig und Appenzeller Filet oder
einem Gourmet Schinkli

Fleisch- und Wurstströsse
als Geschenk-Idee

Bärli Metzger AG
Werdstrasse 20
9410 Heiden
071 891 10 67

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

Neu bieten wir für Sie an:

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim
Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Wenn nicht jetzt wann dann?

Schneeweiss
Silberglanz
Eisblau

Wir bringen Farbe
in ihr Leben

071 891 58 77
naturfarbenmalerei.ch

Andrea Bartolamai Dipl. Physiotherapeutin

- Klassische Physiotherapie
- Heimbehandlungen
- Massagen

Ich freue mich auf Sie!

+41 78 626 62 18 andrea@physio-andrea.ch

Entdecken Sie kreative Vielfalt

Im Atelier-Lädli des Wohnheims Sonne in Rehetobel erwartet Sie eine vielfältige Auswahl an handgemachten Erzeugnissen. Ob als Geschenk oder für daheim – jedes Produkt ist ein Unikat, das mit viel Liebe fürs Detail gefertigt wurde.

Das Atelier-Team freut sich, Sie jeweils **Dienstags bis Freitags von 10.00 bis 12.00 sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr** zu begrüssen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie kreative Vielfalt.

Stiftung Waldheim
Wohnheim Sonne
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel
stiftung-waldheim.ch

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Die Preisig AG hat auch in Zukunft viel vor. «Wir sind Unternehmer, das heisst, wir unternehmen alles, um innovativ zu bleiben», so Paul Preisig.

Hochmotiviert für den Tiefbau: 75 Jahre Preisig AG

Die 75-jährige Geschichte des Familienunternehmens Preisig AG wurde geprägt vom Wechsel der Zeiten. Auf erfolgreiche Jahre folgten konjunkturelle Einbrüche, die neue Herausforderungen, aber auch neue Erfahrungen für die gesunde Entwicklung der Firma mit sich brachten.

Mit nur einem Jeep und Anhänger gründete Paul Preisig Senior mit seiner Frau Esther 1945 ein Baugeschäft für Hoch- und Tiefbau in Teufen. Ambitioniert verfolgten sie ihre Vorhaben und holten sich 1952 den ersten Grosseauftrag: die Erstellung von 120 km Güterstrassen im St. Galler Rheintal. Darauf folgten neue Aufträge, die Paul Preisig Senior vom Appenzellerland bis in den Kanton Graubünden führten.

Diesen Fleiss und Geschäftssinn bekam Paul Junior in die Wiege gelegt. Er studierte Bauingenieurswesen an der ETH und verdiente seine Sporen bei namhaften Firmen ab 1974 übernahm er die Geschäftsführung. Er erinnert sich: «Damals steckte die Bauwirtschaft gerade in der Krise. Der neu gekaufte Bagger

Firmengründer Paul Preisig sen. mit dem heutigen Firmenleiter Paul Preisig jun. anlässlich der Eröffnung der Umfahrungsstrasse Teufen, 1973

wartete ungenutzt im Werkhof auf Aufträge.» Dann ging es wieder aufwärts. Die Paul Preisig AG gliederte ein Ingenieurbüro an, gründete in Heiden und St.Gallen eine Zweigniederlassung und eröffnete mit dem Baustoffrecycling ein weiteres Arbeitsfeld. 2003 wurde die Firma auf Preisig AG umbenannt. Nach über 40 Jahren fand es Paul Preisig an der Zeit, die operative Führung abzugeben. Mit Roger Kohlert fand er einen sowohl fachlich wie menschlich kompetenten Geschäftsführer, der die Geschicke der Firma erfolgreich in die Zukunft führen wird. Als Verwaltungsratspräsident kümmert sich Paul Preisig ums Beziehungsnetz und um neue Projekte, wie Aushubdeponien und Erschliessungen.

Inzwischen sind 75 Jahre vergangen und die Preisig AG blickt auf

eine bewegte Zeit zurück. Waren die damaligen Erdarbeiter und Draibeure mit Schaufel und Manneskraft

1952–1954: Bau von 120 km Güterstrassen im St.Galler Rheintal – als Transportmittel diente die Feldbahn

am Werk, werden die heutigen Strassenbauer von Maschinen unterstützt. Vermessen wird mit GPS statt mit dem Nivelliergerät und die Rapporte sind im Tablet gespeichert statt auf dem Handzettel notiert. «Die Digitalisierung und Mechanisierung hat auf dem Bau längst Einzug gehalten und uns viele Arbeitsvorgänge erleichtert, sagt Paul Preisig. Manchmal vermisse er jedoch das gemächlichere Tempo von früher. Der Zeitdruck bei den Aufträgen sei gross. Das verlange der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern viel ab. «Der Markt ist dichter, härter geworden, die Regionalität verliert sich durch externe Grossfirmen. Auch der Preisdruck macht dem Baugewerbe zu schaffen.» Nichtsdestotrotz findet der Unternehmer: «Ich würde nochmals dasselbe machen. Das Bauen fasziniert mich noch heute.»

Dankbar erinnert sich Paul Preisig an seine Eltern, die mit Risikobereitschaft und Leidenschaft ein Unternehmen aufbauten und voller Vertrauen an ihn übertrugen. Heute beschäftigt die Preisig AG rund 50 Mitarbeitende. «Ohne unsere Mannschaft und den treuen Kundestamm wären wir nicht da, wo wir jetzt sind», sagt Paul Preisig. «Es ist ein aufgestelltes junges Team, zusammen mit Mitarbeitern, die schon seit 20, 30 und mehr Jahren der Firma die Treue halten.»

Aufgrund von Covid-19 mussten die geplanten Jubiläumssfeste aufgehoben werden, stattdessen wird eine namhafte Summe an gemeinnützige regionale Organisationen gespendet.

Nicole Bogo

Die Preisig AG – mit Hauptsitz in Teufen, einem Werkhof in Stein und Zweigniederlassungen in Heiden, Herisau und St.Gallen – ist ein führender Anbieter im Bereich Tief- und Strassenbau.
www.preisigbau.ch

**Jetzt Fenster
sanieren!**

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

**Wir wünschen unseren Patientinnen und
Patienten frohe Weihnachten und bedanken
uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen.**

Nachdem Dr. La Camiola die ehemalige Praxis von Dr. Galm Übergangweise weitergeführt hat, freuen wir uns, dass **Zahnarzt Dr. Tarik Crnkic** ab **Januar 2021** die Nachfolge langfristig übernehmen wird.

Ihre smile&more Zahnarztpraxis in Heiden

Mit grosser Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass ich ab dem 04.01.2021 die smile&more Zahnarztpraxis (ehemalige Praxis von Dr. Heinz Galm) in Heiden übernehme.

Zahnmedizin fasziniert mich, weil sich Handwerk, Wissenschaft und Ästhetik in einem spannenden Verhältnis fügen. Durch laufende Fortbildungen werde ich mich bemühen, Ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, und Sie mit hochqualifizierten und zeitgemässen Behandlungsmethoden zu betreuen.

Dabei ist mir der bestehende freundliche Umgang mit den Patienten ein sehr grosses Anliegen. Das bewährte Praxisteam mit Frau Rahel Fisch, Miranda Qufaj und Zelie Mujaj wird mich auch in Zukunft in meiner Tätigkeit unterstützen.

Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen.

DANKE für Ihr Vertrauen!

Dr. Tarik Crnkic

Dr. Tarik Crnkic
Poststrasse 21, 9410 Heiden

☎ 071 891 62 62 ✉ heiden@sam.dental 🌐 heiden.zahnarztpraxis.dental

**DIESES WEIHNACHTEN
MITTENDRIN STATT
NUR DABEI**

**Holen Sie sich 20% Rabatt auf alle
Signia und Widex Hörgeräte
sowie Zubehör!**

*Dieses Angebot ist gültig vom 01. November 2020 bis 31. Januar 2021.
Ausgenommen sind Reparaturen, Batterien und Hörgeräte von Fremdfirmen.*

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

**Reservierungen
071 898 15 15**

15. bis 17. Januar

**Kalbs-
metzgete**

mit Fleisch aus
dem Demeterbetrieb
«Bruggenhof» in
Mogelsberg.

Buchen Sie Ihren Tisch online
unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's

Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

Unsere Wasserqualität

In den letzten Monaten konnte man in den Zeitungen oft lesen, dass vermehrt Pestizide das Trinkwasser belasten. Die Wasserversorgung Heiden hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt und möchte die Häädler Einwohnerinnen und Einwohner auf diesem Weg über die Qualität unseres Trinkwassers informieren.

In Heiden werden durch die kantonale Lebensmittelkontrolle mehrmals pro Jahr an verschiedenen Entnahmestellen Netzwasserproben entnommen und durch ein Labor untersucht. Die Proben werden jeweils sowohl in mikrobiologischer als auch in chemisch-physikalischer Hinsicht geprüft.

Die Proben entsprechen bis auf einige wenige, durch besondere Umstände hervorgerufene Ausnahmen, den Vorschriften. Eine Pestizidbelastung wurde trotz den tief angesetzten Grenzwerten noch nie nachgewiesen.

Seit ca. 20 Jahren wird auch das Wasser der Dorfbrunnen, welche im Besitz der Wasserversorgung sind, zu Trinkwasser aufbereitet. Auch dieses Wasser wird periodisch untersucht und hält die gültigen Vorschriften ein.

Nebst einer permanenten Überwachung der Wasserqualität bildet ein funktionierendes und intaktes Leitungsnetz sowie die Pflege aller Anlagen die Grundlage für eine gute Wasserqualität. **Ueli Sonderegger**

Dieser Sommer war so vieles ...

Leider war der Mai von den Covid-19-Massnahmen und der Juni von sehr schlechtem Wetter geprägt. Trotz allem konnten wir in der Schwimmbad-Saison 2020 an 127 Tagen die Tore öffnen und durften fast 24'000 Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Es war eine fordernde Zeit, der wir anfangs unsicher entgegen getreten sind, an der wir gewachsen sind und verstanden haben, dass wir mit vereinten Kräften alles schaffen und bewältigen können.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu danken – für die gemeinsame Zeit und Ihr Vertrauen. Auch ein grosses Dankeschön an alle fleissigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Badi, welche mit viel Genauigkeit, Disziplin und Sorgfalt dazu beigetragen haben, diese Saison erfolgreich zu meistern.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit, alles Gute und bleiben Sie gesund. **Marion Niedermayer**

Corona etwas heiter

*Me warnt vor de zweite Welle
Wo üs will de Alltag vergälle.
Blib dehei und tue guet pfuse,
nei – i bruch frische Luft
zum dureschnufe.
Chunsch hei vome Spazier
bruchsche e Maske, das seit dir
d Schmier.
Mit «Schnuttegugge»
ischs nöd luschtig
Und ohni d Hand zgeh ziemlich
fruschtig.
Mit dere schlimme Pandemie
Weiss i bald nümme bini e Er
oder e Sie.
Liesel Wälde*

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung

Stimmen Sie sich in der Bibliothek auf das schönste Fest des Jahres ein. Es stehen über 400 Medien zum Thema Advent und Weihnachten zur Auswahl. Gerade in diesen schwierigen Covid-19-Zeiten bieten Bücher, Hörbücher und Filme eine unterhaltsame Abwechslung von all den Zahlen und Statistiken.

Natürlich gelten weiterhin verschiedene Schutzmassnahmen für den Aufenthalt in der Bibliothek. Sie werden vor Ort darüber informiert. Nutzen Sie alternativ auch unseren

Abhol-Service. Bestellungen nehmen wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder Mail entgegen. Falls Sie nicht in die Bibliothek kommen möchten, stellen wir das Ausgesuchte nach Absprache zum Abholen vor den Eingang der Bibliothek.

Die Bibliothek bleibt über Weihnacht-/Neujahr geschlossen. Der letzte Öffnungstag im alten Jahr ist der Mittwoch, 23. Dezember, die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am Samstag, 2. Januar.

Miriam Hauschildt

Spende Blut, rette Leben – auch jetzt

Am **Mittwoch, 23. Dezember** von 17:30 bis 19:30 Uhr führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum

Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Ein Licht, das verbindet

Information zum Friedenslicht

Wir von der Pfadi Altenstein Heiden verteilen seit Jahren am 24. Dezember das Friedenslicht in Heiden. Diese schöne Tradition möchten wir auch weiterhin aufrechterhalten. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, erst kurzfristig über Durchführung oder Absage zu entscheiden, da wir die Entwicklung rund um Covid-19 beobachten müssen. Wir werden unseren Entscheid

auf www.pfadiheiden.ch kommunizieren. Wer Interesse hat, bitten wir, einige Tage vorher auf unserer Website nachzuschauen. Ansonsten wünschen wir bereits jetzt noch einen schönen Spätherbst und dann einen schneereichen Winter, eine schöne Adventszeit und alles Gute im neuen Jahr. Wir freuen uns auf viele weitere Pfadierlebnisse.

Calvin Rüegg

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

DER BUNDES RAT EMPFIEHLT DRINGEND BIS WEIHNACHTEN:

Möglichst wenige Menschen treffen,
um an den Festtagen das
Ansteckungsrisiko zu reduzieren.

Treffen auf maximal
2 Haushalte beschränken.

Unbedingt aus dem
Homeoffice arbeiten.

www.bag-coronavirus.ch

Art-316.633.d

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

Wägelitag für die Lebensmittelabgabe

Der Wägelitag vom 28. November beim Coop Heiden konnte wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden.

Die Lebensmittelabgabe ist aber auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den 30 Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büch-

sen und sonstige feine Sachen am **Samstag, 19. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr im Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse vorbeibringen. Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüger. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. **Bruno Rossi**

Schneeschuhwanderung

Am **Samstag, 16. Januar** von 10:00 bis ca. 14:00 Uhr führt uns Elsbeth Stark um Heiden durch Feld und Wald mit einem Zwischenhalt in einer Besenbeiz. Wir wandern, ob mit oder ohne Schnee, aber dann lassen wir unsere Schneeschuhe zuhause. Anmeldungen nehme ich

gerne unter 071 891 33 20 oder info@hädler-frauen.ch bis am 15. Januar entgegen. Der Treffpunkt wird irgendwo in Heiden sein, je nach Schneelage entscheiden wir kurzfristig.

Ausblick: Schüsslersalzkurs mit der Drogerie Bohl am **Dienstag, 16. Februar**. **Susann Metzger**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 26. Januar** um 11:45 Uhr, findet erstmals im fit4job, Am Rosenberg 2, der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 23. Januar bei Heidi Walser (071 890 05 05) anzumelden.

Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Leiterinnen oder Leiter gesucht

Lust, deine Freude am Geräteturnen weiterzugeben? Spagat, Flic-Flac, Kippe oder Salto sind keine Fremdwörter? Dann suchen wir genau dich!

Wir suchen Leiterinnen oder Leiter und freuen uns auf deine Nachricht an geturehetobel@bluewin.ch. Mehr Infos: www.geturehetobel.ch.

Willi Lanker

Hädler Frauen erfüllen Weihnachtswünsche

Bereits zum zehnten Mal jährt sich die Weihnachtsaktion der Hädler Frauen. Ins Leben gerufen wurde diese im 2010 vom damaligen Vorstand der Frauengemeinschaft Heiden. In Zusammenarbeit mit dem Sozialamt werden Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern und deren Eltern erfüllt. Sandra Dux besorgt als Verantwortliche dieser Aktion die vielfältigsten Geschenke. Liebevoll verpackt überbringt sie

die Päckli jeweils zu Beginn der Adventszeit dem Sozialamt, von wo aus die Gaben verteilt werden. Dieses Jahr konnten 15 Kinder und deren Eltern beschenkt werden. Der Verein Hädler Frauen finanziert die Weihnachtswünsche aus einem dafür angelegten Spendenkonto und bringt an Weihnachten Kinderaugen zum Leuchten. **Ursula Locher**

V.I.N.r.: Natalia Isler, Hans Künzler, Tristan Kappeler, Oliver Sonderegger, Martin Graf, Serge Looser, Luca Graf, Simona Künzler, Raphael Sonderegger, Bernhard Graf und Kobler Silvano

Ausgezeichnete Jugend-Ausbildung der Feldschützen

«Würden die erfolgreichen Vereine nach der üblichen (Nationen-)Wertung klassiert, läge Heiden mit einmal Gold (U21/Elite+), einem 4. (U13 bis U15) und 10. Rang (U17 bis U21) auf Position eins der Schweiz». Dieser Satz ist dem «Schützen König», dem Magazin der Schweizer Schützinnen und Schützen, im Bericht über die schweizerischen Jugend-Gruppenfinale entnommen. Am Ende der doch speziellen Schiesssaison gewann Simona Künzler zudem die

Gesamtwertung aller 6000 Jungschützen der Schweiz und durfte die Armbanduhr als Siegespreis entgegennehmen. Insgesamt absolvierten in Heiden 15 Jungschützen und fünf Jugendschützen erfolgreich ihren Jahreskurs.

Ein herzliches Dankeschön an die Leiter und die Sponsoren, welche diese Erfolge zu Gunsten der Nachwuchsschützen überhaupt erst ermöglicht haben. **Silvano Kobler**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

26. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Dezember

bis 22.	Brigitte Pfister Ausstellung «Kunst in der Klinik». Brigitte Pfister	
ganzer Monat	Henry-Dunant-Museum Ausstellung «Der Preis für den Frieden». Henry-Dunant-Museum	
	Hotel Heiden Bilderausstellung «Heimspiel – Wo die Bilder zuhause sind». Hotel Heiden	
Samstag, 19.	ehemals Restaurant Rössli, Obereggerstrasse Wägelitag. Haus zur Bergulme	09:00–12:00
Mittwoch, 23.	Oberstufenzentrum Obereg Blutspendeaktion. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30
Donnerstag, 24.	Dunant-Park Friedenslicht. Pfadi Altenstein	16:00–17:00
Samstag, 26.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00
Sonntag, 27.	Kursaal Trio Anderscht. Hotel Heiden	20:15
Montag, 28.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00
Mittwoch, 30.	Kursaal Diavortrag «Lebensräume der Extreme». Hotel Heiden	16:00

Januar

Samstag, 16.	www.häädler-frauen.ch Schneeschuhwanderung. Häädler Frauen	10:00–14:00
Dienstag, 26.	fit4job Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 19. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Mittwoch, 16.	20:00 Cinéclub: Echo	16/16 J., OV/d
Freitag, 18.	20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!	8/6 J., D
Samstag, 19.	17:00 Oneness – Journey of Awakening	16/14 J., E/d
	20:00 Dark Waters – vergiftete Wahrheit	12/10 J., D
Sonntag, 20.	15:00 Yakari	6/4 J., D
	19:30 Eden für jeden – jedem sis Gärtli	10/8 J., dialekt
Dienstag, 22.	19:30 Zürcher Tagebuch	6/4 J., dialekt
Donnerstag, 24.	15:00 Elise und das vergessene Weihnachtsfest	6/4 J., D
Freitag, 25.	20:00 A Perfectly Normal Family	14/12 J., OV/d
Samstag, 26.	17:00 Das geheime Leben der Bäume	6/4 J., D
	20:00 Cirque the Pic	6/4 J., dialekt
Sonntag, 27.	15:00 Yakari	6/4 J., D
	19:30 Männer im Ring	10/8 J., dialekt
Dienstag, 29.	19:30 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

PREISIG AG
Bauunternehmung • preisigbau.ch

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Hardwär? Softwär? Hierhär!

doppel net
Informatik GmbH

...wünscht schöni Wiehnacht und en guete Rutsch is 2021!

auf- und abwind ...

Mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, Menschen, welche zu allem ihren Senf dazugeben? Ich denke nicht an jene, die Senf zu Würsten geniessen, sondern eben die andern. Weshalb aber Senf dazugeben?

Die Aussage stammt etwa aus dem 17. Jahrhundert, als noch wenige Gewürze bekannt und erhältlich waren. Folglich servierten Wirte zu jedem beliebigen Essen Senf, ob erwünscht oder nicht. Da dies oft als so unangenehm empfunden wurde wie unerwünschter Rat, bürgerte sich die Redewendung bald ein.

Senf wird aus Samenkörnern des weissen, braunen oder schwarzen Senfs hergestellt. Die grösste Verwendung finden die gemahlten Samen, zu einer Paste verarbeitet, mit Traubenmost (Mostrich) vermischt, sowie mit Wasser, Essig und Salz gewürzt. Weisse Senfkörner benutzt man oft zum Einlegen von Gurken oder Mixed Pickles. Brauner oder schwarzer Senf steht für den scharfen Geschmack und somit für eine appetitanregende und verdauungsfördernde Wirkung. In diesem Sinne: guten Appetit!

Herzlichst
Erika Stocker

Fernwärme Heiden zu 93 Prozent mit erneuerbarer Energie

Die zum Besitz der Elektrizitätswerk Heiden AG und der Sefar AG gehörende Fernwärme Heiden GmbH (vormals Wärmeverbund Bissau GmbH) versorgt aktuell über 100 Gebäude nachhaltig mit Fernwärme. Die Wärmeproduktion der Fernwärme Heiden GmbH steht auf zwei wichtigen Säulen.

Mittels Wärmerückgewinnungsanlage kann die Abwärme der Spannräumen in der Veredelung der Sefar AG während 48 Wochen im Jahr genutzt werden.

Diese steuert 16 Prozent der produzierten Wärme bei.

77 Prozent der Energie wird mit drei Holzöfen erzeugt. Die zwei grossen Modelle verfügen über eine moderne Filteranlage mit integrierter Wärmerückgewinnungsanlage, die aus den Abgasen noch einmal wertvolle Energie bringt.

Die Holzschnitzel werden aus der Umgebung, durch die Forstkorporation Vorderland, geliefert und sind CO₂ neutral. Die Energie aus den angelieferten Hackschnitzeln ist zu 100 Prozent umweltverträglich. Dank der Fernwärme Heiden reduziert sich damit der jährliche CO₂-Ausstoss der Gemeinde Heiden um rund 3000 Tonnen.

Für die Spitzenlast und zur Redundanz/Sicherheit sind in der Zentrale Bissau ein Gaskessel und in der Zentrale Dorf ein Ölofen installiert. Diese erbringen die restlichen 7 Prozent der produzierten Wärmemenge.

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Investitionen in den Ausbau der Holzenergie getätigt. Mit dem neuen 1,2-MW-Holzofen in der Zentrale Bissau und den Netzanpassungen konnten die Betriebsstunden der Gas- und Ölbrenner deutlich gesenkt werden. Planungen zur weiteren Optimierung und Verbesserung der Abgabe von Schadstoffen in die Luft laufen und sollen im 2022 umgesetzt werden. *Christoph Mettler*

Wirtschaft

Seite 03

- Gesundes Wissen im Wandel
- Haben Sie schon einmal das Hotel Heiden aus Gästesicht erlebt?
- Dr. med. Othmar Kehl tritt kürzer

Gemeinde

Seite 07

- Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen
- Heiden feiert seinen ältesten Einwohner
- Im Einsatz für die Gemeinde und den Kanton

Gemeinde

Seite 09

- Energiestadt: Förderprogramm Energie 2021
- Serie «Zweites Leben»: Altglas
- Zivilstandsnachrichten

Vermischtes

Seite 10

- DVD-Ausleihe in der Bibliothek ab sofort gratis
- Covid-19-Impfzentrum in Heiden
- Informationsabend für werdende Eltern

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Küchenfront in neuem Glanz erstrahlen lassen?

Wir sind ein Malergeschäft das sauber, exakt und zuverlässig Ihre Wünsche umsetzt.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Neubauprojekte Bergstrasse in Heiden:

Schöne Aussichtslage über Heiden, grosszügige EFH, Projekt vorhanden. Die Häuser werden individuell nach Ihren Wünschen geplant und gebaut.
Ab CHF 1'200'000.00

Baulandparzelle mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:

Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhanglage. Mehr Sonne geht nicht! Ein Projektvorschlag ist vorhanden.
Preis auf Anfrage

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:

Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

1.5 Zimmer Wohnung mit Garage Heiden AR:

Freundliche Wohnung mit komfortabler Raumaufteilung und sonnigem Garten-sitzplatz, nahe Einkauf und Bushaltestelle. Zur Wohnung gehört ein Keller- und Estrichabteil. **CHF 190'000.—**

SVIT
OGTSCHWEIZ

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Gesundes Wissen im Wandel

Nun ist es soweit: Hanspeter Horsch wird Anfang März seine Praxistätigkeit beenden und in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Untätig wird er aber dadurch nicht werden. Er führt weiterhin die beliebten Kräuterwanderungen (nicht nur) in Heiden durch. Auch seiner Vortrags- und Seminartätigkeit wird er nachgehen. Mit etwas Glück ist es gut möglich, dass wir ihn im Wald oder am Wegesrand, zum Beispiel beim Pilzesammeln, antreffen.

Nachdem ich 2019 die Geschäftsführung übernehmen durfte, konnten wir im 2020 gleich zwei Firmen-

jubiläen feiern: 10 Jahre Gesundes Wissen GmbH und 25 Jahre Drogerie Horsch. Letzteres findet hiermit ein Ende, während die «Naturheilpraxis – Naturheilmittel und mehr» bestehen bleibt und weiterhin mit dem engagierten Team in die Zukunft geführt wird. Dazu werden gewisse Umstrukturierungsmassnahmen erforderlich. Unser Angebot und Sortiment bleibt bestehen. Gewisse Naturheilmittel werden über die Naturheilpraxis abgegeben.

Peter Hämmerle

Dr. med. Othmar Kehl tritt kürzer

Seit nunmehr 32 Jahren ist **Othmar Kehl** im Spital Heiden tätig. Auch als er im Februar 2012 mit dem Erreichen des Pensionsalters als langjähriger Chefarzt verabschiedet wurde, blieb

Verwaltungsrat erster Generation von 2012 bis zu seinem Rücktritt Mitte 2020 amte.

Nun tritt er kürzer. Er beendet seine konsiliarische Tätigkeit im Spital Heiden

er dem Spital und den Patientinnen und Patienten als Konsiliararzt im Fachbereich Gastroenterologie erhalten. Nebst seiner ärztlichen Tätigkeit gestaltete Othmar Kehl zwischen 2002 und 2011 als Mitglied der Geschäftsleitung den Weg zur Selbstständigkeit des SVAR wesentlich mit und übernahm anschliessend Verantwortung, indem er als

per Ende Jahr. Othmar Kehl hat im SVAR Eindrückliches erreicht und bewirkt, viel verändert und Dinge – wie die berühmte Friedensglocke von Nagasaki beim Spital Heiden – eingebracht, die noch lange bestehen bleiben werden. *Jessika Kehl*

Mit den Häädler-Batzen: z'Häade go poschte ohni Näbedchoschte

Einige Unternehmungen aus Heiden haben sehr viele Häädler-Batzen über die Adventszeit bezogen. Dies als Wertschätzung ins örtliche Gewerbe und um ihren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern ein tolles Geschenk zu überreichen.

Es wurden viele Batzen auch schon eingelöst. Dafür danken wir euch sehr. *Kurt Sonderegger*

Coop Heiden unter neuer Leitung

Angela Niederer hat das Ruder in Heiden übernommen. Die bisherige Geschäftsführerin in Rorschach teilt sich die Leitung mit Ivana Putzi, die den Supermarkt bis Oktober 2019

schulabsolventen anbietet. Anschliessend war sie als stellvertretende Geschäftsführerin im Coop Herisau tätig und wechselte im Juli 2019 nach Rorschach, wo sie die Leitung des Coop-Supermarkts übernahm. Berufsbegleitend macht Angela Niederer ihren Master in Unternehmensführung. *Markus Brunner*

Haben Sie schon einmal das Hotel Heiden aus Gästesicht erlebt?

Wann waren Sie das letzte Mal wellnessen? Sie sind es leid, zuhause zu sitzen und selber zu kochen?

Das Hotel Heiden möchte Ihnen die Möglichkeit bieten, wieder einmal unter die Leute zu kommen und Ihnen einen Moment der Entspannung ermöglichen. Deshalb bieten wir an, eine Nacht im Hotel zu schlafen, wellnessen und geniessen. Zu jedem verkauften Zimmer (CHF 149 im Doppelzimmer pro Person, Einzelbelegung Aufpreis CHF 40) geben

wir Ihnen noch einen Häädler-Batzen ab, so können Sie gleichzeitig auch das Häädler Gewerbe unterstützen. Das Angebot ist gültig **bis 4. März 2021**. Die Verfügbarkeit dieses Angebots ist beschränkt und gilt ausschliesslich von Sonntag bis Freitag. Inbegriffen ist eine Übernachtung mit 5-Gang-Abendmenu, Frühstücksbuffet und freier Eintritt in den Well & See Spa. Buchung ausschliesslich unter 071 898 15 15, maximal 3 Tage im Voraus. *Erich Dasen*

Reparaturservice, Ersatz- und Verbrauchsmaterial für Haushaltgeräte während Corona

Der EWH-Shop am Kirchplatz 1 bleibt während des Lockdowns bis 26. Februar wie gewohnt am Vormittag (Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung) geöffnet. Mit kleinen Sortiments-einschränkungen erhalten Sie von A wie aufladbare Batterien bis Z wie Zahnbürstenaufsätze, alle Verbrauchsgüter aus unserm Sortiment. Geräte, die wir in dieser Zeit nicht im Direktverkauf anbieten dürfen, können bestellt und im Shop oder Betriebsgebäude abgeholt werden. Uneingeschränkt steht unser Ser-

vice- und Reparaturdienst für Grossgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Backofen, Steamer und Dampfabzüge zur Verfügung. Wie bei den Installationen werden Ihnen in Heiden keine Anfahrts- oder Fahrpauschalen in Rechnung gestellt. Können Reparaturen nicht zeitnah ausgeführt werden, stellen wir Ihnen ein Leihgerät zur Verfügung.

Sie erreichen den Shop und die Serviceannahme unter 071 898 89 42 oder 071 898 89 40. *Kurt Hanimann*

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Zeit für Veränderung?

Wir sind seit
Jahren
spezialisiert auf
Küchenumbau.
Und wir wissen,
wie man auch
bei schwierigen
Raumverhält-
nissen Lösungen
gestaltet, die
begeistern.

Sprechen Sie mit
uns über Ihren
Küchenumbau.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

SONNHALDE

**IHR FAMILIEN-
WOHNTRAUM
DER EXTRAKLASSE**

3 idyllisch gelegene
Einfamilienhäuser mit
clever durchdachtem
Grundriss.

www.azimmobilien.ch

Verkauf / Beratung · AZ Immo AG · Entwicklung · Vermarktung · +41 71 733 34 34 · info@azimmobilien.ch · www.azimmobilien.ch

IMMOBILIEN

Baumanagement · RF ImmoPartner AG · Bauberatung · Bauherrenvertretung · +41 71 410 09 75 · info@raum-formen.ch · www.raum-formen.ch

RAUM for men

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Haus gesucht

Neuer Hausarzt sucht Bauernhaus mit Umschwung zur Miete für sich selbst, sowie Hund und Katze **ab 1.6.2021**. Mindestraumhöhe 2 Meter wünschenswert. Alternativ wird eine Mietwohnung auf einem Bauernhof gesucht.

Wer kann mir helfen?

Tel.: +49 0170 84 77 496

Email: odanny2011@me.com

GLOVITAL AG

Für das Leben zuhause

Individuelle Lösungen für
Haus, Hof, Tier und Garten.

Besuchen Sie unsere
grosse Ausstellung:

St.Gallerstrasse 34a
9320 Arbon

T: 071 868 77 66
www.glovital.ch

Vielfalt der Vereine in der Region sichtbar machen

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) setzt sich für eine lebenswerte Region ein. Dabei liegt uns die Freiwilligenarbeit und die Vielfalt unserer Vereine besonders am Herzen.

Am **Donnerstag, 11. März** laden wir die Vereine und weitere Interessierte aus der Freiwilligenarbeit zum Impulsabend ein. Die Frage, wie wir die Vereine sichtbar machen können, wird uns durch den Abend begleiten. In zwei Workshops geben ausgewiesene Fachfrauen Tipps und Tricks zu Storytelling und Social Media.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Angesichts der Covid-19-Situation findet der Impulsabend online statt. Interessierte können sich unter www.aueb.ch oder katja.breitenmoser@aub.ch anmelden. Angemeldete erhalten einen Einladungslink per E-Mail zugesandt. **Katja Breitenmoser**

Winterhütte «im Glück»

Verkürzt Sie sich den langen Winter mit frisch gebackenen Öpfelchuechli, Bacheschnitte, hausgemachtem Punsch oder Glühwein von unserer Winterhütte. Geöffnet samstags und sonntags von 14:00 bis 16:00 Uhr, Take away unter Einhaltung des Schutzkonzepts.

Einen feinen Kaffee, heisse Winter-Schokolade und Nussgipfel, Punsch und Glühwein zum Mitnehmen gibt es täglich im Laden.

Keine Lust zum Kochen? Unser Take-away-Angebot an kleinen Speisen wie Hamburger, Suppe, Sandwich und Salat, Mittagsmenü-Wochenangebot finden Sie auf www.imglueck.ch. Unseren Sonntagsbraten vom Dorf-Metzger gibt es jetzt im Kühlregal zum selber wärmen, weitere schmackhafte Gerichte im Tiefkühlschrank.

Mit Geschenk-Ideen zum Valentinstag am **Sonntag, 14. Februar**

lockt unser Verkaufsshop. Gutscheine vom Glück sind immer eine gute Geschenkidee. Handgemachte Backwaren, Biber und die legendäre Cremeschnitte vom Beck Rohner haben immer Saison.

Durch den Lockdown bis Ende Februar muss unser Café geschlossen bleiben. Laden mit Take away öffnen wir täglich reduziert bis 16:00 Uhr.

Z'Hääde go poschte ohni Näbedchoschte. Häädler-Batzen willkommen. **Jeannette Pufahl**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 3. März**
[Redaktionsschluss](#)
ist am Freitag, **12. Februar**

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Schönes und Stilvolles aus Seit 1983
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

REGIONALES PFLEGEHEIM

Per sofort oder nach Absprache:

modernes 2-Zimmer-Appartement im Betreuungs-Zentrum Heiden

- 24 Stunden Betreuung und Pflege
- Für eine oder zwei Personen geeignet

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:
Frau Ursina Girsberger, Geschäftsleiterin
gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 86 00 oder
ursina.girsberger@bz-heiden.ch

oder besuchen Sie unsere Website: www.bz-heiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim
Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fenster-
läden auffrischen,
Treppenhäuser neu
streichen, neue
Farbgestaltung
in Ihren
Wohnräumen.

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & ROTACH GMBH
9420 HEIDEN AR

naturfarbenmalerei.ch

«Rendite- Ermöglicher»

Ihr Traditionshaus
für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Entlang von Kantonsstrassen führt das Personal des kantonalen Tiefbauamtes den Winterdienst aus. Für die Gemeindestrassen und Trottoirs sind die Gemeinde sowie beauftragte Unternehmer verantwortlich.

Mit der Schneeräumung muss bereits in den frühen Morgenstunden begonnen werden, damit dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung stehen.

Während des aktiven Winterdienstes dürfen Fahrzeuge nicht auf Trottoirs sowie ausserhalb der markierten Parkfelder abgestellt werden, sonst behindern sie den Winterdienst und verursachen zusätzliche Kosten. Die Gemeinde lehnt jede Haftung für Schäden ab, die beim Schneepflügen oder beim Salzstreuen an nicht ordnungsgemäss parkierten Fahrzeugen entstehen. Fahrzeughalter ohne eigenen Garagen- oder Abstellplatz müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Fahrzeuge, die eine Schneeräumung behindern, können auf Kosten des Halters oder der Halterin abge-

schleppt werden (Art. 44 Strassenverordnung).

Die Schneeräumung von privaten Haus- und Garagenzufahrten ist Sache der Grundeigentümer oder der Mieter. Das kommunale Personal darf für diese Arbeiten nicht beansprucht werden. Art. 54 Abs 2 des Strassengesetzes verbietet zudem, Schnee von Privatgrundstücken auf öffentlichem Grund abzulagern. Dadurch könnte der Verkehr behindert werden und Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer entstehen. Dieser Schnee muss auf privatem Grund deponiert werden.

Trotz Winterdienst müssen alle, vom Fussgänger bis zum Autofahrer, damit rechnen, dass auf Gemeindestrassen, Trottoirs und Wegen die Gefahr von Schnee- oder Eisglätte besteht. Die Verkehrsteilnehmer haben daher ihre Fahrweise, die Ausrüstung und das Verhalten den entsprechenden Verhältnissen anzupassen.

Vorsicht Dachlawine

Grosse Schneemengen auf Dächern können schnell zu einer Gefahr werden. Gerät der Schnee ins Rutschen oder bilden sich Eiszapfen, sind Verletzungen bei Menschen oder Schäden an Autos möglich. Die Gebäudeeigentümer sind im Falle von Verletzungen oder Schäden durch Dachlawinen haftbar. Deshalb gilt es, mögliche Schäden zu verhindern.

Zu den Schutzmassnahmen gehört in erster Linie die Anbringung

von Schneestoppere oder Schneeauffanggittern auf den Gebäude-dächern. Bei schwankenden Temperaturen und mangelhafter Gebäudeisolation bilden sich an Dächern gerne gefährliche Eiszapfen. Diese müssen überwacht und allenfalls entfernt werden. Bei grossen Schneemengen soll der Gebäudeeigentümer ausserdem die Räumung des Daches durch entsprechende Fachpersonen veranlassen und den Bereich darunter vorsorglich absperren.

Wir rufen die Einwohnerinnen und Einwohner auf, sich vorsichtig zu verhalten und entsprechend Abstand zu Gebäuden zu halten. Auch ein Blick nach oben kann vor Schaden bewahren.

Im Einsatz für die Gemeinde und den Kanton

Im Gemeinderat werden per 1. Juni zwei Sitze frei. Auch im Kantonsrat muss ein Sitz neu besetzt werden. Die Gemeinde möchte den Kandidatinnen und Kandidaten die Gelegenheit geben, sich im *März-aufwind* vorzustellen. Das Porträt umfasst ein Passfoto, persönliche Daten und einen Text zwischen 1200 und maximal 1500 Zeichen. Senden an estocker@bluemail.ch. Einsendeschluss ist **Freitag, 12. Februar**.

Über das Amt des Gemeinderates, dessen Aufgabenbereich, die zeitliche Belastung sowie die Entschädigungsregelung gibt Gemeindepräsident Gallus Pfister gerne Auskunft unter gallus.pfister@heiden.ar.ch oder 071 898 89 75.

Heiden feiert seinen ältesten Einwohner

Am Donnerstag, 28. Januar feierte Paul Bürki seinen 104. Geburtstag im Betreuungszentrum Heiden.

Im Namen des Gemeinderats gratulierte Gemeindepräsident Gallus Pfister dem Jubilar zum hohen Geburtstag. Der älteste Hädler ist wohl auch einer der ältesten Schweizer. Paul Bürki trinkt noch immer gerne jeden Tag sein Gläschen Wein. Deshalb wurden ihm vom Gemeindepräsidenten drei Flaschen Wein als Geschenk überreicht – natürlich unter Einhaltung der nötigen Schutzmassnahmen. Paul Bürki erfreut sich weiterhin guter Gesundheit.

Zu seinen Ehren erklang von 12:00 bis 12:15 Uhr das Vollgeläut der ev. Kirche. Wir wünschen ihm viel Freude mit den Klängen und wünschen ihm weiterhin gute Gesundheit.

Bitte im Februar beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 12.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

abends

Redaktionsschluss

März-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 19.

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Heiden

Zu vermieten

Hasenbühlstrasse 13

Sonnige, ruhige

2 ½-Zimmer-Wohnung 1. OG

57m² Balkon, Bad/WC

Miete: CHF 740.00, NK 140.00, Garage 100.00

Mietbeginn: 01.06.2021

Hasenbühlstrasse 15

Sonnige, ruhige, mit Seesicht

3 ½-Zimmer Dachwohnung 2. OG

+ 1 Disponibelraum in der Wohnung

100m², Balkon, Cheminée, Bad/WC, Du/WC

Miete: CHF 1'370.00, NK 220.00, Garage 100.00

Bezug nach Vereinbarung

Hinterbissaustrasse 56

Grosszügige

3 ½-Zimmer-Wohnung 1. OG

83m², verglaster Balkon, neue Küche, Bad/WC

Miete: CHF 880.00, NK 220, Garage 100.00

Mietbeginn: 01.04.2021

**Auskunft über Tel. 071 898 60 84 Frau Frei
Mo – Do während Bürozeit**

E. Züst AG, Heiden

Gemeinde Heiden, Am Rosenberg 20

Gelegenheit: Zu verkaufen

Klein aber fein und bezahlbar

schmuckes, ruhig gelegenes

Einfamilienhaus 4 ½ - 5 Zimmer

2 Aussen-PP

Raumhöhe Parterre und 1. Stock

ca. 2.06 – 2.11m

im 2./3. Stock ca. 1.88 – 1.94m

sonnig, zentrumsnah, total saniert,

bezugsbereit

gute Zufahrt, Parz. umfasst 250m²

Mindest-VP CHF 585'000.00

Besichtigungen:

Freitag 12.02., 17:00 – 18:30

Samstag 13.02., 10:00 – 13:00

Sonntag 14.02., 11:00 – 13:00

BAG-Sicherheitsbestimmungen

Angebote an:

HILTY Consulting GmbH

Rosentalstrasse 12 B, 9410 Heiden

Hansjörg Hilty

hilty.heiden@bluewin.ch

071 891 43 13 / 079 822 06 35

30% RABATT

auf das gesamte Sortiment bis 28.2.21

Rabatt Code 30/21

WIR LASSEN EUCH NICHT IM STICH!

Sie erreichen uns unter **071 890 03 53** sowie online über wetterfest.swiss

Zahlung per Rechnung innert 30 Tagen.

Lieferungen gratis per A-Post oder Abholung nach Vereinbarung.

WETTERFEST HEIDEN
Poststrasse 14, 9410 Heiden

WETTERFEST
APPENZEL HEIDEN HERISAU TEUFEN

Handänderungen Dezember

Janine Wilkening, Waldkirch, (Erwerb 31.8.2018) an Markus Segmüller, Heiden, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1680, 744 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1555, Mittlere Täschenstrasse

Werner Brunner, Heiden, (Erwerb 07.05.2014) an Beatrix Margrith Eichmann, St.Margrethen, Stockwerkeigentum Nr. 5357, $\frac{32}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonnentallstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10194, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnentallstrasse

Markus Peter Bischof, Heiden, (Erwerb 15.4.1987, 31.5.2001, 24.8.2011, 11.6.2018, 25.9.2018) an Beny Bischof, Heiden, Liegenschaft Nr. 54, 3735 m² Grundstückfläche, Stapfen, Liegenschaft Nr. 574, 38'071 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 1017, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 184, Thalerstrasse, Liegenschaft Nr. 599, 14'287 m² Grundstückfläche, Stapfen, Liegenschaft Nr. 659, 12'819 m² Grundstückfläche, Zelg, und Liegenschaft Nr. 2060, 19'989 m² Grundstückfläche, Kressbrunnen

Erbengemeinschaft Max Werner Sonderegger (Erwerb 04.07.2019) an Kurt Rudolf Sonderegger, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5288, $\frac{314}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 279, Poststrasse

Daniel Paul und Monika Mannhart, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 20.1.2012) an Valentin und Martina Weitz, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1707, 749 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 1816, Wohnhaus Nr. 1465, Langmoosstrasse

Christian und Christiane Gratz, Hard/Österreich, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 27.3.2013) an Christian Forrer, Berneck, und Claudia Andrea Gstöhl, Berneck, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1866, 806 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 2104, Stöckliweg

Heinz Alder, Heiden, (Erwerb 12.12.2013) an Heinz Alder Immobilien AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 198, 158 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 750, Werdstrasse

Förderprogramm Energie 2021

Mit dem Energie-Förderprogramm unterstützt die Gemeinde Ihre Bemühungen für den Klimaschutz. Die detaillierten Förderbedingungen finden Sie auf www.heiden.ch > Energiestadt.

Fensterersatz

Unterstützt wird der Fensterersatz von mind. 20-jährigen Fenstern in aktiv beheizten Räumen. Pro Quadratmeter Mauerlichtmass wird ein Förderbeitrag von CHF 80 vergütet, maximal CHF 3000 pro Gebäude. Die Fenster müssen im gesamten Stockwerk ersetzt beziehungsweise ergänzt werden.

Thermische Solaranlagen

Der vom Kanton gesprochene Beitrag wird von der Gemeinde um 50 Prozent aufgestockt.

Photovoltaikanlagen

Unterstützt werden Photovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden mit einem Beitrag von CHF 125 pro kWp, maximal CHF 1250 pro Anlage. Förderberechtigt sind Neuanlagen ab 2 kWp und Erweiterungen um min-

destens 2 kWp. Reine Ersatzinstallationen ohne Leistungserweiterung und Anlagen auf Neubauten sind nicht förderberechtigt.

Regenwassernutzungsanlagen

Regenwassernutzungsanlagen, die Einfluss auf das verschmutzte Abwasser haben, werden mit einem einmaligen Förderbeitrag von CHF 1000 unterstützt.

Ersatz von Kühl- oder Gefrierschrank, Waschmaschine, Tumbler oder Geschirrspüler

Unterstützt wird der Ersatz von Grosshaushaltsgeräten mit bis zu acht Häädler-Batzen (Wert CHF 25 pro Batzen), abhängig von der Höhe des Kaufpreises. Das neue Gerät muss die beste verfügbare Energieeffizienzklasse aufweisen.

Bei Fragen stehe ich Ihnen unter 071 898 89 20 (Mo, Di, Do) oder andreas.naef@heiden.ar.ch gerne zur Verfügung. **Andreas Naef**

Zweites Leben (Teil 1): Altglas

Wissen Sie, was mit dem Altglas aus unserer Gemeinde passiert? In Heiden wurde im Jahr 2019 rund 168 t Altglas gesammelt.

Die Firma Thoma, Entsorgung und Recycling AG aus Appenzell, holt das Altglas in Heiden und anderen Gemeinden der A-Region farbgetrennt ab und bringt die Container auf den Umschlagplatz nach St.Gallen. Von dort aus geht der grösste Teil zur KWB Planreal AG nach Widnau weiter.

Die Firma KWB Planreal hat sich auf eine ökologisch sinnvolle Wiederverwertung des Altglases spezialisiert. Die Aufbereitungsanlage steht in Kooperation mit einem Unternehmen im grenznahen Raum. Dort wird eine optimale Farb- und Sor-

KUS Kommission
Umweltschutz
Gemeinde Heiden

tenreinheit erzielt. Durch die Reinigung, die Trennung und Separierung von Stoffen wie beispielsweise Metall, kann eine hervorragende Qualität erzielt werden. Nach den verschiedenen Arbeitsgängen werden die Körnungen der Glasindustrie übergeben. Im Glaswerk wird das Granulat eingeschmolzen und zu neuen Formen verarbeitet.

Dankeschön, dass auch Sie zum Schutz unserer Umwelt tatkräftig mithelfen! Infos: www.vetroswiss.ch oder www.kwbplanreal.ch.

Priska Bachmann

Geburten

- **Francesca Vigliarolo**, geboren am 4. Dezember, Tochter des Saverio Vigliarolo und der Maria Immacolata Zinná
- **Janka Brunschweiler**, geboren am 2. Januar, Tochter des Tobias und der Larissa Brunschweiler, geb. Staub
- **Elio Max Schläpfer**, geboren am 9. Januar, Sohn des Stefan und der Sibylle Schläpfer, geb. Erni

Todesfälle

- **Martha Emma Rechsteiner**, geb. Tobler, geb. 1928, gestorben am 12. Dezember in Heiden
- **Giuseppe Marano**, geb. 1949, gestorben am 13. Dezember in Heiden
- **Willy Heinrich Adam**, geb. 1940, gestorben am 24. Dezember in St.Gallen
- **Berta Josefina Trunz**, geb. Heule, geb. 1921, gestorben am 26. Dezember in Heiden
- **Susanna Weyrich**, geb. Ulrich, geb. 1932, gestorben am 26. Dezember in Heiden
- **Anneliese Schmid**, geb. Graf, geb. 1938, gestorben am 30. Dezember in St.Gallen
- **Willi Walter Schönenberger**, geb. 1938, gestorben am 1. Januar in Heiden
- **Willi Bosshart**, geb. 1940, gestorben am 8. Januar in Heiden
- **Maria Sturzenegger**, geb. Wagner, geb. 1931, gestorben am 13. Januar in Heiden
- **Elsbeth Frehner**, geb. Mosberger, geb. 1937, gestorben am 20. Januar in Reute AR
- **Julika Gajski**, geb. Ribic, geb. 1943, gestorben am 23. Januar in Heiden

Gratulation

zum 90. Geburtstag

- **Boas Wachter**, Im Stöckli 1 (5. Februar)

Zivilstands- nachrichten

Geburtstage

DVD-Ausleihe in der Bibliothek Heiden ab sofort gratis

Ein turbulentes Bibliotheksjahr liegt hinter uns. Leider mussten wir das neue Jahr erneut mit einigen Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb starten. Da sich die Massnahmen des Bundes und der Kantone laufend ändern, informieren wir Sie über die geltenden Regeln auf www.biblioheiden.ch. Sie können Medien über verschiedene Kanäle zum Ausleihen bestellen und dann in der Bibliothek abholen. Über unseren Online-Katalog unter winmedio.net/Heiden sowie über info@biblioheiden.ch ist eine Bestellung 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche möglich. Tele-

fonisch erreichen Sie uns unter 071 891 15 12 während der gewohnten Öffnungszeiten.

Es freut uns sehr, wenn Sie unser Angebot weiterhin nutzen und die Bibliothek unterstützen. Als kleines Geschenk für Ihre Treue bieten wir die DVD-Ausleihe ab sofort ohne zusätzliche Gebühren an. Mit der Jahresmitgliedschaft können Sie Filme nun gratis ausleihen. Wenn Sie noch keine Jahresmitgliedschaft haben und gerne unser Angebot nutzen möchten, melden Sie sich per Mail, telefonisch oder direkt in der Bibliothek. **Miriam Hauschildt**

Informationsabend für werdende Eltern

Der Informationsabend für werdende Eltern am **Dienstag, 9. Februar** von 18:00 bis 19:00 Uhr ist ein Angebot für werdende Mütter und Paare. Die Kaderärzte der Frauenklinik, Hebammen und Pflegefachfrauen aus dem Wochenbett beantworten gerne Ihre Fragen zu Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und stellen Ihnen die Gebärabteilung, die Gebärzimmer, die Wochenbettabteilung und das Stillambulatorium vor. Zusätzlich informieren wir Sie über das moderne Wochenbettkonzept

«Haut-auf-Haut», welches im Spital vor kurzem erfolgreich eingeführt wurde.

Der Infoabend findet virtuell auf Zoom statt: Meeting beitreten / Meeting-ID: 972 4177 9313 / Meeting-Kenncode: 470839. Eine vorgängige Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unabhängig davon sind wir auch sonst für Sie da und beantworten Ihre Fragen gerne unter 071 898 63 47. **Bianca Eugster**

Warum trocknet Plastik schlechter als Glas?

Öffnet man die Tür des Geschirrspülers, sind Teller, Becher, Gläser und Besteck meist nicht nur sauber, sondern auch trocken, die Plastikdosen aber nicht. Dazu muss man wissen: Die Trocknung am Schluss erfolgt durch Eigenwärme. Bei Por-

zellan, Glas und Metall klappt das, weil sie sich beim Spülen aufheizen. Gegenstände aus Plastik können Wärme aber nicht über einen längeren Zeitraum speichern. Darum trocknen sie später schlechter. **red**

Covid-19-Impfzentrum in Heiden

Anmeldung unter ar.impfung-covid.ch, über die kantonale Hotline unter 071 353 67 97 (es ist mit Wartezeiten zu rechnen), bei der Hausärztin oder beim Hausarzt.

Neben dem Informationsportal des Bundes (<https://bag-coronavirus.ch/impfung/>) finden Sie auch zahlreiche Infos unter www.ar.ch/corona. Für die individuelle Impfscheidung spielen auch Ärztinnen und Ärzte sowie Gesundheitsfachpersonen eine wichtige Rolle. Sie beantworten Impfwilligen im direkten Gespräch Fragen rund um die Covid-19-Impfung. Auch die «Infoline Covid-19-Impfung» des Bundes beantwortet unter 058 377 88 92 täglich von 6:00 bis 23:00 Uhr Fragen rund ums Impfen. **red**

Pfadi im Winterschlaf

Die Pfadi Altenstein Heiden bleibt im neuen Jahr leider noch ein wenig länger im Winterschlaf. Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Covid-19-Virus folgen wir der Empfehlung der Pfadibewegung Schweiz und nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr.

Allerdings sind nicht ganz alle im tiefen Winterschlaf. Zum einen sind wir noch damit beschäftigt, unser Material zu sortieren und kontrollieren, zum anderen planen wir spannende Pfadi@Home-Program-

me. Schau also ab und zu mal auf www.pfadiheiden.ch vorbei um nichts zu verpassen! Spannende Abenteuer, wie im Frühjahr die regionalbegehrte Bööli-Challenge, siehe Bild, erwarten euch!

Wir freuen uns, möglichst bald wieder eine grosse Schneeballschlacht zu schmeissen. Wenn auch du dabei sein möchtest, wenn es wieder losgeht, so melde dich doch bei uns. **Calvin Rüegg**

Unterstützen auch Sie die
Händler Unternehmen.
Damit zeigen Sie Wertschätzung für den
grossen Einsatz, den die Betriebe, Restaurants
und Dienstleister für Heiden leisten.
Vielen Dank, der Gemeinderat.

Gönd z'Häde go poschte
«sönd willkomm»

HEIDEN

Öffnungszeiten für Take away
Mo bis Fr: 11:30 - 13:30 h – 16:30 - 19:30 h
Samstag 14:30 - 19:30 h
ausserhalb der Öffnungszeiten
per sms oder WA 078 944 30 56.

Fr. 5.- Gutscheine

ab einem Einkauf von Fr. 20.-
auf das gesamte Metzgerei-
und dem Take-Away-Sortiment
Nicht kumulierbar.

WIR WISSEN,
WAS SIE BEWEGT.

Dank unserem breiten medizinischen Spektrum
in der Orthopädie profitieren Sie von höchster
Fachkompetenz ganz in Ihrer Nähe.
www.hirslanden.ch/rosenberg

HIRSLANDEN BEWEGUNG OSTSCHWEIZ.

TIERARZTPRAXIS IM BAD AG

Klein- und Grosstierpraxis
Badstrasse 8 A | 9410 Heiden
071 891 50 22 | info@tierarztpraxis-heiden.ch
www.tierarztpraxis-heiden.ch

hohl
print-werbung

Aufkleber ■ Werbedruck
Doming-Etiketten

im bad 3 ■ 9410 heiden ■ t +41 71 890 00 30
info@hohl-printwerbung.ch

GESUNDES
WISSEN

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL UND MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8 | CH-9410 Heiden
Tel. +41 (0)71 891 18 10 | info@gesundswissen.ch | www.gesundswissen.ch

Ihr Sportgeschäft in Heiden

Ihr Spezialist
für Ski und Skitouren

www.carvesport.ch

Zukunftsplaners Life

Individuelle Vorsorge-
und Finanzberatung für ein
selbstbestimmtes Leben.

Peter Graf
Vorsorge- und Finanzspezialist KMU
Eidg. dipl. Verkaufsleiter
Telefon 071 354 66 89
peter.graf@swisslife.ch

SwissLife

Inspiration
für Ihre Website

Frauenhande Tipps und
Know-how zu Webdesign -
Online-Marketing - Online-Tools
- Traffic - Userverhalten
kundennutzen.ch

Raiffeisen Rio, Ihr einfacher
und digitaler Zugang zum Anlegen.

RAIFFEISEN

www.raiffeisen.ch/heiden

Persönlich
für Sie da.

Reto Schläpfer, Agenturleiter
T 071 898 80 82
reto.schlaepfer@mobiliar.ch
mobiliar.ch

die Mobiliar

Schönheit | Gesundheit | Lebensberatung
071 891 55 77 | elisom.ch

Naraki

WOLLE - REZEPTEN - NÄHWEK

Laden: Poststrasse 18 - CH 9410 Heiden Bettina Gartenbein
Online: www.narakich.ch - info@narakich.ch 0043 79 79 79 345

Di: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mi,Do,Fr: 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 12.00 Uhr

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

AM SONNTAG, 14. FEBRUAR IST
Valentinstag

BLÜTEN & BLATT

BADSTRASSE 19
9410 HEIDEN
071 891 16 02

MO-FR
08:00-12:00
13:15-18:00
SA
08:00-14:00

Fr. 5.- Gutscheine

... ab einem
Mindesteinkauf
von Fr. 20.-

EWH

Nicht kumulierbar.
Einlösbar im EWH-Shop
bis 31. März 2021

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhelden.ch

Gasthaus Hirschen

Familie Berweger
Werdstrasse 36
9410 Heiden AR

Tel.: +41 (0)71 891 10 44

Email: hirschen.heiden@bluewin.ch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag ab 9 Uhr
Samstag ab 15 Uhr, Freitag Ruhetag

Sois Belle Kosmetik

Buchen Sie Ihren Verwöhntermin unter
T 079 800 78 68 oder www.soisbelle.ch
Denise Sonderegger, Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Delikatessen-Fleisch

«Der einzigartige Fleischgenuss»

André Bühler ■ Langmoosstr. 31 ■ 9410 Heiden ■ 076 415 33 88

Öffnungszeiten:

Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr
Montag bis Freitag auf Vorbestellung
Montag Hauslieferungen

naturfarbenmalerei.ch

PRINTSTERN.CH

MIKE HELLER AG
OFEN- UND CHEMINEEBAU
www.ofen-heller.ch

Beratung in
Versicherungs- und
Vorsorgefragen

AXA

Hauptagentur Kevin Eicher

Poststrasse 25

9410 Heiden

Telefon 071 898 80 08

AXA.ch/heiden

KÄMPFÄ & GSOND BLIIBÄ!

pro-medailen.ch
pro-pokale.ch
pro-gläser.ch

pro-aufnäher.ch
pro-wimpel.ch
pro-patten.ch

PRO-AWARDS AG

WETTERFEST

ADRENZELL MÄGIN NERBAU TRUFEN

30% Rabatt auf das gesamte Sortiment
wetterfest.swiss mit Rabatt Code 30/21

Sonderegger
Weine

Hammeraktion Februar
Negroamaro Mavrio 75 cl - Fr. 14.00

Wir haben weiterhin für Sie geöffnet.

Osteopathie Zentrum Heiden

Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock
Parkplätze Tiefgarage Coop

Dr. Ralf Dornieden,
Professional doctorate in osteopathy (UK)
Osteopath MSc D.O., GDK geprüft

Meike Dornieden, Osteopathin D.O.
GDK geprüft; Stillberaterin IBCLC

Joseph Dechant, Osteopath D.O. VFO

Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53
www.osteopathieostschweiz.ch

Fahrschul-Center Drive Cool

Roller-Töff-Auto-Anhänger

Grundkurse und VKU

079 / 600 73 50

info@drive-cool.ch

www.drive-cool.ch

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Winterhütte

samstags & sonntags 14.00 bis 16.00 Uhr

Take away vor dem Glück

Süsse Valentins-Geschenke im Laden
täglich geöffnet bis 16.00 Uhr

WWW.IMGLUECK.CH

Mieten Sie unsere Remise oder das Gruppenhaus
im Müllersberg mit Traumaussicht auf Heiden für
einen individuellen Firmenanlass, eine Familienfeier,
ein Jubiläumfest, Gruppenferien, etc.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter
www.heiden.ch/raumreservation
Abteilung Bau und Planung, 071 898 89 02

33 Jahre Spengler Alder
Danke für Ihr Vertrauen

STEFFEN
ENERGIE & ELEKTRO

PLANUNG • REALISIERUNG • SERVICE

T 071 891 13 13

M 079 755 36 84

Heiden & Wald

www.steffen-energie.ch

HAUS ZUR STICKEREI

STOBE • BAR • STICKLOKAL | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Wir freuen uns wieder
sehr auf Ihre privaten
und geschäftlichen
Reservierungen!

HERZLICH ♥
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Herzlichen Dank an unsere
treue Kundschaft. Wir sind
gerne weiterhin für Sie da!
Ihr Drogerie Bohl Team

Frühlingsgefühle

Planen Sie mit uns Ihre grüne
Wohlfühlumgebung.

Wir bauen und pflegen Ihre Träume.

städler gärten^{gmbh}
plant baut pflegt

Oberggerstrasse 48 9410 Heiden

t 071 890 07 02 e staedlergaerten@bluewin.ch

Planen und
bauen

Gerne führen wir für Sie
folgende Arbeiten aus:
Abbruch- & Aushubarbeiten
Kanalisationsarbeiten
Baumeisterarbeiten
Umgebungsarbeiten

Hohl AG
Bauunternehmung

9410 Heiden
T 071 891 61 19
info@hohl-bau.ch
www.hohl-bau.ch

entdecken sie

MEDIZINISCHE
MASSAGEN IN HEIDEN

ANGELA STÄDLER
MED. MASSEURIN MIT EidG. FA

bischofsberg 428 9410 heiden
079 507 96 04
info@ast-medmassagen.ch
www.ast-medmassagen.ch

krankenkassen anerkannt

ziel führend natürlich entspannend

QUALITÄT
ZUVERLÄSSIG
PERSÖNLICH

Bea Breu, 071 891 57 76
Sonnentalstrasse 8, 9410 Heiden

Einhaltung der Verhaltens-
und Hygieneregeln.

Restaurant Station
Schwendstrasse 15
9410 Heiden
www.restaurant-station.ch

Liebe Freunde und Gäste vom «Statiönli»

Wir danken euch für eure Treue und
die schönen Stunden.

Auf ein baldiges Wiedersehen, freuen wir uns.
Gaby und das Statiönli-Team

VELO-CENTER HEIDEN

statt 98.-
nur 78.-
im
Februar

Winteraktion
Veloservice

Gratis

Hol- und Bringservice im Umkreis von 10 km
(bei Serviceauftrag)

Kohlplatz 2 – 9410 Heiden
www.velocenterheiden.ch – 071 891 22 19

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch schindlerdigital.ch

schindler digital

fotografieren
scannen
drucken
reproduzieren
schneiden
plotten

Geführte Winterwanderungen

Wer es liebt durch den Tiefschnee zu stapfen, oder sich auch gerne mal die Schneeschuhe unter die Füsse schnallt, kommt bei diesen geführten Winterwanderungen voll auf seine Rechnung – vorausgesetzt, es liegt genügend Schnee. Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege lädt regelmässig zum gemeinsamen Wandern in und um unseren Kanton ein. Und das auch während der Wintermonate, sofern es die momentane Situation zulässt.

Zum Beispiel am **Samstag, 6. Februar** eine Winterwanderung im Schattenspiel der Wintersonne im Raum Waldstatt/Herisau.

Am **Donnerstag, 11. Februar** eine Schneeschuhwanderung auf den St. Anton oder am **Sonntag, 21. Februar** eine Schneeschuhwanderung am Stockberg – unser heimlicher Nachbar. Infos über die Durchführung und Anmeldung auf www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Gondeln für den Skilift Heiden?

Staunen lassen die oberhalb von Heiden auf einem Abstellplatz deponierten Gondeln der Bahn auf das Söllereck in Oberstdorf. Der Ort im Allgäu ist bekannt als Austragungsort der Vierschanzentournee, aber auch als Skigebiet. Hier wurde letzten Herbst die Söllereckbahn umfassend modernisiert. Die alten

Gondeln wurden verkauft und gelangten zum Teil ins Appenzellerland. Allerdings sind sie nicht für den Skilift Heiden als Ersatz für die Bügel gedacht, sondern werden irgendwann im Frühling auf einem Hausvorplatz als exklusives Gartenhäuschen anzutreffen sein.

Peter Eggenberger

Homeoffice oder Heimarbeit

E schwirigi Zyt dozmol wie hüt für ali Lüüt

Truckt uf üseri Heiterkeit.

De Petrus macht mit:

Bringt Schnee zur rächte Zyt und Sonne dezue.

Gang use, denn chunsch zur Rueh!

Wieder mit de Natur läbe sötted mir aasträbe.

Z'fride si wie's isch, mir händ jo en teckte Tisch.

Liesel Wälde

Die Rekordstaffel 3x1000 m (v.l.n.r.): Erwin Bühler, Walter Vonwiller, Toni Kruderer und Coach Walter Vogler

Nachruf Walter Vonwiller

Walter Vonwiller ist am 19. November 2020 im Alter von 90 Jahren gestorben. Walti oder «Voni» wie er liebevoll genannt wurde, war in den 50er-Jahren einer der erfolgreichsten Mittel- und Langstreckenläufer der Schweiz.

Er wuchs in St.Gallen auf und war dort bei der PTT als Briefträger angestellt. Er hatte als Velorennfahrer nebst seiner beruflichen und körperlichen Betätigung beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere als Läufer. Im Jahr 1961 heiratete Walter und wenig später wohnte er mit seiner Maja im väterlichen Haus an der Badstrasse in Heiden. Er

dominierte als Langstreckenläufer in der Zeit von 1955 bis 1961 auf allen Disziplinen von 1500 bis 10'000 m. Sein Höhepunkt war im Jahr 1960 mit den Schweizerrekorden über 3000 m (8:15,8) und 5000 m (14:29,8) und dem Schweizermeistertitel über 10'000 m sowie als Sieger am populären Gedenklauf Murten – Fribourg.

Mit dem Tod von Walter Vonwiller verliert die Leichtathletik einen seiner besten Mittel- und Langstreckenläufer und die Gemeinde Heiden einen seiner erfolgreichsten Sportler. **Paul Weder**

Heimarbeit oder Homeoffice

Das von Liesel Wälde verfasste Gedicht hat mich nachdenklich gestimmt, habe ich doch selbst einige Jahre in Heimarbeit gearbeitet. Die freie Zeiteinteilung, der Arbeitsweg, welcher wegfiel, sowie die Anwesenheit für die Kinder empfand ich als Privileg. Mit Heimarbeit, wie sie früher verübt wurde, hatte dies wenig zu tun. Vorwiegend war sie in der

Uhren- und Textilindustrie zu finden. Von den 200'000 industriell Erwerbstätigen im Jahre 1850 waren drei Viertel in Heimarbeit beschäftigt. Mit der zunehmenden Industrialisierung ging diese Ära beinahe zu Ende. Mitte des letzten Jahrhunderts findet man Heimarbeit noch für Nähereien, Kartonagen oder Montagen, heute meistens für Telefonverkauf, Umfragen oder zur Datenerfassung. **E.St.**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Aannahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Aannahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

auf- und abwind ...

Wer kennt sie nicht, die dreieckige Schokolade, welche ein wenig ans Matterhorn erinnert?

Als Jean Tobler 1899 mit seinen Söhnen seine eigene Schokoladenfabrik gründete mit den Namen Chocolat Berne, Tobler & Cie ahnte er kaum welcher Siegeszug in Kürze beginnen würde. Sein Sohn Theodor und sein Cousin Emil Baumann entwickelten 1908 ein einzigartiges Produkt, dessen Name aus Tobler und Torrone, der italienischen Bezeichnung für Mandel-Nougat, zusammengesetzt wurde. Die Toblerone war geboren. In der Firmenwerbung war zu lesen, dass Schokolade ein Nahrungsmittel ersten Ranges sei. Nützlich für die Ernährung, denn sie enthalte Eiweiss- und Fettstoffe und Kohlehydrate, drei für den Menschen notwendige Elemente. Kalorien zählte man damals offensichtlich noch nicht. Wer freut sich nicht über ab und zu ein Stück feine Schokolade. Ob Schokolade glücklich macht? Ausprobieren.

*Herzlichst
Erika Stocker*

Osterbrunnen: «Wasser ist Leben!»

Bei uns ist Wasser reichlich vorhanden – ein selbstverständliches Gut. Wir haben es stets zur Verfügung, ganz im Gegensatz zu anderen Gebieten auf dieser Erde.

Der Ursprung des Quellen- und Brunnenschmückens stammt denn auch aus einer wasserarmen Gegend des süddeutschen Raumes. Dort, in der Fränkischen Schweiz, haben die Menschen schon in früherer Zeit als Zeichen ihrer Hochachtung und Dankbarkeit damit begonnen, zur Frühlingszeit die geschätzten Wasserspender zu schmücken. Verwendet wurden vor allem Bäume und Reisig. Später kamen bunt bemalte Eier und farbige Bänder dazu, und heute bilden die festlich dekorierten Brunnen vielerorts eine beliebte Touristenattraktion.

20 Jahre sind es her: Der Vorschlag kam von Anne Stehli. Die Hoteliersfrau der damaligen Pension Nord regte an, auch in Heiden die Dorfbrunnen an Ostern zu schmücken. Was in kleinem Rahmen begann, entwickelte sich mit der Zeit zu einer liebenswerten Tradition. Die Frauenriege wurde aktiv, Schulklassen beteiligten sich, Quisisana und Betreuungszentrum machten mit. Auf die Frauenriege folgte die gemischte Seniorenriege. Nebst den Dorfbrunnen versah von Anfang an auch Franziska Bannwart jedes Jahr den Brunnen vor dem Bionat-Laden mit attraktiver Dekoration. Eine besondere Herausforderung stellt jeweils das Wetter dar. Der Schmuck soll Schnee, Regen und Föhn standhalten. Es kam immer wieder vor, dass repariert werden musste, zum Glück nur selten wegen Nachtbubenstreichen.

Seit einigen Jahren versieht Diana Eugster, Werklehrerin im Schulhaus Wies, jeweils den Brunnen vor der Bibliothek mit einer bunten Geschichte – zur Freude der beteiligten Schulklassen und der Betrachtenden. Vom kommenden Palmsonntag an sollen die Dorfbrunnen wieder Blickfang sein – fröhliche Farbtupfer in unserem sehenswerten Dorf – ein Zeichen auch der Dankbarkeit für sauberes frisches Trinkwasser.

Danken möchte ich allen Mitwirkenden. Ein Dankeschön geht an die Dorfbrunnen- und Roosenkorporation für den jeweiligen Beitrag an die Materialkosten. *Erika Graf*

Kultur

Seite 03

- Geführte Frühlingswanderungen
- Ausstellung «Heimspiel 2021» mit neuem Format
- Kino – trotz allem
- Die beliebtesten Bücher 2020 in der Bibliothek

Gemeinde

Seite 05

- Vorstellung der Gemeinderats- und Kantonsratskandidaten
- Baustart Mehrzweckhalle Gerbe verschoben
- Vakanzen in der KUS: Wer hat Interesse?

Wirtschaft

Seite 14

- Infoveranstaltung Windenergie
- Coworking – arbeiten, wo ich lebe
- Strom: neues Abrechnungsmodell mit SmartMeter

Vermischtes

Seite 14

- Winterchallenge der Pfadi Altenstein Heiden
- Frühlingsbasteln für 4- bis 8-Jährige
- Neues Kinder-WC in der KITA Wirbelwind

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

**Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult – damit der Wert-
erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.**

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden

Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- ✓ alles ums Fernsehen
- ✓ Musiksysteme
- ✓ Internet, Netzwerk
- ✓ Swisscom und upc

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

**Küchenfront
in neuem Glanz
erstrahlen lassen?**

Wir sind ein Malergeschäft das sauber, exakt und zuverlässig Ihre Wünsche umsetzt.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Immo-Service
Heller

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über
dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und
langjähriger Erfahrung.

Neubauprojekte Bergstrasse in Heiden:

Schöne Aussichtslage über Heiden,
grosszügige EFH, Projekt vorhanden.
Die Häuser werden individuell nach
Ihren Wünschen geplant und gebaut.
Ab CHF 1'200'000.00

Neubauprojekt mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:

Tolle Aussichtslage am Sonnenberg
oberhalb vom Dorf, an Südhanglage.
Mehr Sonne geht nicht! Gebaut nach
Ihren individuellen Vorstellungen.
Preis ca. CHF 1'200'000.00

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:

Verkehrsgünstige und sonnige Lage,
Bushaltestelle direkt am Haus. Anspren-
chender Ausbau und sehr guter Zu-
stand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

Zu vermieten in Heiden AR:

Gewerbefläche vielseitig nutzbar
(Büro, Gewerbe/Werkstatt, Fitness,
Ausstellung etc.) Raumhöhen 2.5 bis
3.0 m, Gesamtfläche 290 m², Teilflä-
chen möglich, Einteilung variabel.
CHF 2'600.00/mt + NK

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

PREISIG AG

Ersatzwahlen Heiden vom 11. April 2021

Silvan Graf für den Kantonsrat

www.silvan-graf.ch

**Bauer, ledig, sucht ...
politische Herausforderung**

Frühlingserwachen

Dass die geschmückten Osterbrunnen zu einer lebendigen Tradition geworden sind, haben Sie bereits der Titelstory entnehmen können. Diese Tradition findet auch dieses Jahr seinen Fortgang. Folgende Brunnen erscheinen im Frühlingskleid:

- Vor der Bibliothek:
Diana Eugster, Schulhaus Wies
- Vor der Apotheke:
Gemischte Seniorenriege

- Beim Pfarrhaus:
Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuungszentrums
- Bei Bionat:
Franziska Bannwart
Ein herzliches Dankeschön den kreativen Gestalterinnen und Gestaltern. **E.St.**

**Samstag, 20. März:
Frühlingsanfang**

Geführte Frühlingswanderungen

Die gemütliche Tour zum Anfang der Wandersaison soll uns in Schwung bringen. Die Wanderung am **Dienstag, 23. März** führt entlang des wunderschönen Bodenseeuferes von Romanshorn nach Altnau. Dort schnuppern wir zum ersten Mal Frühlingsluft und erfreuen uns an allen zaghafte erwachenden Frühlingsblumen.

Am **Sonntag, 28. März** wandern wir im Rheintal durchs Naturschutzgebiet Wichenstein und zum fantastischen Gebiet der Kristallhöhle. Dieses Erlebnis werden wir uns nicht entgehen lassen und wagen einen Besuch dieser speziellen Höhle.

«Von Saulus zu Paulus» – ein bekanntes Sprichwort für die Bekehrung einer Person. Da nun aber der Patron der Pfarrkirche in Appenzell nicht Paulus, sondern Mauritius heisst – von den Appenzellern liebevoll Moritz genannt – haben wir das Motto etwas angepasst. Diese Frühlingswanderung am **Ostermontag, 5. April** begeistert mit einer grossartigen Aussicht von der Burgruine Clanx über das schöne Dorf Appenzell.

Infos über die Durchführung und Anmeldung auf www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

Ausstellung «Heimspiel 2021» mit neuem Format

Das Heimspiel ist eine länderübergreifende Kunstausstellung und gibt vom **10. Dezember 2021 bis 30. Januar 2022** wieder Einblick in das aktuelle regionale Kunstschaffen. Hierfür wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich bildende Künstlerinnen und Künstler aus den Kantonen AR, AI, SG, TG, GL, aus Vorarlberg und dem Fürstentum Liechtenstein bewerben können.

Das Heimspiel präsentiert und vernetzt das zeitgenössische Kunstschaffen über die Ländergrenzen hinaus. Die diesjährigen Ausstel-

lungen finden im Kunsthaus Glarus, dem Kunstmuseum St.Gallen, in der Kunst Halle St.Gallen, der Kunsthalle Appenzell sowie im Kunstraum Dornbirn statt.

Die vollständige Bewerbung in PDF-Format kann **bis spätestens Sonntag, 28. März** über www.heimspiel.tv eingereicht werden. Zum Wettbewerb eingeladen sind alle Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu einem der erwähnten Gebiete. Auskunft: info@heimspiel.tv oder 079 508 08 89. **Georg Amstutz**

Kino – trotz allem

Es war die Idee von Stephan vom Kult-X – und Astrid vom Rosental findet sie toll! Ab sofort kann auch in Heiden wieder das Kino privat genutzt werden. «Bring your own Movie» heisst, mit der eigenen DVD oder BluRay die grosse Kinoleinwand geniessen. Mit bis zu fünf Personen nach Covid-19-Vorschriften gemüt-

lich den Lieblingsfilm mit Popcorn und Getränken geniessen.

Das Privat kino kostet nichts. Wer möchte, darf gerne etwas spenden. Wir wollen, dass unser schönes Kino in der Covid-19-Pause nicht in Vergessenheit gerät. Anmeldung an info@kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Bilderausstellung

Was wäre ein Kunstwerk ohne Betrachterin und Betrachter. Kunst provoziert starke Gefühle und regt Denkprozesse an. Ein Kunstwerk kann auf Zustimmung oder Ablehnung stossen. Es kann Sehnsucht, Melancholie, Freude, Schrecken, Angst, Trauer oder einfach nur den Sinn für das Schöne wecken. Wie Kunst auf den Einzelnen wirkt, kann man nicht erklären. Es gibt dafür keine Regel.

Ralf Schaback (www.art-paintings.ch) stellt noch **bis 30. April** in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg aus. Bei Interesse können Sie direkt beim Künstler unter 078

893 66 80 oder rschaback@solnet.ch einen Besichtigungstermin vereinbaren. **Verena Kürsteiner**

Appenzell Ausserrhoder Heckenmeisterschaft

Im Frühling verzaubern Hasel, Weissdorn, Heckenrose, Geissblatt, Tierlibaum, Schneeball und Holunder die Landschaft. Hecken und Feldgehölze prägen zusammen mit Wiesen und Weiden die Appenzeller Landschaft. Sie tragen wesentlich zur Schönheit der Appenzeller Landschaft bei. Hecken erfreuen nicht nur unser Auge, sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität. Denn in Hecken gedeihen Sträucher und Kräuter, welche Vögel, Schmetterlingen, Wiesel, Feldhasen und anderen Tieren Lebensraum und Nahrung bieten.

Hecken spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung von Böschungen, beugen Erosionen vor

und vernetzen Lebensräume. So ist jeder Meter Hecke wichtig.

Bäuerinnen und Bauern sind dazu aufgerufen, ihre schönsten Hecken anzumelden. Im Juni bewertet eine Jury aus Fachleuten die angemeldeten Hecken. An einem Bauernbrunch im September werden die Gewinner verkündet. Die ersten drei Preisträger erwartet ein Ballonflug. Die Ränge vier bis sechs werden mit einem Gutschein im Wert von CHF 150 anerkannt.

Bis 30. April können Hecken beim Beratungsbüro Ökologie + Landschaft, Vogelherdstrasse 14, 9300 Wittenbach oder alfred.brueelisauer@outlook.com angemeldet werden.

Alfred Brülisauer

Schau@Veranda: «pick-bi-bick Inn»

Das Dunant Plaza führt mit dem neuen Format «Schau@Veranda» den 24/7-Ausstellungsraum im Zentrum am Kirchplatz weiter. Nach «Window Paintings» von Germann und Lorenzi verwandelt die Künstlerin Valentina Minnig **ab Montag, 8. März** die Veranda des ehemaligen Hotel Krone in das «pick-bi-bick Inn». Valentina Minnig befasst sich in ihren Arbeiten mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier und zeigt in einer künstlerischen Intervention ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit Wachteln als Haustieren. Mit dem Vogeltreffpunkt greift sie auch das aktuelle Auftreten der Vogelgrippe in Heiden auf. Deshalb besuchen die Vögel das Dunant Plaza per Livestream und die Veranda be-

kommt damit mehr als nur einen Vogel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **Lea Schaffner**

KANALREINIGUNG
24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung
(im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit
fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider &
Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung
Raumpflegerin 20 – 40%

Wir suchen eine verantwortungsvolle Person für die Reinigung von Gewerbe (Büro) und Privat. Selbständiges Arbeiten und eigene Zeiteinteilung, Arbeitsort Heiden. Bewerbung per Post oder E-Mail mit Foto an Info@hellerimmobilien.ch, oder Heller AG Immo-Service, Tiefenau 6, Heiden

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Gemeinderatskandidatur Corina Nef

Vor bald 31 Jahren bin ich, **Corina Nef**, in Heiden geboren und aufgewachsen. Selbst während des Logopädie-Studiums in Fribourg und dem Leben in der Stadt St.Gallen verkehrte ich oft

in Heiden. Nicht nur bei der Familie, sondern vor allem in der Turnhalle als Unihockey-Spielerin und -Trainerin verbrachte ich viele Stunden. So war es naheliegend, dass mein Mann und ich die Chance nutzten, vor knapp vier Jahren in sein Elternhaus in die Heimat zurückzukehren. Für diese Heimat – für unser Heiden – bin ich nun bereit, mich einzusetzen, sodass wir alle weiterhin mit einer hohen Zufriedenheit in einem attraktiven Dorf leben dürfen.

Erfahrung und ein breites soziales Netzwerk bringe ich durch meine jahrelange Vorstandsarbeit als Juniorenverantwortliche von Floorball Heiden mit. Zudem ist die Arbeit mit und für Menschen und vor allem die Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil meines geliebten Berufs als Logopädin in der Sonderschule Wiggenhof des HPV Rorschach und der tipiti Kleingruppenschule Heiden. So ist es in meiner persönlichen Weiterentwicklung ein weiterer Schritt, mich für die breite Bevölkerung von Heiden zu engagieren. Danke für Ihre Stimme am 11. April.

**Gemeinderatswahlen
Sonntag, 11. April**

Gemeinderatskandidatur Urs Weber

- Jahrgang: 1959
- verheiratet, drei erwachsene Söhne
- aufgewachsen in Oberuzwil
- wohnhaft in Heiden seit April 1982

Im April 1982 habe ich in Heiden meine erste Stelle als Sekundarlehrer angetreten. In Beruf und Freizeit, als Vater und Familienmensch habe ich schnell Fuss gefasst. Meine Frau und ich haben in Heiden ein Haus gebaut und eine Familie gegründet.

Heute arbeite ich je zur Hälfte als Lehrer und als administrativer Schulleiter. In diesen Tätigkeiten durfte ich vieles mitgestalten. Die Meilensteine als Schulleiter waren der Umbau der getrennten Sekundar- und Realschule zur integrierten Sekundarschule, die Umstellung der Primarschule hin zum altersdurchmischten Lernen so-

wie die Einführung des Schul-Globalbudgets.

Auch etliche Engagements haben mein Zugehörigkeitsgefühl zu Heiden vertieft: in der Feuerwehr, in der Umweltschutz- und Schwimmbadkommission, bei der BSG Vorderland, als Präsident der Musikschule Appenzeller Vorderland und als Operateur im Kino Rosental.

Mit dem Wegzug unserer Söhne ist mein privater Spielraum grösser geworden. Die Zeit ist gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Gemeinderat will ich meine Werte und Erfahrungen einbringen, wobei das Ressort Bildung für mich keine Option ist. Ferner möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Attraktivität unseres Dorfes bewahren können und offen bleiben für Neues.

Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Wir haben die Zeit des Stillstands genutzt, um ein neues Logo zu entwerfen. Anfangs Januar hat sich der Jugendtreff-Alltag mit fleissigem Skizzieren von Logos gestaltet. Aus einer bunten Vielfalt von selbstskizzierten Logos der Jugendlichen, hat sich nun ein Logo ergeben, dass sich sehen lässt. Stolz präsentieren wir

Unter JuAr meinen wir die Abkürzung von Jugendarbeit, aber noch viel

besser gefällt uns die Bezeichnung YOU ARE – Du bist Heiden!

«JuAr – du bist» wiedergibt unser Ziel, Kinder und Jugendliche an den Prozessen der Gesellschaft teilhaben zu lassen und sie zu integrieren, weshalb dies zugleich der perfekte Slogan für uns ist.

Vielen Dank an alle kreativen Köpfe, die beim Skizzieren mitgemacht haben! **Michelle Kempf**

Gemeinderatskandidatur Stefan Züst-Merz

Aufgewachsen in Rehetobel, wohne ich seit 2004 mit meiner Familie am Köhlerweg. Ich bin 50-jährig, verheiratet und Vater von vier Kindern im Alter von sieben bis 20 Jahren. Zurzeit arbeite

ich als diplomierter Architekt HTL mit einem 80-Prozent-Pensum als Projektleiter im Objektmanagement des Hochbauamts der Stadt St.Gallen. Ich bin zuständig für sämtliche Hochbauten von vier der zwölf Schulkreisen und alle Bauten des Strasseninspektorats. Mit meinem demnächst abgeschlossenen Masterstudium in «Nachhaltigem Bauen»

verfüge ich über fundierte Kenntnisse, unsere Gemeinde bei den Herausforderungen der Energiestrategie 2050 tatkräftig zu unterstützen. Meine kreative und lösungsorientierte Handlungsweise

wird immer wieder geschätzt.

Seit über zehn Jahren engagiere ich mich in verschiedenen Kommissionen und Projektgruppen der Gemeinde, präsidiere die Flurgenosenschaft Freudenberg und bin Vorstandsmitglied der Genossenschaft Kino Rosental.

Heiden bedeutet für mich Gemeinschaft, Kultur, Natur und Arbeitsraum. Als Gemeinderat möchte ich diese vorhandenen Qualitäten erhalten und nachhaltig stärken, so dass Heiden weiterhin lebenswert bleibt. Wenn Ihr Votum auf mich fällt, sagen Sie Ja zu einer bunten und ideenreichen Gemeinde. Ihnen liebe Häädlerinnen und Häädler schon jetzt ein Dank für Ihre Stimme.

Für die Wahl in den Gemeinderat nominiert und empfiehlt die Lesegesellschaft Bissau mit Überzeugung ihr Mitglied Stefan Züst-Merz.

Die beliebtesten Bücher 2020 in der Bibliothek

Lesen ist trotz der Covid-19-Einschränkungen immer noch möglich. Die Bibliothek ist zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Ausleihe und Rückgabe von Medien geöffnet. Weiterhin wird auch ein Abholservice angeboten. Medien können über den Online-Katalog, telefonisch oder per Mail vorbestellt und im Eingangsbereich der Bibliothek abgeholt werden.

Im Bereich Belletristik für Erwachsene belegt Platz eins der Krimi «Messer» von Jo Nesbø. Auf Platz zwei steht «Was sie nicht wusste» von Nicci French und auf Platz drei befindet sich «Der Gesang der Flusskrebse» von Delia Owens. Die beliebtesten Drei bei den Jugendbüchern sind «Böse Falle» von Jeff Kinney, aus der Reihe «Gregs Tagebuch», «Kein Drama ohne Lama»

von Alice Pantermüller aus der Reihe «Mein Lotta-Leben» und «Tanz der Herzen» von Ann-Katrin Heger, aus der Reihe «Die drei !!!». Der Favorit bei den Kinderbüchern ist «Paula ist krank» von Katja Reider aus der Reihe «Lesetiger», gefolgt von «Der kleine Seehund reisst aus» von Sarah Herzhoff, ebenfalls aus der Reihe «Lesetiger» sowie «Die kleine Fee und die Zauberprüfung» von Amelie Benn aus der Reihe «Leselöwen». Bei den Bilderbüchern hatte «Omas freche Ziegen» von Nathalie Daoût die Nase vorn, danach folgen «Die Welt, die dir gefällt» von Sarah Neuendorf und der Klassiker «Zottel, Zick und Zwerg» von Alois Carigiet. Alle Favoriten können selbstverständlich weiterhin in der Bibliothek ausgeliehen werden. **Miriam Hauschildt**

Wahlen Heiden vom 11. April 2021

Urs Weber für den Gemeinderat

offen, kreativ, lösungsorientiert

boutique artEmoda

Frühlingsaktion

Bei Wiedereröffnung **ab Eröffnung**
schenken wir Ihnen zum Saisonstart

für 10 Tage 10% Rabatt!

Corona-bedingt leider ohne Apéro

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch.

Poststrasse 13 • 9410 Heiden • 071 891 77 76 • www.art-emoda.ch

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fenster-
läden auffrischen,
Treppenhäuser neu
streichen, neue
Farbgestaltung
in Ihren
Wohnräumen.

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

**NATUR
FARBEN
MALEREI**
SCHULZ & BÖTTCHER GMBH
9410 HEIDEN, CH

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Baustart Mehrzweckhalle Gerbe verschoben

Der Gemeinderat muss den für diesen Sommer geplanten Baustart der Mehrzweckhalle Gerbe auf Sommer 2022 verschieben. Die Verschiebung erfolgt aufgrund der offenen Einsprachen gegen das Bauprojekt und der dadurch bestehenden Planungsunsicherheit.

Bereits früher wurde in verschiedenen Szenarien geprüft, wann der Baustart idealerweise erfolgen soll. Aufgrund der zu erwartenden Lärmemissionen soll der Baustart mit Rücksicht auf den Schulbetrieb mit Beginn der Sommerferien erfolgen.

Die ersten Werkarbeiten wurden gemäss Submissionsgesetz bereits öffentlich ausgeschrieben und im offenen Verfahren vergeben. Da die Information der Submissionsteilnehmer erst nach Redaktionsschluss erfolgen konnte, werden die Vergaben im nächsten *aufwind* mitgeteilt.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Verzögerung des Baustarts entschieden, einen Projektausschuss die Finanzierungsmöglichkeiten für die Mehrzweckhalle Gerbe und ihre Auswirkungen auf die Verschuldung vertieft prüfen lassen. Die Erkenntnisse daraus wird der Gemeinderat der Bevölkerung im Rahmen des Voranschlags 2022 und des Finanzplans 2023–2025 zur Kenntnis bringen.

Bitte im März beachten

Mittwoch, 3.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 19.

abends

Redaktionsschluss April-*aufwind*

estocker@bluemail.ch

Samstag, 27.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Der Regenbogen bildet seit jeher ein Element zahlreicher Mythologien über sämtliche Kulturen und Kontinente hinweg. Er dient als Brücke zwischen Götter- und Menschenwelt und gilt als Symbol der Hoffnung.

Unterhalt und Zustandsaufnahme der Kanalisation

Die Entwässerungsanlagen, öffentliche wie private, müssen einwandfrei funktionieren und dürfen weder Umwelt oder Bevölkerung gefährden, noch zu Schäden in Gebäuden führen. Um eine funktionierende Abwasserentsorgung zu gewährleisten, werden die öffentlichen Entwässerungsleitungen innert drei Jahren von 2020 bis 2022 gestaffelt gereinigt. Gleichzeitig werden auch Kanalfernsehaufnahmen erstellt. Kanal-TV-Aufnahmen ermöglichen die Erfassung und Auswertung des baulichen Zustandes. Damit können allfällig notwendige Massnahmen erkannt und festgelegt werden. Dadurch wird die Funktionalität gewährleistet und die Lebensdauer der Kanäle verlängert.

Die Arbeiten dieses Jahr erfolgen von April bis August im Ortskern (Zone Z2) und werden durch den Abwasserverband Altenrhein, die Mökah Kanalreinigung SG AG sowie die FHS Kanal TV AG ausgeführt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, nebst den Gemeindekanälen auch sämtliche privaten Schmutzwasserleitungen zu spülen und mittels Kanalfernsehen aufzunehmen. Die Kosten für die Kanalreinigung und Kanalfernsehaufnahmen werden von der Gemeinde übernommen. Die Grundeigentümer werden vorgängig

angefragt, ob sie gleichzeitig auf eigene Kosten ihre privaten Regenwasserleitungen reinigen lassen wollen.

Vakanzen in der Kommission Umweltschutz

Regula Nyffenegger und Priska Bachmann haben ihren Rücktritt aus der Kommission Umweltschutz erklärt. Der Gemeinderat sucht per 1. Juni 2021 Nachfolger.

Kommissionsmitglieder unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbstständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine vorberatende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in der Kommission Umweltschutz mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden

gebeten, ihre Kandidaturen **bis Freitag, 30. April** an marco.stuebi@heidlen.ar.ch oder per Post zu Händen der Gemeindekanzlei einzureichen.

Für Fragen steht Ihnen Silvia Büchel, Präsidentin der Kommission, unter 079 240 46 76 zur Verfügung.

Militärische Gäste

Von **Montag, 12. April bis Freitag, 7. Mai** ist die Mannschaft der Militärpolizeikompanie in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Die Gemeinde begrüsst die militärischen Gäste ganz herzlich zu ihrem Wiederholungskurs und wünscht ihnen einen unfallfreien Dienst.

Öffnungszeiten über Ostern

Von **Donnerstag, 1. April 16:00 Uhr bis und mit Ostermontag, 5. April** bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) geschlossen. Ab Dienstag, 6. April sind wir wieder für Sie da.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Wohnen // Arbeiten NICHT
in einem Wohnblock – weil
Sie es sich Wert sind

In Heiden, ganz spezielle
Gartenterrassen-Räume
zu vermieten

3 1/2- Zimmer – 110 m²
Neuwertig!

Ganzes Erdgeschoss.
Rustikale, riesengrosse
Wohn-Koch-Ess-Stube.
Kochinsel + Kachelofen.
2 x WC 2 x Dusche.
Eigene WK, Lounge.
Inkl. 1-Zi-Einliegerwohn.
Mit separat. Eingang.

Im Haus Rosengarten
Schützengasse 21.
Mit schöner Aussicht,
Nähe Coop, Postauto,
sicher + gut beleuchtet.

Miete Fr. 1'550.00 + NK
Garage od. PP mögl.

Viele Details siehe:

www.pro-rosengarten.ch
Ueli Storrer 079 232 91 54

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

DAS VELO-CENTER

NEU
mehr Auswahl
auf rund
1500m²

Wir ziehen um! ab 9. März

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden
(Firmengelände HWB)

071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

bis zu
-50%
Rabatt auf
Aktions-Velos

Öffnungszeiten Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr Sa 9 – 16 Uhr

Stefan Züst-Merz

in den Gemeinderat
miteinander kreativ
und nachhaltig
in die Zukunft

lgb

Lesegesellschaft Bissau
Wahl Heiden vom
11. April 2021

Corina Nef

in den Gemeinderat
mit Herz und Verstand
unser Heiden erhalten
und gestalten

lgb

Lesegesellschaft Bissau
Wahl Heiden vom
11. April 2021

Verkehrssicherheit durch Unterhaltsarbeiten auf privatem Grund

Sicht bedeutet Sicherheit. Der Fahrzeugverkehr, Fussgängerinnen und Fussgänger werden bei engen Fahrbahnen öfters durch Äste von Bäumen und Sträuchern aus Vorgärten behindert. Dadurch verschlechtert sich die Verkehrsübersicht bei Einmündungen und Kreuzungen.

Sämtliche unterhaltspflichtigen Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer sind aufgefordert, ihre öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und Stege bis Ende Mai 2020 instand zu stellen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet, Seitengräben ausgejätet und überhängende Baumäste sowie Sträucher entfernt werden. Mit der Einhaltung dieser Aufforderung tragen die Grundstückbesitzerinnen und -besitzer wesentlich zu einer höheren Verkehrssicherheit bei.

Für Unterhalt und Verbesserungen von öffentlichen Fuss- und Fahrwegen liefert die Gemeinde unentgeltlich eine angemessene Menge Kies bis zur Deponie am Kohlplatz. Der Kies darf weder für Privatwege, Hausvorplätze noch Gartenwege verwendet werden. Bei der Anmeldung vermerken Sie bitte, für welche Wegstrecke das Material benötigt wird.

Die Anmeldung zum Bezug von Gratskies ist **bis Freitag, 26. März** schriftlich an die Gemeinde Heiden, Christian Heldner, Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder an christian.heldner@heiden.ar.ch zu richten. Nach diesem Datum können aus organisato-

rischen Gründen keine Bestellungen mehr angenommen werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Splitt oder Flickschotter franko Hauslieferung oder ab Deponie gewünscht wird. Bei franko Hauslieferungen muss der Fuhrlohn ab Deponie Kohlplatz vom Bezüger übernommen werden.

Handänderungen Januar

Ernst Züst AG, in Heiden (Erwerb 18.11.1982, 14.12.1992) an Alder Treuhand AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 1782, 670 m² Grundstückfläche, Geschäftshaus Nr. 1757, Tiefgarage Nr. 1760, Weidstrasse

Erbengemeinschaft Irma Schönholzer (Erwerb 30.11.2020) an Fabian und Marion Bollhalder, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1538, 577 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 1717, Wohnhaus Nr. 1314, Langmoosweg

Guillermo José Garrigos, Rebstein, und Tanja Garrigos, Goldach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 8.1.2014) an Sandra Rechsteiner, Heiden, Stockwerkeigentum Nr. 5244, ^{250/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1688, Obere Täschenstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5248, ^{40/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1688, Obere Täschenstrasse

Heinz Bänziger, Heiden (Erwerb 6.3.2009) an Tobias und Eliane Bän-

ziger, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5216, ^{64/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1836, Mittelbissastrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5217, ^{23/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1836, Mittelbissastrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5218, ^{6/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1836, Mittelbissastrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10150, ^{1/22} Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5227, Mittelbissastrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10151, ^{1/22} Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5227, Mittelbissastrasse

Arnold Züst, Güttingen (Erwerb 22.6.2011) an Ludovico und Petra Pastore, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2129, 877 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 318, Moos

Geburten

- **Sophia Joy Gammenthaler**, geboren am 6. Februar, Tochter des Andreas und der Vanessa Gammenthaler, geb. Läuchli
- **Sophia Katharina Gutsche**, geboren am 6. Februar, Tochter des Robert und der Arlen Gutsche, geb. Flentje-Orozco
- **Gino Eugster**, geboren am 9. Februar, Sohn des Ralf und der Nicole Eugster, geb. Honegger

Todesfälle

- **Dora Hohl**, geb. 1941, gestorben am 2. Februar in Heiden
- **Rosmarie Dietz**, geb. Niederer, geb. 1926, gestorben am 4. Februar in Heiden
- **Willi Signer**, geb. 1956, gestorben am 4. Februar in St.Gallen
- **Alfred Ernst Betz**, geb. 1946, gestorben am 8. Februar in Heiden
- **Theodor Arnold Fuchs**, geb. 1941, gestorben am 8. Februar in Heiden
- **Paolo Epicoco**, geb. 1946, gestorben am 17. Februar in Heiden
- **Christoph Karl Wismer**, geb. 1968, gestorben am 22. Februar in Obereg

Gratulation

zum 80. Geburtstag

- **Lotte Tinguely**, Hasenbühlweg 5 (21. März)

Zweites Leben (Teil 2): Elektroauto-Batterien

Die aktuellen Klimaziele bis 2050 beinhalten eine deutliche Reduktion der CO₂-Emissionen, Fahrverbote in Innenstädten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie hohe Bussen beim Überschreiten der Emissionshöchstwerte und fördern damit die Produktion von Elektroautos stark.

Die Akku-Leistung reduziert sich nach 8 bis 12 Jahren um 20 bis 25 Prozent. Diese reduzierte Kapazität reicht für den Betrieb eines Elektrofahrzeuges nicht mehr. Mittels neuer Technologien sollte zukünftig eine Nutzungsdauer in Fahrzeugen von bis zu 16 Jahren erreicht werden.

Eine neue Möglichkeit bietet sich für diese Batterien als Energiespei-

cher in Kombination mit privaten oder kommerziellen PV-Anlagen an. Mit einer Speicherkapazität von bis 80 Prozent und einer zweiten Nutzungsdauer von 7 bis 9 Jahren ist ein sinnvoller und kostengünstiger weiterer Einsatz möglich. Mittels einer elektronischen Überwachung und Steuerung kann die Stromnutzung sinnvoll optimiert werden. Danach können alte Batterien rezykliert und wichtige Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel zu 50 Prozent wiederverwendet werden.

Ernst Schmid

Zweites Leben (Teil 3): Aluminium/Weissblech

Wenn Sie in Heiden eine Aludose öffnen, werden Sie die Dose anschliessend sehr wahrscheinlich sammeln. Danach werfen Sie die Dosen in einen Sammelcontainer für Aluminium/Weissblech (Alu/WB) an der Obereggerstrasse oder Badstrasse. Letztes Jahr sammelten wir in der Gemeinde Heiden 9863 t Alu/WB. Die Abholung der Container wird durch die A-Region organisiert. Abnehmerin des Alu/WB ist die Firma Solenthaler Recycling AG in Gossau. In ihren Werken sortieren und trennen sie die Metalle von übrigen Fremdmaterialien mit dem Ziel einer sortenreinen Sammlung. Diese wird in andere Länder (zum Beispiel Deutschland, Luxemburg) exportiert

um eingeschmolzen zu werden. Nach dem Schmelzen wird das gewonnene Rohmaterial gegossen und gewalzt. Aus den Aluminiumplatten entsteht eine neue Dose. Der Aufwand lohnt sich, denn beim Recycling von Aluminium werden 95 Prozent der ursprünglich aufgewendeten Energie gespart. Zudem lässt sich Aluminium unendlich oft rezyklieren. **Eliane Kobler**

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

ICH WERDE MICH IMPFFEN LASSEN.

Nadya Caviezel

arbeitet als Genesungsbegleiterin im Psychiatrischen Dienst und lässt sich gegen Covid-19 impfen, um sich zu schützen und das Ansteckungsrisiko ihrer Patient*innen, ihres Teams und ihrer Familie zu reduzieren.

Informieren Sie sich unter **bag-coronavirus.ch/impfung** oder **058 377 88 92** und treffen Sie Ihre persönliche Impf-Entscheidung.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

pharmaSuisse

mfe

SGAIM SSMIG SSGIM

Kantonsratskandidatur Sven Gehrig

- Jahrgang: 1978
- Zivilstand: ledig
- Ausbildung: Lehre als Speditionskaufmann, Weiterbildung zum Betriebsökonom FH
- Beruf: Controller Finanzen

derland. Während 20 Jahren diente Sven Gerig in verschiedenen Führungsfunktionen in der Feuerwehr. Der 42-jährige Betriebsökonom FH arbeitet in einem Ostschweizer Industriebetrieb

als Controller Finanzen und belegt berufsbegleitend einen Master-Studiengang an der HWZ. Im Parlament sieht der Kandidat seine Schwerpunkte im Bereich Finanz- und Standortpolitik. Speziell finanziell gesunde öffentliche Haushalte sind ein Kernanliegen des Kandidaten. Hierfür und für gute Rahmenbedingungen von Industrie und Gewerbe will sich Gerig im Kantonsparlament einsetzen.

Bekanntlich hat Alex Rohner auf Ende Mai 2021 seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat erklärt. Im Hinblick auf die am 11. April stattfindenden Ersatzwahlen hat die Ortsgruppe Heiden der SVP Vorderland für die Nachfolge **Sven Gerig** nominiert. Der Kandidat engagiert sich seit Jahren im politischen Umfeld von Heiden, wo er Mitglied der Finanzkommission ist. Zudem präsidiert er die im vergangenen Frühjahr gegründete Regionalsektion SVP-Vor-

Kantonsratskandidatur Peter Niedermayer

Mein Name ist **Peter Niedermayer**, bin verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Ich wohne seit 1999 in Heiden und mit meiner Familie seit 16 Jahren am oberen Werdbüchel 6. Nach meinem

Studium an der ETH Zürich und diversen Weiterbildungen arbeite ich nach verschiedenen Stationen seit 2004 bei Raiffeisen Schweiz in St.Gallen. Aktuell bin ich dort Teamleiter in der Informatik und verantwortlich für diverse Systeme zur Unterstützung der gesamten Raiffeisen-Gruppe. Von 2005 bis 2008 war ich Mitglied des Gemeinderates in Heiden, leitete das Ressort Bau und Planung und war Präsident der Forstkoporation Vorderland. Ich engagierte

mich in den vergangenen Jahren in diversen Vereinen: Feuerwehr, Tennis-Club (Kassier) und BSG Vorderland (Kassier und Aktuar).

Was ist meine Motivation für eine Kandidatur? Ich

werde mich für Heiden und das Vorderland engagiert einsetzen, damit auch künftige Generationen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erhalten, ihre Ziele in einem attraktiven Appenzell Ausserrhoden zu verwirklichen. Die Basis dafür bilden gesunde Finanzen, eine nach innen gerichtete qualitative Siedlungsentwicklung und steuerlich gute Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen.

Kantonsratswahlen Sonntag, 11. April

Kantonsratskandidatur Silvan Graf

Der 26-Jährige ist in Heiden geboren und auf dem Biohof Altenstein seiner Eltern Maya und Ernst aufgewachsen. Trotz seiner Jugendlichkeit hat **Silvan Graf** beruflich und politisch bereits viele Erfahrungen gesammelt. Zur Zeit absolviert er seine zweite Lehre als Landwirt, weil er den elterlichen Betrieb übernehmen möchte. Sein erster Beruf war Fachmann Gesundheit EFZ. Anschliessend studierte er Soziologie und Geografie an der Universität Basel. Aber auch politisch ist der Vielseitige kein Anfänger – er kommt aus einer Familie, die von jeher die hiesige Politik mitgestaltet hat. Begeistert erzählt er von seiner Mitarbeit an der Total-

revision der Kantonsverfassung. Dort konnte sich Graf mit der Arbeit und Systematik der Gesetzgebung vertraut machen. Er hat diese Arbeit als sehr spannend und bereichernd wahrgenommen.

Sportlich ist Graf als Handballer im BSG Vorderland und als Alpinwanderer und Schneesportler aktiv. Er möchte sich für einen ökologischen, sozial gerechten und lebensnahen Kanton Appenzell Ausserrhoden einsetzen. Der Kantonsrat wäre dazu die ideale Plattform. Er sieht in parlamentarischer Arbeit eine ideale Ergänzung und geistige Herausforderung zur hauptsächlich körperlichen Arbeit als Landwirt.

Weitere Schritte am Lindenplatz

Im vergangenen Spätsommer wurde auf der Kreuzung Lindenplatz ein Provisorium in Betrieb genommen. Mit der neuen Knotenform kann nun die Gemeinde Heiden die Nordstrasse ausbauen. Das Submissionsverfahren für die Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten ist am Laufen. Die Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat erfolgt Anfang März. Gestartet wird mit den Arbeiten voraussichtlich Ende April.

Die Kreuzung am Lindenplatz war beim kantonalen Tiefbauamt und bei der Kantonspolizei als Unfallhäufungsstelle bekannt. Die Auswirkungen des provisorischen Umbaus auf das Unfallgeschehen werden jetzt überwacht. Das Ziel ist, dass die Anzahl Unfälle und insbesondere auch die Unfallschwere sinken. Die Anfangsphase ist erfolgsversprechend verlaufen. Die Kantonspolizei bestätigt, dass seit dem Umbau keine registrierten Unfälle vorliegen. Bevor im Frühling ein detailliertes Monitoring erfolgt, sind noch moderate Anpassungen geplant. Die Erkenntnisse aus der Überwachung fliessen in das

Projekt für den definitiven Umbau der Kreuzung ein.

Der Zeitpunkt für einen definitiven Umbau der Kreuzung ist noch offen. Bevor nicht abschliessend geklärt ist, wie das künftige Verkehrsregime auf der Seeallee aussieht, kann das Projekt nicht erarbeitet werden.

Der Fussgängerstreifen bei der Einmündung Weidstrasse wurde aus Sicherheitsgründen entfernt. Es zeigt sich nun, dass ein Übergang über die Gruberstrasse fehlt. Bis zum definitiven Umbau der Kreuzung wird ein Streifen westlich des alten Übergangs markiert.

Weitere Auskunft erteilt Urban Keller, Kantonsingenieur, urban.keller@ar.ch, 071 353 65 00.

Simon Mayr, Projektleiter

Bitte beachten

Der nächste *aufwind*

erscheint am

Mittwoch, 7. April

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 19. März

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Infoveranstaltung Windenergie

Im Rahmen einer Infoveranstaltung am **Montag, 29. März** um 18:30 Uhr – sowohl vor Ort im Restaurant Linde in Teufen als auch digital per Livestream – vermittelt der Verein Energie AR/AI neutrale Erkenntnisse rund um die Windenergie.

Fachleute informieren an der Veranstaltung über die Bedeutung der Windkraft für die Energie- und Klimapolitik, über die Technik und Umwelteinflüsse der Windenergie sowie über das Planungs- und Bewilligungsverfahren. Bei jedem Kurz-

referat haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, im moderierten Umfeld Fragen zu stellen.

Infolge der Covid-19-Vorschriften ist eine Anmeldung erforderlich, da die Veranstaltung vor Ort nur mit einer limitierten Zuhörerschaft erfolgen darf. Für ein grosses Publikum wird sie per Livestream mit Chatfunktion übertragen.

Die Anmeldung ist zwingend bis zum 24. März unter www.energie-ar-ai.ch > Angebot > Veranstaltungen Übersicht einzureichen.

Susan Bosshart

Winterchallenge der Pfadi Altenstein Heiden

Da die Situation leider noch keine physischen Aktivitäten zulässt, haben wir eine neue Challenge ins Leben gerufen. Nach der Böxli-challenge im Frühling, haben wir nun jede Woche immer am Samstag eine neue Challenge bereit. Die Challenges sind sehr abwechslungsreich: Ob Schneemann bauen, Kreuzworträtsel lösen oder Kugeli-bahn basteln, es hat für alle etwas dabei. Wenn auch du an den Chal-

lenges mitmachen möchtest, dann schau doch jeweils samstags auf www.pfadiheiden.ch vorbei. Es ist egal, ob ihr an allen Challenges teilnehmt oder nur an ein paar wenigen. Dabei sein ist alles. Wir geben unser Bestes, euch die Zeit spannender zu gestalten, bis wir dann gemeinsam wieder voll durchstarten können.

Allzeit bereit, eure Pfadi Altenstein Heiden. *Calvin Rüegg*

Coworking – arbeiten, wo ich lebe

Stellen Sie sich vor, unsere Region hätte einen Gemeinschafts- und Begegnungsort für Arbeit und mehr! Einen Ort, wo Menschen sich vernetzen und zusammenarbeiten: einen Coworking-Space.

Ein Coworking-Space ist eine spannende Alternative zum festen Arbeitsplatz in Organisationen und zum Home-Office. Coworking bietet ein professionelles Umfeld für konzentriertes Arbeiten. Coworking erspart das Pendeln und schont die Umwelt. Damit bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbies.

Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie bitte jetzt an der Umfrage teil (→ www.aueb.ch/coworking).

Coworking trägt dazu bei, dass im Dorf ein Treffpunkt entsteht für Arbeiten und mehr. Oftmals werden Start-ups in Coworking-Spaces geboren, weil sich dort unterschiedliche Menschen und Ideen begegnen. Coworking kann zudem mit lokalen Dienstleistungen kombiniert werden, zum Beispiel mit einem Café, einer Bibliothek oder einem

Blumengeschäft. Das schafft Synergien und ist ein Gewinn für alle.

Um erste Schritte zu einem Coworking-Space machen zu können, laden wir alle Interessierten am **Mittwoch, 31. März** um 19:00 Uhr ein zu einem Informations- und Austauschabend. Die Village Office Genossenschaft, welche das Projekt fachlich begleitet, wird dann die Potentialanalyse präsentieren und wir finden gemeinsam heraus, ob wir eine Spurgemeinschaft bilden können, die zusammen mit uns einen Pilotbetrieb aufbaut.

Weil wir die Covid-19-Situation noch nicht abschätzen können, findet der Informations- und Austauschabend entweder in Heiden oder online statt. Interessierte können sich auf www.aueb.ch/coworking anmelden. *Katja Breitenmoser*

Strom: neues Abrechnungsmodell mit SmartMeter

Die Umstellung des Zählerparks auf SmartMeter kann das EWH dieses Jahr, Covid-19-bedingt mit leichter Verzögerung, abschliessen. In den vergangenen Jahren wurden rund 2500 Zähler ersetzt, Rundsteuerempfänger demontiert und Sperrungen für Wasch- und Geschirrspülautomaten aufgehoben.

Mit der Möglichkeit der Fernauslesung erfolgt auch eine neue Verrechnungsmethode. Die quartalsweise Akontorechnungen werden

durch effektive Energiemessungen abgelöst. Alle Privatkunden und kleinere Gewerbebetriebe erhalten verbrauchsgenaue Abrechnungen jeweils per Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember.

Auf Wunsch können die Rechnungen auch per E-Mail zugestellt werden. Senden Sie uns eine kurze Info an meldewesen@ewheiden.ch.

Für Auskünfte stehen wir Ihnen unter info@ewheiden.ch oder 071 898 89 40 zur Verfügung. *Christoph Mettler*

Frühlingsbasteln

Wir freuen uns, euch im Namen der Hädler Frauen, am **Mittwoch 24. März** zum Frühlingsbasteln ins kath. Pfarrezentrum einzuladen. Hierzu sind alle bastelfreudigen 4- bis 8-jährigen Kinder herzlich willkommen, die von einer erwachsenen Person begleitet werden. Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:15, die zweite von 15:45 bis 17:30 Uhr. Jedes Kind bringt Folgendes mit zum Basteln: eine Malschürze, zwei gereinigte, trockene Tetra-Packs à 1 Liter mit Drehverschluss, eine Schere, ein

Cutter-Messer, einen wasserfesten schwarzen Stift, drei Klüpperli und wenn vorhanden Wahsi-Tapes. Für Mitglieder kostet es inkl. Zvieri CHF 3, für Nichtmitglieder CHF 5 pro Kind. Anmeldung: bis spätestens am 6. März unter sascha.haeni@bluewin.ch. Die weiteren Covid-19-Massnahmen werden für die Durchführung entscheidend sein. Nähere Infos auf: www.haedler-frauen.ch.

Wir freuen uns auf einen kunterbunten Nachmittag mit klein und gross! *Sascha Häni*

Kinder-WC in der KITA Wirbelwind

Das in die Jahre gekommene WC im 1. Stock des ev. Pfarrhauses hatte einen dringenden Sanierungsbedarf. Weil es fast ausschliesslich von den Kindern benutzt wurde, kam die Idee auf, ein neues, kindergerechtes WC zu realisieren. In Zusammenarbeit mit einheimischen Handwerkern wurde dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt und erfreut sich nun grosser Beliebtheit. Für die Kleinsten braucht es am Lavabo noch immer einen kleinen Tritt, aber das tut dem Spass keinen Abbruch! *Robert Notter*

Unterstützen auch Sie die Häädler Unternehmen.
Damit zeigen Sie Wertschätzung für den grossen Einsatz,
den die Betriebe, Restaurants und Dienstleister
für Heiden leisten.

Vielen Dank, der Gemeinderat.

Gönd z'Häade go poschte
«sönd willkommen»

HEIDEN

fotostudio
SCHRAG

Bewerbungen Pass ID
Familien-, Kinderaufnahmen
Reportagen
Werbung

Brigitte Gerber - Schrag, Brunnenstrasse 15, 9410 Heiden
Vorankündigung: 071 890 04 04 / 079 215 04 04
brigittegerber@bluewin.ch

1001 Feller
الْفَنَّانِ وَالْمُحَنِّينِ
— RESTAURANT —

Öffnungszeiten für Take away
Mo bis Fr: 11:30 - 13:30 h – 16:30 - 19:30 h
Samstag 14:30 - 19:30 h
ausserhalb der Öffnungszeiten
per sms oder WA 078 944 30 56.

Fr. 5.- Gutscheine

ab einem Einkauf von Fr. 20.-
auf das gesamte Metzgerei-
und dem Take-Away-Sortiment
Nicht kumulierbar.

SAMSTAG, 20. MÄRZ
Frühlingsanfang
BLÜTEN & BLATT

BADSTRASSE 19
9410 HEIDEN
071 891 16 02

MO-FR
08:00-12:00
13:15-18:00
SA
08:00-14:00

**WIR WISSEN,
WAS SIE BEWEGT.**

Dank unserem breiten medizinischen Spektrum
in der Orthopädie profitieren Sie von höchster
Fachkompetenz ganz in Ihrer Nähe.
www.hirslanden.ch/rosenberg

HIRSLANDEN BEWEGUNG OSTSCHWEIZ.

TIERARZTPRAXIS IM BAD AG

Klein- und Grosstierpraxis
Badstrasse 8 A | 9410 Heiden
071 891 50 22 | info@tierarztpraxis-heiden.ch
www.tierarztpraxis-heiden.ch

hohl
print-werbung

**Aufkleber ■ Werbedruck
Doming-Etiketten**

im bad 3 ■ 9410 heiden ■ t +41 71 890 00 30
info@hohl-printwerbung.ch

**GESUNDES
WISSEN**

NATÜRLICH BESSER – NATURHEILMITTEL UND MEHR

Gesundes Wissen GmbH | Naturheilpraxis | Am Kirchplatz 8 | CH-9410 Heiden
Tel. +41 (0)71 891 98 10 | info@gesundeswissen.ch | www.gesundeswissen.ch

Ihr Sportgeschäft in Heiden

**Ihr Spezialist
für Ski und Skitouren**

www.carvesport.ch

Zukunftsplaners Life

*Individuelle Vorsorge-
und Finanzberatung für ein
selbstbestimmtes Leben.*

Peter Graf
Vorsorge- und Finanzspezialist KMU
Eidg. dipl. Verkaufsleiter
Telefon 071 354 66 89
peter.graf@swisslife.ch

SwissLife

**Inspiration
für Ihre Website**

Frachtsafe Tipps und
Know-how zu Webdesign -
Online-Marketing - Online-Tools -
- Traffic - Conversion
kundennutzen.ch

Raiffeisen Rio, Ihr einfacher
und digitaler Zugang zum Anlegen.

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

**Persönlich
für Sie da.**

Reto Schläpfer, Agenturleiter
T 071 898 80 82
reto.schlaepfer@mobiliar.ch
mobiliar.ch

die Mobiliar

Schönheit | Gesundheit | Lebensberatung
071 891 55 77 | elisom.ch

Fr. 5.- Gutschein

... ab einem
Mindesteinkauf
von Fr. 20.-

EWH

Nicht kumulierbar.
Einlösbar im EWH-Shop
bis 31. März 2021

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewhelden.ch

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

Per sofort oder nach Absprache:
**modernes 2-Zimmer-Appartement
im Betreuungs-Zentrum Heiden**
• 24 Stunden Betreuung und Pflege
• Für eine oder zwei Personen geeignet

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:
Frau Ursina Girsberger, Geschäftsleiterin
gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 86 00 oder
ursina.girsberger@bz-heiden.ch
oder besuchen Sie unsere
Website: www.bz-heiden.ch

Naraki

WOLLE - ENTWICKELT - MANUVER

Laden: Poststrasse 18 - CH 9410 Heiden Bettina Gartenbein
Online: www.narakich.ch - info@narakich.ch 0043 79 79 79 345

Di: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mi, Do, Fr: 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 12.00 Uhr

Gasthaus Hirschen

Familie Berweger
Werdstrasse 36
9410 Heiden AR

Tel.: +41 (0)71 891 10 44
Email: hirschen.heiden@bluewin.ch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag ab 9 Uhr
Samstag ab 15 Uhr, Freitag Ruhetag

Sois Belle Kasmelik

Buchen Sie Ihren Verwöhntermin unter
T 079 800 78 68 oder www.soisbelle.ch
Denise Sonderegger, Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Delikatessen-Fleisch

«Der einzigartige Fleischgenuss»

André Bühler ■ Langmoosstr. 31 ■ 9410 Heiden ■ 076 415 33 88

Öffnungszeiten:
Samstag von 7.30 bis 12.00 Uhr
Montag bis Freitag auf Vorbestellung
Montag Hauslieferungen

naturfarbenmalerei.ch

PRINTSTERN.CH

MIKE HELLER AG
OFEN- UND CHEMINEEBAU
www.ofen-heller.ch

Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen

AXA
Hauptagentur Kevin Eicher
Poststrasse 25
9410 Heiden
Telefon 071 898 80 08
AXA.ch/heiden

KÄMPFÄ & GSOND BLIIBÄ!

pro-medailen.ch
pro-pokale.ch
pro-gläser.ch

pro-aufnäher.ch
pro-wimpel.ch
pro-patten.ch

PRO-AWARDS AG

WETTERFEST

APPAZZELL HEIDEN HÉRISAU TEUFEN

30% Rabatt auf alle
Fleece Jacken im März

Sonderegger Weine

Hammeraktion MÄRZ
Amarone Valpolicella 75 cl Fr. 20.00

Wir haben weiterhin für Sie geöffnet.

Osteopathie Zentrum Heiden
 Praxis im Haus zur Glocke (Bionat Naturladen)
 Werdstrasse 18 / vis-à-vis Coop, 2. Stock
 Parkplätze Tiefgarage Coop

Dr. Rolf Dornieden,
 Professional doctorate in osteopathy (UK)
 Osteopath MSc D.O., GDK geprüft

Meike Dornieden, Osteopathin D.O.
 GDK geprüft; Stillberaterin IBCLC

Joseph Dechant, Osteopath D.O. VFO

Termine nach Vereinbarung unter 076 479 61 53
www.osteopathieostschweiz.ch

Fahrschul-Center Drive Cool
 Roller-Töff-Auto-Anhänger
 Grundkurse und VKU
079 / 600 73 50
info@drive-cool.ch
www.drive-cool.ch

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

Osterhasen und süsse Geschenke
 Take away vor dem Glück
 täglich geöffnet bis 16.00 Uhr

Winterhütte
 samstags & sonntags 14.00 bis 16.00 Uhr
www.imglueck.ch

Mieten Sie unsere Remise oder das Gruppenhaus im Müllersberg mit Traumaussicht auf Heiden für einen individuellen Firmenanlass, eine Familienfeier, ein Jubiläumfest, Gruppenferien, etc.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.heiden.ch/raumreservation
 Abteilung Bau und Planung, 071 898 89 02

ALDER

33 Jahre Spengler Alder
 Danke für Ihr Vertrauen

STEFFEN
 ENERGIE & ELEKTRO

PLANUNG • REALISIERUNG • SERVICE

T 071 891 13 13
 M 079 755 36 84
 Heiden & Wald
www.steffen-energie.ch

HAUS ZUR STICKEREI
 STÖBE • BAR • STICKLOKAL | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Wir freuen uns wieder sehr auf Ihre privaten und geschäftlichen Reservationen!

HERZLICH ♥
 Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
 Telefon 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Herzlichen Dank an unsere treue Kundschaft. Wir sind gerne weiterhin für Sie da! Ihr Drogerie Bohl Team

drogerie bohl
 Drogerie & Kosmetik
 Unterrechtestein 8 | 076 741 24 76

Frühlingsgefühle

Planen Sie mit uns Ihre grüne Wohlfühlumgebung.
 Wir bauen und pflegen Ihre Träume.

städler gärten gmbh
 plant baut pflegt

Obereggerstrasse 48 9410 Heiden
 t 071 890 07 02 e staedlergarten@bluewin.ch

Planen und bauen

Gerne führen wir für Sie folgende Arbeiten aus:
 Abbruch- & Aushubarbeiten
 Kanalisationsarbeiten
 Baumeisterarbeiten
 Umgebungsarbeiten

Hohl AG
 Bauunternehmung

9410 Heiden
 T 071 891 61 19
info@hohl-bau.ch
www.hohl-bau.ch

entdecken sie

MEDIZINISCHE MASSAGEN IN HEIDEN

ANGELA STÄDLER
 MED. MASSEURIN MIT EIDG. FA

bischofsberg 428 9410 heiden
 079 507 96 04
info@ast-medmassagen.ch
www.ast-medmassagen.ch

krankenkassen anerkannt

zielführend natürlich entspannend

ANGELA STÄDLER
ast
 MEDIZINISCHE MASSAGEN

QUALITÄT ZUVERLÄSSIG PERSÖNLICH

Nailstudio
 Bea Breu

Bea Breu, 071 891 57 76
 Sonntalstrasse 8, 9410 Heiden

 Einhaltung der Verhaltens- und Hygieneregeln.

Restaurant Station
 Schwendstrasse 15
 9410 Heiden
www.restaurant-station.ch

Liebe Freunde und Gäste vom «Statiönl»
 Wir danken euch für eure Treue und die schönen Stunden.
 Auf ein baldiges Wiedersehen, freuen wir uns.
 Gaby und das Statiönl-Team

DAS VELO-CENTER

Wir ziehen um! ab 9. März
 Friedberg 234
 9427 Wolfhalden
 (Firmengelände HWB)
 071 891 22 19
www.dasvelocenter.ch

schindler digital

fotografieren
 scannen
 drucken
 reproduzieren
 schneiden
 plotten

Schindler Digital AG Werdstrasse 6 CH-9410 Heiden
 Fon 071 244 44 00 mail@schindlerdigital.ch schindlerdigital.ch

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Zeit für Veränderung?

Wir sind seit Jahren spezialisiert auf Küchenumbau. Und wir wissen, wie man auch bei schwierigen Raumverhältnissen Lösungen gestaltet, die begeistern.

Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau.

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
 St. Leonhardstrasse 78
 9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

WOHNEN IM ZENTRUM

- 1½-, 2½-, 3½- und 4½-Zimmerwohnungen
- Komfortabler Ausbau
- Lift in alle Stockwerke
- Zentral – einmalige Toplage!
- Parkplätze vorhanden
- Historisches Gebäude

Auskunft und Vermietung

alexandra.birri@it3.ch
 Tel. +41 71 226 09 20
it3.ch/kirchplatz-heiden

auf- und abwind ...

Der erneute Wintereinbruch der vergangenen Wochen, verbunden mit Schnee und Frost, liess viele von uns träumen von wärmeren Gefilden, von Sonne, Meer und Palmen. Eine Palme wurde auch zum Baum des Jahres erkoren, und zwar unsere heimische Stechpalme, um auf ihre ökologische Bedeutung aufmerksam zu machen.

Obwohl sie exotisch wirkt, ist sie eine Europäerin. Der Bestand hat sich in den letzten Jahren deutlich erholt. Die Stechpalme ist zwar kaum gefährdet, steht aber in vielen Kantonen unter Naturschutz. Ihre stacheligen, sattgrünen Blätter und ihre roten Beeren zieren im Winter Gärten und Wälder. Die Beeren dienen einheimischen Vögeln als wichtige Nahrungsquelle; für den Menschen jedoch sind sie hochgiftig. Stechpalmen eignen sich auch als Topfpflanzen, da sie nur wenige Zentimeter pro Jahr wachsen. Ob sich unter diesen Palmen aber träumen lässt? Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, schöne Träume.

*Herzlichst
Erika Stocker*

Aufbruchstimmung im Hotel Linde

Lange schien die Linde aufgrund der Covid-19-Pandemie in einem Dornröschenschlaf. Doch dieser Eindruck täuscht. Hinter den Kulissen tat und tut sich einiges.

Das Team um Geschäftsführer Adrian Höhener und Küchenchef Markus Steger hat sich einiges einfallen lassen, um den Betrieb trotz Lockdown aufrecht zu erhalten. Das Angebot für Take-away erfreut sich grosser Beliebtheit. Vor allem der Fritösen-Freitag unter freiem Himmel und die Take-away-Metzgete haben richtiggehend eingeschlagen. Seit Anfang März ist das Restaurant auch als Búezerbeiz offen.

Auch im Hotelbereich liess man sich einiges einfallen. Mit der Aktion «Chopflöfte» bieten sieben Ausserrhoder Hotels auf Initiative von Adrian Höhener Zimmer zu günstigen Konditionen an. Das

Angebot richtet sich an Mitarbeitende der Gastronomie und Hotellerie, die sich in Kurzarbeit befinden und auf andere Gedanken kommen wollen.

An der Zukunft der Linde wird ebenso intensiv gearbeitet. Stiftungsrat, Baukommission und Architekten haben die Detailplanung für die gesamte Sanierung fertiggestellt. Die zweite Bauetappe ist für Frühjahr 2022 geplant. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Gastronomie und der Renovation der Zimmer im ersten Stock. Der Brandschutz ist ein wichtiges Element. Das Erdgeschoss mit Rezeption, Restaurant und Fertigungsküche wird komplett erneuert. Im Untergeschoss wird die Küche modernisiert. Garderoben für die Mitarbeitenden und ein Büro finden dort Platz. Gleichzeitig kommt der Anschluss der Linde ans Fernwärme-Netz. Im Aussenbereich werden Terrasse und Eingangsbereich samt Windfang erneuert.

Parallel zu den Planungen engagiert sich der Stiftungsrat stark in der Beschaffung der nötigen Mittel. Auch hier hat die Pandemie die Situation erheblich erschwert. Die Mittel für die zweite Bauetappe sind noch nicht ganz beisammen. Alle Beteiligten sind aber sehr zuversichtlich, dass die nötigen Gelder in den kommenden Monaten generiert werden können. *Roger Nobs*

Schule

Seite 03

- Neue Lehrpersonen
- Fasnacht im Schulhaus Dorf
- Eine etwas andere Sonderwoche vom 8. bis 12. März

Kultur

Seite 05

- Besuchstage im Sortengarten
- Mit Dunant digital im Heute gelandet
- Museum Heiden im Sommerbetrieb
- Grenzwanderungen um Heiden

Wirtschaft

Seite 09

- Neubau Migros Heiden: nationalen Solarpreis erhalten
- Energieeffizienz im Home-Office
- Frischer Wind im 1001 Teller
- Schlüsselübergabe im Werkhof Heiden

Vereine

Seite 11

- Präsidentenwechsel im Haus zur Bergulme
- Nordic Walking: bewegende Momente
- Foxtrail der JMH: Finde unsere Instrumente

Neue Lehrpersonen der Schule

In der Schule Heiden sind seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres neue Lehrpersonen tätig.

Corina Gross arbeitet seit Anfang Februar im **Schulhaus Wies** und unterrichtet dort im Tandem mit Nadya Miranda die **3./4. Klasse 1**. Sie wohnt mit ihrem Mann und drei Töchtern im inner-rhodischen Steinegg. Nach ihrer Ausbildung an der PH arbeitete sie als Primarlehrerin in Wil, bevor sie nach Heiden wechselte. Wenn keine Pandemie sie bremst, tanzt sie gerne den Lindy Hop, einen Paartanz aus den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie und ihre Familie sind sehr reiselustig und haben sich ein 30-jähriges Wohnmobil zugelegt, das sie renoviert und Günther getauft haben und mit dem sie auf Tour gehen wollen.

Michelle Zweifel arbeitet ab dem zweiten Semester in der **Sek** als **Pädagogische Assistentin**. Nach der Matura 2019 absolvierte sie ein Arbeitsjahr und begann danach für ein halbes Jahr ein Studium für Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften. Nach der Zeit an der Schule Heiden möchte sie in St.Gallen beginnen Soziale Arbeit zu studieren. Sie verbringt ihre Freizeit mit Sport, lesen oder kochen.

Emma Clune hat Anfang Februar ebenfalls als **Pädagogische Assistentin** im **Schulhaus Dorf** begonnen zu arbeiten. Sie ist in Rheineck wohnhaft und hat 2020 die Kanti mit der Matura abgeschlossen. Ab Herbst möchte sie an der Uni Zürich Englisch und Filmwissenschaften studieren. Sie ist gerne künstlerisch tätig, geht wandern und liebt es Räume umzugestalten. **U.M.**

Sonderwoche Schulhaus Bissau

Schulhaus Bissau in neuem «Gwand».
Zum Teil in der eigenen Klasse, aber auch gemeinsam erlebten wir eine bunte, vielseitige Woche. Ein voller Erfolg.
Franziska Bannwart

Impression aus der «Indoor Gärtnerei» im Bissau 1. **Franziska Bannwart**

Fasnacht im Schulhaus Dorf

Wie in den letzten Jahren üblich, hätten wir natürlich gerne alle zusammen Fasnacht gefeiert. Da dies aber unmöglich war, entschieden wir uns, getrennt in den einzelnen Klassen zu festen.

So spazierten am Freitagabend, 19. Februar viele «Fasnachtsbutze» zum Schulhaus Dorf und in die Basisstufe Blumenfeld. Die Vorfreude war gross.

Endlich wieder ein Anlass zum Feiern: Kinderdisco, Modeshow, Schminken, Instrumente basteln, Posieren fürs Foto und Berliner essen!

Es war toll und an diesem bunten Nachmittag fielen für einmal die Masken der Lehrpersonen gar nicht so auf. **Anna Pede**

Sonderwoche 3./4. Klasse Wies 1

Zum Thema Ozean führten wir verschiedene Aktivitäten durch. Neben dem Vertiefen des Themas in der Lernlandschaft hatten wir auch genügend Zeit zum Spielen, uns zu bewegen und das Zusammensein zu geniessen. Einige Stimmen aus der Klasse:

«Wir machten eine Piratenschatzsuche, das war cool. Zum Schluss gab es einen Piratenschiffkuchen.»

«Zum Zmittag durften wir unsere eigene Pizza backen.»

«Wir wanderten frühmorgens auf den Fünfländerblick. Wir machten ein Feuer und suchten Brügeli.»

Sonderwoche 5./6. Klasse Wies 1

Montag: Wir durften bis zum Mittag Mirco Calderara besuchen. Er hat uns seine Rinder gezeigt. Er hat uns dann noch etwas über artgerechte Tierhaltung erklärt und wir durften Fragen stellen. Am Nachmittag hat

uns Frau Eugster das Becherstapeln (Speed Stacking) beigebracht. Der Rekord von unserer Klasse ist bei 4,15 Sekunden.

Dienstag: Heute kam Mirco Calderara zu uns. Er ist Wildhüter und

Metzger. Wir haben ein Video angeschaut, in dem Rinder fair geschlachtet werden. Am Nachmittag haben sechs Kinder die Präsentation gehalten. Jeder von uns hatte ein anderes Thema, über das wir forschen mussten. Dazu haben wir eine PowerPoint erstellt.

Mittwoch: Von 08:00 Uhr bis zur Pause haben wir sechs Präsentationen gesehen und vorgestellt. Nach der Pause haben wir in der Turnhalle einen Ninja Warrior Parcours (Hindernislauf) absolviert. Die einen haben dann noch 45 Minuten Sitzball gespielt und die anderen haben für die Menschenpyramiden geübt. Am Nachmittag hatten wir frei.

Donnerstag: Am Morgen hatten wir wieder ein paar Präsentationen. Nach der Pause kam Frau Baumann und hat uns etwas über Cyber-Mobbing beigebracht. Wir mussten in Gruppen ein Theater einüben und der Klasse vorspielen. Am Nachmittag hatten noch die letzten sechs Kinder ihre Präsentation vorgestellt.

Freitag: Am Morgen haben wir in der Turnhalle einen Postenlauf absolviert. Wir durften dann in der Schule zu Mittag essen. Es gab frische Burger (von Mirco Calderara). Nach dem Mittag haben wir zum Abschluss der Sonderwoche noch ein paar Spiele gespielt. **5./6. Klasse Wies 1**

«Bei der Lernlandschaft baute ich am Schiff weiter.»

«Ich lernte viel über Korallen, Anemonen, Schwämme und Seeesterne.»

«Wir machten Drinks und durften sechs verschiedene Rimuss probieren.»

«Der Kinonachmittag war super. Wir durften Snacks mitnehmen.»

«Am Spielemorgen hatten wir viel Zeit zum Spielen, das war toll.»

Nadya Miranda

Sonderwoche 5./6. Klasse Wies 2

Wegen Covid-19 musste das Skilager gestrichen werden und es gab keinen Tanzunterricht. Aber die Lehrer organisierten ein Spezialprogramm.

Montag: Zwei Jugendliche erzählten, was passiert, wenn die Erde wärmer wird. Nach der Pause hatten wir einen Samariterkurs. Wir lernten die Notrufnummern und zu erkennen, ob es ein Notfall ist oder nicht.

Dienstag: Wir wanderten entlang der Friedensstationen und bekamen eine super Führung: Was Herr Engler und Herr Keller berichteten und zeigten, war sehr spannend.

Mittwoch: Wir kamen mit dem Velo in die Schule und übten für die Veloprüfung das Linksabbiegen. Vielleicht kennen manche die TV-Show Ninja Warriors. Das durften wir machen: Klettern, laufen, springen, alles war dabei. Einige gingen mit Muskelkater nach Hause.

Donnerstag: Es ging ums richtige Verhalten im Internet, Stichwort Cybermobbing. Wir spielten in Gruppen verschiedene Theater vor. Nach einem leckeren Mittagessen hatten wir Speed Stacking anstatt Werken: Man musste Becher auf und ab stapeln.

Freitag: Wir wandelten auf den Spuren von Henry Dunant und dem Roten Kreuz. Dunant wurde in Genf geboren und starb in Heiden. Danach lernten wir die stabile Seitenlage und den Druckverband.

Wir fanden die Ersatz-Sonderwoche cool und bedanken uns bei unseren Lehrern. Es war alles dabei. Wir freuen uns auf die nächste Sonderwoche!

Luisa, Elina, Leona, Tamara, Martin, Lukas

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Neubauprojekt mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:
Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhänglage. Mehr Sonne geht nicht! Gebaut nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Preis ca. CHF 1'200'000.00

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:
Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

Zu vermieten in Heiden AR:
Gewerbefläche vielseitig nutzbar (Büro, Gewerbe/Werkstatt, Fitness, Ausstellung etc.) Raumhöhen 2.5 bis 3.0 m, Gesamtfläche 290 m2, Teiflächen möglich, Einteilung variabel.
CHF 2'600.00/mt + NK

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

**Küchenfront
in neuem Glanz
erstrahlen lassen?**

Wir sind ein Malergeschäft das sauber, exakt und zuverlässig Ihre Wünsche umsetzt.
Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne.

Hinterergeten 709 | 9427 Wolfhalden | Werdstrasse 14 | 9410 Heiden
Büro 071 891 10 56 | info@gloor-sonderegger.ch | www.gloor-sonderegger.ch

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

GLOVITAL AG

Für das Leben zuhause

Individuelle Lösungen für Haus, Hof, Tier und Garten.

Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung:

St.Gallerstrasse 34a
9320 Arbon

T: 071 868 77 66
www.glovital.ch

LIVING TINY
BY GLOVITAL

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Heiden Festival neu am am 16./17. und 30./31. Oktober

Die Verschiebung des Festivals um einige Monate, mit unverändertem Programm, ist nicht möglich. Trotzdem soll das traditionelle Festival in einem attraktiven, wenn auch etwas kleineren Rahmen im Oktober stattfinden.

Auf Grosskonzerte mit mehreren hundert Zuhörern wird verzichtet, auch weil wetterbedingt die Aussenbühnen wegfallen. Dies wird zu einem eher etwas intimeren Heiden Festival führen. Die Aufteilung auf zwei Wochenenden und die Konzentration auf mehrheitlich kleinere

Konzertsäle wird erlauben, bei allenfalls weiter bestehenden Covid-19-Auflagen, flexibel zu reagieren.

Die Resonanz der Künstlerinnen und Künstler ist äusserst positiv. Einige konnten ihre Teilnahme an einem der Verschiebungsdaten bereits in Aussicht stellen. Selbstverständlich wird am Kinderprogramm festgehalten und auch die Tänzer sollen erneut auf ihre Kosten kommen. **Peter Widmer**

Besuchstage im Sortengarten

Am Besuchstag können Sie im Sortengarten von Peter und Susanna Ochsner (Hechlensteg 261, Heiden) die Vielfalt von über 100 alten Gemüse-, Getreide-, Zierpflanzenarten und Raritäten erleben. Sie erfahren zudem, wie Sie alte Gemüsesorten verwenden, selber vermehren und erhalten können.

Besuchstage am **Samstag, 29. Mai, 12. Juni und 29. August**, jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr. Infos: www.sortengartenpeterochsner.com.

Achtung: Es hat keine Parkiermöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Covid-19-Vorschriften des Bundes und des Kantons. **Peter Ochsner**

Geführte Frühlingwanderungen

Die wärmende Frühlingssonne lässt spätestens jetzt die letzten Schneefelder an den schattigen Stellen schmelzen. Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren und los geht's. Zum Beispiel am **Dienstag, 13. April** durch drei Kantone. April, April – das Wetter macht was es will! Entweder begegnen wir Osterhasenpuren im frischen Schnee oder aber einer blühenden Natur.

Am **Donnerstag, 15. April** machen wir eine Kulturwanderung zum Geburtstag des grossartigen Schriftstellers Robert Walser. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, erzählt uns viel Wissenswertes aus dem

Leben und dem Werk von Robert Walser.

Der Murg entlang durch den Thurgau geht es am **Sonntag, 25. April**. Am **Dienstag, 4. Mai** geniessen wir eine einmalige Aussicht. 1995 wurde der Sessellift Schönengrund-Hochhamm stillgelegt. Dadurch geriet der Berg etwas in Vergessenheit. Seinen Reiz hat der Hochhamm mit dem prächtigen Ausblick über die Appenzeller Hügellandschaft bis zum Bodensee jedoch nie verloren.

Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Dunant Museum BESUCH MUSEUM PLAZA HENRY DUNANT ENGAGEMENT PRESSE SHOP

Leben, Werk und Wirken von Henry Dunant

Dauerausstellung

Ausstellung | Museum | 10.03.21 – 27.06.21

Umbau steht vor der Tür. Ab Ende Juni wird das Museum vorübergehend geschlossen. Umbau steht vor der Tür.

08.03.21 – 30.04.21	Plaza	Schau@Veranda 24/7: Valentina Minnig	Ausstellung	pick-bi-bick Inn
31.03.21	Plaza	Öffentliche Führung	Veranstaltung	pick-bi-bick Inn
10.03.21 – 27.06.21	Museum	Leben, Werk und Wirken von Henry Dunant	Ausstellung	Dauerausstellung
10.11.19 – 27.06.21	Museum	Der Preis für den Frieden	Ausstellung	Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Ably Ahmed Ali
30.04.21	Plaza	Walpurgisnacht	Veranstaltung	Finnissage pick-bi-bick Inn

Mit Dunant digital im Heute gelandet

Die Website des Dunant-Museums empfängt ihre Besucherinnen und Besucher seit Ende März in einem zeitgemässen Design. Nicht nur die gestalterische Sprache ist neu. Ab Mitte April informiert die digitale Plattform auch in englisch und französisch. Die Site ist derart konzipiert, dass sie sich Schritt für Schritt zum digitalen Museum erweitern lässt.

Ob auf dem Desktop oder mobil – ob Infos über den Neupositionierungsprozess des Museums oder zum Programm im Museum oder im Dunant Plaza: Auf www.dunant-museum.ch erhalten Sie die aktuellsten News aus dem Hause Dunant. Zum Beispiel Details zur Walpurgisnacht-Veranstaltung (**Freitag, 30. April**) in der Veranda des Dunant-Plaza am Kirchplatz 9. **Nadine Schneider**

Museum Heiden im Sommerbetrieb

Das Museum ist wieder offen mit erweiterten Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag täglich geöffnet von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Die Sonderausstellung «Ferne Welten – fremde Schätze» ist nur noch diesen Monat in der Vollversion zu sehen (später als Kabinettausstellung). Nutzen Sie die Gelegenheit und die erweiterten Öffnungszeiten, diese besondere Ausstellung zu den

Appenzeller «Indien-Gängern» noch zu besuchen!

Am **Sonntag, 16. Mai** (Museums-tag) wird eine neue Sonderausstellung eröffnet: «René Gilsi. Karikaturen – aber keine leichte Kost».

Marcel Zünd

Grenzwanderungen um Heiden

1946 fusionierte die Kurgesellschaft Heiden AG und der Verkehrsverein zur Genossenschaft Kur- und Verkehrsverein. 1988 wurde dann die Genossenschaft Kur- und Verkehrsverein zum Kurverein Heiden. Das eigentliche Geburtsjahr des heutigen Kurvereins ist somit das Jahr 1946. Geburtsjahre soll man feiern – wir tun dies mit zwei Grenzwanderungen und dem Jubiläumsabend vom 24. September.

Am **Samstag, 1. Mai** um 13:00 Uhr treffen wir uns am Kohlplatz um den nördlichen Teil unserer

Gemeinde zu erwandern. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und endet im Waldpark, wo man sich mit Getränken und Würsten vom Grill verpflegen kann. Bestimmt finden wir noch Zeit um ca. 17:00 Uhr unseren neuen Spielplatz einzuweihen.

Am **Samstag, 8. Mai**, wieder um 13:00 Uhr am Kohlplatz, findet der Start zur südlichen Grenzrunde statt. Das Ziel, nach ca. 3 Stunden wird wieder der Waldpark sein. Auch diesmal wird Verpflegung angeboten.

Max Frischknecht

Wandern, erleben, geniessen

Anschaffung Mitwirkungsplattform

Ortsplanung und Gemeindeentwicklung gehören zu den wichtigsten strategischen Aufgaben des Gemeinderates. Derzeit befinden sich der Gemeinderichtplan sowie die dazugehörigen Nutzungspläne in Überarbeitung und werden voraussichtlich im Herbst der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Dadurch soll in erster Linie dem demokratischen Grundprinzip Beachtung geschenkt werden. Die Mitwirkung dient zudem der Qualitätsverbesserung von Planungen und fördert mehrheitsfähige Planungsergebnisse.

Im Kanton Appenzell Ausser Rhoden ist die Mitwirkung der Bevölkerung beim Erlass und der Änderung von Richt- und Nutzungsplänen durch das neue Baugesetz gesetzlich vorgeschrieben. Die Gemeinde setzt dabei auf eine E-Plattform, welche bei vielen Gemeinden bereits erfolgreich im Einsatz steht. Diese soll der Bevölkerung eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit bieten, früh im Entwicklungsprozess mitzuwirken und mit der Gemeinde in den Dialog zu treten.

Die Gemeinde setzt beim neuen Instrument des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens im Planungsbereich auf eine E-Plattform

Bitte beachten

Mittwoch, 7. April

17:00 Uhr

**Unentgeltliche
Rechtsauskunft**

Gemeindehaus

Sonntag, 11. April

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Freitag, 16. April

abends

**Redaktionsschluss
April-aufwind**

estocker@bluemail.ch

Samstag, 1. Mai

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Neuer Leiter Betriebs-, Konkurs- und Erbschafts- amt

Die Stelle für die Nachfolge von Claudius Platzer wurde im Herbst 2020 öffentlich ausgeschrieben. Aus den eingegangenen Bewerbungen stach **Michael Bischof** aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung besonders heraus.

Michael Bischof absolvierte die Verwaltungslehre auf der Gemeindeverwaltung Heiden. Danach folgte ein kurzer Abstecher in eine andere Gemeinde, bevor er vor rund 10 Jahren in die Dienste des Betriebs- und Konkursamts Heiden trat. Er bildete sich berufsbegleitend zum diplomierten Fachmann Schuldbetreibung und Konkurs GFS sowie zum patentierten Rechtsagenten weiter. Seit einigen Jahren übt er die Stellvertretung des Amtsleiters aus und führt das Erbschaftsamt der Gemeinde Heiden.

Der Regierungsrat hat Michael Bischof zudem am 23. Februar 2021 zum Leiter des kantonalen Konkursamtes per 1. Juli 2021 gewählt. Die Leitung wird er ebenfalls per 1. Juli 2021 von Claudius Platzer übernehmen.

Arbeitsvergaben

Der Gemeinderat hat folgende Arbeitsvergaben vorgenommen:

Ersatzneubau Mehrzweckhalle Gerbe

Die ersten Arbeiten für den Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe wurden im Submissionsverfahren vergeben. Wie bereits informiert, kann der Baustart wegen laufender Rechtsverfahren voraussichtlich erst im Sommer 2022 erfolgen. Die ersten Arbeiten wurden wie folgt vergeben:

- Abbrucharbeiten
Hohl AG, Heiden
CHF 204'000
- Schadstoffsanierung
Achermann AG, Kloten
CHF 30'200
- Baugrube und Kanalisation
Hohl AG, Heiden
CHF 1'693'270
- Baumeisterarbeiten
Hohl AG, Heiden
CHF 2'180'812
- Elektroanlagen
EW Heiden AG, Heiden
CHF 515'883
- Sanitäranlagen
Bouygues InTec AG, Wolfhalden
CHF 499'444

Der Gemeinderat und die zuständige Projektgruppe Mehrzweckhalle Gerbe freuen sich, dass rund

90 Prozent der vergebenen Arbeiten von insgesamt CHF 5,1 Millionen an ortsansässige Unternehmen vergeben werden konnten.

Erschliessung Nordstrasse

Die bestehende Nordstrasse wird verbreitert und mit einem Vollausbau saniert. Der zu sanierende Abschnitt ist ca. 180 m lang und die Strassenbreite beträgt zwischen 4,40 bis 5,50 m. Gleichzeitig zum Strassenneubau werden Kanalisationsleitungen sowie die Werkleitungen (Wasser, Elektrisch, öffentliche Beleuchtung, Gas, Cablecom und Swisscom) ausgeführt. Die Bauarbeiten dauern von Ende April bis Mitte November 2021.

Den Auftrag für die Strassenbauarbeiten der Nordstrasse hat der Gemeinderat gemäss Ausschreibungsunterlagen an die Implenia AG, Teufen, zum Angebotspreis von total CHF 1'166'316 vergeben.

Abstimmungsergebnisse vom 7. März

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot»
Ja 651
Nein 764
Stimmbeteiligung: 50,62 Prozent
- Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID)
Ja 513
Nein 887
Stimmbeteiligung: 50,05 Prozent
- Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien
Ja 761
Nein 635
Stimmbeteiligung: 49,91 Prozent

Kommunale Vorlagen

- Ergänzungswahlen Landammann
Dölf Biasotto 953
Yves Noel Balmer 29
Hansueli Reutegger 22
Paul Signer 4
Stimmbeteiligung: 40,5 Prozent
- Ergänzungswahlen Obergericht
Manuel Hüsler 1078
Vereinzelte 6
Stimmbeteiligung: 40,9 Prozent

Handänderungen Februar

Urs Kellenberger, Walenstadt, zu $\frac{2}{3}$ Miteigentum, und Kellenberger Kurt, Obfelden, zu $\frac{1}{3}$ Miteigentum (Erwerb 28.10.2020) an Claudio Licata und Marisa Vaz da Silva, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 527, 7771 m² Grundstücksfläche, Heidentobel, und Liegenschaft Nr. 798, 629 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1424, Wohnhaus Nr. 637, Kohlplatz

Zweites Leben – Teil 4: Sonderabfälle (Giftsammlung)

Als Sonderabfälle werden umgangssprachlich Abfälle bezeichnet, die gefährliche Stoffe beinhalten und somit ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen. Jährlich findet in Heiden eine Giftsammlung statt. In der Giftsammelstelle können verschiedene Giftstoffe wie Farben, Lösungs-, Putz- und Pflanzenschutzmittel, quecksilberhaltige Materialien, Medikamente oder allgemeine Chemikalien abgegeben werden.

KUS

Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Anschließend werden die unterschiedlichen Substanzen durch die Bauamtsmitarbeiter vorsortiert. Eine beauftragte Person des Amts für Umwelt führt eine Nachtrage durch, bevor das Sammelgut der richtigen Entsorgung zugeführt wird. Der Kanton arbeitet derzeit mit der Entsorgungsfirma Cridec GmbH zusammen. Jeder Sonderabfall bekommt seine besondere Behandlung. Die Abfälle werden aufgrund ihrer Eigenschaften wiederverwertet, wiederaufbereitet, destilliert, stabilisiert oder neutralisiert.

Die richtige Entsorgung ist von zentraler Bedeutung. Vielen Dank, dass Sie uns mit Ihrem umweltbewussten Handeln unterstützen.

Die nächste Giftsammlung findet am **Mittwoch, 28. April** von 16:30 bis 18:30 Uhr beim Bauamt statt.

Regula Nyffenegger

Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Liebe Hädlerinnen und Hädler. Seit Anfang April absolviert Marija Matuzovic bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit (KJAH) ein Praktikum. Gerne stellt sie sich selbst vor:

Mein Name ist **Marija Matuzovic**. Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Dipl. Pflegefachfrau habe ich mehrere Jahre in verschiedenen Bereichen der Psychiatrie gearbeitet. Auf der Suche nach einem neuen beruflichen Abenteuer starte ich im April als KJAH-Praktikantin mit dem Ziel,

nächsten August die dreijährige Ausbildung zur Sozialpädagogin zu starten. Ich freue mich, ein Teil der KJAH zu sein und in Zukunft bei verschiedenen Projekten und auch in der

Chillsuite mitwirken zu dürfen und dabei viel Neues zu lernen. Auf das Kennenlernen und Begleiten der Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden freue ich mich besonders.

Wir freuen uns sehr, dass Marija da ist und wünschen ihr einen guten Start. *Michelle Kempf*

Eheschliessung

- Günter Tisch und Madeleine Bernadette Klose

Todesfälle

- Daniel Wachter, geb. 1929, gestorben am 1. März in Heiden
- Hans Jakob Graf, geb. 1928, gestorben am 4. März in Rehetobel
- Orazio Raciti, geb. 1948, gestorben am 5. März in St.Gallen
- Paul Edwin Bürki, geb. 1917, gestorben am 24. März in Heiden

Gratulation

zum 96. Geburtstag

- Hanna Eugster, Langmoosstrasse 23 (27. April)

zum 80. Geburtstag

- Leonz Boog, Poststrasse 18 (17. April)
- Georg Benz, Felsenegg 453 (23. April)
- Hans Ulrich Merz, Brunnenstrasse 7 (1. Mai)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 22.3.2021

So wenige Menschen wie möglich treffen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht wo möglich.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Mehrmals täglich lüften.

Veranstaltungen:
Öffentlich verboten
Privat max. 10 Pers.
Ansammlungen im öff.
Raum max. 15 Pers.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

Solarpreis erhalten

Ende 2020 erhielt die Migros Heiden den 30. Schweizer Solarpreis. Zudem wurde der Bau im internationalen Architekturpreis für gebäudeintegrierte Solartechnik unter den besten 20 Bauten nominiert – darunter sind auch Bauten aus Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, den Niederlanden sowie den USA.

An der Nord-, Ost- und Südfassade des modernen Holzbaus sind 114 kW starke PV-Module fassadenbündig integriert. Diese Fassade gehört zu den leistungsstärksten PV-Fassaden der Schweiz. Zusammen mit der PV-Anlage auf dem Dach wird rund 109 Prozent des Gesamtenergiebedarfs gedeckt. **tb**

Energieeffizient im Home-Office

Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben viele Erwerbstätige das Büro vom Arbeitsplatz nach Hause verlegen müssen. Neben vielen anderen Herausforderungen wird damit auch der Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu Hause zum Thema. Im Home-Office auf den Energieverbrauch zu achten, ist aber keine Hexerei.

Bereits die Position des Schreibtisches hat Einfluss auf den Stromverbrauch. Nutzen Sie das Tageslicht und platzieren Sie den Tisch nach Möglichkeit im rechten Winkel vor einem Fenster.

Während des Arbeitens sind in der Regel mehrere Geräte wie Computer, Drucker oder Laptop gleichzeitig im Betrieb. Schliessen Sie die verschiedenen Hilfsmittel an eine Steckleiste an. Schalten Sie diese am Feierabend ab.

Die ideale Temperatur für die Arbeit am Bürotisch liegt zwischen 20 und 23 °C. Sie lässt sich am einfachsten mit einem Thermostatventil am Radiator oder über die Bodenheizung regeln. Tipps und Infos: www.energie-ar-ai.ch. **Susan Bosshart**

Frischer Wind im 1001 Teller

Das libanesische Spezialitäten-Restaurant 1001 Teller in der ehemaligen Löwen-Bar öffnete letzten Dezember. Wir, die Familie Mounaimne, bieten verschiedene hausgemachte Falafel, Kafta, Tabbouleh, Hummus, Muhammara, Grilliertes (Mashawi), Meze und vieles mehr im Take-away (071 556 49 53 oder 078 944 30 56) an. Dienstag bis Freitag sind wir von 11:30 bis 13:30 Uhr und von 17:00 bis 19:30 Uhr sowie

Samstag von 17:00 bis 19:30 Uhr für Sie da.

Das Essen – auch vegan und vegetarisch – wird täglich frisch mit Produkten aus der Region hergestellt. Gerne nehmen wir Sie mit unseren libanesischen Spezialitäten auf eine Reise in den Nahen Osten und lassen Sie den einzigartigen Geschmack dieser Region geniessen.

Adnan Mounaimne

Remo Gmünder (links) übergibt die Leitung des kantonalen Werkhofs Heiden an Martin Roth

Schlüsselübergabe im Werkhof Heiden

Als Strassenkreisinспекtor war Remo Gmünder für den reibungslosen Betrieb und den Unterhalt von rund 100 km Kantonsstrassen im Appenzeller Vorder- und Mittelland verantwortlich. Vor allem im Winter waren er und seine Leute stark gefordert. Remo Gmünder kannte jede Kurve und jede Wetterlage und hatte dank seiner grossen Erfahrung nie Probleme mit den Gegebenheiten.

Die Mannschaft – bestehend aus 15 Fachleuten des Strassenunterhalts – bekam am 1. April einen neuen Chef. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat den jetzigen Stellvertreter Martin Roth aus Wald zum Nachfolger gewählt. Er kennt das Strassennetz und die Aufgaben ebenfalls bestens. **Andreas Disch**

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen
planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten
von Fenstern,
Gartenmöbel
auffrischen.

NATUR
FARBEN
MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN, CH

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

naturfarbenmalerei.ch

Infolge Nachfolgeregelung

Grosser Flohmarkt 16.&17. April 2021

Alles aus Werkstatt, Lager, Maschinen, Material, Haushalt, Möbel und einige Antiquitäten.

16. Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

17. Samstag 08.00 – 16.00 Uhr

Auf Ihren Besuch an der Langmoosstr.5 freut sich Fam. Widmer und Team.

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

Grub / AR
Chreitobel 533

zu vermieten
Ab sofort

Sehr schöne, moderne, total neu renovierte,
helle und pflegeleichte

4 1/2 Zimmer-Wohnung
Bruttogeschossfläche 110 m²
Im ersten Stock
mit grosszügigem Ausbau, Lift von Tiefgarage
Direkt vor die Wohnungstür
Zwei Nasszellen, Grosser Balkon

Miete Wohnung Fr. 1'285.-
Autoabstellplatz in Tiefgarage Fr. 115.-
Nebenkosten ca. Fr. 285.- /Mt.

Rudolf Bischof Hord
9035 Grub / AR
Tel. 071 /891'27'66
Mail: ruedi.bischof@bluewin.ch

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Leiden Sie unter *Krampfadem - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Appenzell Ausserrhodens

**Der Entwurf der neuen
Kantonsverfassung wird jetzt
diskutiert.**

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

**Elektroinstallationen
und mehr ...**

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Shop

www.ewheiden.ch

Übergabe Vermächtnis Bürgermusik Heiden

Im Beisein von Gemeindepräsident Gallus Pfister und Gemeindecassier Marco Stübi übergab Kassier Christian Rechsteiner das aktuelle Vermögen sowie das Inventar der ehemaligen Bürgermusik Heiden treuhänderisch an die Gemeinde zur Verwaltung und späteren Weitergabe an die Jugendmusik Heiden.

Gegründet wurde der Verein wohl im Jahre 1857, reichen die Vereinskasse- und Reisekasse-Bücher doch bis dorthin zurück. Die Mitglieder der Bürgermusik Heiden hatten an

ihrer letzten Hauptversammlung vom 30. April 1998 beschlossen, den Verein aufzulösen.

Es kam zu keiner Neugründung. Deshalb wurde das Bargeld von CHF 68'609 sowie das Inventar zur treuhänderischen Verwahrung der Gemeinde übergeben. Der spätere Verwendungszweck wurde ebenfalls an der letzten Hauptversammlung 1998 festgelegt: Das Vermögen soll an die Jugendmusik Heiden übergeben. **Isabelle Kürsteiner**

Präsidentenwechsel im Verein Haus zur Bergulme

An der Covid-19-gerechten Mitgliederversammlung verabschiedete sich die Präsidentin **Marianne Brassel** nach neunjähriger, aktiver Amtszeit. Ihre weitere Berufsausbildung nimmt ihre ganze Zeit in Anspruch.

Nach der Behandlung aller Traktanden wurde ich zum neuen Präsidenten gewählt (im Vorstand für Marketing und Kommunikation verantwortlich).

In dieser Funktion sprach ich eine Laudatio auf Marianne und

überreichte die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft, integriert mit dem Hosenbandorden.

Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene von Heiden, Grub, Rehetobel, Oberegg, Lutzenberg, Wolfhalden, Reute und Wald unter der Leitung von Irma Enz. **Bruno Rossi**

Gesucht

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich einfach bei uns

und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich. Geräteriege Rehetobel, 071 877 27 17, geturehetobel@bluewin.ch, www.geturehetobel.ch. **Willi Lanker**

Die Pfadi ist zurück

Nach einer Pause mit Challenges für daheim sind wir seit Anfang März auch physisch wieder da. Nun heisst es wieder Pfadikleider aus dem Schrank holen, anziehen und samstags um 13:30 Uhr beim Pfadiheim sein. Dort erwartet euch wie üblich ganz viel Spass und Abenteuer.

Willst auch du neue Freundinnen und Freunde finden, wieder einmal deine ganze Energie rauslassen, knifflige Rätsel lösen, praktische Pfaditechnik lernen oder ganz einfach unvergessliche Abenteuer erleben? Dann zögere nicht und komm vorbei! Das Jahresprogramm sowie alle weiteren Infos findest du auf www.pfadiheiden.ch. **Calvin Rüegg**

Geländespiele in der Natur, Rätsel lösen, sich austoben oder Pfaditechnik lernen und brauchen, für Unterhaltung ist stets gesorgt

Nordic-Walking: Bewegende Momente

Das Sommer-Fitnessprogramm für jedermann – Nordic-Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung deutlich.

Der Frühling lockt, Zeit die Laufschuhe zu schnüren und die Nordic-Walking-Stöcke vom Haken zu neh-

men. Auch in der 15. Saison erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking im Appenzeller Vorderland.

Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle. Der wöchentliche Nordic-Walking-Treff bis 7. Oktober findet jeweils donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr (ausser Schulferien) statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Andreas Rechsteiner

Den Tennissport erschnuppenn

Tennis ist Bewegung, Intensität, Strategie, Koordination, Kraft, Ausdauer, Timing, Intelligenz und Technik: Tennis hat und fordert alles. Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die kommende Sommersaison die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu

(er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120 sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober. Anmeldung und Infos: www.tennisheiden.ch. **tb**

Foxtrail der JMH – Finde unsere Instrumente

Die aktuelle Situation ist insbesondere für Musikvereine erdrückend. Der Probebetrieb ist in eingeschränkter Form möglich, aber Konzerte sind weiterhin ausgeschlossen. Damit du während dieser Zeit trotzdem etwas unternehmen kannst, haben wir einen Foxtrail organisiert.

Im Freien zu sein und sich zu bewegen ist einfach toll. Dies kannst du noch bis 30. April am Foxtrail der Jugendmusik Heiden (JMH) machen. Rund zehn Posten führen dich durch Heiden. Bei jedem Posten erhältst du mittels QR-Code Infos zu einem unserer Instrumente.

Der Start befindet sich beim Rathaus. Bei jedem Posten kannst du

eine Frage beantworten. Am Ende ergibt sich aus allen Antworten ein Lösungswort, welches du auf www.j-m-h.ch einsenden und dadurch an einem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Zu gewinnen gibt es tolle Preise von unseren Häädler Detaillisten. **Roman Höhener**

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 5. Mai

Redaktionsschluss

ist am Freitag, 16. April

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung Energiegesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-lösung. Rufen Sie an: **071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE

Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Jetzt Fenster sanieren!

Sanierungen • Renovationen • Servicearbeiten • Projektleitung

Fit für den Winter! Mit einer **Fenstersanierung** oder einem **Fensterservice** sparen Sie nicht nur Energie ein, sondern auch Kosten! Rufen Sie uns an - wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt.

www.fensterprojekt.ch
Wiesentalstrasse 1, 9425 Thal

Bruno Bischof
Geschäftsführer

Mobile +41 79 792 17 08
bischof@fensterprojekt.ch

Thomas Sigrist
Geschäftsführer

Mobile +41 79 883 06 06
sigrist@fensterprojekt.ch

Viele Details siehe:

pro-rosengarten.ch
Ueli Storrer
079 232 91 54

Zu vermieten
im Haus Rosengarten
Schützengasse 21, Heiden

Tolle Aussicht, Postauto und COOP in der Nähe.
Schöne neuwertige Wohnungen,
nicht im Block, sondern wie im «eigenen» Haus.

3 1/2-Zimmer (110m²) Exklusiv-Wohnung mit Gartenterrasse

2 1/2-Zi. Südbalkon-Wohnung

Schon Pläne für die Frühlingsferien? Die Bibliothek bietet Hilfe

Die Schulferien stehen bereits vor der Tür und die Sonne lockt uns nach draussen. Vielleicht muss der Garten auf Vordermann gebracht werden oder ein Ausflug oder gar eine Reise will geplant sein. Holen Sie sich Inspiration für die Frühlingsferien in der Bibliothek. Es findet sich fast zu jedem Bereich ein Buch. Auch bei schlechtem Wetter gibt's genügend Möglichkeiten zur Langeweile-Bekämpfung für jung und alt. Wie wäre es mit einem Filmabend? Über 600 Filme stehen zur Auswahl. Dazu vielleicht ein paar schmackhafte

Snacks? Bestimmt findet sich etwas in den zahlreichen Koch- und Backbüchern. Die Kinder haben schlechte Laune? Bücher mit Ideen für Experimente oder zum Thema Basteln gibt's zuhauf in der Bibliothek.

Übrigens: Falls es die Situation zulässt, findet am **Samstag, 8. Mai** von 09:00 bis 12:00 Uhr, der Flohmarkt mit ausgeschiedenen Medien aus dem Bestand der Bibliothek statt. Die Gelegenheit für alle, die nie genug von Geschichten bekommen.

Miriam Hauschildt

Hallo liebe Flohmarktfreunde

Falls der Frühlingsmarkt stattfindet, planen wir am **Samstag, 15. Mai** wieder einen Flohmarkt auf dem Dunant-Platz zu veranstalten. Da wir Schutzkonzepte einhalten müssen, ist die Anzahl Plätze beschränkt. Ich rechne mit ca. 20 Tischen. Ein Tisch (60x200 cm) kann für CHF 15 gemietet werden oder ihr bringt ihn selber mit.

Nebenbei bieten wir Kaffee und Kuchen to go an. Der Erlös kommt

dem Hospiz St.Gallen zu Gute. Dafür suchen wir Spender, die einen Kuchen oder Salziges beitragen.

Über das nötige Schutzkonzept und den Ablauf werde ich euch zu gegebener Zeit informieren.

Also räumt was das Zeug hält, damit wir einen lebendigen Flohmarkt aufbauen können.

Auskunft und Anmeldung bis 12. Mai unter gabautler@andelu.net.

Gabriela Beutler

Instrumentenvorstellung

Im Gerbe-Schulhaus werden an der Instrumentenvorstellung am **Samstag, 1. Mai** von 09:00 bis 12:00 Uhr alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente, aber auch die Grundkursfächer Kinder-tanz, Eltern-Kind-Rhythmik, Ukulele, Frühgeige, Trommeln für Kinder und Kinderchor vertreten sein. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, alle Instrumente an einem Ort sehen, hören und meistens auch ausprobieren zu können.

Zusätzlich zur Instrumentenvorstellung werden vom 3. bis 12. Mai individuelle Instrumentenberatung

gen in den Räumen der Musikschule angeboten. Kinder mit ihren Eltern können sich live und ganz unverbindlich über den Unterricht an der Musikschule informieren. Wegen der Covid-19-bedingten Distanzregeln ist eine Anmeldung erforderlich. Die verfügbaren Termine und ein Anmeldeformular sind ab 26. April auf www.msav.ch zu finden.

Da es in der gegenwärtigen Situation immer wieder zu Verschiebungen und Absagen von Veranstaltungen kommen kann, informieren Sie sich bitte auf www.msav.ch über die aktuellen Termine. *Daniel Pfister*

Grillabend im Quisisana

«Wenn es draussen kalt und windig ist» – gemütliches Beisammensein am Kaminfeuer mit Meterbratwurst vom Cheminée vom Küchenchef zubereitet. *Roberto Wolpert*

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

SAK

INTERNET, TV, TELEFON, MOBILE

Persönliche Beratung im Shop
durch Ihren SAK Berater:

Freitag, 9., 16. und 30. April 2021
von 9 bis 12 Uhr.

Schauen Sie rein und profitieren
Sie von tollen Aktionen.

**IHR SAK
BERATER IST
VOR ORT!**

Elektrizitätswerk Heiden AG
Kirchplatz 1 | 9410 Heiden

www.ewheiden.ch

«Rendite- Ermöglicher»

Ihr Traditionshaus
für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

auf- und abwind ...

Liebe Häädlerinnen, liebe Häädler
Die Jahresrechnung schliesst ausgeglichen ab, mit einem um CHF 900'000 besseren Abschluss als erwartet (siehe Seite 10). Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das operative Ergebnis negativ, der Ausblick ungewiss und der Einfluss von Covid-19 weiterhin nur schwer abschätzbar ist.

«Prognosen sind schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.» Dieses Wilhelm Busch Zitat beschreibt trefflich, wie unsicher die Beantwortung finanzieller Fragen verbunden mit Covid-19 ist. Gleichzeitig bauen wir an der Zukunft: Der neue Bahn- und Bushof wie auch die Mehrzweckhalle Gerbe sind zwei grosse Meilensteine der kommenden Jahre.

Der Gemeinderat nimmt diese Herausforderungen an. Er setzt sich bereits jetzt intensiv mit dem Voranschlag 2022 auseinander. Noch ist es zu früh zu sagen, welche Massnahmen für einen ausgeglichenen Haushalt nötig sind. Doch mit hoher Wahrscheinlichkeit müssen Leistungen überprüft und höhere Steuern geplant werden.

Es zeichnet sich ab, dass wir die Pandemie meistern werden, genauso wie auch die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen. Der Gemeinderat dankt Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und versichert Sie eines verantwortungsbewussten Umgangs mit den Steuermitteln – Ihrem Geld – zum Wohle der Allgemeinheit!

*Herzlich
Gallus Pfister, Gemeindepräsident*

Die dritte Generation übernimmt

Am 1. Mai 2021 feierte die Paul Kobelt AG das 60-Jahr-Jubiläum und ich konnte die Geschäftsführung an meinen Sohn Michael übergeben.

1961 begann mein Vater, Paul Kobelt, als Einmannbetrieb in einem Holzschopf hinter dem ehemaligen Restaurant Falken, Heizungs- und Sanitärarbeiten auszuführen. 1985 trat ich nach der höheren Fachprüfung in den Betrieb ein, den ich 1990 mit meiner Frau Eveline übernahm. Heute zählt die Firma neun Mitarbeitende und einen Auszubildenden.

Wir durften eine sehr intensive Zeit erleben. Eine Vielzahl an schönen Erfahrungen und tollen Begegnungen prägten unseren Weg.

Jetzt ist unser Sohn Michael mit seiner Frau Sara bereit, den Betrieb in der dritten Generation weiterzuführen. Mit seiner

fundierte Ausbildung in den Fachbereichen Heizung und Sanitär ist Michael motiviert, sich der herausfordernden Zukunft zu stellen. An der Leistung und Qualität wird sich nichts ändern. Er wird das Unternehmen in unserem Sinn weiterführen, aber auch seine eigenen Ideen einbringen. Die Firma Paul Kobelt AG wird für Sie weiterhin in den Bereichen Heizung und Alternativenergien der gewohnt kompetente Ansprechpartner bleiben. Durch die Modernisierung Ihrer Heizung können Heizkosten reduziert werden. Zudem hat ein nachhaltiges Wärmeerzeugungssystem eine positive Wirkung auf die Umweltbelastung – die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch im Sanitärbereich sind wir für Sie immer auf dem neusten Stand. Dem Lebensmittel Trinkwasser kommt eine immer grössere Bedeutung zu und wir müssen ihm vermehrt Sorge tragen. Durch unsere gezielte Auswahl an modernen Leitungsmaterialien, Systemen und Verarbeitungsmethoden sind wir in der Lage, den Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. Da alle diese Anlagekomponenten regelmässig gewartet und gewisse Teile ersetzt werden müssen, sind wir im Heizungs- und Sanitär-Servicebereich weiterhin die richtige Adresse für Sie – von der Planung bis zur Ausführung. Wir freuen uns darauf, Sie auch weiterhin zu unseren treuen Kunden zählen zu dürfen. *Helmut Kobelt*

Kultur

Seite 05

- Konzert für Orgel und Trompete
- Auffahrtswanderung zu den Friedensstationen
- Sonntag, 16. Mai: Internationaler Museumstag

Wirtschaft

Seite 07

- Pop-Up-Hotel Fernsicht
- Der Bären ist noch da
- 50-Jahr-Jubiläum des Alters- und Pflegeheims Quisisana

Gemeinde

Seite 08

- Der Frühlingsmarkt findet statt
- heiden.ch erneuert
- Jahresrechnung im Überblick
- Mitwirkungsverfahren Überbauung Pflege- und Kurzentrum Sunnematt

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Neubauprojekt mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:
Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhänglage. Mehr Sonne geht nicht! Gebaut nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Preis ca. CHF 1'200'000.00

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:
Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

Zu vermieten in Heiden AR:
Gewerbefläche vielseitig nutzbar (Büro, Gewerbe/Werkstatt, Fitness, Ausstellung etc.) Raumhöhen 2.5 bis 3.0 m, Gesamtfläche 290 m2, Teilflächen möglich, Einteilung variabel.
CHF 2'600.00/mt + NK

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B. (Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Obereg

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Sonderwoche Basisstufe Wies 1

Unsere Sonderwoche fand erst später statt, da wir auf besseres Wetter hofften. Doch leider war es anders. April, April macht was er will. Schnee bestimmte unsere Woche. Daher musste unsere geplante Outdoorwoche kurzfristig abgeändert werden. Jedoch kann man auch drinnen sehr viel Spass haben. Die Woche startete mit einem Spiel-morgen. Auch ein Film mit Popcorn

durfte nicht fehlen. Weiter ging es mit einem Sport- und Bewegungsmorgen in der Turnhalle und draussen. Als krönenden Abschluss der Woche wurde eine Pyjama-party gefeiert. Da durften die Kinder im Pyjama kommen und ihr Lieblingsplüschtier mitnehmen. Natürlich kamen auch die Lehrerinnen im Pyjama-look. **Ramona Hasler**

Sonderwoche Basisstufe Wies 2

Pünktlich auf den Wintereinbruch anfangs April haben wir unsere Sonderwoche nachgeholt. Es wurde eine erlebnisreiche Woche für «wetterfeste» Kinder.

Unser Jahresthema «unterwegs» bot uns einen geeigneten Rahmen für unsere Abenteuer in Heiden.

Wir sind über 100 Treppentritte auf den Kirchturm hochgestiegen. Auf einem Foto-OL durchs Dorf haben wir im Museum sogar wilde Tiere gesehen. Während zwei Tagen hatten wir den Schwerpunkt Figurenspiel. Eine Fortsetzungsgeschichte wurde mit eigenen Figuren erfunden und mit iMovie festgehalten. Mit der Theaterpädagogin Patrizia Sauter aus dem Figurentheater Winterthur waren wir unterwegs im Zeitungsländ

bei König Gromolo. Den ganzen Freitag verbrachten wir im Wald mit bauen, kochen und spielen. Das Schoggifondue in der Dose über dem Feuer bildete den krönenden Abschluss einer abwechslungsreichen Woche. **Susanne Wolf**

Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Wir konnten das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit einem klaren Covid-19-Schutzkonzept wieder aufnehmen. Somit konnte die Chillsuite zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden.

Zu Ostern veranstalteten wir eine Osterjagd mit Quizfragen rund um das Thema Heiden. Die Kinder und Jugendlichen fanden bei der

Antwort der Frage jeweils einen Schoggi-Osterhasen.

Mit Masa Kovljenic, einer Sexualpädagogin, haben wir im April einen Workshop nur für Mädchen angeboten. Wir waren eine kleine Gruppe, jedoch konnten wir ungeniert unsere Fragen stellen, welche uns rund um das Thema «Liebe» beschäftigten. Der Nachmittag war somit trotz kleiner Besucherzahl sehr erfolgreich.

Damit ihr keine Workshops, Spezialangebote oder Projekte verpasst, haben wir eine neue Internetseite erstellt: www.juar-heiden.ch.

Michelle Kempf

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:

9-16 Uhr

ab 31. Oktober Mo-Fr

nur bis 17 Uhr

Kanalreinigung

Muldenservice

Entsorgung

Kippertransporte

Winterdienst

Bröckelnde Fassade?

Eintönige Zimmerwände?

Langweilige

Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit

für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Vorplätze
Zufahrten
Treppen
und vieles mehr

George Laich
079 20 77 626
Heiden/Speicher AR

GL PFLÄSTERUNGEN AG

Seit 1983

Schönes und Stilvolles aus
Naturstein mit Beratung
und Ausführung vom
Fachmann.

www.gl-pflaesterungen-ag.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF

CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82

claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

WIDMER BODENKUNST

Bodenständig & Kunstvoll

Wir verschönern Ihren Sitzplatz, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon mit einem **fugenlosen Bodenbelag**.

Sehr gerne beraten wir Sie vor Ort oder in unserer Ausstellung.

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns!

Widmer Bodenkunst GmbH ♦ Robach 36 ♦ 9038 Rehetobel AR ♦ Telefon +41 71 877 12 12 ♦ www.widmer-bodenkunst.ch

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Bulls Twenty8 Evo 45km/h

Motor: Bosch performance 625Wh

Schaltung: Shimano Deore

Varianten: Damen / Herren

Aktion der
Woche*

4599.-
statt 4899.-

*Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum

Herzlich willkommen am Konzert für Orgel und Trompete

Am **Sonntag, 9. Mai** spielen Franz Pfab, Orgel und Adrian Eugster, Trompete in der ev. Kirche unter anderem Werke von Bach, Telemann, Mendelssohn und Mozart.

Das Konzert wird zweimal für je 50 Personen gespielt: um 17:00 und um 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Franz Pfab ist Kirchenmusiker an der Kolumbanskirche in Rorschach

und ein gefragter Konzertorganist. Adrian Eugster aus Oberegg wirkt als Lead-Trompeter in vielen professionellen Musikformationen.

Bitte Anmeldung mit Wunschzeit, Name und Telefonnummer an sekretariat@ref-heiden.ch, 071 898 03 73 oder in den Briefkasten der ev. Kirchgemeinde am Kirchplatz 3.

Simone Kolb

Auffahrtswanderung zu den Friedensstationen

Am Auffahrtstag, **Donnerstag, 13. Mai** machen wir uns mit Martin Engler und Andreas Ennulat auf den Weg zu den Friedensstationen zwischen Walzenhausen und Heiden. Postautoabfahrt in Heiden Post Richtung Walzenhausen um 11:24 Uhr. Rückfahrtmöglichkeit ab Lutzenberg oder Wolfhalden. Rückkehr nach Heiden ca. 15:30 Uhr. Verpflegung

aus dem Rucksack. Die Region, die wir durchwandern, zeichnet sich aus durch eine erstaunlich grosse Anzahl an Aktivistinnen und Aktivistinnen für den Frieden, deren Leben und Werk wir unterwegs kennen lernen. Bei ganz schlechtem Wetter gibt 071 898 03 70 ab Mittwochabend Auskunft über die Durchführung. **Hajes Wagner**

Sonntag, 16. Mai: Internationaler Museumstag auch im Dunant-Museum und Museum Heiden

Dunant-Museum

Zum Auftakt des Tages laden die Museumsleiterinnen Kaba Rössler und Nadine Schneider um 11:00 Uhr zu einer «Blitzführung» durch die Ausstellung «**Der Preis für den Frieden**» im Dunant-Museum ein.

«Was aber ist Frieden?» lautet die Kernfrage auf Andreas Ennulats anschliessender Gedankenreise um 11:30 Uhr. Das Programm findet seine Fortsetzung um 14:15 Uhr im Dunant Plaza am Kirchplatz 9, wo die neue Arbeit in der Schau@Veranda eröffnet wird. Mit «Let me get concrete» öffnet Johanna Kotlaris das weite Feld zwischenmenschlicher Interaktionen. Gemeinsam mit der Kuratorin Lea Schaffner lädt die Künstlerin zu einem offenen Gespräch über das Du und Ich ein – wenn denn Covid-19 nicht wieder Spielverderber ist. **Nadine Schneider**

Zum Internationalen Museumstag eröffnet das Dunant Plaza die dritte und letzte «**Schau@Veranda 24/7**» im 2021 mit der Künstlerin Johanna Kotlaris. Für die 20 Meter lange Glasfläche entscheidet sich Kotlaris für eine schlichte, direkte und grosszügige Geste: Ein überdimensionaler Schriftzug erstreckt sich über die gesamte Verandafront und lädt Passantinnen und Passanten zum Innehalten und Nachdenken ein. Die Künstlerin untersucht in ihrer Arbeit das Feld zwischenmenschlicher Beziehungen und stellt Fragen zum Du und Ich. Noch konkreter weilt uns die Künstlerin in ihre Gedanken an der Performance am 6. Juni im Dunant Plaza ein, indem sie anhand der Figur des Narren, Verwandlungen des Selbst durchspielt und sichtbar macht. **Lea Schaffner**

Kleine Tafel dokumentiert grossen Weitblick

Die schwarze Schrift «Anlagen der Kurgesellschaft» auf gelbem Grund macht klar, wer Eigentümer eines Teils der Anhöhe Bellevue ist. «Unser Vorgänger bewies Weitblick, als sie im Jahr 1883 das entsprechende Land für den Betrag von CHF 4000 kauften», würdigt Max Frischknecht, Präsident des Kurvereins Heiden, das Engagement der Vorgängerorganisation. Mit erfolgtem Kauf wurde eine entsprechende Tafel angebracht, die im Laufe der Jahrzehnte verrostete und deren Schrift nicht mehr lesbar war. Der Kurverein liess den Zeugen des Landerwerbs restaurieren und rückte damit ein bedeu-

tendes Stück Kurortsgeschichte wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung.

Peter Eggenberger

Die restaurierte, bald einmal 140 Jahre alte Tafel zeugt vom damaligen Weitblick des Vorstands der Kurgesellschaft

Dorfführung mit «Probiererli»

Interessieren Sie sich für die Geschichte von Heiden? Möchten Sie gerne mehr wissen über Persönlichkeiten, welche in Heiden gelebt und Geschichte geschrieben haben? Dann dürfte eine Dorfführung unter kundiger Leitung Sie begeistern. Nutzen Sie die Gelegenheit für den spannenden Rundgang durch unser schönes Dorf und geniessen Sie ein kleines «Probiererli». Die vom Kurverein organisierten Führungen finden **bis Oktober** zwei bis vier Mal im Monat, jeweils an einem Mittwochnachmittag, statt. Diese dauern jeweils eine Stunde. Der Start

ist bei jedem Wetter um 13:30 Uhr bei der Tourist Information beim Bahnhof Heiden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Führung ist kostenlos.

Die genauen Daten sind unter www.appenzellerland.ch → Veranstaltungen. Für Fragen stehen Ihnen die Gästeberaterinnen der Tourist Information unter 071 898 33 01 gerne zur Verfügung. **Kurverein Heiden**

Museum Heiden

Das Museum Heiden eröffnet an diesem Tag um 11:00 Uhr seine neue Sonderausstellung «**René Gils. Karikaturen, aber keine leichte**

Schmutzkonkurrenz für ernste Forscher

Kost! Es gibt keine Vernissage, der Eintritt ist den ganzen Tag frei (11:00 bis 17:00 Uhr).

René Gils (1905–2002) war Grafiker, Künstler und Karikaturist. Seit den späten 1950er-Jahren prägte er den Auftritt des Nebelspalters jahrzehntelang mit radikal kritischen Beiträgen, scharfzüngig und unbequem. In düsteren Visionen sinnierte er über die Schattenseiten der Konsumgesellschaft mit ihren Gefahren für Mensch, Umwelt und Klima.

Gils war ein Pionier der «ökologischen Karikatur» und nahm Themen voraus, die bis heute bewegen und nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 14:00 bis 17:00 Uhr.

Marcel Zünd

Ausgekocht?

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, übernehmen Umbaukoordination und Bauleitung. Vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau!

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Sehr geehrte Kundschaft

Nach einer längeren Pause darf ich in meinen Räumlichkeiten wieder tätig sein. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.

Bitte um telefonische Voranmeldung (zwecks Schutzkonzept). Es erwartet Sie ein Willkommensgeschenk für Frauen & Männer.

Coiffeur Karin | Karin Aeberhard | Im Betreuungs-Zentrum Heiden
Gerbestrasse 3 | 9410 Heiden | 071 898 86 04 | 079 468 32 52
info@coiffeurkarin.ch | www.coiffeurkarin.ch

«Rendite-Ermöglicher»

Ihr Traditionshaus für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Service Nutzfahrzeuge Service

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Morgenland im Abendland

Zum dritten Anlass unter dem Titel «gegenlesen» begegnen uns am **Freitag, 28. Mai** um 19:30 Uhr im Kino Rosental zwei Kulturschaffende aus dem Morgenland. Beide mussten ihre Heimat als politisch Verfolgte verlassen. Usama Al Shahmani aus dem Irak wird aus seinem zweiten Roman «Im Fallen lernt die Feder fliegen» lesen. Hoseyn A. Zadeh aus dem Iran zeigt künstlerische Grafik. In einem Gespräch über Morgen- und Abendland gehen wir kultu-

rellen Gemeinsamkeiten und Gegensätzen, der Inspiration, die daraus entstehen kann – aber auch sichtbaren und unsichtbaren Grenzen nach.

Der Abend wird organisiert durch den Lions Club in Zusammenarbeit mit der Bibliothek. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Die Platzzahl ist auf 45 beschränkt, eine Anmeldung ist unter info@kino-heiden.ch erforderlich. **Hannes Friedli**

Pop-Up-Hotel Fernsicht

Mit zehn voll ausgestatteten Hotelzimmern, Natur pur und dem einmaligen Blick über den Bodensee möchten wir Gäste aus der Schweiz bis Ende September einladen, eine unvergessliche Zeit bei uns in Heiden zu verbringen.

Die 25 bis 37,5 m² grossen, komplett aus Holz gefertigten Zimmer sind freistehend auf der Wiese verteilt und verfügen über ein Doppelbett mit einem anliegendem Sitzbereich sowie ein voll ausgestattetes Badezimmer mit WC und Dusche.

Für Familien mit Kindern bieten wir die Möglichkeit ein Beistellbett zu platzieren. Zusätzlich verfügen alle Zimmer über eine kleine Terrasse, welche zum draussen Verweilen einlädt. Room Service mal anders. Jedes Zimmer erhält ausserdem eine unserer Gondeln, welche neben der Terrasse aufgestellt wird. Diese bieten die Möglichkeit für ein Frühstück mit Aussicht, Candle Night Dinner «Fondue» oder einfach gemütliches Beisammensein. **Tobias Funke**

Die Aussicht auf dem Kirchturm geniessen

Geniessen Sie die Weitsicht auf dem Häädler Kirchturm. 157 Treppenstufen gilt es bis ins Turmzimmer zu bewältigen. Der erste Kirchenbau in Heiden erfolgte im Jahre 1652, nach der Ablösung von der Mutterkirche in Thal. Durch die Verdoppelung der Einwohnerzahl auf 2300 Seelen wurde 1836 der Ruf nach einer grösseren Kirche immer lauter. Am 8. Mai 1838 wurde mit dem Turmbau nordwestlich der alten Kir-

che begonnen. Die Sicht vom Kirchturm reicht über den Bodensee bis weit übers deutsche und österreichische Ufer hinaus. Bei ganz guter Sicht sieht man bis Ulm. Der Kirchturm ist täglich (bei schönem Wetter) **bis 31. Oktober** von 12:30 bis 15:30 Uhr geöffnet. Eintritt: CHF 2 pro Person. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher!

Kurverein Heiden

Der Bären ist noch da

Der Winter dauert lange an heuer. Sobald er nachlässt und dem Frühling erlaubt, einen Fuss in die Tür zu setzen, zieht er sofort wieder an. Der Neustart lässt auf sich warten. Bären haben zwar ein dickes Fell und können schwierige Zeiten zurückgezogen aussitzen. Wenn der Frühling dann doch kommt, sind sie wieder da.

Der Bären vermisst seine Gäste. Im Rahmen der Möglichkeiten bieten darum Jessica und ihr Team immer freitags und samstags einen Take-Away-Service an und freuen sich

über jedes bekannte und jedes neue Gesicht. Die beliebtesten Spezialitäten aus der Bärenküche können für ein besonderes Dinner zuhause abgeholt werden. Inzwischen hat sich das herumgesprochen, die Bestellung unter 078 772 11 36 empfiehlt sich unbedingt.

Wann der Frühling und mit ihm der neue Aufbruch kommt, ist wohl noch offen. Offen ist aber auch ein Spalt in der Tür. Da hat der Frühling seinen Fuss drin. Und der Bären ist noch da und freut sich auf Sie.

Stephan Herzer

50-Jahr-Jubiläum des Alters- und Pflegeheims Quisisana

Vor 50 Jahren, am 1. April 1971, begann die Erfolgsgeschichte des Altersheims Quisisana. Heute ist das markante Haus im Dorfzentrum von Heiden aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken.

Das Haus Quisisana zeichnet sich durch eine höchst wechselvolle, eng mit der spannenden Geschichte des Kurorts Heiden verbundene Vergangenheit aus. Mit anderen Häusern war auch das Quisisana (Bedeutung: hier heilt man) eine Freihof-Dependance. Das ehemalige Kurhaus Quisisana dient seit dem 1. April 1970 als Altersheim und gehört damit zu den festen Werten der

Gemeinde. 1985/1986 und 2002/2003 erfolgten bedeutende Erweiterungen und Sanierungen des Altersheims.

In der Zwischenzeit hat sich auch der Betrieb weiterentwickelt und es wurde zu einem Alters- und Pflegeheim, welches die Bewohnenden aller Pflegestufen kompetent betreut und pflegt.

Die Covid-19-Vorschriften zwangen uns am 1. April 2021 leider, das Jubiläumsfest im kleinen Rahmen abzuhalten. Nichtsdestotrotz machten wir das Beste daraus. Musikalisch wurden wir von Rosy Zeiter durch die Feier begleitet.

Roberto Wolpert

Jahresjubiläum für die Essenslieferungen

Seit 1. April 2020 haben Häädlerinnen und Häädler die Möglichkeit, über die Küche des Alters- und Pflegeheims Quisisana von Montag bis Freitag eine warme Mittagsmahlzeit zu beziehen.

Die Mahlzeiten beinhalten einen frischen saisonalen Salat, eine Suppe und eine warme Hauptspeise. Die Mahlzeitboxen werden von freiwilligen Fahrern direkt nach Hause geliefert und das Retourgeschirr bei der nächsten Lieferung wieder zurückgenommen. Der Preis für die Box inklusiv Lieferung beträgt CHF 16, die Box kann aber auch direkt beim Eingang der Küche Quisisana um 11:20 Uhr abgeholt werden, dann reduziert sich der Preis auf CHF 12.50. Auch am Wochenende besteht die Möglichkeit, die Box direkt im Quisisana abzuholen.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann kochen wir auch gerne für Sie.

Für weitere Auskünfte und Kontaktaufnahme melden Sie sich bei unserem Küchenteam unter 071 898 32 05 (Bürozeiten zwischen 08:00 bis 10:30 und 13:00 bis 16:00 Uhr).

Martin Niederer

Reto Graf vom Mahlzeitenfahrtdienst

Der Frühlingsmarkt findet statt

Am **Samstag, 15. Mai** werden die Frühlingstage in Heiden eröffnet. Die Detaillisten und der Frühlingsmarkt präsentieren sich zusammen im Frühlingskleid.

Nach einem marktlosen Jahr 2020 hat sich die Gemeinde dazu entschieden, den Frühlingsmarkt, wenn auch in kleinerer Ausführung, durchzuführen. Schlendern Sie durch die Seeallee und entdecken Sie an den Marktständen Feines, Praktisches oder Schönes.

Auch die Flohmärkter bieten auf dem Dunant-Platz wieder allerlei an, was selbst nicht mehr gebraucht wird, das Herz eines andern aber höher schlagen lässt. Sei es Kleidung, Spielzeug oder dekorative Wanduhren, Haushaltsgegenstände oder Kinderwagen, hier lohnt es sich nach Lust und Laune zu stöbern.

«Go gwondere» in den Fachgeschäften: Flanieren Sie durch unser Dorf und Sie werden von über 20 Fachgeschäften und Restaurants herzlich empfangen. Die bunten Ballone vor den Verkaufslokalen laden Sie ein, um von vielen Überraschungen und tollen Angeboten zu profitieren.

Von 10:00 bis 16:00 Uhr fährt dieses Jahr eine Bimmel-Bahn durch Heiden, welche die Detaillisten verbindet und Kinderherzen höher schlagen lässt. Mit einem kleinen Unkostenbeitrag von CHF 1 werden Sie bequem an die Orte des Geschehens gebracht.

Wegen Covid-19 gilt ein Schutzkonzept. Wir bitten Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, sich an die Massnahmen zu halten und den diesjährigen Frühlingsmarkt in etwas spezieller, aber guter Erinnerung zu behalten. Bitte tragen Sie auf der ganzen Marktstrasse eine Maske, es gilt ein Einbahnprinzip und Speisen und Getränke dürfen nur ausserhalb der Marktstrasse konsumiert werden. Das entsprechende Schutzkonzept ist unter www.heiden.ch/schutzkonzept einsehbar.

Bitte beachten

Mittwoch, 5.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 14.

abends

Redaktionsschluss Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Ausgeglichener Jahresabschluss 2020

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 68'000 ab. Dies entspricht einer Besserstellung um CHF 902'600 gegenüber dem Voranschlag, der mit einem Aufwandüberschuss von CHF 834'600 gerechnet hat. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem

Eigenkapital gutzuschreiben, das so neu CHF 4,7 Millionen beträgt.

Der Grund für den Besserabschluss ist der Buchgewinn aufgrund der Entwidmung des Grundstücks Nr. 458, Langmoos. Auch mit diesem Sondereffekt bleibt das operative Ergebnis mit CHF 33'000 negativ. Das ebenfalls negative Betriebsergebnis von CHF 1,3 Millionen unterstreicht die Wichtigkeit der laufenden Bestrebungen für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt, die mit zu erwartenden Mindereinnahmen aus der anhaltenden Covid-19-Pandemie noch verstärkt wird.

Steuern

Mit CHF 15,4 Millionen sind die Fiskalerträge um CHF 1,2 Millionen tiefer als im Vorjahr ausgefallen.

Die Einnahmen bei den juristischen Personen gingen um CHF 400'000 auf CHF 1,25 Millionen zurück. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von rund 37 Prozent, welcher auf die Folgen der Covid-19-Pandemie und eine Einzelwertberichtigung zurückzuführen ist. Bei den natürlichen Personen steigerte sich der Ertrag auf CHF 12,4 Millionen beziehungsweise eine Erhöhung um 1,5 Prozent zum Vorjahr.

Bei den Sondersteuern (unter anderem Grundstückgewinn-, Hand-

änderungs- und Erbschaftssteuern) wurden insgesamt CHF 375'000 mehr eingenommen als budgetiert.

Die Steuerertragsentwicklung ist aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen rund um die Covid-19-Pandemie weiterhin schwierig einzuschätzen, wobei bei den juristischen Personen mit einer deutlichen Erholung gerechnet werden darf.

Investitionen von rund CHF 7 Millionen

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von CHF 6,7 Millionen; budgetiert war ein Betrag von CHF 13,6 Millionen. Die Differenz von rund CHF 7 Millionen ist auf die Verschiebung des Baustarts der geplanten Mehrzweckhalle Gerbe zurückzuführen, der neu auf Sommer 2022 vorgesehen ist.

Jahresbericht

Der Jahresbericht 2021 kann unter www.heiden.ch/jahresbericht eingesehen werden.

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 zuhanden des fakultativen Referendums verabschiedet. **Die Referendumsfrist läuft vom 10. Mai bis 8. Juni 2021.**

heiden.ch erneuert

Ob zuhause, unterwegs oder am Arbeitsplatz: Das Internet ist heute die Plattform für Informationen und Formalitäten. Das gilt nicht nur fürs Shoppen und Reisen, sondern auch für Kontakte zur Gemeinde.

Mobile first

Das beliebteste Gerät fürs Surfen ist für viele Menschen das Smartphone. Die Gemeinde hat auf diese Entwicklung reagiert: Um den Online-Service weiterhin auf höchstem Niveau anbieten zu können, hat die Gemeinde einen Technologiewechsel vorgenommen. Moderne Webauftritte passen heute ihren Inhalt an, je nachdem, auf welchem Gerät sie abgerufen werden. Die Gemeinde Heiden baut nun auf eine neue Softwareversion, die ein solches dynamisches Verhalten unterstützt. Vom Online-Formular bis zum Abstimmungsarchiv: Jeder Inhalt wird auf Smartphones bis zu Grossbildschirmen jeweils passend dargestellt (so genanntes «responsive Design»).

Der neue Webauftritt ist jetzt auch vollständig SSL-verschlüsselt. Zwar waren alle Seiten mit Eingabefeldern schon seit Langem verschlüsselt und damit datenschutzkonform. Doch nun sind auch normale Informationsseiten auf www.heiden.ch erreichbar.

Mitwirken und mitgestalten

Die Gemeinde versteht sich als Dialogpartnerin für die Menschen, die in Heiden leben. Menschen in jeder Lebenslage erfahren, an wen sie sich wenden können und was in Heiden wo und wie läuft.

Kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Veranstalter sowie das Häädler Gewerbe laden alt und jung zu den vielfältigen Veranstaltungen im Gemeindekalender ein. Vereine werden weiterhin dazu eingeladen, im Gemeinde-Webauftritt über sich und ihre Anlässe zu informieren.

Bestellen und bezahlen mit wenigen Klicks

Neben Infos bietet Heiden auch viele Dienstleistungen online an. Die Bevölkerung und Wirtschaft kann eine grosse Zahl von Dienstleistungen direkt online abwickeln: Eine Turnhalle für das nächste Turnier reservieren, eine Adressänderung melden, eine Wohnsitzbestätigung oder eine GA-Tageskarte bestellen:

Dies alles und viel mehr lässt sich auf www.heiden.ch rund um die Uhr mit wenigen Klicks bequem und einfach erledigen.

Wer auf dem Laufenden bleiben will, abonniert Neuigkeiten als Newsletter. So können Sie sich zum Beispiel über den Veranstaltungskalender, Abstimmungsergebnisse oder Entsorgungstermine auf dem Laufenden halten.

Benutzerfreundlich verlinkt

Heiden setzt für den Webauftritt auf eine Software der Firma Innovative Web AG (i-web). Die Firma ist Gemeinde- und E-Government-Spezialistin. Zu den Stärken der Software gehört, dass sie mit einem semantischen Netz hinterlegt ist: Der Webauftritt kennt in gewissem Sinn seine Inhalte.

Der Vorteil für die Benutzerinnen und Benutzer: Die Inhalte sind auf verschiedensten Wegen intuitiv auffindbar. Zusammengehörige Inhalte sind miteinander verknüpft. Jede und jeder kann sich also auf seine eigene Art im Webauftritt vorwärtsklicken und gelangt zum gewünschten Ziel.

Vakanz in der Kommission Planung und Baubewilligung

Durch die Wahl von Stefan Züst in den Gemeinderat tritt er aus der Kommission Planung und Baubewilligung zurück. Der Gemeinderat sucht per 1. Juni 2021 Interessierte für die Nachfolge.

Die Mitglieder der Kommissionen unterstützen die Gemeinde darin, ihre Aufgaben effizient und sinnvoll zu lösen. Innerhalb der zugewiesenen Kompetenzen wickeln sie Geschäfte selbständig ab. Daneben haben sie häufig auch eine beratende Funktion für den Gemeinderat.

Wer hat Interesse in dieser Kommission mitzuarbeiten? Alle interessierten Personen werden gebeten,

ihre Kandidaturen **bis Dienstag, 25. Mai** an gemeinde@heiden.ar.ch einzureichen.

Für Fragen steht Ihnen Hans Peter Häderli, Gemeinderat und Präsident der Kommission, unter 079 371 45 51 zur Verfügung.

Abstimmungsergebnisse vom 11. April

Kommunale Vorlagen

• Ergänzungswahlen in den Gemeinderat

Corina Nef	794
Stefan Züst-Merz	662
Urs Weber	507
Vereinzelte	39

Stimmbeteiligung: 41 Prozent

Es haben das absolute Mehr erreicht und die meisten Stimmen erhalten und sind somit gewählt: Corina Nef und Stefan Züst-Merz

Handänderungen März

Roger Sieber, Wolfhalden (Erwerb 29.9.2003) an Streule Immobilien AG, in Rorschach, Liegenschaft Nr. 501, 2912 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 554, Hinterbissastrasse

Eheschliessung

- **Daniel-Joel** und **Keren-Michal De Rinaldis**, geb. Schönthal

Geburten

- **Mauro Wyser**, geboren am 13. April, Sohn des Benjamin und der Manuela Wyser, geb. Schläpfer

Todesfälle

- **Anna Klara Grossauer**, geb. Akeret, geb. 1931, gestorben am 12. April in Heiden
- **Elsbeth von Gunten**, geb. 1935, gestorben am 14. April in Heiden
- **Max Rolf Leemann**, geb. 1953, gestorben am 22. April in Walzenhausen
- **Hanna Rieker**, geb. Zuberbühler, geb. 1927, gestorben am 23. April in Heiden

Gratulation

zum 95. Geburtstag

- **Edith Bänziger**, Altersheim Krone Rehetobel (13. Mai)

zum 90. Geburtstag

- **Martha Fitze**, Altersheim Obergaden Wald (14. Mai)
- **Rosmarie Gander**, Poststrasse 3 (27. Mai)

zum 80. Geburtstag

- **Vreneli Kellenberger**, Benzenrüti 3 (27. Mai)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Über die Auffahrt am **Donnerstag, 13. und Freitag, 14. Mai** sowie am **Pfingstmontag, 24. Mai** bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) geschlossen.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Die Jahresrechnung im Überblick

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 68'300 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2020, der mit einem Aufwandüberschuss von CHF 834'600 gerechnet hat, entspricht dies einer Besserstellung um CHF 902'900. Der Gemeinderat beantragt, den Überschuss dem Eigenkapital gutzuschreiben, damit beträgt der Bilanzüberschuss neu CHF 4,7 Millionen.

Erfolgsrechnung

Mit einem Überschuss von CHF 68'300 schliesst die Erfolgsrechnung um CHF 902'900 besser ab als erwartet. Dies hauptsächlich durch einen Buchgewinn von CHF 1 Million infolge Entwidmung der Parzelle 458 Langmoos.

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Rechnung 2020
Ertrag	-27'092'000	-26'232'000	-26'728'000
Aufwand	27'038'000	27'066'000	26'659'000
Erfolg	-55'000	835'000	-68'000

Mittelflussrechnung

Eine Finanzierung der Investitionen von CHF 8 Million aus dem laufenden Betrieb ist nicht möglich, weshalb Darlehen in der Höhe von CHF 4 Millionen aufgenommen werden mussten.

Geldfluss aus	Rechnung 2019	Rechnung 2020
betrieblicher Tätigkeit	132'000	273'000
Investitions- und Anlagetätigkeit	-2'941'000	-6'270'000
Finanzierungstätigkeit	4'993'000	4'000'000
Veränderung flüssiger Mittel	2'184'000	-1'996'000

Entwicklung Steuerertrag

Die Kontogruppe Sondersteuern schliesst um CHF 375'000 besser ab als budgetiert. Dies Dank einem erfreulichen Ergebnis an Grundstückgewinn- und Erbschaftssteuern. Bei den Steuern natürliche und juristische Personen wurde CHF 1 Million weniger eingenommen als budgetiert. Der Rückgang an Einnahmen aus juristischen Personen war mit 37 Prozent besonders deutlich. Eine Abschätzung der Steuerertragsentwicklung ist aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen rund um die Covid-19-Pandemie weiterhin sehr schwierig.

Entwicklung Einwohnerbestand

Der Einwohnerbestand ist gegenüber letztem Jahr um rund 0,3 Prozent beziehungsweise 15 Personen gesunken und liegt nun bei 4197. Die Todesfälle liegen trotz Pandemie um 3 Personen unter den Werten des Vorjahres. Die Geburtenrate ist um 8 Kinder angestiegen.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf ein Total von CHF 6,7 Millionen; budgetiert war ein Betrag von CHF 13,6 Millionen. Die Differenz von rund CHF 7 Millionen betrifft die Verschiebung des Neubaus Turnhalle Gerbe.

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Rechnung 2020
Ausgaben	3'272'000	13'624'000	7'895'000
Einnahmen	-64'000	-12'000	-1'128'000
Nettoinvestitionen	3'208'000	13'612'000	6'767'000

Bilanz

Die Steuerforderungen der natürlichen Personen reduzierten sich aufgrund ausstehender Verrechnungssteuer Zahlungen um CHF 1,1 Millionen. Durch die Entwidmung der Parzelle 458 Langmoos und der Widmung der Liegenschaft Seallee 16 für den Bau der Nordstrasse hat sich das Finanzvermögen ebenfalls verändert.

	Rechnung 2019	Rechnung 2020
Finanzvermögen	15'258'000	12'992'000
Verwaltungsvermögen	21'452'000	27'073'000
Aktiven	36'710'000	40'065'000
Fremdkapital	-26'820'000	30'227'000
Eigenkapital	-9'891'000	9'838'000
Passiven	-36'710'000	40'065'000
Bilanzüberschuss	4'696'000	4'764'000

Zahlen je Einwohner

Der Steuerertrag pro Kopf ging zum Vorjahr leicht zurück. Dies verursacht durch einen deutlichen Rückgang bei den juristischen Personen infolge der Covid-19-Pandemie; die natürlichen Personen haben um erfreuliche 1,5 Prozent zugelegt.

Beschluss des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 an seiner Sitzung vom 23. März 2021 genehmigt und unterstellt diese gemäss Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. **Die Referendumsfrist läuft vom 10. Mai bis 8. Juni 2021.**

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie auf unserer Internetseite unter www.heiden.ch/jahresbericht oder in gedruckter Form auf der Gemeindeverwaltung.

Schliessung Spital Heiden per Ende 2021

Der Gemeinderat hat mit grosser Betroffenheit den regierungsrätlichen Entscheid zur Schliessung des Spitalstandorts Heiden per Ende 2021 zur Kenntnis genommen. Für Heiden und das gesamte Vorderland bedeutet dies einen herben Verlust, verbunden mit dem Abbau von vielen Arbeitsplätzen und einem tiefen Einschnitt in die medizinische Grundversorgung.

Mit der Schliessung des Spital Heiden verliert die Gemeinde einen ihrer grössten Arbeitgeber sowie einen bedeutenden Auftraggeber für das Gewerbe. Für Heiden und das gesamte Vorderland bedeutet dies einen grossen Verlust an Standortattraktivität.

Mit dem Verlust von 180 Arbeitsplätzen sind 130 Kündigungen verbunden. Der Gemeinderat spricht den betroffenen Mitarbeitenden sein Mitgefühl über den angekündigten Arbeitsplatzverlust aus und wünscht ihnen viel Erfolg bei der Stellensuche. Er sieht dabei den SVAR in einer besonderen Verantwortung, die Mitarbeitenden professionell und umfassend zu unterstützen.

Die gesundheitspolitische Entwicklung der vergangenen Jahre, welcher zahlreiche Landspitäler zum Opfer fielen, hat auch am Standort Heiden zu mangelhafter Auslastung und Rentabilität geführt. Angesichts der wirtschaftlichen Situation des SVAR zeigt der Gemeinderat ein gewisses Verständnis für den dras-

tischen Entscheid des Regierungsrats.

Der Gemeinderat sieht jedoch – im Gegensatz zum Regierungsrat – die Grundversorgung des Vorderlands mit dem Wegfall des Spitals Heiden gefährdet. Für ambulante Behandlungen, für die bis anhin die Notfallstation aufgesucht werden konnte, fehlt ein alternatives Angebot. Für kleinere Verletzungen ist eine regionale Versorgung äusserst wichtig und eine Weiterleitung an die Spitäler in St.Gallen oder Herisau unverhältnismässig. Auch der Wegfall der ambulanten Sprechstunden oder der Röntgenmöglichkeiten muss zum Beispiel durch ein Ärztehaus kompensiert werden.

Der Gemeinderat plant die Einberufung eines Gremiums, welches in übergreifender Zusammenarbeit nach neuen Möglichkeiten sucht. Vom SVAR und vom Regierungsrat erwartet er dafür Unterstützung und ein breites Entgegenkommen.

Ebenfalls kritisiert der Gemeinderat die immer weiter fortschreitende Verschiebung von kantonalen Leistungen nach Herisau. Im Sinne einer angemessenen Berücksichtigung sämtlicher Regionen fordert der Gemeinderat Heiden, dass der Wegfall der Leistungen im Gesundheitsbereich in anderen Bereichen kompensiert werden muss.

Gemeinderat Heiden

Zweites Leben – Teil 5: Altöl

Speise- und Motorenöle dürfen keinesfalls über die Kanalisation entsorgt werden, da sie dort zu grossen Problemen führen. Für die korrekte Entsorgung steht den Einwohnerinnen und Einwohnern an den Sammelstellen Bad- und Obereggerstrasse ein Altölcontainer zur Verfügung.

Innerhalb des Altölcontainers befinden sich zwei 200-l-Stahlfässer, welche das Speise- beziehungsweise Motorenöl separat auffangen. Eine Auffangwanne verhindert im Falle eines Lecks das Eindringen von Ölen in den Boden.

Die vollen Ölfässer werden durch Mitarbeiter des Abwasserverbands Altenrhein an den Sammelstellen abgeholt und periodisch an die Firma Thommen AG, Staad zur weiteren

KUS Kommission Umweltschutz Gemeinde Heiden

Bearbeitung übergeben. Das gesammelte Speiseöl wird filtriert, aufbereitet und zur Herstellung von Biodiesel herangezogen.

Motorenöl könnte grundsätzlich recycelt werden, sofern es sich um hochwertige Hochtemperatur-Öle handelt. Da bei allgemein zugänglichen Sammelstellen jedoch nicht festgestellt werden kann, ob sich solch hochwertige Varianten in den Fässern befinden, wird das Altöl einem Hochtemperaturofen der Sonderabfall-Verbrennungsanlage zur Verbrennung zugeführt. Die dabei freigesetzte Wärme dient der Stromgewinnung. **Andreas Naef**

Impfzentrum in Heiden zügelt

Noch bis und mit Auffahrt, 13. Mai wird in der unterirdischen Sanitätshilfsstelle beim Spital Heiden geimpft. Es ist seit Beginn des Impfprogramms am 18. Januar aktiv, und bis Auffahrt werden hier rund 6000 Impfungen verabreicht worden sein. Der Betrieb ist eingespielt und läuft rund. Nun bietet sich die Möglichkeit, mit diesem Betrieb unter die nahegelegene Turnhalle an der Asylstrasse 24 umzuziehen. Damit wird es ab dem 17. Mai mehr Platz für die Warte- und Ruheräume geben. Tageslicht und bessere Heizmöglichkeiten werden zudem für Besucher wie Mitarbeitende ein angenehmeres Ambiente bieten. An der Leistungsfähigkeit des Impfzentrums wird sich nichts ändern, es ist vorbereitet für den zu erwartenden Zuwachs an Impfkontingenten. Der Umzug an den neuen und der Rückbau am alten Ort wird vom Zivil-

schutz durchgeführt, der auch aktiv den Betrieb der Impfzentren in Heiden und Herisau unterstützt.

Jetzt registrieren: Alle Personen, die sich impfen lassen wollen, sollten sich jetzt für die Vergabe eines Termins registrieren. Am einfachsten geschieht dies über <https://ar.impfung-covid.ch/>. Wem dies nicht möglich ist, kann sich zu Bürozeiten unter 071 353 67 97 melden. Für die Registrierung wird die Krankenversicherungskarte benötigt. Sobald die registrierte Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe und der Impfstoff vorhanden ist, wird ein Impftermin erteilt. Der Impftermin wird via Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt. Geimpft wird in den beiden Zentren in Heiden und Herisau sowie in Hausarztpraxen.

Marc Rüdin, Kantonaler Führungsstab

Mitwirkungsverfahren «Überbauung Pflege- und Kurzentrum Sunnematt»

Der Gemeinderat hat den Überbauungsplan Pflege- und Kurzentrum Sunnematt mit allen technischen Berichten und Beilagen für das Mitwirkungsverfahren frei gegeben und eröffnet das Mitwirkungsverfahren gemäss Art. 6 Baugesetz des Kantons Appenzell Ausserrhodon.

Die Unterlagen sind bis 9. Juni auf www.mitwirken-heiden.ch aufgeschaltet. Stellungnahmen, Meinungen, Ideen usw. können während dieser Frist direkt auf dieser Seite eingereicht werden.

Zusätzlich sind die Unterlagen im Gemeindehaus auf der Abteilung Bau und Planung einsehbar. Diese können aufgrund der aktuellen Situation nur nach telefonischer Terminvereinbarung (071 898 89 81) eingesehen werden.

Mitwirkungsverfahren – was ist das?

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz, das Baugesetz Kanton Appenzell Ausserrhodon und das kommunale Baureglement verlangen seit der letzten Gesetzesrevision, dass die Gemeindebehörden bei allen Instrumenten der Ortsplanung und bei allen Sondernutzungsplänen vor der eigentlichen öffentlichen Auflage mit Rechtsmitteln, eine Information und Mitwirkung der Bevölkerung durchgeführt wird.

Mitwirkung heisst, dass die Planentwürfe öffentlich bekanntzumachen sind und öffentlich einsehbar sein müssen. Die Gemeindebehörde nimmt Vorschläge/Anregungen aus der Bevölkerung entgegen und wird sie materiell beantworten, wobei jedoch keine individuelle Beantwortung erfolgen wird. Das Mitwirkungsverfahren schafft mit dem Dialog eine Ergänzung und einen Mehrwert zu den anderen gesetzlich geregelten Entscheidungsprozessen.

Die Bevölkerung und die Anspruchsgruppen haben somit einen gesetzlichen Anspruch, ihre Meinungs- und Willensbildung äussern zu dürfen. Die Inputs werden ausgewertet und im Mitwirkungsbericht kommuniziert. Im Mitwirkungsverfahren werden keine Verhandlungen geführt und es werden auch keine Rechtsmittel eröffnet.

E-VELOS

AB LAGER

VELOS
HERZOG AG

Salwiesenstrasse 6
9320 Arbon
Tel. 071 446 12 33
velos-herzog.ch

Jetzt probefahren!

weibel-design.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige
Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

STURZENEGGER AUTOMOBILE

Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14

9410 Heiden

info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Hallo Hädlerinnen. Hallo Hädler.

Wählen Sie die Krankenversicherung,
die Sie beim Gesundbleiben,
Gesundwerden und beim Leben mit
Krankheit unterstützt.

Fabrizio Verona
Agenturleiter

Agentur Heiden
058 277 53 34, fabrizio.verona@css.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Körbweise Bücher zu verkaufen

Jedes Jahr im Frühling schafft das Bibliotheksteam Platz für neue Lese- freuden. Am **Samstag, 8. Mai** verkaufen wir vor der Bibliothek von 09:00 bis 12:00 Uhr ausgeschiedene Bücher, DVDs und CDs aus unserem Bestand zu günstigen Preisen. Der Flohmarkt ist die Gelegenheit für Schnäppchenjägerinnen und -jäger. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind selbstverständlich herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn möglichst

vielen nochmals den Weg in ein Bücherregal findet.

Aufgrund der Covid-19-Situation findet der Restsellermarkt nur bei schönem Wetter statt. Das Bibliotheksteam entscheidet am Freitag, 7. Mai darüber. Infos ab 14:00 Uhr in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder auf www.biblioheiden.ch.

Miriam Hauschildt

Frühlingsbasteln

Wir freuen uns, euch im Namen der Hädler Frauen auch dieses Jahr zum Frühlingsbasteln am **Mittwoch, 26. Mai** ins kath. Pfarreizentrum einzuladen. Hierzu sind alle bastelfreudigen 4- bis 8-jährigen Kinder herzlich willkommen, die von einer erwachsenen Person begleitet werden. Die erste Gruppe bastelt von 13:30 bis 15:15, die zweite Gruppe von 15:45 bis 17:30 Uhr.

Jedes Kind bringt folgendes mit zum Basteln: eine Malschürze, zwei bis drei gereinigte, trockene Tetra-Packs mit Drehverschluss à 1 Liter,

eine Schere, ein Cutter-Messer, einen wasserfesten schwarzen Stift, drei Klüpperli und wenn vorhanden Wahsi-Tapes. Für Mitglieder kostet es inkl. Zvieri CHF 3, für Nichtmitglieder CHF 5 pro Kind. Anmeldungen bis spätestens 17. Mai unter sascha.haeni@bluewin.ch.

Die weiteren Covid-19-Massnahmen werden für die Durchführung entscheidend sein. Nähere Infos auf www.haedler-frauen.ch. **Sascha Häni**

Beginn deine musikalische Karriere

Die Blasmusik ist in der letzten Zeit doch ein wenig verstummt. Es ist Zeit dies zu ändern! Beginne ab August deine musikalische Karriere bei der Jugendmusik Heiden. Melde dich dazu bis Ende Juni an.

Wir bilden seit 55 Jahren Kinder und Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Aufgrund der aktuellen Massnahmen sind diverse Aktivitäten eingeschränkt, nicht aber die musikalische Ausbildung unserer jungen Musikantinnen und Musikanten.

Melde dich unter www.j-m-h.ch oder direkt bei unserer Ausbildungsverantwortlichen, Ursina Zellweger (079 282 85 94 oder u.r.zellweger@bluewin.ch) an. Solltest du dir noch nicht schlüssig sein, welches Instrument du erlernen möchtest: Wir bieten Schnupperproben an. Auf unserer Homepage findest du weitere Infos zu unserem Verein und den Schnupperproben. Wir freuen uns auf deine Anmeldung. **Roman Höhener**

Die Pfadi rettet Peach

Wenn Mario und Luigi Hilfe brauchen um Prinzessin Peach zu befreien, dann zögern wir natürlich keine Sekunde. Wir ziehen gemeinsam los und tauchen in die Abenteuer und Geschichten anderer Welten ein. So sind wir mit Mario und Luigi unterwegs, reisen durch die Zeit, fliegen auf den Mars oder treffen auf Geister. Das bedeutet jede Menge Spass, witzige Momente und eine gute Zeit in der Natur.

Um auch zukünftige Herausforderungen gut zu meistern und bekannten Figuren helfen zu können, brauchen wir auch dich. Ab dem ersten Kindergarten kannst du mit dabei sein. Wir treffen uns jeweils samstags und erleben mit ganz viel Spiel und Spass aufregende Stunden. Mehr Infos unter www.pfadiheiden.ch. **Calvin Rüegg**

Trotz Corona ohne Masken

Gerade hörbehinderte und taube Menschen leiden besonders unter der Maskenpflicht. Sie sind darauf angewiesen, dass sie von den Lippen des Gegenübers ablesen können. Dies ist zu Zeiten von Covid-19

fast gänzlich weggefallen. Wenn Sie eine hörbehinderte Person also bittet die Maske zu entfernen, ist dies durchaus erlaubt. Selbstverständlich muss der Abstand dann gewährleistet sein. **E.St.**

Wandern auf der Jubiläumsroute

Seit 40 Jahren kümmert sich der VAW (Verein Appenzeller Wanderwege) im Auftrag von Kanton, Gemeinden und Bezirk um die Planung, die Koordination und den Erhalt der Wanderwege. Am **Samstag, 8. Mai** wandern wir auf der Jubiläumsroute zum Teil durch weniger bekannte Orte. Sie führt uns durch Walzenhausen, Reute, Oberegg und streift ganz knapp Heiden und Rehetobel. In Wald beenden wir unsere Wanderung für diesen Tag.

Eine eher anspruchsvolle Frühlingswanderung führt uns an **Aufahrt, 13. Mai** auf die Gössigenhöchi. Am **Donnerstag, 20. Mai** findet die Zubi Frühlingswanderung statt und am **Samstag, 22. Mai** geht es rund um ein Schloss, Festungen

und eine Burg über dem Rheintal. Wanderungen planen mit Schweiz mobil & Co. gibt es am **Samstag, 29. Mai**. Am **Dienstag, 1. Juni** erwandern wir Geschichten zwischen Herisau und Gossau.

Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 2. Juni**
 Redaktionsschluss
 ist am Freitag, 14. Mai

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

STOP CORONA

Aktualisiert am 19.4.2021

So wenige Menschen wie möglich treffen.

Abstand halten.

Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.

Maskenpflicht an öffentlichen Orten, im öffentlichen Verkehr und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht wo möglich.

Gründlich Hände waschen.

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen.

Hände schütteln vermeiden.

Mehrmals täglich lüften.

Veranstaltungen:
Öffentlich max. 15 Pers.
Privat max. 10 Pers.
Ansammlungen im öff.
Raum max. 15 Pers.

Bei Symptomen sofort testen lassen und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer vollständige Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App downloaden und aktivieren.

Bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne.

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

SwissCovid App
Download

Bundesübung

Am **Freitag, 14. Mai** findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen in Heiden die zweite Bundesübung statt, es kann auch das Feldschiessen vorgeschossen werden.

Bitte bringen Sie neben der persönlichen Waffe den Gehörschutz, das Dienst- und Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebeetikette mit. **Hansjörg Tobler**

Feldschiessen

Das Feldschiessen 300 m findet im Schiessstand Büelen in Heiden an folgenden Daten statt:

Freitag, 21. und 28. Mai jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr sowie am

Samstag, 29. Mai von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Die Feldschützengesellschaft lädt alle Interessierten hierzu ein.

Hansjörg Tobler

Der Skilift Heiden blickt zufrieden auf die letzte Saison zurück

Es ist immer schön, wenn die Skisaison früh gestartet werden kann. Das war letztes Jahr wieder einmal der Fall.

Am 8. Dezember lief der Lift ein erstes Mal für zunächst fünf Tage. Wir alle erinnern uns gerne an die Rekordschneefälle von Mitte Januar. Wir durften dann auch Rekordfrequenzen verzeichnen. Am 16. Januar zum Beispiel zählten wir bei herrlichem Winterwetter knapp 5000 Beförderungen. Leider hielt der üppige Schnee nicht allzu lange. Ins-

gesamt hatten wir 24 Tage geöffnet. Ausserordentlich war der Tageschnitt mit 1850 Beförderungen pro Tag. Trotz geschlossenem Skilift-Beizli schloss die Saison auch finanziell positiv ab.

Leider mussten wir feststellen, dass der Hauptantrieb nicht mehr funktionsfähig ist. Wir haben entschieden, diesen durch ein neues, zuverlässiges Modell zu ersetzen, das nächste Projekt ist also bereits geboren. **Lukas Betschon**

Viel Schnee im Januar machte Covid-19 etwas vergessen ...

Eine Spitzensaison: Der Loipenclub verkaufte über 450 Loipenpässe

Überdurchschnittlich viel Schnee im Januar und Februar 2021 ermöglichte uns einen durchgehenden Betrieb vom 26. Dezember bis am 31. Januar auf der Langenegg. Auch in Heiden konnten 33 Langlaufstage und 50 Fahrstunden mit dem Pistenfahrzeug gezählt werden, 56 Tage und 86 Fahrstunden waren es gar auf der Langenegg.

Die Covid-19-Krise hat dem Langlaufsport einen zusätzlichen Schub verliehen. Dies zeigt sich auch in der Statistik unserer Loipenpass-Verkäufe. 454 Loipenpässe wurden verkauft. Zudem wurden massiv mehr Tagestickets als in den Vorjahren gekauft.

Auf der Langenegg konnte man oft ganze Schulklassen auf der Loipe antreffen und allgemein beobachten wir ein stark verjüngtes Langlaufpublikum, das freut uns sehr.

Der Loipenclub Heiden-Bodensee bedankt sich bei den Sponsoren, Gönnern und bei den umliegenden Gemeinden ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung. Bleiben Sie gesund und geniessen Sie den Frühling. **Käthy Eisenhut**

Anmeldung für die Spielgruppe Schnäggehügli

Im August starten wir mit dem neuen Spielgruppenjahr. Ist Ihr Kind zwischen dem 1. Mai 2017 und 31. Dezember 2018 geboren? Dann ist es herzlich eingeladen, ab August 2021 bei uns die Spielgruppe zu besuchen. Die Spielgruppe ermöglicht eine behutsame Ablösung vom Elternhaus sowie die Eingewöhnung in eine kleine Gruppe. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Basisstufe.

Unser Team besteht aus drei engagierten Spielgruppenleiterinnen und heisst Ihr Kind gerne an einem zweistündigen Vor- oder Nachmittag willkommen.

Eintritte sind nur auf Semesterbeginn, im August und Februar, möglich. Anmeldeschluss für das kom-

mende Semester: **Montag, 31. Mai**. Es hat noch wenige Plätze frei. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt und nimmt Rosi Zirn entgegen unter 071 891 63 28 oder spielgruppe.schnaeggehuesli@gmx.ch.

Regula Nyffenegger

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Mai

ganzer Monat	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung. Henry-Dunant-Museum	
	Kirchturm	12:30–15:30
Mittwoch bis Sonntag	Museen am Kirchplatz Ausstellung «Karikaturen, aber keine leichte Kost!». Hist.-Antiquarischer Verein	14:00–17:00
mittwochs	Bahnhof Dorfführung mit «Probiererli». Kurverein	13:30
Donnerstag, 6.	Postplatz Wanderung Wissbachschlucht – Flawiler Egg. Senioren-Wandergruppe	11:55–19:10
Samstag, 8.	Schwimmbad Saisonbeginn. Schwimmbad	09:00
	Bibliothek	09:00–12:00
	Bücherflohmarkt. Bibliothek	
	Kohlplatz Grenzwanderung. Kurverein	13:00
Sonntag, 9.	ev. Kirche Konzert für Orgel und Trompete. ev. Kirchengemeinde	17:00 und 19:00
Dienstag, 11.	Postplatz Auf zum Grillen. Senioren-Wandergruppe	11:10–16:30
Donnerstag, 13.	Postplatz Auffahrtswanderung Friedensstationen. Appenzeller friedens-stationen.ch	11:20
Freitag, 14.	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft Heiden	18:00–20:00
Samstag, 15.	Seeallee Frühlingsmarkt. Gemeinde	09:00–18:00
Sonntag, 16.	Henry-Dunant-Museum Internationaler Museumstag «Inspiring the Future». Henry-Dunant-Museum	10:00–17:00
	Henry-Dunant-Museum Führung «Der Preis für den Frieden». Henry-Dunant-Museum	11:00
	Museen am Kirchplatz Internationaler Museumstag. Historisch-Antiquarischer Verein	11:00–17:00
Donnerstag, 20.	Postplatz Wanderung auf dem Thurweg. Senioren-Wandergruppe	08:10–17:00
Freitag, 21.	Schiessstand Büelen Feldschiessen. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Mittwoch, 26.	Hädler Frauen Frühlingsbasteln. kath. Pfarreizentrum	13:30–15:15 und 15:45–17:30
Freitag, 28.	Schiessstand Büelen Feldschiessen. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Samstag, 29.	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortergarten Peter Ochsner. Peter Ochsner	08:00–17:00
Mittwoch, 30.	Schiessstand Büelen Feldschiessen. Feldschützengesellschaft	14:00–16:00

Veranstaltungskalender-Daten für Juni bis **Dienstag, 18. Mai, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Hoffnung auf planmässigen Saisonbeginn

Angepasst an die laufenden Massnahmen vom BAG, welche auch fortlaufend bei Änderungen neu umgesetzt werden, versuchen wir unsere Badisaison am **Samstag, 8. Mai** zu eröffnen. Etwas, was sich aber nicht ändern wird: bis Ende Mai gewähren wir auf alle Saisonabos 10 Prozent Rabatt. Wie wir all unsere Veranstaltungen in dieser Saison platzieren können, steht leider noch nicht fest. Nähere Infos sind beim Eingang oder auch unter www.badi-heiden.ch ersichtlich.

An der Kasse kann wieder die Hädler Sportkarte gekauft werden, welche über die Wintermonate 2021/2022 an den Skiliften gültig ist.

Nun bleibt noch zu hoffen, dass die Tore ab 09:00 Uhr zurückgeschoben werden können und die neue Saison mit einem Sprung ins erfrischende Nass beginnt.

Die Schwimmbadgenossenschaft hofft auf eine wundervolle, sonnige und vor allem gesunde Saison. *Marion Niedermayer*

Langsam füllen sich die Schwimmbekken wieder mit Wasser

Kino

Freitag, 7.	20:00 La bonne épouse	8/6 J., F/d
Samstag, 8.	17:00 Ur-Musig	6/4 J., dialekt
20:00 Es ist zu deinem Besten	12/10 J., D	
Sonntag, 9.	15:00 Ainbo – Hüterin am Amazonas	6/4 J., D
19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig	6/4 J., D	
Dienstag, 11.	19:30 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich	10/8 J., D
Mittwoch, 12.	20:00 Cinéclub: The Farewell	16/16 J., OV/d
Freitag, 14.	20:00 Es ist zu deinem Besten	12/10 J., D
Samstag, 15.	17:00 Zwischenwelten	8/6 J., dialekt
20:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug	14/12 J., D	
Sonntag, 16.	15:00 Hallo, grosse Welt	6/4 J., D
19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig	6/4 J., D	
Dienstag, 18.	19:30 Kiss me kosher	12/10 J., D
Freitag, 21.	20:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug	14/12 J., D
Samstag, 22.	17:00 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich	10/8 J., D
20:00 La bonne épouse	8/6 J., F/d	
Sonntag, 23.	15:00 Der Grüffelo und andere Monstergeschichten	6/4 J., D
19:30 Ur-Musig	6/4 J., dialekt	
Dienstag, 25.	19:30 Sein – gesund, bewusst, lebendig	6/4 J., D
Mittwoch, 26.	20:00 Cinéclub: J'accuse	16/16 J., F/d
Freitag, 28.	19:30 Gegenlesen: Zwei Künstler aus dem Morgenland begegnen dem Abendland: Usama Al Shahmani und Hoseyn A. Zadeh D	
Samstag, 29.	17:00 The Nest – Alles zu haben ist nie genug	14/12 J., D
20:00 La bonne épouse	8/6 J., F/d	
Sonntag, 30.	15:00 Ainbo – Hüterin am Amazonas	6/4 J., D
19:30 Antoinette – Mein Lieberhaber, der Esel & Ich	10/8 J., D	

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Bauernregeln Mai

Sowohl Bauern als auch Hobbygärtner haben im Mai einen besonders aufmerksamen Blick auf das Wetter. Denn es entscheidet über die Ernte.

«Ist der Mai recht heiss und trocken, kriegt der Bauer kleine Brocken. Ist der Mai kühl und nass, füllt es dem Bauern Scheune und Fass.»

Die Eisheiliegen dauern dieses Jahr vom 11. bis 15. Mai. *red*

auf- und abwind ...

«Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel. Und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag geniessen.»

Diese Aussage stammt von Walt Disney. Gerade der regelmässige Bibliotheksbesuch von Schülerinnen und Schülern sowie auch von zahlreichen Erwachsenen zeigt, dass Lesen trotz Netflix und Games noch immer äusserst beliebt ist: Eintauchen in eine Welt, in welcher eigene Bilder entstehen, man selbst zu einem Teil der Geschichte werden kann, lässt innere Ruhe aufkommen und Distanz zum Alltag nehmen. Nicht selten lesen Generationen ähnliche oder gar dieselben Geschichten. Auch in Zeiten von Suchmaschinen benutzen wir nach wie vor Lexika oder Wörterbücher.

Das eigentliche Buch wurde schon im 5. Jh. n. Chr. erfunden, indem Papyrus und Pergament aufeinandergelegt wurden. Mit der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450 entstanden erstmals Bücher im heutigen Sinn. Obwohl der Kauf von Büchern rückgängig ist, werden jährlich noch ca. 400 Millionen verkauft.

Viel Spass bei Ihrem nächsten Buch.

Herzlichst Erika Stocker

Der BadiAlltag aus einer anderen Sicht

Die Sonne geniessen, Abkühlung im herrlichen Nass erleben und viel Zeit mit Familie, Freunden und Bekannten verbringen. Dazwischen sich mit Leckereien aus dem BadiTurm verwöhnen lassen. Dies ist für uns alle ein perfekter BadiTag.

Aber: Wie beginnt eine Saison aus Sicht des Badmeisters? Damit die Besucherinnen und Besucher ab Eröffnung sorgenfreie Stunden geniessen können, startet seine Saison einiges früher.

5 bis 6 Wochen vor Eröffnung beginnt das BadiTeam mit der Inbetriebnahme der gesamten Anlage. Für die Beckenreinigung alleine werden 5 Tage benötigt und kurz vor Eröffnung wird das Becken mit 2100 m³ Wasser in Trinkwasserqualität befüllt.

Bei ca. 750 l/min. braucht es dafür 2 Tage.

Und wie beginnt der normale BadiTag? Dieser startet 90 Minuten vor Eröffnung mit verschiedenen Kontrollgängen:

Die Technik der Wasseraufbereitung, die Kabinen und die WCs überprüfen und bei Bedarf das Verbrauchsmaterial nachfüllen. Alle Duschen, Wege, den Beckenumgang, die Handläufe und den Beckeneinstieg reinigen.

Danach die erste Wasserkontrolle aus dem Becken. Die Eintragungen auf der Homepage aktualisieren und die Fahnen beim BadiTurm aufziehen. Das Planschbecken reinigen, befüllen und die Kinderattraktionen vorbereiten.

Während des Tages den Badebetrieb beaufsichtigen, Zwischenfälle frühzeitig erkennen und verhindern. Auf die Einhaltung der Baderegeln achten und wenn nötig einschreiten. Weiterhin Kontrollgänge im ganzen Areal durchführen.

Zur Schliessung wiederum den Eintrag auf der Homepage anpassen und das Wasser im Kinderbecken leeren. Die Liegewiesen «fetzle», WCs, Duschen und Garderoben reinigen.

Etwa 2 Stunden nach der Schliessung: Der Letzte verriegelt Türen und Tore und freut sich, genau wie wir alle, auf den nächsten BadiTag.

Dies ist ein kurzer Einblick in die Routinearbeiten in unserer Badi. Täglich verschiedene Gäste, unterschiedliche Wetterbedingungen und die Vielfalt der Arbeiten machen jeden BadiTag von Neuem spannend. *Marion Niedermayer*

Kultur

Seite 05

- Militärische Friedensförderung SWISSINT
- Fair play und die Tribüne gehört Ihnen
- Festival Neue Musik: Zu Ehren Robert Walsers

Wirtschaft

Seite 07

- Kulinarik und Musik zum Neustart im Bären
- Nicht alltäglich: 39 Jahre Firmentreue
- Offene Lehrstellen 2022

Gemeinde

Seite 08

- Ressortzuteilung im Gemeinderat
- Gebührentarif zum Abfallreglement
- Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland

Vereine

Seite 11

- Wir tauschen Paninibilder
- Es ist wieder Bauernmarkt
- Blutspenden für das Appenzeller Vorderland
- Kräuterwanderung rund um Heiden

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Neubauprojekt mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:
Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhänglage. Mehr Sonne geht nicht! Gebaut nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Preis ca. CHF 1'200'000.00

Eigentumswohnung 3 1/2 (4 1/2) im EG mit Wintergarten und 2 Einstellplätzen in Tiefgarage, Heiden:
Hochwertiger Ausbau, viele Einbauten, spez. Beleuchtungen, Schieferboden, Cheminée, schöner Garten, Südlage.
CHF 790'000.00

Appenzellerhaus mit Waldparzelle Langenegg, Rehetobel:
An Top-Lage mitten im Naherholungsgebiet, 5 1/2 Zimmer, grosser Partyraum, Stallteil mit Werkstatt, eigene Quelle, sehr guter Zustand.
CHF 845'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ChraftÖrtli

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG
TIERKOMMUNIKATION
AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Termine nach Vereinbarung

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

**Zu jedem neuen Velo
schenken wir dir einen**

gratis Helm*

*Beim Kauf eines Velos/E-Bikes gibt es einen Helm im Wert von bis zu CHF 150.- gratis dazu. Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum - nur gegen Abgabe dieses Bonis.

Schulpräsidentin tritt zurück

Mit der Einführung des Altersdurchmischten Lernens und der erfolgreichen Sanierung des Dorf Schulhauses hinterlässt sie deutliche Spuren.

Nach acht Jahren scheidet **Susann Metzger** als Schulpräsidentin aus dem Gemeinderat aus. Im Kantonsrat wird sie aber weiterhin politisieren.

Von Beginn weg stand sie dem Ressort Bildung und Jugend vor. Nun verlässt sie die Exekutive auf eigenen Wunsch. Man müsse merken, wann der Zeitpunkt gekommen sei, sagte sie letztlich; auch wenn in dieser Aussage leichte Wehmut mitschwingt.

Stets haben wir ihr Wohlwollen und die Unterstützung in Schulangelegenheiten gespürt und ihr Humor, verbunden mit einem pragmatischen Führungsstil haben die Entwicklung der Schule Heiden entscheidend und sehr positiv geprägt. Susann Metzger hat sich nie in die operativen Auf-

gaben der Schulleitung ein gemischt, sondern als aktive Zuhörerin und besonnene Gesprächspartnerin im passenden Moment einfach die richtigen Fragen gestellt.

Den Lehrpersonen brachten sie grosse Wertschätzung und Vertrauen in ihre professionelle Tätigkeit entgegen, wodurch sich diese in ihrer Arbeit sehr unterstützt fühlten. Durch ihr strategisches Geschick konnten bedeutende Projekte realisiert werden: So zum Beispiel im aktuellen Schuljahr die Einführung eines «Pädagogischen ICT-Supports», wodurch die Digitalisierung der Schule den nötigen Schub erfährt.

Im Namen aller Mitarbeitenden der Schule danken wir Susann Metzger herzlich für ihren grossen Einsatz zum Wohl der Kinder und Jugendlichen. Adieu und alles Gute.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter

stop2drop

Die Klasse der Sek 1A hat sich an der Aktion stop2drop und dem Experiment Nichtrauchen beteiligt. Beim Sammeln von Zigarettenstummeln im Dorf haben wir mit Erschrecken festgestellt, wie gross die Umweltverschmutzung durch die kleinen Dinger tatsächlich ist: In nur einer Stunde füllten wir fünf grosse PET-Flaschen mit Stummeln und das Dorf ist noch lange nicht sauber! Viele Raucherinnen und Raucher sind sich der schädlichen Wirkung der Zigarettenstummel für die Natur nicht bewusst. Die giftigen Stoffe in den Filtern werden mit dem Regen ausgewaschen und gelangen in die Umwelt. Gerade Stummel, die in Strassenschächte geworfen werden, gelangen ohne Kläranlage direkt in Bäche und Seen. So ein Stummel vergiftet mehr als 40 Liter Grundwasser und die darin lebenden Tiere und Kleinstlebewesen. Die Filter selbst werden von Tieren gefressen oder von kleinen Kindern in den Mund gesteckt. Sie zerfallen über 15 Jahre in winzige Teilchen und gelangen als schädliches Mikroplastik in die Natur. Unser Ziel ist es darum

Raucherinnen und Raucher zu bitten, ihre Stummel richtig zu entsorgen. Danke! **Monika Niedermann**

Mit viel Engagement haben vier junge Mädchen am Frühlingsmarkt zusammen mit der Kinder- und Jugendarbeit die Tickets für die Bimmel-Bahn verkauft. Wir durften an diesem Samstag zahlreiche Fahrgäste empfangen, welche eine Dorfrundfahrt und das Schlendern durch die Stände geniessen konnten. Vielen Dank an Nanthuki, Elin, Jeanne und Andrina. **Michelle Kempf**

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch
HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

**Reinigungskraft
gesucht**
Zwei mal pro Monat
4 Stunden
(Zeit und Tag wählbar)
Stundenlohn Fr. 25
Tel. 079 793 09 90

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Naturstein-
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Leiden Sie unter *Krampfademern - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

ARECHT §

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Dein Neubeginn

Kathrin Nowak

Dein Neubeginn
Kathrin Nowak
Poststrasse 3
CH-9410 Heiden
Tel. +41 79 920 81 88
info@dein-neubeginn.ch
www.dein-neubeginn.ch

Hypno Touch Therapy® | Reiki | Schamanismus

Zu kaufen gesucht

Wohnhaus zum Renovieren

sofortige Barzahlung
Rufen Sie an: 071 845 45 10
Bruno Rutishauser

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Militärische Friedensförderung SWISSINT

SWISSINT ist am **Sonntag, 6. Juni** zu Gast im Dunant-Museum. Friedensförderung im internationalen Rahmen ist einer der drei Aufträge der Schweizer Armee. Aktuell leisten rund 250 Frauen und Männer im Rang von der Soldatin bis zum Divisionär in 18 Ländern einen Beitrag zum Frieden.

Nach einer Blitzführung durch die Ausstellung «Der Preis für den Frieden» mit mir, Vizepräsident Henry-Dunant-Museum, stellt Peter Küng vom Personalmarketing SWISSINT

das Kompetenzzentrum und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der militärischen Friedensförderung vor.

Das Kompetenzzentrum SWISSINT ist zudem zwischen 11:00 und 17:00 Uhr mit einem Infostand präsent und steht für Fragen zur Verfügung. Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl wird die Veranstaltung zweimal durchgeführt: 11:15 und 13:15 Uhr. Anmeldung unter [andreas.annulat@dunant-museum.ch](mailto:annulat@dunant-museum.ch).

Andreas Ennulat

Der rote Stuhl

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es wieder am **Mittwoch, 9. Juni** um 19:30 Uhr im Linde-Saal (Einlass ab 18:30 Uhr) heissen, wenn Regierungsrat Yves Noël Balmer auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen. Damit wird die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeit und ihre Visionen für unseren Kanton vorzustellen. Gleichzeitig stellen sich die Regierungsräte aber den kritischen Fragen, die wir alle an sie haben.

Aktuell wird sich der Gesundheitsdirektor den Fragen zur Covid-19-Pandemie und natürlich zur Spitalschliessung in Heiden stellen müssen. Es wird aber auch Platz für

andere aktuelle Fragen aus dem Department Gesundheit und Soziales sowie zu allgemeinen Fragen geben.

Interessierte aller politischen Richtungen sind herzlich eingeladen. Die Organisierenden bitten um Anmeldung unter roter.stuhl@bluewin.ch.

Andreas Ennulat

Skizze von Regula Geisser, GSI Architekten St.Gallen

Wir sind offen!

Die Nachricht von der Schliessung des Spitals ging wie ein Lauffeuer um und wir werden gefragt, ob auch das Dunant-Museum schliesse. Nein und Ja: Nein, weil das Museum ein im Grundbuch eingetragenes Nutzungsrecht hat. Ja, weil wir an unseren Umbauplänen festhalten. Am **Sonntag, 27. Juni** beenden wir mit einem würdigen Abschluss und mit der Jugendmusik Heiden eine Ära und schliessen vorläufig das

Museum. Gleichzeitig eröffnen wir den regulären Ausstellungsbetrieb am Kirchplatz 9. Besuchen Sie uns zur Finissage ab 11:00 Uhr an der Asylstrasse und ab 14:00 Uhr im Dunant Plaza mit kleinem Museumsbistro zur Eröffnung der Ausstellung «fair play» – wir freuen uns auf Sie!

Kaba Rössler

Festival Neue Musik: «Ich sitze da, als wäre ich nicht vorhanden»

Das Festival Rümelingen stellt von **Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. September** den Schriftsteller Robert Walser und seinen Einfluss auf die zeitgenössische Musik in den Mittelpunkt.

Vier neue Musiktheater, zwei musikalische Spaziergänge und die Jahrestagung der Robert Walser Gesellschaft bilden den Rahmen. Die Spaziergänge führen von Teufen nach

Trogen und von Wald über Rehetobel nach Heiden.

Wir laden alle Hädlerinnen und Hädler ein, Teil dieses musikalisch-literarischen Festivals zu sein. Sie erhalten Karten zum Vorzugspreis von CHF 20. Aus Pandemie-Gründen gibt es diese nur via www.kulturticket.ch. Infos und Programm: www.neue-musik-ruemlingen.ch.

Tumasch Claluna

**Robert
Walser und
die Musik**

Schau@Veranda 24/7, Montags-Plaza, öffentliche Stube oder Clubhaus im Dunant Plaza

Fair play und die Tribüne gehört Ihnen

Sie mögen nicht beim Jassen, auf dem Tennisplatz spielen Sie korrekt und im Geschäft handeln Sie umsichtig – fair play ist weit mehr als das Einhalten von Regeln. Wer bestimmt sie, wer profitiert, wer verliert? In der Ausstellung «fair play» spielt Philip Ullrich mit diesen Fragen und baut für Sie eine Tribüne in die Veranda. Gleichzeitig startet

das Museum die Veranstaltungsreihe «Montags-Plaza»: Jeden ersten Montag im Monat wird das Bistro ab 18:18 Uhr zur öffentlichen Stube, zum Forum oder Clubhaus. Spielen Sie mit und nehmen Sie Platz auf der Tribüne, ab 27. Juni im Dunant Plaza. Das Programm finden Sie auf www.dunant-museum.ch. **Kaba Rössler**

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

GLOVITAL AG
Für das Leben zuhause

Individuelle Lösungen für Haus, Hof, Tier und Garten.

Besuchen Sie unsere grosse Ausstellung:

St. Gallerstrasse 34a
9320 Arbon

T: 071 868 77 66
www.glovital.ch

LIVINGTINY
BY GLOVITAL

Öffentliche Veranstaltungsreihe mit unseren Regierungsräten 2020 – 2022

... auf dem Roten Stuhl
Regierungsrat
**Yves Noël
Balmer**
stellt sich unseren Fragen

Mittwoch, 9. Juni 2021, 19:30 Uhr
Saal der Linde, Heiden Einlass ab 18:30 Uhr

Um Reservation wird gebeten: roter.stuhl@bluwin.ch

Moderation: Andreas Ennulat (SP Vorderland) mit Monika Gessler (FDP Vorderland) und Ernst Pletscher (Gemeindepräsident Reute)

Eintritt frei

Sozialdemokratische Partei
Sektion Vorderland

GRATISHERB: HENNING FRIEDRICH, HEDER

Gasthaus Bären
Obereggerstrasse 48
9410 Heiden
078 772 11 36

Griechischer Abend
Griechische Live-Musik von George & Stavros mit Menu-Begleitung
Freitag & Samstag, 4. & 5. Juni ab 18:00 Uhr
(Reservation dringend empfohlen)

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Haben Sie Ihre Ferien schon gebucht?

Mieten Sie sich bei uns Ihren komfortablen Camper – Tapetenwechsel garantiert!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Jessica und ihr Team freuen sich auf die Rückkehr des lebendigen Bärenalltags

Kulinarik und Musik zum Neustart im Bären

Auch der Mai ist ins Land gegangen und die Freunde der gepflegten Beizenkultur mussten sich weiterhin in Geduld üben. Doch in zarten Schritten kehrt wieder zurück, was so lange schmerzlich vermisst worden ist.

Bereits im Mai hat der Bären die Tür einen Spaltbreit geöffnet. An den Freitagen und Samstagen konnte eine kleine Take-Away-Karte angeboten werden. Nun soll weiter Schritt

um Schritt die Normalität zurückkehren. Der Juni startet mit Musik. Am **Freitag, 4. und Samstag, 5. Juni** findet der Griechische Abend statt. Zu Gitarren- und Bouzouki-Klängen sowie griechischen Liedern werden die Gäste nach allen Regeln der griechischen Kochkunst verwöhnt. Später im Monat ist ein Koreanischer Abend geplant. **Stephan Herzer**

Nicht alltäglich: 39 Jahre Firmentreue

Wilfried Züst ist am 3. Mai 1982 als gelernter Schlosser in unsere Firma eingetreten. Dank seines schnellen Auffassungsvermögens und seines handwerklichen Geschicks hat er

schauenden Arbeitsweise hat Wilfried Züst die drei Generationen unserer Firma mitgeprägt.

Mit einem grossen Dankeschön für seinen Arbeitseinsatz haben wir ihn Ende Mai in seinen Ruhestand entlassen. Die Paul Kobelt AG mit seinen Mitarbeitern wünschen ihm Gesundheit und noch viele schöne Stunden in seiner Pensionierung. **Michael Kobelt**

Die Paul Kobelt AG mit seinen Mitarbeitern wünschen ihm Gesundheit und noch viele schöne Stunden in seiner Pensionierung. **Michael Kobelt**

Freie Zimmer im Alters- und Pflegeheim Quisisana

Zurzeit verfügen wir über freie Einzelzimmer, welche auch als Ferienzimmer genutzt werden könnten. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene behindertengerechte Nasszelle. Unsere schönen und gemütlichen Einzelzimmer können Sie mit eigenen Möbeln ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen gemütlich einrichten.

Ein freundliches, eingespieltes und qualifiziertes Mitarbeiter-Team unterstützt Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen. Wir würden uns sehr darüber freuen, Ihnen bald unser Haus sowie unsere schöne Wohnlage zu zeigen. Für telefonische Auskünfte erreichen Sie Claudia Gabathuler oder mich (Heimleitung) unter 071 898 32 00.

Roberto Wolpert

Offene Lehrstellen 2022

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2022 (Stand: 27. Mai 2021) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Bäckerei Konditorei Rohner 071 891 17 78	Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in EFZ	3 Jahre
• Delikatessen-Fleisch André Bühler 071 891 13 31	Fleischfachmann/-frau EFZ Gewinnung oder Verarbeitung	3 Jahre
• Dorf-Drogerie Bohl 071 891 48 44	Drogist/-in EFZ	4 Jahre
• Dorf Garage Heiden AG 071 891 28 91	Automobilfachmann/-frau EFZ Automobilmechatroniker/-in EFZ	3 Jahre 4 Jahre
• EW Heiden AG 071 898 89 40	Elektroinstallateur/-in EFZ	4 Jahre
• Fernsicht Event AG Gasthaus zur Fernsicht 071 898 40 40	Koch/Köchin EFZ Restaurationsfachmann/-frau EFZ	3 Jahre 3 Jahre
• Gemeinde Heiden 071 898 89 21	Kaufmann/-frau EFZ Profil E Kaufmann/-frau EFZ Profil M	3 Jahre 3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ (Fahrzeuge und Technik)	3 Jahre
• Hotel Heiden 071 898 15 15	Hotelfachmann/-frau EFZ Koch/Köchin EFZ Restaurantfachmann/-frau EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre
• Naturfarbenmalerei Schulz & Rotach GmbH 071 891 58 77	Maler/-in EFZ	3 Jahre
• Raiffeisenbank Heiden 071 898 83 94	Kaufmann/-frau EFZ, Branche Bank	3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Kaufmann/-frau EFZ, E- oder M-Profil Logistiker/-in EFZ Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung Textilpraktiker/-in EBA	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 2 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobilfachmann/-frau EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. **tb**

Alsam bietet ein facettenreiches Gesundheitsangebot an

Die Thema Gesundheit hat im Appenzellerland eine lange Tradition und in den vergangenen Monaten wieder an Bedeutung gewonnen. Der Verein Alsam möchte auf das abwechslungsreiche Behandlungsangebot aufmerksam machen und bietet sowohl Einheimischen als auch Gästen verschiedene Seminare, Vorträge und Workshops an. Noch bis Juli lernen Sie auf einer Kräuterwanderung die heimischen Heilpflanzen kennen, setzen sich mit bewusstem Atmen oder Kochen auseinander oder erhalten Einblick in die Stimmgabel-Therapie sowie das hawaiia-

nische Vergebungsritual «Ho'oponopono».

Weitere Infos zu den Kursen und zur Anmeldung sind auf www.alsam.ch erhältlich. **Martina Enderlin**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 14. Juli**
Redaktionsschluss ist am Freitag, **25. Juni**

Der aktuelle Gemeinderat (v.l.n.r.): Brigitt Mettler, Hans-Peter Häderli, Silvia Büchel, Gallus Pfister, Jörg Lutz, Corina Nef, Stefan Züst und Gemeindeschreiber Marco Stübi

Verabschiedung aus dem Gemeinderat

Der Gemeinderat hat am 11. Mai an seiner letzten Sitzung im Amtsjahr 2020/2021 die abtretenden Mitglieder Susann Metzger und Martin Engler verabschiedet.

Susann Metzger hat die Geschicke der Gemeinde während acht Jahren, sechs davon als Vizepräsidentin mitgeprägt. Neben ihrer Funktion als Ressortleiterin Jugend und Bildung übernahm sie zielstrebig und mit Geschick die Projektleitungen für die Sanierung des Schulhaus Dorf und des Vorprojekts für die neue Mehrzweckhalle Gerbe.

Martin Engler leitete während sechs Jahren das Ressort Standort und Kultur. Dabei hat er sich mit viel Herzblut für ein breites kulturelles

Angebot in und für Heiden eingesetzt. So etwa für die Holzhäuschen am Weihnachtsmarkt und das Aufbereiten der Geschichte von Heiden in einem Buch, das noch dieses Jahr fertiggestellt werden soll.

Der Gemeinderat bedankt sich bei Beiden im Namen der Bevölkerung mit einem Gutschein und Blumenstrauß.

Ressortzuteilung im Gemeinderat

An seiner Sitzung vom 11. Mai hat sich der Gemeinderat für das Amtsjahr 2021/2022 konstituiert. Die Verteilung der Ressorts der bestehenden Gemeinderatsmitglieder bleibt unverändert. Corina Nef übernimmt das Ressort Bildung, Jugend und Sport von Susann Metzger. Die Führung des Ressorts Standort und Kultur geht von Martin Engler zu Stefan Züst über. Als neuer Vize-Gemeindepräsident wurde Hans-Peter Häderli gewählt.

- Finanzen und Verwaltung:
GP Gallus Pfister
- Planung und Baubewilligung:
VGP Hans-Peter Häderli
- Soziales:
GR Brigitt Mettler
- Umwelt und Gesundheit:
GR Silvia Büchel
- Infrastruktur:
GR Jörg Lutz
- Bildung, Jugend und Sport:
GR Corina Nef
- Standort und Kultur:
GR Stefan Züst

Ersatzwahl in die Kommission Umweltschutz

Durch die Rücktritte von Regula Nyffenegger und Priska Bachmann entstanden in der Kommission Umweltschutz zwei Vakanzen. Der Gemeinderat hat via Medienmitteilung und Aufruf im *aufwind* Interessierte für die Nachfolge gesucht. Aus vier Bewerbungen wurden als neue Mitglieder per 1. Juni Beat Schrag und Silvan Rüegg gewählt.

Gebührentarif zum Abfallreglement

Bisher waren die einzelnen Gebühren der Abfallwirtschaft separat geregelt. Mit der Zusammenführung wurden diese Gebühren nun in einem einzigen Tarif vereint.

Die Gebühren für die illegale Entsorgung wurden überarbeitet und präzisiert. Beispielsweise werden die Pauschalgebühren für unrechtmässig entsorgte Abfälle bei kleineren Verstößen neu mengenabhängig, und nicht mehr pro Ereignis verrechnet. Der Maximalbetrag wurde von CHF 1000 auf CHF 2000 zuzüglich externer Kosten erhöht. Damit wird eine verursachergerechte Verrechnung der entstandenen Kosten sichergestellt. Mit dem Bau der Halbunterflurbehälter ergeben sich ebenfalls Veränderungen in der Abfallentsorgung, welche im Gebührentarif berücksichtigt wurden. Der neue Gebührentarif ist auf www.heiden.ch aufgeschaltet.

Bitte im Juni beachten

Mittwoch, 2. Juni

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 11. Juni

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Samstag, 12. Juni

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Sonntag, 13. Juni

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Freitag, 25. Juni

abends

Redaktionsschluss

Juni-aufwind

estocker@bluemail.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Rutschsanierung Schwendistrasse

Im Abschnitt Schwendi-Matten weist die Schwendistrasse wegen einer Rutschung bereits deutliche Erhebungen auf. Deshalb wurden in Zusammenarbeit mit einem Geologen sowie einem Ingenieurbüro die erforderlichen Massnahmen definiert und das Bauprojekt ausgearbeitet. Dabei wird ein rückverankerter Betonriegel für die Böschungssicherung erstellt. Die Tiefbauarbeiten wurden an die Hohl AG Bauunternehmung, Heiden, vergeben.

Militärische Belegung

Vom **Montag, 14. Juni bis Freitag, 9. Juli** ist der Bataillonsstab und die Mannschaft der Spitalkompanie in Heiden zu Gast. Die Mannschaft der Spitalkompanie wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Der Bat Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Weiterführung Haus-Analyse

Die Gemeinde unterstützt das kantonale Projekt «Bauen und Wohnen». Teil davon ist eine Haus-Analyse, die den Zustand und das Entwicklungspotenzial eines Gebäudes beurteilt. Zugelassen sind dorfbildprägende Bauten. Die von der Hauseigentümerschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf maximal CHF 6000. Daran beteiligen sich der Kanton und die Gemeinde Heiden zu je einem Drittel. Haben Sie Interesse an einer Analyse Ihres Hauses? Die Abteilung Bau und Planung berät Sie gerne.

Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland

Nach der Bekanntgabe der baldigen Schliessung des Spitals Heiden hat der Gemeinderat umgehend eine Konferenz mit Teilnehmern aus Medizin, Politik, Gewerbe und den Betroffenen des Spitals einberufen. An der Konferenz vom 6. Mai wurden verschiedene Nachfolgelösungen besprochen und mögliche nächste Schritte skizziert.

Auf Grundlage dieses Austausches hat der Gemeinderat konkrete Forderungen an den Regierungsrat und den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) gestellt. In erster Linie soll sichergestellt werden, dass die künftige Nutzung der Liegenschaft wie auch des Inventars nur in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen darf. Für den Erhalt der medizinischen Grundversorgung wird zudem eine aktive Unterstützung seitens der Regierung und der kantonalen Verwaltung eingefordert. Ebenfalls erwartet der Gemeinderat, dass geprüft wird, wie der Wegfall kantonalen Leistungen im Vorderland ausgeglichen werden kann.

Der Gemeinderat will ein gutes und breites Gesundheitsangebot verbunden mit dem Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze. Derzeit werden verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Bevölkerung wird über die weiteren Schritte informiert, sobald diese feststehen.

Abstimmungsergebnisse vom 2. Mai

Kommunale Vorlagen

- **Ergänzungswahl in den Kantonsrat**
- | | |
|--------------------------------|-----|
| Silvan Graf | 613 |
| Sven Gerig | 359 |
| Stimmbeteiligung: 36,6 Prozent | |
| Gewählt ist Silvan Graf | |

Handänderungen April

Katharina Künzler, Heiden, (Erwerb 13.1.1982) an Annette Blaser, Schönbühl-Urtenen, Stockwerkeigentum Nr. 5025, 65/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Sägewiesstrasse

Ernst Signer, Heiden, (Erwerb 6.12.1976) an Christian Jakob und Simone Annina Klingler, Thal, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 926, 6022 m² Grundstückfläche, Brunnetobel

Marc Oliver und Silvia Beate Lüthi, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentümer (Erwerb 23.11.2017) an Roman Johannes Cajochen, Goldach, Liegenschaft Nr. 1498, 739 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1351, Garagengebäude Nr. 1350, Sonnhalde

Werner Otto Schiess, Heiden, (Erwerb 21.7.2014, 14.8.2019) an René Schiess, Goldach, Liegenschaft Nr. 223, 633 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 761, Badstrasse

Eheschliessung

- **Timon** und **Nathania Bänziger**, geb. Ringger

Todesfälle

- **Cyprian Mieczyslaw Kosinski**, gestorben am 3. Mai in St.Gallen, geb. 1938, Wohnhaft gewesen in Heiden

Gratulation

zum 96. Geburtstag

- **Konrad Sonderegger**, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)

zum 90. Geburtstag

- **David Boadella**, Benzenrüti 6 (6. Juli)

zum 80. Geburtstag

- **Hans Schaufelberger**, Thalerstrasse 45 (18. Juni)
- **Max Schätti**, Mittelbissaustrasse 1b (25. Juni)
- **Silvia Kramer**, Sonnentallstrasse 12 (8. Juli)
- **Hanna Graf**, Bühlen 2 (9. Juli)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

Unterhaltsamer Nachmittag für Seniorinnen und Senioren

Alle Hädlerinnen und Hädler, die 70 Jahre und älter sind, werden in einem Jahr zu einer Fahrt ins Blaue und im anderen Jahr zu einem unterhaltsamen Nachmittag in den Kursaal eingeladen. Zu diesen Anlässen laden die politische Gemeinde Heiden, die ev. und die kath. Kirchgemeinde Heiden ein. Nun ist dieser «Fahrplan» arg durcheinander geschüttelt worden. Bereits zum zweiten Mal muss der Kursaalnachmittag verschoben werden und die Fahrt ins Blaue konnte gar nicht geplant werden. Es melden sich jeweils über 100 Personen an und da ist es schade, wenn wir Einschränkungen machen müssen. Wir sind zuversichtlich, dass wir am **Sonntag, 24. Oktober** diesen geselligen Nachmittag mit «Hannes vo Wald» durchführen können, dann hoffentlich auch wieder mit dem obligaten feinen Mittagessen. **Claudia Gebert**

Bitte bis Mitte Juli beachten

Mittwoch, 7. Juli

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 9. Juli

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Mayors for Peace

**Aktionszeitraum
5. Juli – 9. August
2021**

5. Juli, 19.19 h, Montags-Plaza im Dunant-Plaza Heiden
Bürgermeister für den Frieden (Gallus Pfister, Heiden; Kurt Fischer, Lustenau u.a.) im Gespräch miteinander und mit Bürger*innen. «Was heisst dieses Bekenntnis zum Frieden ganz konkret in den Gemeinden und Städten?»

8. Juli, Flaggentag der Mayors für Peace

Der Flaggentag der Mayors for Peace erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom 8. Juli 1996: Atomwaffen verstossen gegen internationales Recht und gegen das humanitäre Völkerrecht.

1. August (Nationalfeiertag), 18.00 h Dunant Platz Heiden
Empfang der Läufer*innen des 2. Friedenslaufes Lustenau – Heiden.

2. August, 19.19 h, Montags-Plaza im Dunant-Plaza Heiden
Die «Appenzeller friedens-stationen.ch» stellen sich und den Weg der Humanität im Appenzeller Vorderland vor.

9. August, Henry-Dunant-Museum Heiden 10.30 h
Gedenkfeier an der Peace Bell aus Nagasaki in Erinnerung an die Opfer des Atombombenabwurfs vom 9. August 1945.

Dunant Plaza, Kirchplatz 9, 9410 Heiden, dunant-museum.ch

A-Region-Gebührenkehrichtsäcke werden ökologischer

Wurden die Gebührenkehrichtsäcke der A-Region bislang in Monoqualität hergestellt, werden die neuen Säcke aus einer 3-Schicht-Folie mit weisser Aussen- und dunkelgrauer Innenschicht bestehen. Diese Modifikation in der Herstellung der Säcke erlaubt es, den Recyclinganteil in der Rezeptur deutlich zu erhöhen. Neu werden über 80 Prozent PE-Rezyklate verwendet. Die positiven Umweltaspekte dabei

KUS

**Kommission
Umweltschutz
Gemeinde Heiden**

sind: Ressourcenschonung durch geringeren Verbrauch neuer fossiler Rohstoffe und in der Folge Verringerung von CO₂-Emissionen.

Das Aussehen der modifizierten Säcke bleibt grundsätzlich weiss. Hingegen wirkt die Folienoberfläche matt und leicht körnig. Dank der dunklen Innenschicht sind die künftigen Gebührenkehrichtsäcke der A-Region absolut blickdicht.

Die neuen Säcke kommen seit Anfang Mai schrittweise in den Handel. Die Änderung hat keinerlei preisliche Auswirkung.

Die A-Region ist davon überzeugt, dass damit ein wichtiger Beitrag für die Umwelt geleistet werden kann. Der Jahresbedarf beträgt rund 3,3 Millionen Kehrichtsäcke.

Thomas Huber, A-Region

Zweites Leben – Teil 6: Altpapier und -karton

Das Recycling von Papier und Karton hat ökologische und ökonomische Vorteile. Bei einer getrennten Sammlung von Altpapier und Karton sind die Qualität der Sekundärrohstoffe und der Umweltnutzen erhöht, sowie die Anforderungen der Papierindustrie erfüllt. In Heiden wird Altpapier und -karton im Jahr 2021 vier Mal von Vereinen und sieben Mal von der Hans Frischknecht AG eingesammelt. Die Vereine laden Altpapier und -karton in Mulden, welche von der Firma Gebr. Dornbierer AG aus Staad zum Umschlagplatz der Firma Loacker-Ostschweiz Re-

cycling AG in Rheineck gebracht werden. Die Karton- und Papierbündel werden dort sortiert, bevor sie in die stoffliche Verwertung gehen. Die weitere Reise des Altpapiers und -kartons aus Heiden übernimmt der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Dieser liefert den Karton weiter nach Weinfelden zur Firma Model AG, die daraus wieder Karton herstellt. Reines Deinking (Altpapier) liefert der ZAB zur Verarbeitung an die Perlen Papier AG, LU, die daraus wieder Papier herstellt. *Eliane Kobler*

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

**24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40**

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert.

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Wir tauschen wieder Paninibilder

Nachdem die Fussball-EM im letzten Sommer wegen Covid-19 verschoben werden musste, findet sie in diesem Jahr nun doch noch statt. Fans haben auch wieder die Möglichkeit, Paninibilder zu sammeln, und das Team der Bibliothek freut sich, Fussballbegeisterten an der Paninibilder-Tauschbörse ermöglichen

zu können, ihr Sammelheft zu vervollständigen. Die Tauschbörse findet nur bei trockenem Wetter auf dem Platz vor der Bibliothek statt. Wir treffen uns heute **Mittwoch, 2. Juni** von 14:00 bis 15:30 Uhr und am **Samstag, 5. Juni** von 09:30 bis 11:00 Uhr. *Miriam Hauschildt*

Jubiläumswanderung durchs Appenzellerland

«Warum nur in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah», dichtete schon Johann Wolfgang von Goethe. Und weil genau das Gute und Schöne so nah liegt, bieten die Appenzeller Wanderwege AR ihre geführten Wanderungen sozusagen vor der Haustüre an.

- **Sonntag, 13. Juni:** Bergsiits und Seesiits über dä Tanzbode
- **Dienstag, 15. Juni:** Drei-Seen-Wanderung im Thurgau
- **Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Juni:** Jubiläumswanderung durchs

Appenzellerland. Weitwanderung in drei Etappen von fast 68 km.

- **Donnerstag, 24. Juni:** Appenzeller Wald – erkennen, verstehen, geniessen
- **Samstag, 26. Juni:** 15. Schweizer Wandernacht mit Sonnenuntergang

Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch. *Margrit Geel*

Es ist wieder Bauernmarkt

Am **Samstag, 19. Juni** ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die neue Marktsaison! Vieles wird angeboten: Gemüse, Salate, Früchte, Süsmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Gestricktes, Blumen, Lammfleisch, Sirup ...

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz von 08:30 bis 12:00 Uhr statt. Er dauert bis zum 6. November und zusätzlich nochmals am 20. November.

Sofern die Covid-19-Schutzmassnahmen es zulassen, findet gleichzeitig bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – und bei Schlechtwetter in der Jugendstube – das Marktkafi statt. Auch ist wieder der beliebte Stand mit «Gebana»-Produkten auf dem Bauernmarkt.

Wir freuen uns auf Sie – liebe Kundinnen, liebe Kunden – und heissen Sie am Samstag, 19. Juni herzlich willkommen. *Ruedi Graf*

Blutspenden ist wichtig

Am **Mittwoch, 30. Juni** führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen von 17:30 bis 19:30 Uhr die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, in Obereggen statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum

Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben. *Cony Künzler*

**Spende Blut,
rette Leben**

Partei Vorstand der Mitte Vorderland AR (v.l.n.r.): *Silvia Büchel, Norbert Näf, Trudi Langenegger, Werner Rüegg und Michel Bawidammann.*

Mitte-Partei fürs Vorderland AR gegründet

Zwölf Mitglieder und Sympathisanten gründeten im Dunant Plaza die Partei «Die Mitte Vorderland AR». In den Vorstand wurden Mitglieder aus drei verschiedenen Gemeinden im Vorderland gewählt: Werner Rüegg (Parteipräsident, Heiden), Silvia Büchel (Heiden), Norbert Näf (Heiden), Trudi Langenegger (Sachsen bei Reute) und Michel Bawidammann (Walzenhausen).

Die junge Partei ist offen für alle Einwohnerinnen und Einwohner der

Vorderländer Dörfer und bietet ihnen Gelegenheit, die neue Partei und deren Politik mitzugestalten. Die Mitte Vorderland AR wird sich bei Bedarf mit Ortszusammenkünften auch der lokalen Politik in den Dörfern des Vorderlandes annehmen.

Für Auskünfte: Werner Rüegg, 079 610 70 10 oder rueegg.werner@bluewin.ch. *Florian Indermaur*

Kräuterwanderung rund um Heiden

Auch dieses Jahr organisiert der Kurverein Heiden die beliebten Kräuterwanderungen mit Hanspeter Horsch, Drogist und Heilpraktiker. Die Wanderungen führen entlang von Wegen mit besonderen Heilpflanzen. Hanspeter Horsch gibt sein Wissen über die Kräuter und deren Anwendung in der Naturheilkunde weiter. Die Wanderung findet jeweils donnerstags, bei jedem Wetter, an folgenden Daten statt: 3. Juni, 15. Juli, 26. August und 30. Sep-

tember. Es sind gute Schuhe erforderlich.

Bitte melden Sie sich bei der Tourist Information unter 071 898 33 01 oder heiden@appenzellerland.ch an. Die Kräuterwanderung ist unentgeltlich. Treffpunkt: 14:00 Uhr, Tourist Information im Bahnhof.

Kurverein Heiden

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

JUNGFRAU SPEZIAL

**Geniessen Sie 3 unbeschwerte Ferientage
im Hotel Lötschberg in Interlaken**
Spezialpreis ab CHF 399.00 pro Person mit dem ½ Tax Abo
Spezialpreis ab CHF 489.00 pro Person ohne ½ Tax Abo

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer
- 3 Tage freie Fahrt im Jungfrauengebiet
inkl. Fahrt aufs Jungfrauoch
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Wir freuen uns auf Sie! Herzliche Grüsse aus Interlaken

Hotel Lötschberg Interlaken

Beat Niederer, Gastgeber

General Guisanstrasse 31

3800 Interlaken

www.lotschberg.ch / hotel@lotschberg.ch

033 822 25 45 / 079 479 10 30

RENÉ SAGER

IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Wir suchen Verstärkung in unserem Team

Das Alters- und Pflegeheim Quisiana sucht zur Verstärkung noch Freiwillige für den Mahlzeitenfahrtdienst. Es wird eine Kilometerentschädigung ausgerichtet und Sie

sollten einen eigenen PW haben. Interessierte können sich gerne an mich unter 071 898 32 00 wenden.

Roberto Wolpert

Ein Häädler als «Lions-Governor» in der Westschweiz

Mit 20 Jahren ging ich in die Westschweiz und blieb dort hängen. Seit 1. Juli 2020 bin ich für ein Jahr Governor im Lions Club und leite den grössten Distrikt (Bern bis Genf, mit 4000 Mitgliedern).

Immer noch stark verwurzelt mit Heiden besuchte ich vor einigen Jahren den hier ansässigen Lions Club. Sehr gerne hätte ich meine Kabinettsübergabe zusammen mit den «Lions» von Heiden abgehalten. Covid-19 macht jedoch einen Strich durch die Rechnung und so muss ich schweren Herzens auf den Besuch im

Appenzellerland verzichten. Übernachtung im Hotel Heiden, Grillfest auf dem Dunant-Platz zusammen mit den Lions von Heiden und dem Trio Anderscht ... so schade, dass dies nicht möglich ist. Gerne hätte ich der Region etwas zurückgegeben.

Somit grüsse ich den Lions Club Heiden und alle Häädlerinnen und Häädler aus der Ferne und freue mich auf den nächsten Besuch bei ihnen. Es ist mir ein aufrichtiges Anliegen, deren grosse Mithilfe zu verdanken. **Pascal Hilty**

Vor 75 Jahren wurde die alte Turnhalle Heiden abgebrochen. Die Holzbauteile wurden anschliessend für den Anbau (im Vordergrund) des markanten Müllereigebäudes unterhalb des Bahnhofs verwendet.

Vor 75 Jahren: Abbruch in Heiden, Neubau in Wolfhalden

Im Jahr 1822 wurde in Heiden das sogenannte Provisoriat als Vorläufer der Sekundarschule eröffnet. Das entsprechende Gebäude fiel 1838 dem Dorfbrand zum Opfer. Nach dem Wiederaufbau wurde dem Provisoriat im Rathaus am Kirchplatz ein Zimmer zur Verfügung gestellt. 1883 wurde die Schule mit einem Turnhalengebäude erweitert. Es hatte gemäss der historischen Broschüre «Ein

Leben in Heiden» von Ruedi Rohrer 1946 und damit vor 75 Jahren dem neuen heutigen Postgebäude zu weichen. Die Turnhalle-Holzbauteile wurden auf die Wolfhaldler Seite des Gstaldbachs gezügelt und kamen beim Neubau der Mühle Niederer zum Einsatz. Seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre sind im Gebäude verschiedene Gewerbebetriebe domiziliert. **Peter Eggenberger**

Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (fapla) setzt sich in ihrer täglichen Arbeit in vielfältigen Bereichen mit der sexuellen Gesundheit der Menschen auseinander. Ob es sich um eine ungeplante Schwangerschaft, die passende Verhütung, eine Begleitung in der Schwangerschaft und bis ein Jahr nach der Geburt, einen unerfüllten Kinderwunsch, Fragen zur Sexualität oder um weitere Themen oder Fragen handelt, Sie sind bei uns herzlich willkommen!

Entdecken Sie unser gesamtes, vielfältiges Beratungs- und Bildungsangebot auf www.faplag.ch.

Unsere Beratungsangebote sind gratis und Gespräche sind vor Ort,

telefonisch oder via Videocall möglich. Melden dürfen sich Menschen aller Altersgruppen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Religion, sexueller und romantischer Orientierung und mit oder ohne Beeinträchtigung.

Jutta Ahlke

19 21

Familien- und Vorname	Wohnort	Beruf	Angesommen		Verreist	
			Monat	Tag	Monat	Tag
Müller	Basel	Kfm	April	19	April	21
Jüll	Joloffland	Kon.	"	19	"	20
Schnad	Trinich	"	"	19	"	20
Albracht	Basel	"	"	19	"	21
Bollin Roger	Trinich	"	"	21	"	22
Walt-Linder	do.	"	"	21	"	22
Hargenmeyer in Fross	St. Gallen	Monteur	"	26	"	27
Rimmer Carl	Zürich	Kaufmann	"	26	"	27
Altinger Hra	Wintikon	"	"	26	"	27
Hambart	Trinich	"	"	27	"	28
Hengeler	Trinich	"	"	27	"	28
Fehr	Trinich	"	"	27	"	28

Im April 1921 weilten auffallend viele Kaufleute in der Linde

Vor 100 Jahren war Datenschutz kein Thema

«Die Gästebücher halten wir in Ehren, verraten sie doch viel über unser traditionsreiches Haus und deren Besucherinnen und Besucher», sagt Adrian Höhener als Geschäftsführer des Hotels Linde.

Die Gästebücher waren jedermann zugänglich, und niemand störte sich

daran, wenn die Einträge gründlich gelesen wurden. Die Berufe der eingetragenen Gäste verraten, dass die Linde nach Ende des Ersten Weltkriegs (1918) als Haus für den Mittelstand galt. **Peter Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heid.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Juni

ganzer Monat	Kirchturm Kirchturm geöffnet. Kurverein	12:30–15:30
bis 13. Juni	Dunant Plaza, Haus Krone Schau@Veranda 24/7: «Let me get concrete». Henry-Dunant-Museum	
bis 27. Juni	Henry-Dunant-Museum Kabinettausstellung «Der Preis für den Frieden. Alfred Nobels Auszeichnung – von Henry Dunant bis Abiy Ahmed Ali». Henry-Dunant-Museum	
Mittwoch, 2.	Bibliothek Tauschbörse Paninibilder. Bibliothek	14:00–15:30
Donnerstag, 3.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 4.	Gasthaus Bären Griechischer Abend. Gasthaus Bären	18:00–22:00
Samstag, 5.	Bibliothek Tauschbörse Paninibilder. Bibliothek	09:30–11:00
	Henry-Dunant-Museum Dorfrundgang: «Henry Dunant im urbanen Heiden». Henry-Dunant-Museum	13:45–15:15
	Gasthaus Bären Griechischer Abend im Bären. Gasthaus Bären	18:00–22:00
Sonntag, 6.	Henry-Dunant-Museum Militärische Friedensförderung: SWISSINT zu Gast. Henry-Dunant-Museum	11:15
	Dunant Plaza, Haus Krone «The Fool: the Original Form of Things». Henry-Dunant-Museum	15:15
Dienstag, 8.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 9.	Bahnhof Dorfführung mit «Probiererli». Kurverein	13:30
	Restaurant Linde «Der rote Stuhl» mit Yves Noël Balmer. SP Vorderland	19:30
Samstag, 12.	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortengarten Peter Ochsner. Peter Ochsner	08:00–17:00
	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. kath. und ev. Kirchgemeinden	09:30–10:00
Mittwoch, 16.	Raum Heiden, Teil 2: 23. Juni, Teil 3: 30. Juni Workshop «Bewusstes Atmen für mehr Gesundheit und Wohlbefinden». alsam.ch	19:00–20:30
	Restaurant Linde Appenzeller Abend. Kurverein	20:00
Donnerstag, 17.	Postplatz Wanderung zwischen Gais und Stoss. Senioren-Wandergruppe	11:55–18:20
Samstag, 19.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 22.	Postplatz Wanderung zum Höck im Hasli. Senioren-Wandergruppe	11:30–17:30
Mittwoch, 23.	Bahnhof Dorfführung mit «Probiererli». Kurverein	13:30
Freitag, 25.	Restaurant Linde Workshop «Alchemarias Hausapotheke für alle Situationen». www.alsam.ch	17:15–19:15
Samstag, 26.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	bis 23:00
Sonntag, 27.	Bahnhof, Café Im Glück, Restaurant Linde und Hotel Heiden Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 29.	Postplatz Ausflug zur Naturoase Mettmen (GL). Senioren-Wandergruppe	07:25–19:20
Mittwoch, 30.	Oberstufenzentrum Obereg, Kirchplatz Blutspenden. Vorderländer Samaritervereine	17:30–19:30

Juli

ganzer Monat	Kirchturm Kirchturm geöffnet. Kurverein	12:30–15:30
Samstag, 3.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Henry-Dunant-Museum Dorfrundgang: «Henry Dunant im urbanen Heiden». Henry-Dunant-Museum	13:45–15:15
Sonntag, 4.	Bahnhof, Café Im Glück, Restaurant Linde und Hotel Heiden Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 6.	Kirchplatz Wanderung im Weisstannental zum Chapfensee. Senioren-Wandergruppe	06:20–18:35
Mittwoch, 7.	Bahnhof Dorfführung mit «Probiererli». Kurverein	13:30
Samstag, 10.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 11.	Bahnhof, Café Im Glück, Restaurant Linde und Hotel Heiden Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Dienstag, 13.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00

Kino

Freitag, 4.	20:00 The United States vs. Billie Holiday	16/14 J., E/d
Samstag, 5.	17:00 Von Fischen und Menschen	14/12 J., dialekt
	20:00 Wanda, Mein Wunder	12/10 J., dialekt
Sonntag, 6.	15:00 Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4 J., D
	19:30 Ammonite	14/12 J., D
Dienstag, 8.	19:30 Von Fischen und Menschen	14/12 J., dialekt
Mittwoch, 9.	20:00 Cinéclub: Ema y Gastón	16/16 J., OV/d
Freitag, 11.	20:00 Los Lobos	6/4 J., Span/d
Samstag, 12.	17:00 Die Adern der Welt	6/4 J., D
	20:00 The United States vs. Billie Holiday	16/14 J., E/d
Sonntag, 13.	15:00 Raya und der letzte Drache	6/4 J., D
	19:30 Wanda, Mein Wunder	12/10 dialekt
Dienstag, 15.	19:30 Ammonite	14/12 J., D
Freitag, 18.	20:00 The United States vs. Billie Holiday	16/14 J., E/d
Samstag, 19.	17:00 Die Adern der Welt	6/4 J., D
	20:00 Ammonite	14/12 J., D
Sonntag, 20.	15:00 Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!	6/4 J., D
	19:30 Los Lobos	6/4 J., Span/d
Dienstag, 22.	19:30 The United States vs. Billie Holiday	16/14 J., E/d
Donnerstag, 24.	19:30 The Father	12/10 J., D
Freitag, 25.	20:00 Nomadland	6/4 J., D
Samstag, 26.	17:00 The Father	12/10 J., D
	20:00 Wanda, Mein Wunder	12/10 J., dialekt
Sonntag, 27.	15:00 Raya und der letzte Drache	6/4 J., D
	19:30 Nomadland	6/4 J., D
Dienstag, 29.	19:30 Nomadland	6/4 J., D
Mittwoch, 30.	20:00 Cinéclub: Almost there	16/16 J., OV/d

Die Bar bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an. Sommerpause im Kino vom 1. Juli bis 13. August

**Redaktionsschluss
aufwind Juli/August**

Bitte senden Sie uns Texte und Infos für die Juli/August-Ausgabe bis spätestens **Freitag, 25. Juni** zu. Der *aufwind* erscheint am Mittwoch, 14. Juli.

Beiträge für die September-Ausgabe bitte bis Freitag, 13. August einsenden. **E.St.**

Veranstaltungskalender-Daten für Juli/August bis **Dienstag, 29. Juni, 16:00 Uhr** unter www.heid.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

auf- und abwind ...

Kürzlich las ich in unseren Ferien auf einem Plakat «Besuch UnKräutermarkt». Okay, dachte ich, werden hier tatsächlich Unkräuter verkauft? So besuchten wir diesen Markt und waren gespannt. Noch selten sah ich eine solche Vielfalt an Kräutern, etwa Giersch, Löwenzahn, weisser Gänsefuss oder Spitzwegrich von denen ich kaum glauben konnte, wozu sie verwendet wurden. Dass Schnittlauch und Petersilie in den Salat gehören, war schon klar. Brennnesseln als Salat, ich weiss nicht so recht, da bin ich schon skeptisch. Was mich jedoch am meisten begeisterte, waren die zahlreichen, vor allem alkoholfreien Getränke beziehungsweise Cocktails. Kombinationen mit Sirup, Mineralwasser, Ginger Ale oder Tonic Water sowie Kräutern wie Melisse, Rosmarin oder Brennnessel wurden als erfrischende Getränke angeboten. Es gab Pflanzen, welche Wespen oder Mücken fernhalten – Pflanzen, die Ameisen, Spinnen und Schnecken vertreiben. Kurzum, eine grossartige Erfahrung, denn plötzlich wird aus einem Unkraut ein Nutzkraut. Stöbern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einmal in Ihrem Garten: Was Sie alles finden werden!

Herzlichst Erika Stocker

Filmemacher mit Wurzeln in Heiden

Davide Tisato sagt, er habe seinen Traumjob gefunden. Die Arbeit des in Heiden aufgewachsenen Dokumentarfilmers sei es zu beobachten und zu erzählen: «Mit dem Filmmachen kann ich alles, was ich zuvor gelernt habe, wie ein Puzzle zusammenfügen.»

Davide Tisato ist 1990 Italien geboren und kam mit 5 Jahren nach Heiden, wo er auch zur Schule ging. Nach der Kanti in Trogen absolvierte er den Erwachsenenvorkurs an der GBS St.Gallen.

Schon damals begann er sich, auch dank des Jobs als Operateur im Kino Rosental, für das Medium Film zu interessieren. Während seiner Schulzeit setzte er sich mit Themen, die ihn interessierten, auseinander. Jetzt macht er mit seiner Arbeit genau das Gleiche. Er taucht für eine Weile in die Realität ein, versucht sie zu verstehen und dann zu erzählen.

Mit 19 ging Davide nach Spanien und studierte dort Soziologie. Während eines

Aufenthalts an der Universität in Lissabon besuchte er eine Vorlesung in visueller Anthropologie, was in ihm den Wunsch weckte Dokumentarfilme zu realisieren.

Er schloss einen Master in Soziologie an der Universität in Montpellier ab und ging danach an eine renommierte Filmschule auf Kuba, wo er einen weiteren Master im Fach Dokumentarfilm absolvierte. Mit seinem ersten Film «Carbón» gewann er den Award für den besten Schweizer Kurzfilm an den Internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur.

Zurzeit arbeitet er an mehreren Projekten gleichzeitig. Bei «Ulysses. Cartographies of migratory grief in the Mediterranean Basin» soll aus verschiedenen, im ganzen Mittelmeerraum realisierten Kartographier-Workshops und Erzählungen, eine Art zeitgenössische Odyssee entstehen. Gerade jetzt ist er als Kameramann auf den Azoren und dreht einen Dokumentarfilm namens «Baleia a Vista».

Davide hat keinen fixen Wohnort. Er lebt zwischen verschiedenen Inseln. Eine Insel ist Heiden.

Oft ist er auch in Montegiovi, dem Dorf in Italien, wo er die ersten Lebensjahre verbrachte. Sonst ist er projektbedingt meist im Mittelmeerraum unterwegs.

Davide möchte in Zukunft weiter an interessanten und sinnvollen Projekten arbeiten. Langsam verspürt er auch den Wunsch geografisch eine fixere Basis zu haben. Vielleicht ist diese in Heiden? **U.M.**

Kultur

Seite 04

- Den Kultursommer in Heiden erleben
- Montags-Plaza im Dunant Plaza
- Peace-Bell-Gedenktag
- Mit Köpfchen auf der Jagd nach regionalen Köstlichkeiten

Wirtschaft

Seite 07

- 50 Jahre Varioprint – nicht ohne Heinz Brülisauer
- Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim
- Kulinarische Höheflüge mit der Appenzeller Genuss-Trilogie

Gemeinde

Seite 08

- Auflösung der Gemeinde-arbeitsämter
- Aufhebung Urnen-aussenstandorte
- 2. Konferenz Gesundheits-versorgung Vorderland

Vereine

Seite 12

- Frauen erwachen
- BSG Vorderland: Inter-Aufstieg der FU18
- Tennis-Club Heiden: Interclub der Junioren beendet
- Neues aus der Jugendriege

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Neubauprojekt mit Weitblick auf den Alpstein in Rehetobel AR:
Tolle Aussichtslage am Sonnenberg oberhalb vom Dorf, an Südhänglage. Mehr Sonne geht nicht! Gebaut nach Ihren individuellen Vorstellungen.
Preis CHF 1'160'000.00

Wohnhaus mit 2 bis 3 Einheiten und Doppelgarage, Heiden:
Verkehrsgünstige und sonnige Lage, Bushaltestelle direkt am Haus. Ansprechender Ausbau und sehr guter Zustand. Wohn- und Gewerbezone.
CHF 725'000.00

Zu vermieten, zentrale Lage Heiden:
Gewerbefläche vielseitig nutzbar (Büro, Gewerbe/Werkstatt, Fitness, Ausstellung etc.) Raumhöhen 2.5 bis 3.0 m, Gesamtfläche 290 m2, Teilflächen möglich, Einteilung variabel.
Ab CHF 110.00/m2 Jahr + NK

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteeme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Wir suchen Lehrling 2021

Logistiker/in EFZ

Lehrdauer: 3 Jahre

Elektro-Material AG
Herr Christof Schwinger
Thalerstrasse 1
9410 Heiden
Tel. 071 898 01 19
christof.schwinger@e-m.ch

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Sommer aktuell:
Unterhaltsarbeiten und Neugestaltung Ihrer Hausfassade, Reinigungsarbeiten an Balkonen, Gartensitzplatz, Fassaden....

naturfarbenmalerei.ch

Informationen aus der Schule

Auch im zu Ende gehenden Schuljahr war die Covid-19-Pandemie eine grosse Herausforderung, welche den gewohnten Schulalltag und das Betreuungsangebot einschneidend prägte. Der Unterricht erfolgte nach Schutzkonzept, konnte dank des enormen Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber immer aufrechterhalten werden. Wir mussten keine Massentests durchführen oder ganze Klassen unter Quarantäne stellen. Nun hoffen wir, dass wir im neuen Schuljahr wieder möglichst normal starten können.

Zum Schulstart nach den Sommerferien eröffnen wir eine neue 5./6. Klasse im Schulhaus Gerbe, welche von **Karl Hochreutener** als Klassenlehrperson geführt wird. Dies bedingt, dass die Schuleinheit Wies neu durch **Angela Germann** geleitet wird. Ebenso übergibt **Sarah Burkhalter** die Schulhausleitung im Schulhaus Dorf an **Rebecca Surber**. Wir danken Sarah Burkhalter und Karl Hochreutener herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und das Mitdenken im Gremium der Schulleitung. Den beiden neuen Schulhausvorsteherinnen wünschen wir viel Erfolg in der neuen Aufgabe. Seit kurzem steht die Schule Heiden unter neuer politischer Führung; der neuen Schulpräsidentin, **Corina Nef**, wünschen wir viel Freude und Erfolg in ihrem Amt.

In der Sek wird **Philipp Bernet** nach 23 Jahren pensioniert und freut sich auf neue Herausforderungen im Ruhestand. Weiter verlässt uns auf der Primarstufe **Miriam Sieber** nach 19 Jahren, um eine Führungsposition in ihrer Wohngemeinde zu übernehmen. Auch **Lea Hollenstein** verabschiedet sich nach drei Jahren aus dem Team Dorf und übernimmt die Leitung einer Schule im Kanton Thurgau. All diesen Lehrpersonen ein sehr grosses Dankeschön für ihr Engagement für die Kinder und Jugendlichen unserer Schule.

Pandemiebedingt war die Kommunikation mit den Eltern, den Lehrpersonen und den Hausdiensten während der letzten zwei Schuljahre eine zeitintensive und wichtige Aufgabe. Unter immer wieder ändernden Bedingungen mussten viele Informationen möglichst zeitnah erfolgen. In unserem heutigen Alltag sind Smartphones das schnellste und effektivste Kommunikationsinstrument. So führen wir im neuen Schuljahr mit «Klapp» eine gesicherte App für alle Eltern und Lehrpersonen ein, mit welcher die verschiedensten Infos sehr schnell und direkt übermittelt werden können.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter

Schaufensterdekoration

Die 3./4. Klasse Wies 2 durfte im Werken bei Diana Eugster die Schaufensterdekoration der Firma Schwarz-Optik GmbH gestalten.

Mit dem Thema «Sommer, Sonne und Glace» hat Diana Eugster die supertolle Idee einfach zur Jahreszeit

passend mit den Kindern gewerkelt. Mit einem Glace und einem Batzen in die Klassenkasse bedankte sich das Schwarz-Optik-Team bei der Klasse und Diana Eugster.

Doris Mettler

Instrumentenvorstellung

Martin und Lukas, zwei Schüler der 5./6. Klasse Wies 2 machten den Vorschlag, innerhalb der Klasse eine Instrumentenvorstellung zu organisieren. Gesagt – getan: Sehr selbstständig und mit ebenso grossem Engagement organisierten sie alles. Am 14. Juni war es so weit: In kleinen und wechselnden Gruppen stellten Schülerinnen und Schüler Instru-

mente vor, entdeckten neue Instrumente und probierten sie aus. Es war ein cooler Morgen. Danke, Lukas und Martin. **KH**

Wir stellen vor

Die Mobile oder auch Aufsuchende Jugendarbeit, ist ein Bestandteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Heiden. Wir (Jugendarbeitende) arbeiten in einer «Geh-Struktur», das heisst, wir suchen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an den von diesen selbst gewählten Treffpunkten auf. Wir verstehen uns in der Lebenswelt der Jugendlichen als Gäste und sind uns bewusst, dass Gäste manchmal auch ungebeten sein können. Somit können wir auch keine Regeln im öffentlichen Raum definieren. Wir sind nicht ordnungspolitisch tätig, jedoch sehen wir unsere Aufgabe, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über ihre Rechte und Pflichten, sowie über die Konsequenzen ihrer Handlungen zu informieren.

Die Jugendarbeitenden setzen sich für die Anliegen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Somit fungieren wir auch als Vermittlerin oder Vermittler zwischen Polizei, Anwohnerinnen und Anwohnern, Lehrpersonal und den Jugendlichen.

Die Realisierung dieser Ziele setzt selbstverständlich das Vertrauen der Jugendlichen gegenüber dem Team voraus; deshalb versuchen wir stets, die Ohren an der Lebenswelt der Jugendlichen zu haben, ihnen auf

Augenhöhe zu begegnen und ihre Perspektiven und Interessen ernst zu nehmen; auch wollen wir in unserer Arbeit kontinuierlich mit Schulen, Anwohnerinnen und Anwohnern sowie anderen Institutionen kooperieren.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit Heiden ist im Sommer 2021 und je nach Wetter ein- bis zweimal pro Woche unterwegs. Wir hoffen, viele verschiedene Gesichter antreffen zu dürfen und sind gespannt auf das, was uns erwartet.

Unser Sommerferienangebot

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren sind herzlich eingeladen, in der Woche vom **9. bis 13. August** zusammen mit uns vorgeformten Speckstein zu gestalten oder ein Minigolf-Turnier abzuhalten, vielleicht an einem Museumsbesuch teilzunehmen, einen geselligen Brunch in der Chillsuite zu erleben oder eine Gruselgeschichtennacht unter freiem Himmel zu wagen.

Besorgt euch die Veranstaltungsbroschüre inkl. Anmeldetalon in der Chillsuite oder über www.juar-heiden.ch. Anmeldeschluss ist der 21. Juli. **Michelle Kempf**

Jubiläumswanderroute 40 Jahre

Am 8. Mai trafen sich in zwei Gruppen je 15 Wanderinnen und Wanderer in Walzenhausen, um die erste Etappe der Jubiläumroute zu erkunden. Unter der Führung der beiden ortskundigen Wanderleiter Fritz Rohner und Sepp Schmid erlebten sie die neu signalisierte Route, die auf weniger bekannten, aber schönen Wegen verläuft. Sie waren auf dem Gemeindegebiet von Walzenhausen, Reute, Oberegg, Heiden, Rehetobel und Wald unterwegs. Für viele war es ein ganz neues Erlebnis – und sie äusserten sich begeistert

über die Wandermöglichkeiten und die grosse Arbeit, welche die Gemeinden für die Anlagen, die Signalisationen und den Unterhalt der Wanderwege leisten.

Die Jubiläumswanderung im Hinterland findet am **Samstag, 14. August**, diejenige im Mittelland am **Sonntag, 10. Oktober** statt. Sie können die Jubiläumroute auch individuell erkunden, folgen Sie einfach den grünen Klebern auf den Wegweisern. Detaillierte Route unter www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Den Kultursommer in Heiden erleben

Der Kultursommer startet in die zweite Runde. In Heiden und anderen Ausserrhoder Gemeinden können Einheimische und Gäste bis Oktober auf öffentlichen Führungen die einzigartige Kultur des Appenzellerlands entdecken. Die Dorfführungen in Heiden bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, authentisch ins Dorfleben einzutauchen und die schönsten Perlen des Biedermeierdorfs kennenzulernen. Bei

einem weiteren Angebot erfährt man auf einem Rundgang mit Maria Zünd mehr vom Leben und Wirken Henry Dunants. Das Museum Heiden sorgt mit der Sonderausstellung «Ferne Welten – fremde Schätze» für das perfekte Familienangebot. Weitere Infos zu den attraktiven Angeboten in Heiden und den anderen Gemeinden gibt es unter www.appenzeller-kultursommer.ch. Jonas Wetter

Der Jugendmusik Heiden ist die Aufgabe übertragen worden, das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden zu organisieren

Kantonales Musikfest: Aus «Heiden 2020» wird «Heiden 2022»

Nachdem das Appenzeller Kantonalmusikfest aufgrund der Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr verschoben werden musste, steht jetzt das neue Datum fest: Vom **24. bis 26. Juni 2022** findet das Appenzeller Kantonalmusikfest «Heiden 2022» statt. Anfang des Jahres hat das OK die Planung des Grossanlasses wieder aufgenommen: «Mit Heiden 2022 blüht unser Gedanke und unser Spirit eines Musikfestes im Appenzeller Vorderland weiter», so OK-Präsident Norbert Näf.

Das Format bleibt auch 2022 identisch: Während drei Tagen verwandelt sich die Seeallee zu einer Festmeile – es wird ein Festzelt für ungefähr 1500 Personen aufgebaut. Neben den Wettspielkonzerten in der ev. Kirche und im Kursaal sind auch der Parademusikwettbewerb auf der Rosentalstrasse, die Eröffnungsfeierlichkeiten, die Unterhaltungspro-

gramme sowie die Rangverkündigungen fixe Bestandteile des Festes. Nachdem im vergangenen Jahr mit über 50 Musikvereinen das Interesse am Anlass riesig war, erhofft sich das OK auch für die Durchführung im nächsten Jahr grossen Anklang.

Saara Iten

Bitte beachten

Der nächste aufwind
erscheint am
Mittwoch, 1. September
[Redaktionsschluss](#)
ist am Freitag, **13. August**

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG
TIERKOMMUNIKATION
AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND
TIERKOMMUNIKATION

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
iinfo@chraftoertli.ch

Termine nach Vereinbarung

ChraftÖrtli

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Gesucht: Praxisraum zur Miete

Für den Aufbau meiner Praxis für Figurenspieltherapie bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Raum in/um Heiden. Ich freue mich über eine Kontaktaufnahme.

Andrea Preisig,
andrea.preisig@bluewin.ch
071 244 43 24

Geführte Sommer-Wanderungen

Schattige Aufstiege, lauschige Pausenplätzli, aussichtsreiche Mittagshalte und sonnige Gemüter ... All das versuchen wir in unsere geführten Wanderungen zu packen. Kommen Sie mit und lassen Sie sich überzeugen. Zum Beispiel am

- **Sonntag, 18. Juli** zur Stobete auf die Potersalp
- **Donnerstag, 22. Juli** auf die Gmeinwieshöchi, ein unbekannter Gipfel
- **Samstag, 24. Juli** von der Sonnehald zum Leuefall
- **Samstag, 31. Juli** Hin- und Herschauen auf dem Federispitz
- **Dienstag, 3. August** die Geschichte des Kurzenbergs
- **Samstag, 14. August** die Jubiläumswanderung im Hinterland
- **Mittwoch, 18. August** durch Wald und Heide zum schwäbischen Meer
- **Samstag, 21. August** Start zur 22-Std.-Wanderung
- **Samstag, 28. und Sonntag, 29. August** Alvier – der Aussichtsberg
- **Sonntag 29. August** Gesteine, Silber und Fossilien im Alpstein

Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch. Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung erforderlich. **Margrit Geel**

Museum Heiden: René Gilsi

René Gilsi (1905-2002) war jahrzehntelang Karikaturist beim «Nebelspalter» und fiel als radikaler und scharfzüngiger Kritiker des Zeitgeschehens auf. Konsumgesellschaft, Umweltzerstörung, Atomkraft, Kapitalismus, Dritte Welt, Rassismus, Globalisierung: kein Thema war ihm zu heikel, um es nicht durch seinen satirischen Fleischwolf zu drehen.

Die Ausstellung im Museum lässt diesen fast vergessenen Karikaturisten-Künstler wieder aufleben. Zahlreiche Originalzeichnungen mit bissigen Kommentaren geben Einblick in sein engagiertes Werk. Überraschend: Es waren schon damals (60er- bis 80er-Jahre) die gleichen Themen, die uns heute noch bewegen. Ein Aha-Erlebnis!

Unsere Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Öffentliche Führung: **Sonntag, 18. Juli** um 14:00 Uhr (Anmeldung: bis 17. Juli, info@museum-heiden.ch, 079 654 90 67). **Marcel Zünd**

«Schmutzkonkurrenz» (Ölpest, 1962)

«Musig im Dorf»

Auch in diesem Sommer organisiert der Kurverein die beliebten Anlässe «Musig im Dorf». Diese finden an allen Sonntagen im Juli und August sowie am 5. September statt. Bei trockener Witterung empfangen jeweils Musikantinnen und Musikanten aus dem Appenzellerland die Gäste bei der Ankunft der Appenzeller Bahn um 11:20 Uhr beim Bahnhof. Zur Freude der Einheimischen und der Gäste spielen die Musikformationen anschliessend an drei weiteren Standorten jeweils eine halbe Stunde bis um ca. 15:30 Uhr. Der Kurverein und die Musikforma-

tionen freuen sich, wenn sie mit diesen Veranstaltungen vielen begeisterten Musikliebhaberinnen und -liebhabern ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können und mit ihren Melodien im ganzen Dorf eine fröhliche Stimmung und Feriengefühl verbreiten dürfen. Hoffentlich zeigt sich die Wetterfee von ihrer besten Seite, damit die Zuhörenden dieses besondere Erlebnis geniessen können. **Kurverein**

Montags-Plaza

Das Montags-Plaza im Dunant-Bistro bietet jeden ersten Montag im Monat um 19:19 Uhr Begegnungen mit Persönlichkeiten, Institutionen und Vereinen, mit Aktivistinnen und Visionären aus Heiden, der Region oder der weiteren Welt.

Ich begrüsse in ungezwungener Atmosphäre bei Barbetrieb zu Performances, Statements, Sounds, Lesungen und Gesprächen. Auf dem Programm stehen heutige Gesellschaftsfragen aus dem Themenspei-

cher Henry Dunants wie Menschenrechte, Genderfragen, Frieden oder Demokratie. Eintritt frei. 18:18 Uhr Türöffnung. Bar offen.

Montag, 2. August: Mit den Appenzeller Friedensstationen auf dem Weg. Präsentation: Oliver Ittensohn (Historiker).

Montag, 6. September: Peacemaker – Häädler Schülerinnen und Schüler erläutern uns, wie und wo im Schulalltag Frieden geschaffen werden kann. **Andreas Ennulat**

Peace-Bell-Gedenktag

Vor dem Henry-Dunant-Museum steht, integriert in eine Kunstinstallation von Lucie Schenker, eine prachtvolle Glocke: die Peace Bell von Nagasaki. Es ist eine von fünf Kopien jener Angelus-Glocke, die den Atombombenabwurf vom 9. August 1945 auf die japanische Stadt fast schadlos überstanden hat. Die Peace Bell, ein Geschenk aus Nagasaki zu Ehren Henry Dunants, traf im März 2010 in Heiden ein. Seitdem wird jedes Jahr am 9. August mit dem gemeinsamen Läuten der Friedensglocke im Rahmen einer öffentlichen Feier mit prominenten Gästen und Musik der Katastrophe von Nagasaki gedacht.

Die diesjährige Gedenkrede am **Montag, 9. August** um 10:30 Uhr hält Helena Nyberg (Women's

International League for Peace and Freedom Schweiz), musikalische Begleitung: Hiroko Haag (Klavier und Gesang) und Yuko Ishikawa (Violine).

Andreas Ennulat

Mit Köpfchen auf der Jagd nach regionalen Köstlichkeiten

Rätselbegeisterte und Genussfreudige dürfen sich auf den FoodTrail Appenzellerland freuen, welcher seit Anfang Juni gebucht werden kann. Beim FoodTrail Appenzellerland handelt es sich um eine genussvolle Schnitzeljagd, bei der unterschiedliche Rätsel zu sechs verschiedenen Genuss-Stationen führen. Angefangen bei der Tourist Information, leiten die auf den Rätselblättern mit

spassvollem Scharfsinn und Beobachtungsgabe herausgeknobelten Lösungen zur jeweils nächsten Genuss-Station. Dort werden die FoodTrail-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer für das Knacken der Rätsel mit regionalen kulinarischen Köstlichkeiten belohnt und erhalten gleichzeitig das nächste Rätselblatt. Weitere Infos unter www.appenzellerland.ch/foodtrail. **Jonas Wetter**

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch
HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Leiden Sie unter *Krampfademern - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Das Jubiläum

60 Jahre
Männerchor Heiden

155 Jahre
Männerchöre in Heiden

Evang. Kirche Heiden
Samstag, 11. September
2021 | 19.30 Uhr

Der Männerchor Heiden
singt einen Querschnitt
durch sein Repertoire

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (*NEU auch Lehm*)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(*Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball*)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

50 Jahre Varioprint – nicht ohne Heinz Brülisauer

Heinz Brülisauer ist am 1. Juni 1971, damals als 14-jähriger, junger Mann in unser Unternehmen eingetreten. Ende dieses Monats geht eine unglaubliche, 50-jährige Karriere zu Ende. Heinz Brülisauer hat unser Unternehmen in den letzten 50 Jahren entscheidend mitgeprägt. Er verstand es, die technologische Dynamik und die stetig ändernden Bedürfnisse des Marktes in der Funktion als Produktionsleiter und später wertvoller Experte im Team der Produktionsleitung in qualitativ hochwertige Leiterplatten zu überführen. Seine

aufgestellte Persönlichkeit, seine stete Hilfsbereitschaft sowie sein profundes Fachwissen wurde beziehungsweise von allen Mitarbeitenden sehr geschätzt. Wir möchten uns von Herzen bei Heinz Brülisauer für seine unglaubliche Loyalität und seinen unermüdlichen Einsatz bedanken und wünschen ihm nun einen wohlverdienten, glücklichen wie erfüllten Ruhestand. Das gesamte Varioprint-Team wünscht Heinz beste Gesundheit und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. *Jacqueline Oviol*

Freuen sich über die Weichenstellung in die Zukunft: Die Stiftung Waldheim, vertreten durch Stiftungsratspräsidentin Marianne Koller-Bohl und Geschäftsleiter Werner Brunner sowie Barbara Camenzind (Mitte), Tochter der beiden Reithof-Gründer Paul und Hildegard Camenzind

Reithof in der Rüti wird Teil der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim erweitert ihr Leistungsspektrum mit tiergestützter Pädagogik und therapeutischem Reiten: Sie übernimmt per 1. Januar 2022 von der Stiftung Camenzind den in Grub (AR) beheimateten Reithof in der Rüti mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 15 Wohn- und Arbeitsplätzen für Menschen mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung. In einem ersten Schritt erfolgte im Frühjahr der Kauf aller betrieblichen Liegenschaften von der Gründerfamilie Camenzind. Diese hielt schon

länger nach einer geeigneten Nachfolgelösung Ausschau, um den Pferdebetrieb langfristig zu erhalten.

Eine Integration in die Stiftung Camenzind, die den Reithof in der Rüti betreibt, war aus ökonomischer Sicht nicht gegeben. Mit der Stiftung Waldheim, die ohnehin zu den wichtigsten Nutzerinnen des Reitangebots gehört, konnte nun eine ideale Lösung gefunden werden.

Christian Petrollini

Ein Wanderkiosk in Heiden

Seit diesem Frühling steht auf dem Freudenberg, direkt am Chindlistei-Weg, ein Wanderkiosk. Ob bunte Wandersocken, Füdlwärmer, Wein-glas to-go oder Abenteuerkarten für den nächsten Ausflug – das alles und noch viel mehr gibt es im Wanderkiosk zu entdecken. Alle Produkte

sind selbstgemacht. Der Kiosk hat täglich offen (Selbstbedienung).

Weitere Infos unter <https://aniroheiden.jimdosite.com>. Machen Sie bei Ihrem nächsten Spaziergang eine kurze Rast beim Wanderkiosk.

Anita Fässler

Bring- und Holmarkt

Der Bring- und Holmarkt findet am **Samstag, 28. August** witterungsgeschützt im Kursaal statt. Nutzen Sie diese ideale Gelegenheit, gut erhaltene, nicht mehr benötigte Gegenstände aus Haus und Garten weiterzugeben, oder gratis etwas Nützliches mitzunehmen. Sie leisten dadurch einen Beitrag zur Abfallvermeidung.

Gut erhaltene Gegenstände können von 08:00 bis 10:00 Uhr abgegeben werden. Stöbern und mitneh-

men von 08:30 bis 11:30 Uhr. Nicht angenommen werden (Eingangskontrolle) schmutzige oder defekte Gegenstände, ältere Elektrogeräte, Wintersportartikel, Velos, Bekleidung und Stofftiere sowie sehr grosse, sperrige Gegenstände.

Das Mitnehmen für den Wiederverkauf ist nicht gestattet. Zusammen mit dem Bring- und Holmarkt findet auch die Gartenpflanzen-Tauschbörse statt. *Andreas Naef*

Kulinarische Höhenflüge mit der Appenzeller Genuss-Trilogie

Das Hotel Linde und das Café im Glück lancieren gemeinsam mit anderen Restaurants sowie Appenzellerland Tourismus AR und Goba die Appenzeller Genuss-Trilogie. Noch **bis Dienstag, 31. August** können Feinschmecker und Entdecker drei verschiedene 3-Gang-Menüs in verschiedenen Restaurants zum bevor-

zugten Preis geniessen. Genau wie das Café im Glück freut sich das Hotel Linde darauf, ein Teil der Appenzeller Genuss-Trilogie zu sein. Mehr Infos zur Appenzeller Genuss-Trilogie und den beteiligten Restaurants unter www.appenzeller-genuss-trilogie.ch. *Jonas Wetter*

jeweils
Sonntag bis
Mittwoch

Personalwechsel beim Betreibungs- und Konkurs- amt

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung des Amtsleiters Claudius Platzer ergeben sich Wechsel in der Organisation.

Michael Bischof übernahm am 1. Juli, als Nachfolger von Claudius Platzer, die Leitung des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland sowie des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden. Er arbeitet seit 2011 auf dem Betreibungs- und Konkursamt in Heiden und weist fundierte Erfahrungen als bisheriger Stellvertreter aus.

Als neue stellvertretende Betriebsbeamtin wurde **Karin Bischofberger** gewählt. Sie arbeitet ebenfalls bereits seit 2011 auf dem Betreibungs- und Konkursamt.

Gleichzeitig wurde **Nordin Aemisegger** zur stellvertretenden Konkursbeamtin gewählt. Sie arbeitet seit 2018 auf dem Betreibungs- und Konkursamt und war bis anhin als zweite stellvertretende Konkursbeamtin tätig.

Infolge dieses Personalwechsels wurde, zur Vervollständigung des Teams, per 1. Juli **Luzia Fässler** als Sachbearbeiterin Betreuung und Konkurs gewählt.

Aufgrund steigender Fallzahlen und laufend zunehmender Arbeitslast, wurde zudem eine zusätzliche 50-Prozent-Stelle geschaffen. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens wurde der bisherige Leiter **Claudius Platzer** per 1. Juli als Sachbearbeiter Betreuung und Konkurs gewählt.

Das Betreibungs- und Konkursamt-Team (v.l.n.r.): Michelle Abderhalden, Luzia Fässler, Karin Bischofberger, Michael Bischof, Nordin Aemisegger und Claudius Platzer

Mitwirkungsverfahren «Überbauung Unterer Werdbüchel»

Der Gemeinderat hat den Überbauungsplan Unterer Werdbüchel mit allen technischen Berichten und Beilagen für das Mitwirkungsverfahren frei gegeben und eröffnet das Mitwirkungsverfahren gemäss Art. 6 Baugesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Die Unterlagen sind vom 19. Juli bis 13. September auf www.mitwirken-heiden.ch aufgeschaltet. Stellungnahmen, Meinungen, Ideen usw. können während dieser Frist direkt auf dieser Seite eingereicht werden.

Zusätzlich sind die Unterlagen im Gemeindehaus auf der Abteilung Bau und Planung einsehbar. Diese können nur nach telefonischer Terminvereinbarung (071 898 89 81) eingesehen werden.

anmeldung entbunden. Appenzell Ausserrhoden hat die Anmeldung über die Wohngemeinde bis zum heutigen Tag beibehalten. Im Hinblick auf die Einführung verschiedener Online-Services tritt per Anfang Juli eine Anpassung im Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft, die die Gemeindearbeitsämter nun endgültig aus ihrer Rolle als Vollzugsorgane der Arbeitslosenversicherung entlässt.

Ab sofort hat die Anmeldung für die ALV und die Stellenvermittlung in Appenzell Ausserrhoden somit persönlich beim RAV in Herisau oder über www.arbeit.swiss zu erfolgen. Für Fragen in diesem Zusammenhang steht das RAV unter 071 353 63 60 gerne zur Verfügung.

Aufhebung Urnen- ausstandorte

Das Bedürfnis, selber seine Stimme an der Urne abzugeben, hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren massiv gewandelt. So nutzen noch 15 Pro-

zent der Stimmberechtigten die persönliche Stimmabgabe. 2 bis 3 Prozent der Stimmkuverts werden in der Urne Bissau und 1 bis 2 Prozent in der Urne Zelg abgegeben. Die Mehrheit der Stimmberechtigten macht von der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde die Bevölkerung zusätzlich aufgerufen, brieflich abzustimmen, was bestens funktioniert.

Ab dem Jahr 2022 kann somit weiterhin ab Erhalt der Abstimmungsunterlagen brieflich abgestimmt werden. Die vorzeitige Stimmabgabe in den Einwohnerdiensten ist am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor der Abstimmung während der ordentlichen Öffnungszeiten möglich. Die Möglichkeit zur persönlichen Abgabe an der Urne im Rathaus am Samstag von 17:00 bis 18:00 Uhr sowie am Abstimmungssonntag von 09:30 bis 11:00 Uhr bleibt auch weiterhin bestehen.

Baustart Mehrzweckhalle Gerbe wird verschoben

Ende Februar 2021 erfolgte die Mitteilung, dass der Abbruch und der anschliessende Neubau der Mehrzweckhalle Gerbe auf Sommer 2022 verschoben wird. Gleichzeitig wurde ein Projektausschuss eingesetzt. Dieser hat die Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Auswirkungen auf die Verschuldung eingehend analysiert und schlägt eine Verschiebung des Baustarts auf Sommer 2024 vor. Zudem sollen bei der Ausführung Einsparungen im Umfang von rund CHF 1 Million erreicht werden. Der Gemeinderat hat diese Vorschläge genehmigt.

Dem Gemeinderat ist die Finanzierung von wichtigen Investitionen ein grosses Anliegen. Mit dem Bau der MZH Gerbe erhöht sich die Net-

Bitte im August beachten

Mittwoch, 4. August

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 13. August

abends

Redaktionsschluss September-aufwind

estocker@bluemail.ch

Samstag, 21. August

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Ablösung der Gemeinde- arbeitsämter

Mit der Einführung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) erhielten die Kantone die Wahl, die Anmeldung für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bei den Gemeinden zu belassen oder diese neu direkt über das RAV abzuwickeln. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat damals – wie viele andere Kantone auch – die erste Anlaufstelle für die ALV bürgernah bei den Gemeinden belassen.

In den letzten Jahren hat die Mehrheit der Kantone das Anmeldeverfahren angepasst und die Gemeinden von ihrer Aufgabe der Erst-

Sommer-Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Wie bereits in den vergangenen drei Jahren gelten wiederum die reduzierten Sommeröffnungszeiten. Die Schalter der Gemeindeverwaltung, des regionalen Grundbuchamtes sowie des Betreibungs- und Konkursamtes und des Erbschaftsamtes öffnen während der Ferienzeit vom **12. Juli bis 13. August** jeweils von 09:00 bis 11:30 Uhr und bleiben am Nachmittag geschlossen. Wir bitten Sie, dies insbesondere bei der Abholung von reservierten GA-Tageskarten zu beachten.

Sollte es nicht möglich sein, während der Öffnungszeiten vorbei zu kommen, kann jederzeit ein individueller Termin ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Viele Dienstleistungen stehen zudem rund um die Uhr im Online-Schalter auf www.heiden.ch zur Verfügung.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Militärische Gäste

Vom **Montag, 2. August bis Freitag, 27. August** sind der Bataillonsstab und die Mannschaft der Territorialdivision Kompanie 4 bei uns zu Gast. Die Mannschaft wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Der Bat Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Kevin Schrag neues PBK-Mitglied

Durch die Wahl von Stefan Züst in den Gemeinderat wurde ein Sitz in der Kommission Planung und Baubewilligung (PBK) frei. Via Medienmitteilung und Aufruf im *aufwind* wurden Interessierte für die Nachfolge gesucht. Als neues Mitglied hat der Gemeinderat Kevin Schrag, Obere Täschenstrasse 14, gewählt. Er beendet in diesem Sommer sein Studium in Architektur und wird die PBK in gestalterischen Fragen beraten.

Beitrag Sanierung Skilift Heiden

Der Hauptantrieb des Skilifts muss nach 56 Betriebsjahren ersetzt werden. Auch der Pistenbully benötigt eine Reparatur. Dieses Vorhaben wird mit einem Beitrag von CHF 15'000 aus dem Ida Wagner-Rüesch-Fonds unterstützt.

Vernehmlassung Totalrevision Kantonsverfassung

Der Gemeinderat hat eine Vernehmlassungsantwort zu Händen des Kantons verfasst. Dabei werden die Bestrebungen zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 sowie des Ausländerstimmrechts auf Kantonsebene unterstützt. Zudem soll das Amt des Landammanns in Regierungspräsident/in umbenannt und die Wahlkompetenz an den Kantonsrat übertragen werden. Volksdiskussionen bei Sachgeschäften auf Kantonsebene wurden, auch durch die zusätzlichen Vernehmlassungsverfahren, immer häufiger unnötig. Der Kantonsrat soll deshalb die Entscheidungskompetenz für die Durchführung von Volksdiskussionen erhalten.

Der Gemeinderat erachtet eine Vertretung sämtlicher Gemeinden im Kantonsrat als wichtig. Eine mögliche Änderung des Wahlsystems soll daher erst zusammen mit den angestrebten Gemeindefusionen realisiert werden.

Arbeitsvergabe

Die Arbeiten zur ersten Etappe der Sanierung Schwendistrasse wurden für CHF 458'000 an die Preisig AG, Teufen, vergeben. Diese Etappe enthält eine Belagssanierung von der Thalerstrasse bis zur Mattenbachbrücke. Der Start der Sanierung erfolgt Anfang August 2021. Die zweite Etappe ist im Jahr 2022 vorgesehen.

toverschuldung in einem Mass, welches in den nächsten Jahren zu einer wahrscheinlichen Überschreitung der gesetzlichen Limite führt. Aufgrund dessen wurden im Rahmen der Finanzplanung verschiedene Massnahmen festgelegt. Die Verschiebung des Neubaus der MZH Gerbe ist eine davon. Die weiteren Massnahmen werden mit dem Voranschlag 2022 im Herbst vorgestellt.

Zusätzlich sind bei diesem Projekt weiterhin Einsprachen offen. Die Verschiebung erfolgt deshalb auch unter dem Gesichtspunkt, den beteiligten Planern und Bauunternehmern eine bessere Planungssicherheit zu bieten.

Handänderungen Mai und Juni

Nathalie Lüber, Hauptwil, Susanne Silver, Chêne-Bougeries, und Philipp Morgenthaler, Dottikon, Miteigentümer zu je $\frac{1}{3}$, Erwerb 28.3.2002, an Andreios AG, Widnau, und RF ImmoPartner AG, Goldach, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1475, 1473 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1246, Sonnhalde

Bruno und Verena Johanna Morgenthaler, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$, Erwerb 21.12.2001, an Nathalie Lüber, Hauptwil, Susanne Silver, Chêne-Bougeries, und Philipp Morgenthaler, Dottikon, zu je $\frac{1}{3}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr.

5063, $\frac{51}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1738, Sägewiesstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10026, $\frac{1}{35}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5068, Sägewiesstrasse

Hans Rudolf Nohl, Weisslingen, Erwerb 30.6.2014, an Eigenmann Herbert, Heiden, und Monika Peter Eigenmann, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2092, 604 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 2112, Brunnenstrasse

Jakob Lutz, Thal, Erwerb 8.9.2015, an Christof Jakob Lutz, Thal, Liegenschaft Nr. 694, 22'197 m² Grundstücksfläche, Engi

Heller AG, Heiden, Erwerb 25.6.2015, an Thomas Gebert und Fabienne Egger, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2140, 657 m² Grundstücksfläche, Brunnen

Maria Giovanna Di Salvo, Oberwangen, Erwerb 19.12.2011, an Daniel Christian Drexel, Wolfhalden, Stockwerkeigentum Nr. 5112, $\frac{126}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1363, Sägewiesstrasse

Walter Roth, sel. (Erwerb 28.9.1990) an Robert Zähler, Heiden, Liegenschaft Nr. 1394, 2886 m² Grundstücksfläche, Bischofsberg

Pia Katharina Bach, Eggensriet (Erwerb 9.12.2004, 12.9.2017) an Rolf-Peter Hoenen und Sarah Erica Rössler, Heiden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5294, $\frac{147}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 35, Paradiesweg

Anita Monika Fitze, Berneck, und Andreas Müller Pathle, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 4.1.2016) an Simon Bischof und Benita Christina Hueber, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1250, 470 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1838, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1002, Wiesstrasse

Heidi Tona, Heiden (Erwerb 16.7.2001) an Zürcher Martin, Steinach, Stockwerkeigentum Nr. 5169, $\frac{253}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1686, Obere Täschenstrasse, und Stockwerkeigentum Nr. 5172, $\frac{42}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1686, Obere Täschenstrasse

Eheschliessung

- **Sandro Luca** und **Carla Giezendanner**, geb. Bormann
- **Nils Elias** und **Natalia Lukacs**, geb. Riznyk
- **Michael** und **Stefanie Madeleine Steinger**, geb. Karrer

Geburten

- **Dario Büchel**, geboren am 23. Mai, Sohn des Urs und der Maja Büchel, geb. Schönholzer
- **Ella Ahmad**, geboren am 2. Juni, Tochter des Nabil Ahmad und der Haya Al Hussein
- **Leana Mathis**, geboren am 8. Juni, Tochter des Martin und der Sandra Mathis, geb. Eugster
- **Loris Kobelt**, geboren am 14. Juni, Sohn des Michael und der Sara Kobelt, geb. Rechsteiner
- **Lian Schneider**, geboren am 1. Juni, Sohn des Shuna Schneider und der Anja Sonderegger

Todesfälle

- **Selma Schefer**, geb. Sommerhalder, geb. 1925, gestorben am 14. Juni in Heiden
- **Margrit Ursula Bänziger**, geb. 1940, gestorben am 14. Juni in Heiden
- **Martha Fitze**, geb. 1931, gestorben am 30. Juni in Wald

Gratulation

zum 98. Geburtstag

- **Rudolf Hochreutener**, Gerbestrasse 3 (21. Juli)

zum 95. Geburtstag

- **Edmund Lutz**, Freihofstrasse 1 (8. August)

zum 85. Geburtstag

- **Jakob Kürsteiner**, Risi 432 (22. August)

zum 80. Geburtstag

- **Rösli Oswald**, Rosentalstrasse 13 (26. Juli)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

**Haben Sie
Ihre Ferien schon gebucht?**

Mieten Sie sich bei uns Ihren komfortablen
Camper – Tapetenwechsel garantiert!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

**restaurant
mineralbad**

Restaurant Mineralbad
Herzlich willkommen zu
einem Apéro oder einem
feinen Essen in unseren
gemütlichen Gaststuben
oder auf der Heilbad-
Terrasse.
Eric Dufeu und Team

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag

jeweils ab 18.00 Uhr

Juli/August siehe Website

Restaurant Mineralbad

Unterrechstein 285

9035 Grub

071 890 00 83

restaurant@heilbad.ch

restaurant-mineralbad.ch

Zünd RepairService

**Elektro/Mechanik
A-Z Reparaturen
Mobilservice**

9410 Heiden

Tel. 079 526 79 72

JUNGFRAU SPEZIAL

**Geniessen Sie 3 unbeschwerte Ferientage
im Hotel Lötschberg in Interlaken
Spezialpreis ab CHF 399.00 pro Person mit dem ½ Tax Abo
Spezialpreis ab CHF 489.00 pro Person ohne ½ Tax Abo**

- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer
- 3 Tage freie Fahrt im Jungfrauengebiet
inkl. Fahrt aufs Jungfrauoch
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Wir freuen uns auf Sie! Herzliche Grüsse aus Interlaken

Hotel Lötschberg Interlaken

Beat Niederer, Gastgeber

General Guisanstrasse 31

3800 Interlaken

www.lotschberg.ch / hotel@lotschberg.ch

033 822 25 45 / 079 479 10 30

trauer-zirkular.ch

**einfach, schnell
und doch persönlich**

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

2. Konferenz Gesundheitsversorgung Vorderland

Nach der Bekanntgabe der baldigen Schliessung des Spitals Heiden hat der Gemeinderat Heiden für den 7. Juli zur 2. Konferenz Zukunft Gesundheitsversorgung Vorderland eingeladen. Verschiedene Arbeitsgruppen arbeiten an Lösungsvorschlägen, wie die Gesundheitsversorgung im Vorderland auch zukünftig sichergestellt werden kann.

In Bezug auf die **Notfallorganisation** führen die Hausärzte im Vorderland ihren bewährten hausärztlichen Notfalldienst weiter. Die Patienteneinteilung erfolgt über die kantonale Notfallnummer. Zusätzlich prüfen die Hirslanden Kliniken Stephanshorn und Rosenberg Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Notfallversorgung im Vorderland. Damit soll weiterhin schnelle Hilfe im Vorderland geleistet werden können. Da der Leistungsauftrag für den SVAR im Vorderland wegfällt, macht es für eine Mehrheit der Hausärzte keinen Sinn, den Notfalldienst (ANOS) in Herisau zu leisten. Nur bei einem Bereitschaftsdienst im Vorderland ist man bei Bedarf schnell vor Ort, und die Abrechnung erfolgt erst bei Einsatz nach den Tarifen des Tarmed.

Eine Gruppe von Ärzten, bestehend aus Fachspezialisten und Grundversorgern, ist mit externer Begleitung aktiv am Aufbau eines **Ärztshauses beziehungsweise Gesundheitszentrums** in Heiden. Dafür soll ein Teil des heutigen Spitals als ambulantes, medizinisches Gesundheitszentrum genutzt werden. Das Ziel ist eine wohnortnahe, patientenzentrierte erweiterte Grundversorgung mit einem einfachen Zugang zu Fachspezialisten. Das bisher vorhandene und hervorragend funktionierende Netzwerk zwischen den Fachspezialisten und Grundversorgern soll möglichst erhalten werden. Das Angebot soll die Patientinnen und Patienten mit

medizinischer Versorgung und Therapie in der Erhaltung ihrer Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität fördern und unterstützen.

Für die **Nutzung der Liegenschaft** hat der Regierungsrat an seiner Sitzung vom 6. Juli eine Kommission bestimmt (siehe Kasten) die bis im Herbst Lösungen suchen soll. In dieser Kommission vertreten sind Gemeindepräsident Gallus Pfister, Gemeinderat Jörg Lutz, Ressort Infrastruktur und Gemeinderat Stefan Züst, Ressort Standort und Kultur. Ebenfalls Einsitz nimmt der Verein Appenzellerland über dem Bodensee, vertreten durch Hannes Bruderer, Bezirkshauptmann von Obereggen. Die Gemeinde steht im Kontakt mit Interessenten, die in den Räumlichkeiten des Spitals ergänzend ein Gesundheitsangebot mit Langzeittherapie schaffen wollen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass im engen Austausch mit der Regierung und den weiteren Beteiligten eine für das Vorderland gute Lösung gefunden wird. Er setzt sich ein für ein gutes und breites Gesundheitsangebot. So sollen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben, damit das Vorderland auch in Zukunft wirtschaftlich florieren kann.

Regierungsrat setzt Kommission zur Weiterentwicklung der SVAR-Immobilien in Heiden ein

Mit der Schliessung des Standorts Heiden des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (SVAR) liegen die Immobilien des Spitals Heiden ab dem 1. Januar 2022 brach. Um die Immobilien weiter zu entwickeln hat der Regierungsrat eine Kommission eingesetzt. Sie soll Möglichkeiten für eine sinnvolle, nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung der frei werdenden Immobilien (Dunant-Haus, Spitalliegenschaft, Alte Braui) aufzeigen. In der Kommission sind neben dem Regierungsrat und der kantonalen Verwaltung auch der Gemeinderat Heiden sowie der Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» vertreten. Die Kommission nimmt ihre Arbeit noch vor Ende August auf. **Georg Amstutz**

Neue Energieetikette

Ein altes Gerät benötigt bis zu dreimal mehr Strom als ein neues Modell. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Mit der Entwicklung von immer effizienteren Geräten verschob sich die Bewertung bei der bisherigen Etikette von anfänglich A bis nach A+++ – eine Bewertung, die für Konsumenten nicht mehr transparent war.

Neues Label nur noch von A bis G

Seit März 2021 wurde für folgende Produktgruppen eine neue Energieetikette eingeführt: Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Geschirrspüler, TV-

Beispiel der alten (links) und der neuen Energieetikette

Geräte und elektronische Displays sowie Beleuchtungsprodukte.

Das neue Label reicht von A bis G. Dabei sind die Anforderungen strenger geworden und berücksichtigen neu auch weitere Aspekte wie zum Beispiel Ressourceneffizienz oder Gerätereparierbarkeit. Während einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2021 (Leuchtmittel bis 31. August 2022) sind «alte» und «neue» Energieetiketten auf dem Markt.

Ausserdem erfolgt bei verschiedenen Produktgruppen die Umstellung auf das neue Label erst im Verlaufe der nächsten Jahre. Infos zum Label unter <https://newlabel.ch/> oder www.energieetikette.ch.

Förderprogramm

Die Gemeinde Heiden fördert energieeffiziente Haushaltsgeräte. Details: www.heiden.ch > im Suchfeld «Förderprogramm Grosshaushaltsgeräte» eingeben. Oder [andreas.naef@heiden.ar.ch](mailto:naef@heiden.ar.ch), 071 898 89 20 (Mo, Di und Do). **Andreas Naef**

Zweites Leben – Teil 7: Sonderabfälle Batterien

Da in der Schweiz Batterien als Sonderabfall gelten, sind Konsumentinnen und Konsumenten gesetzlich verpflichtet, sie an den Verkaufspunkten oder Sammelstellen zurückzubringen.

Das Bauamt holt die Batterien an den Sammelstellen Bad- und Obereggenstrasse ab und sorgt für eine brandsichere Zwischenlagerung beim Werkhof. Abgabefirma ist die Firma Thommen AG Staad.

Werden Batterien nicht fachgerecht entsorgt, können sie in der Umwelt beträchtliche Schäden verursachen und die Gesundheit der Menschen gefährden. In der Schweiz bestehen deshalb strikte Entsorgungs- und Transportvorschriften für

Bleibatterien. Sie müssen in speziellen Fahrzeugen und von extra dafür ausgebildeten Fahrern transportiert werden. Um die Nachverfolgbarkeit jederzeit gewährleisten zu können, braucht es zwingend einen VeVA-Begleitschein.

Gebrauchte Batterien und Akkus bestehen zu einem grossen Teil aus wiederverwertbaren Materialien. Werden Batterien rezykliert, können diese Wertstoffe zurückgewonnen werden. Gleichzeitig wird so die Umwelt vor Schwermetallen geschützt. Interessante Infos unter www.inobat.ch/Batterierecycling.

Öffnungszeiten der Sammelstelle an der Bad- und Obereggenstrasse: Mo bis Fr 07:30 bis 12:00 und 13:30 bis 19:00 Uhr, Sa 07:30 bis 12:00 und 13:30 bis 16:00 Uhr, sonntags geschlossen. **Doris Mettler**

Sammelstelle an der Obereggenstrasse

Der frisch gewählte Vorstand (v.l.n.r.): Ursula Locher (Präsidentin), Rachel Züst (Neu, Kinder und Familie), Nadja Rohner (Ludothek), Susann Metzger (Aktuarin), Susanne Rietdijk (Mittagstisch 60+), Hedi Inauen (Spirituelles) und Simone Burtscher (Kassierin)

Frauen erwachen

Die Häädler Frauen erwachen aus dem Dornröschenschlaf. Nach langer Pause mit vielen Absagen, dürfen wir nun wieder für Sie Veranstaltungen organisieren. Auch Nichtmitglieder sind jeweils herzlich willkommen. Die Dorfschwalben fliegen wieder aus an Betreuungsnachmittage ins Quisisana und Betreuungs-Zentrum. Seit Juni findet der Mittagstisch 60+ wieder statt. Bei gemütlichem Beisammensein im Bären haben sich alle über das Wiedersehen gefreut. Auch die Kleinsten mit ihren Eltern

treffen sich wieder zum «Spatzenhöck».

Am **Donnerstag, 19. August** führt uns der Jahresausflug mit Car nach Glarus in den Zigerschlitz. Es gibt noch freie Plätze. Bis 12. August nimmt Béatrice Sutter gerne Anmeldungen unter 078 671 51 51 entgegen.

Wollen auch Sie Mitglied werden? Neue Frauen sind jederzeit herzlich willkommen, www.häädler-frauen.ch.

Susann Metzger

Mittagstisch 60+

Nach einer langen Pause kann es endlich wieder losgehen! Jeweils am **Dienstag, 27. Juli** und **31. August** findet um 11:45 Uhr der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Im Juli essen wir im Restaurant Hirschen und im August im Hotel Linde. Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 24. Juli, respektiv 28. August bei Heidi Walser unter 071 890 05 05 anzumelden. Bei Be-

darf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. **Susanne Rietdijk**

Familienbrötle im Waldpark

Das Team Kinder und Familien der Häädler Frauen lädt auch dieses Jahr am **Samstag, 28. August** um 11:30 Uhr zum Familienbrötle im Waldpark ein. Für alkoholfreie Getränke und Schlangengebrot ist gesorgt, Grillgut bringt jede Familie selber mit. Die Teilnahme ist

für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder beteiligen sich pro Familie mit CHF 5.

Anmeldung bis spätestens 25. August per SMS an 079 404 57 14.

Angela Leisebach

PluSport Appenzeller Vorderland ist der neue Name der Behindertensport-Gruppe Appenzeller Vorderland

Neuer Name und Neuwahlen

Infolge der Covid-19-Pandemie musste erstmals in der 49-jährigen Geschichte eine Abstimmung in schriftlicher Form durchgeführt werden. Den Anträgen des Vorstandes wurde gefolgt und mit grossem Mehr auch die Namensänderung in PluSport Appenzeller Vorderland gutgeheissen. Aus dem Vorstand ausgetreten ist Vizepräsident Albert Ebnetter. Als Leiter der Montagsgruppe von PluSport Appenzeller Vorderland wird er aber nach wie vor im Einsatz sein. Ebenfalls ausgeschieden ist der

langjährige Leiter und derzeitige Revisor Gerhard Wiesendanger. Ihnen beiden galt der Dank von Vorstand und Mitgliedern. Neu in den Vorstand wurden Marco Iezzi (Leiter der Mittwochsgruppe), als Revisorinnen Petra Niederer und Romana Tremp (bisher) gewählt. Weiter im Vorstand sitzen Hannes Friedli (Präsident), Hans Lutz (Kassier), Ronny Solenthaler (Aktuar), Angela Bähler (TP-Präsidentin) und Claudia Klee (Beisitzerin). **Isabelle Kürsteiner**

Aus dem Archiv der Pfadi Heiden: Mitnehmen Strohsack

Haben Sie Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung schon gebucht? Alles gepackt und ordentlich auf der Liste abgehakt? So erging es sicher auch den Häädler Pfadimädchen im Jahre 1926 unter der Leitung von Leni Rohner.

Heutzutage packen die Pfadis der Pfadi Altenstein Heiden Luftmatratzen oder andere hochtechnisierte Schlafmatten. 1926 fand sich auf der Packliste aber ein Strohsack, bestehend aus altem Matratzenstoff oder Emballage. Heutzutage schlafen wir in Zelten auf einem offiziellen Lager-

platz. Anno dazumal schien aber der Umstand wichtiger, dass in der Nachbarschaft «rechtschaffene, ordentliche Leute» hausten.

Und wichtig: Broschen und Ringe sollen zuhause gelassen werden, zumindest dazumal. An die heutige Aufforderung, das Handy zuhause zu lassen, dachte dazumal noch niemand.

Die Pfadi Altenstein Heiden verabschiedet sich mit diesen Worten ins Peter-Pan-Sommerlager, das wir in Litzirüti GR verbringen werden.

Calvin Rüegg

**Wir wünschen
en Guete**

Die Freude ist riesengross – die FU18-Girls spielen in der kommenden Hauptrunde auf Stufe Inter obwohl die letzte Begegnung mit einer Niederlage endete

BSG Vorderland: Inter-Aufstieg der FU18

Als beste zweitplatzierte Mannschaft der Schweiz (am wenigsten Verlustpunkte) bei den FU18-Teams schafften die Handballerinnen den Aufstieg doch noch. Die Überraschung war entsprechend gross. Ein kurzer Rückblick, welcher den Erfolg der noch jungen Mannschaft unterstreicht: Nur gerade zwei Niederlagen mussten hingenommen werden. In sämtlichen Heimspielen gingen die Girls als Siegerinnen vom Platz.

Das kleine, aber nicht weniger kämpferische Kader, gecoach von

Yasmin Preocanin-Oehi und Simej Künzler, ist entsprechend topmotiviert für die kommenden Partien. Die Trainingseinheiten werden einen neuen Rhythmus erfahren, damit auch auf Stufe Inter Erfolge verbucht werden können.

Und spannende Matches sind garantiert – so stehen doch beispielsweise der TV Appenzell, die SG Lakers, und SG Fürstenland Hornets oder auch der SC Frauenfeld gegenüber. **Patrick Nauer**

Tennis-Club Heiden: Interclub der Junioren beendet

Unser Verein beteiligte sich mit fünf Mannschaften an der Interclub-Meisterschaft. Da waren die Girls U15, welche in ihrer Gruppe den 2. Rang hinter Wil 1 erspielten.

Die Boys U15 wurden in eine starke Gruppe eingeteilt und erreichten den 3. Rang.

Die Boys U12 stellten zwei Teams. Waren doch sieben Spieler einsatzfähig. Dabei galt für uns, nicht nur die spielstärksten Spieler einzusetzen, sondern alle möglichst gleich viele Einzel- und Doppelbegegnungen spielen zu lassen.

Das jüngste Team waren die Kids U10, welches als gemischte Mannschaft um Punkte kämpfte.

An vier Auswärtspartien wurden die Kinder von einem Elternteil ge-

fahren und auch betreut. Vielen Dank. Auch bei den Heimspielen zeigten jeweils erfreulich viele Eltern Interesse am Sport ihrer Kinder und feuerten diese an.

Jetzt geht es ohne Pause weiter mit Training und der Trainingswoche in Heiden in der 1. Ferienwoche sowie der sehnlichst erwarteten Clubmeisterschaft. **Brigitte Trunz-Herzig**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 1. September**
 Redaktionsschluss
 ist am **Freitag, 13. August**

Neues aus der Jugendriege Heiden

Die Jugendriege des TV Heiden erweitert für das kommende Schuljahr das Angebot. Aktuell besteht die Möglichkeit für Kinder der 1. bis zur 3. Klasse die Jugi zu besuchen. Auf das neue Schuljahr hin laden wir auch Kinder der 4. Klasse ein.

Wir werden abwechslungsweise alle zwei Wochen die «Kleine Jugi»

(1. und 2. Klasse) und die «Grosse Jugi» (3. und 4. Klasse) in der Turnhalle empfangen. Die Jugi-Turnstunde findet aktuell jeweils am Montag von 17:30 bis 18:45 Uhr in der Turnhalle Gerbe statt.

Details können auf www.tvheiden.ch entnommen werden. **Pascal Rohner**

Achtsamkeitskurse

Das Thema «Stress» ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Wenn man sich privat oder beruflich oft überfordert fühlt und unter Stresssymptomen wie Schlaflosigkeit, innerer Unruhe, wiederkehrenden Kopfschmerzen oder Migräne leidet, kann ein Achtsamkeitskurs helfen, diese zu verringern. Zudem gelingt es zusehends, aus dem Hamsterrad des Alltages auszusteigen und aktiv die Lebensqualität zu verbessern.

Während eines Kurses übt man anhand geführter Meditationen und

informeller Übungen, wie man die Präsenz für den gegenwärtigen Augenblick zunehmend in den Vordergrund rückt.

Ab Oktober gibt es fortlaufend die Möglichkeit, Achtsamkeitskurse (www.achtsamkeitsseminare.ch) in der Markthalle Altenrhein zu besuchen. Vielleicht möchten Sie beim kostenlosen Infoabend am **Montag, 25. Oktober** um 19:00 Uhr in der Markthalle Altenrhein dabei sein?

Katrin Schlenker

Mit der Übergabe eines Schwarbers (Multifunktionsrechen) wurde die Gründung besiegelt: Ueli Rohner, Peter Wüthrich und Emanuel Hörler

Pro Natura Lokalgruppe gegründet

Die Lokalgruppe Heiden Natur wird gemäss den Statuten von Pro Natura praktisch, gesellschaftlich und politisch in den Bereichen Natur-, Landschaft und Umweltschutz tätig werden.

Entsprechende Projekte und Aktionen werden von der Kerngruppe vorbereitet und den Gruppenmitgliedern zur Auswahl unterbreitet, so dass demnächst ein entsprechendes Programm präsentiert werden kann.

Aktuell besteht Heiden Natur aus 27 Mitgliedern, welche sich für die

Schaffung von naturnahen Grünräumen mit einer möglichst grossen Biodiversität einsetzen werden.

Wer sich von diesen Zielen angesprochen fühlt und die Aktivitäten von Heiden Natur aktiv oder passiv unterstützen und mittragen möchte, ist herzlich willkommen. Heiden Natur erhebt keine Mitgliederbeiträge. Eine Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz ist wünschenswert.

Interessierte können sich bei mir unter 071 88 38 37 oder info@solar-toys.ch melden. **Peter Wüthrich**

Kinder begegnen dem Bischof

Die flügend Sau

Kürzlich fanden Filmaufnahmen für die neue Theaterproduktion «Die flügend Sau» des dramatischen Vereins Obereggen statt. Als Überleitung von einem Akt zum nächsten werden ab Januar 2022 die Filmsequenzen zu sehen sein.

Eine Filmsequenz zeigt, wie der Fürstbischof von Konstanz in einer geschlossenen Kutsche nach Obereggen kommt, um die angeblich teuflischen Umtriebe zu bewerten. Ein Malefikanter soll sich in eine Sau verwandelt haben und ist über den Rutlenweiher geflogen ...

In einem Casting Ende Mai konnten neun Primarschulkinder für die Theaterwelt begeistert werden. In kurzer Zeit fertigte Schneiderin Erika Eugster Kleider für bereits vier Kinder an. Diese spielen in der Filmszene im Wald und rennen anschliessend hinter der fürstbischöflichen Kutsche ins Obereggen Dorf des frühen 18. Jahrhunderts. Alle Akteure freuen sich auf die kommenden Bühnenproben jeweils am Montagabend im Vereinsaal. **Tim Haas**

Mach mit beim grossen Puzzle-Spass in der Bibliothek

Während der Sommerferien erhältst du auf Wunsch in der Bibliothek ein Säckchen mit 40 Puzzleteilen. Diese Teile kannst du direkt vor Ort zusammenbauen und unser grosses 1000-teiliges Puzzle mit deinem Anteil ergänzen. Mitmachen dürfen alle Kinder, die Spass am Puzzeln haben. Als Belohnung wartet eine kleine süsse Überraschung auf dich. Pro Bibliotheksbesuch und Kind gibt es nur ein Säckchen. Sobald ein Puzzle fertig ist, werden wir

mit einem Neuen beginnen. Das Team der Bibliothek ist gespannt, wie viele Puzzles wir zusammen vervollständigen können.

Wichtig! Während der Schulferien vom 12. Juli bis 15. August ist die Bibliothek jeweils am Mittwoch von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Miriam Hauschildt

Gletscherhügel: Verschwundene Attraktion beim Kursaal

Zu den Attraktionen des Kurorts Heiden gehörte der aus rund 80 Findlingen bestehende, neben dem Kursaal gelegene Gletscherhügel, der über eine Treppe bestiegen werden konnte. Heute erinnert ein bescheidenes «Täfel» an die einstige Anlage, die Reallehrer Johannes Göldi 1875 errichtet hatte. «Göldi liess die in der Umgebung von Heiden gefundenen, von Gletschern in die Gegend ge-

brachten Zeugen der Urzeit mit Fuhrwerken neben den 1874 eingeweihten Kursaal transportieren», schreibt Ruedi Rohner in der Heftreihe «Ein Leben in Heiden». Jahrzehntlang wurde der mit Alpenblumen bepflanzte Gletscherhügel liebevoll gepflegt, der 1956/57 leider dem Neubau des heutigen Kursaals zu weichen hatte. **Peter Eggenberger**

Bundesübung

Am **Freitag, 27. August** findet von 18:00 bis 20:00 Uhr im Schiessstand Büelen die letzte Bundesübung statt. Bitte bringen Sie neben der per-

sönlichen Waffe, den Gehörschutz, das Dienst- und das Schiessbüchlein sowie die Aufforderung mit Klebetikette mit. **Hansjörg Tobler**

Covid-19-Pandemie und Sozialhilfe – die Ruhe vor dem Sturm

Uns alle betrifft die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen – Einschränkungen, Existenzängste, soziale Isolation. Sind die Folgen in der Sozialhilfe bereits spürbar? Noch zeigt sich in Heiden kein Covid-19-bedingter Anstieg der Fallzahlen.

Die momentan stabile Situation in der Sozialhilfe zeigt, dass die breit angelegten, vom Bund angeordneten finanziellen Hilfsmassnahmen greifen. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) geht zudem davon aus, dass viele Betroffene noch von ihren Reserven leben.

Die mit der Impfoffensive angestrebte, langersehnte Rückkehr in die Normalität führt voraussichtlich dazu, dass auch die aufgebauten Sicherheitsnetze des Bundes zurückgefahren werden. Was passiert dann?

Auf einem noch unsicheren Arbeitsmarkt ist der Einstieg für Arbeitslose erschwert. Ebenso wird befürchtet, dass manche Selbstständige nach dem Wegfall des Covid-19-Erwerbsersatzes nicht mehr auf die

Beine kommen. Unklar ist zudem, ob Unternehmungen mit Entlassungen reagieren, wenn sie keine Härtefallgelder mehr erhalten oder auf Kurzarbeit zurückgreifen können. All dies führt dazu, dass die Fallzahlen in der Sozialhilfe in den kommenden Monaten steigen werden. Die SKOS geht von einem Anstieg der Fallzahlen in der Sozialhilfe von rund 21,3 Prozent aus. **Tanja Alder**

Das aufwind-Team wünscht einen schönen Sommer

Im Sommer auf Tour

Im Sommer machen viele mit ihren Fahrzeugen Ausflüge oder fahren in die Ferien. Um sicher zu reisen gibt es allerdings ein paar Dinge zu beachten. Der TCS (Touring Club Schweiz) gibt Tipps für eine sichere Fahrt im Sommer.

- Keine Flip-Flops, keine nackten Füsse und kein Essen am Steuer

- Motorrad- und Scooterfahrer: nicht auf die korrekte Kleidung verzichten!
- Unterwegs mit dem Velo und dem E-Bike: ein gut belüfteter Helm und eine gut gefüllte Trinkflasche.

Sarah Wahlen, TCS

Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2021/2022

Die Ausserrhoder Hochjagd auf Rothirsche und Gämsen beginnt am Montag, 1. September und die Niederjagd auf Rehe am 6. September. Die Rehjagd endet am 6. November; die zweite Jagdperiode auf Rotwild ist vom 8. bis 27. November vorgesehen. Für den Dachs und das Wildschwein hat der Jagdbeginn schon begonnen. Beendet wird die Jagd auf

den Dachs am 15. Januar und auf das Wildschwein am 29. Januar.

Das Ziel der Abschussplanung für das Rehwild sieht eine Stabilisierung der Bestände im ganzen Kanton vor. Der Jagdplan 2021 sieht den Abschuss von 518 Rehen, 60 Hirschen und 14 Gämsen vor.

Heinz Nigg, Kantonaler Jagdverwalter

Medientipps der Bibliothek für einen abwechslungsreichen Lesesommer

Astrid Lindgren, Ferien auf Saltkrokan: als Tjorven einen Seehund bekam – Der Astrid-Lindgren-Klassiker ist liebevoll illustriert. Die Geschichte vermittelt das typische Schweden-Gefühl nach Ferien, Freiheit und Abenteuer.

Jihyun Kim, Sommer – Das Bilderbuch kommt ganz ohne Text aus und ist mit ausdrucksstarken Bildern in Blau- und Grautönen illustriert.

Dagmar Chidolue, Fünf-Kugeln-Eis-Tage mit Oma und Opa – Eine liebevolle Geschichte zum Vorlesen. Das Buch erzählt kleine Alltagsgeschichten von Felix und Feline (7 und 5 Jahre).

GeoSaison, Glamping: mit Stil nach draussen – Camping ist immer noch wahnsinnig angesagt. Wer es gerne luxuriös mag, findet in der Zeitschrift einige Tipps für einen besonderen Outdoor-Sommer.

Lucinde Hutzenlaub, Drei Frauen und ein Sommer – Eine warmherzige Liebesgeschichte über die 40-jährige Kiki, die es mit Mutter und Tante auf die Schwäbische Alb verschlägt.

Besuchen Sie uns auch während der Schulferien. Es warten weitere Medienempfehlungen auf Sie.

Miriam Hauschildt

Hädler Bundesfeier am 1. August

Mit dem Dunant-Platz und der einmaligen Sicht auf die Bodensee-region verfügt unser Dorf wohl über einen der schönsten Festplätze der Ostschweiz.

Am **Sonntag, 1. August** wird ab 18:00 Uhr das Festgelände durch den PluSport Appenzeller Vorderland und den FC Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung sorgen die Appenzeller Vorderländer. Als Festrednerin beehrt uns Alt-Landammann Alice Scherrer um 19:00 Uhr.

Nebst dem Höhepunkt für die Kinder mit dem Fackel- und Lam-pionumzug um 21:00 Uhr, schickt uns die Stadt Lindau um 21:55 Uhr den traditionellen Lichtergruss, bevor das Feuerwerk um 22:00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten wird.

Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag. Bei Regen findet die Feier im Kursaal statt. Ausserdem ist der Kirchturm von 17:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. **tb**

Sicherheitstipps zum Nationalfeiertag

Für einen unfall- und brandfreien Nationalfeiertag geben die bfu, Beratungsstelle für Unfallverhütung (www.bfu.ch), und die Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB, www.bfb-cipi.ch) folgende Empfehlungen:

- Beim Kauf von Feuerwerkskörpern soll man sich über die Handhabung informieren lassen und die Gebrauchsanleitung lesen.
- In der Nähe von Feuerwerk gilt ein striktes Rauchverbot.
- Feuerwerk darf nie in der Nähe von Menschen und Gebäuden gezündet werden.

- Raketen dürfen nur aus fest verankerten Flaschen und Rohren starten.
- Blindgängern soll man sich erst nach einer Wartezeit von mindestens fünf Minuten nähern. Nachzündversuche sind zu unterlassen.
- Feuerwerk gehört nicht in die Hände kleiner Kinder. Grössere Kinder sind während des Abfeuerns zu beaufsichtigen. **red**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum
27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Juli

täglich	Kirchturm Kirchturm geöffnet. Kurverein	12:30–15:30
	Dunant Plaza, Haus Krone «fair play» – Ausstellung von Philip Ullrich. Henry-Dunant-Museum	
jeden Sonntag	Bahnhof, Café Im Glück, Restaurant Linde und Hotel Heiden Musig im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Mittwoch, 14.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 15.	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Samstag, 17.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Samstag, 18.	Museum Führung durch die Ausstellung René Gils. Historisch-Antiquarischer Verein	14:00
Mittwoch, 21.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 24.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	bis 23:00
Dienstag, 27.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 28.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 31.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00

August

Sonntag, 1.	Dunant-Platz 1. August-Feier. Kurverein	18:00
Montag, 2.	Dunant-Bistro Montags-Plaza. Henry-Dunant-Museum	19:19
Mittwoch, 4.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Freitag, 6.	Henry-Dunant-Museum Dorfrundgang: «Henry Dunant im urbanen Heiden». Henry-Dunant-Museum	13:45–15:15
Samstag, 7.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Montag, 9.	Henry-Dunant-Museum Peace-Bell-Gedenktag. Henry-Dunant-Museum	10:30
	Migros Höck bei Familie Klee. Senioren-Wandergruppe	11:00–17:00
Dienstag, 10.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 11.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 12.	Postplatz Wanderung Kurzenberg. Senioren-Wandergruppe	11:20–17:25
Samstag, 14.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Mittwoch, 18.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Samstag, 21.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Schwimmbad BadiNacht. Schwimmbadgenossenschaft	bis 23:00
Sonntag, 22.	Kino Rosental Zuversicht – der neue Film von Thomas Lüchinger. Kino Rosental	19:30–21:30
Mittwoch, 25.	Bahnhof Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Donnerstag, 26.	Postplatz Wanderung Landmark – Gais. Senioren-Wandergruppe	11:10–17:30
	Bahnhof Kräuterwanderung. Kurverein	14:00
Freitag, 27.	Schiessstand Büelen Bundesübung 300 m. Feldschützengesellschaft	18:00–20:00
Samstag, 28.	Kursaal Bring- und Holmarkt/Gartenpflanzentauschbörse. Gemeinde	08:00–11:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	Waldpark Familienbrötle. Hädler Frauen	11:30
Sonntag, 29.	Hechlensteg 261 Besuchstag im Sortengarten. Peter Ochsner	08:00–17:00
Dienstag, 31.	Restaurant Linde Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00

BadiKino

Während der Sommerferien dürfen wir bei passendem Wetter freitags wieder das Freiluft-Kino in der Badi geniessen. Der BadiTurm hat bis zur Vorstellung und während der Pause geöffnet.

Infos zu Film und Durchführung entnehmen Sie bitte auf www.badi-heiden.ch oder am Badi-Eingang. Kassaöffnung: jeweils 30 Minuten vor Filmstart. Eintritt CHF 13, Kinogutscheine nicht gültig.

Freitag, 16. Juli, 21:30 Uhr, 12/10 J.

Mein bester und ich

Phillip ist wohlhabend und querschnittsgelähmt. Er braucht einen Pfleger, der ihm im alltäglichen Leben in seinem New Yorker Penthouse hilft. Er stellt Dell ein, der auf Bewährung ist und versucht, den Kontakt mit seiner Ex und seinem jungen Sohn wieder herzustellen. Obwohl sie aus zwei verschiedenen Welten stammen, beginnt eine ungewöhnliche Freundschaft zu blühen. **Quelle: Wikipedia**

Freitag, 23. Juli, 21:30 Uhr, 12/10 J.

Beyto

Beyto ist ein fantastischer Schwimmer und cooler Kumpel. Doch als der junge Schweizer mit türkischen Wurzeln in seinen attraktiven Trainer Mike verliebt, gerät seine heile Welt durcheinander. Um Tradition und Ehre zu wahren, sehen Beytos Eltern nur einen Ausweg: Ihr Sohn muss so schnell wie möglich eine Frau heiraten! **Quelle: Lomotion.ch**

Freitag, 30. Juli, 21:30 Uhr, 12/10 J.

Rocketman

Von einer glücklichen Kindheit kann bei Reginald Kenneth Dwight nicht wirklich die Rede sein, doch der Junge findet Zuflucht in der Musik, wo er sich an Klavier und Mikrofon als bemerkenswertes Naturtalent entpuppt. Mit neuem Namen gelingt ihm ab 1970 der weltweite Durchbruch zum Superstar, doch mit dem Erfolg beginnen für Elton John irgendwann auch die Probleme. **Quelle: Cineman.ch**

Freitag, 6. August, 21:15 Uhr, 14/12 J.

Jean Seberg

Schauspielerinnen Jean Seberg wird 1960 mit einer Rolle in «A bout de souffle» von einem Tag auf den anderen zu Ikone. Während der Aufbruchsstimmung des Pariser Mai kehrt sie 1968 für ein Comeback nach Hollywood zurück. Auf ihrem Flug begegnet sie dem bekannten schwarzen Bürgerrechtskämpfer Hakim Jamal. Für ihre Sympathien zur Black-Panther-Bewegung gerät sie schnell ins Visier des FBI und Agent Jack Solomon erhält den Auftrag, Jeans Privatleben aufzumischen. **Quelle: Kultkino.ch**

Freitag, 13. August, 21:00 Uhr, 6/4 J.

Scoob!

Shaggy hat als Kind keine Freunde, findet dann aber den Hund Scooby. Als sie gemeinsam einen Kriminalfall lösen, lernen sie zudem Fred, Velma und Daphne kennen. Als Mystery Inc. sind sie sodann dem Rätsel- und Geisterhaften auf der Spur, bis ein Keil zwischen sie getrieben wird: Shaggy und Scooby werden vom bösen Dick Dastardly verfolgt. **Quelle: Cineman.ch**

Marion Niedermayer

auf- und abwind ...

Ohne Rohstoffe, aber als Wasserschloss wird die Schweiz gerne bezeichnet. Sollten wir also dankbar sein über die Regenmengen der vergangenen Wochen? Die Schweiz verfügt über mehr als 1500 Seen sowie über unzählige Flüsse, Bäche und Gletscher. Als eigentliches Wasserschloss gilt die Gegend im Dreieck von Brugg, wo sich Aare, Reuss und Limmat vereinigen. Wir haben nahezu überall Zugang zu sauberem Trinkwasser. Obwohl Regenwasser aufbereitet werden muss, um Trinkwasserqualität zu erlangen, könnte selbst das Wasser unserer Seen meistens getrunken werden.

Weltweit erhöht sich jedoch der Druck auf Trinkwasser und bereits heute ist diese Ressource stellenweise knapp. Über 800 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, obwohl dies seit 2010 als Menschenrecht anerkannt ist. Gehen wir also behutsam mit unserem Wasser um.

Herzlichst Erika Stocker

Männerchor Heiden: Das verschobene Jubiläum

Der Männerchor Heiden hätte im Jahr 2020 zwei Jubiläen feiern können: 155 Jahre Männerchöre in Heiden und den Zusammenschluss zu einem Männerchor vor 60 Jahren.

Die 30 aktiven Sänger und der Dirigent planten diese Jubiläen mit einem besonderen Anlass in Form eines Singspiels zu feiern. Die Herausforderung war, Gesang – Bewegung – Sprechen zu einer Einheit zu gestalten und einen musikalischen Rückblick verbunden mit Bildszenen vorzutragen. Mit einer professionellen szenischen und musikalischen Leitung des Singspiels erhofften wir uns Neues zu lernen und Elemente daraus auch für die zukünftige Gestaltung von lebendigen Chor-Konzerten erfolgreich einzusetzen. Leider hat die Pandemie unsere Proben verunmöglicht und die Umsetzung musste abgebrochen werden.

Doch unsere bewährte Vereinsstruktur und die Freude am Singen motiviert, die vorhandene Möglichkeit flexibel zu nutzen. Deshalb hat sich der Männerchor entschlossen, ein Konzertprogramm «Das verschobene Jubiläum» mit einem Querschnitt durch sein abwechslungsreiches Repertoire zu präsentieren. Das Konzert findet am **Samstag, 11. September** um 19:30 Uhr in der ev. Kirche Heiden statt. Die Moderation durchs Konzert wird Reto Wiedenkeller übernehmen. Die Verantwortung für die musikalische Leitung sowie für die Arrangements trägt Michael Schläpfer. Begleitet wird der Chor durch die Musiker Claudio Bergantini am Klavier und Benno Niedermann am Schlagzeug, die bereits mehrmals mit dem Männerchor Heiden zusammengearbeitet haben. Mit diesem Konzert können wir in diesem Jahr ebenfalls das Jubiläum von Michael Schläpfer beim Männerchor Heiden feiern. Er steht seit 20 Jahren unter seiner begeisternden musikalischen Leitung. Ist Ihr Interesse für das Konzert oder aktives Mitmachen geweckt? Der Chor freut sich auf jeden Fall auf viele Begegnungen bei seinen Aktivitäten bis zum nächsten Jubiläum. *Hans Eugster*

Schule | Jugend Seite 03

- Verabschiedung aus der 3. Sek.
- Neue Lehrpersonen
- Ferienplan 2021/2022 der Schule
- Das war das Sommerprogramm

Kultur Seite 07

- Der Rote Stuhl mit Regierungsrat Dölf Biasotto
- Montags-Plaza: ... im Gespräch mit Peacemakern
- Abdullah Dur liest aus «Der Pascha aus Urnäsch»

Wirtschaft Seite 13

- Wild und Tango im Bären
- Neue Massageangebote im Hotel Heiden
- Nach 44 Dienstjahren geht Paul Hochreutener in Pension
- Mode-APéro bei artEmoda

Vermischtes Seite 16

- Das ändert sich für Hädler Notfallpatienten
- Covid-Impfung ohne Anmeldung
- Eine nasse Badisaison geht zu Ende
- Kinderartikelbörse

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Wohnhaus mit Gewerbe, Heiden:
EFH mit Garten, grosser Sonnterrasse im 1.OG und diversen Flächen im EG. Sonnige und zentrale Lage gegenüber Schwimmbad und Tennisplatz. Diverse Nutzungsmöglichkeiten.
Preis CHF 498'000.00

3 1/2 Zi. Eigentumswohnung 1. OG Schachen bei Reute:
Moderne und grosszügige Wohnung mit Blick ins Grüne, sonnige Lage, Bushaltestelle nahe am Haus. Zustand neuwertig, inkl. PP Tiefgarage.
CHF 575'000.00

EFH im Grünen, Wolfhalden:
Haus an sehr schöner, ruhiger Lage, Seesicht, 2-seitig an Landwirtschaftszone angrenzend. 5 1/2 Zimmer, Parzelle 970 m2, Haus ist bezugsbereit. Zufahrt (ca. 100 m) etwas knapp/steil.
CHF 698'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

**Hallo Häädlerinnen.
Hallo Häädler.**

Wählen Sie die Krankenversicherung, die Sie beim Gesundbleiben, Gesundwerden und beim Leben mit Krankheit unterstützt.

Fabrizio Verona
Agenturleiter

Agentur Heiden
058 277 53 34, fabrizio.verona@css.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteeme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden – 071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

SALE SALE SALE SALE

SOMMER SALE

1 Velo 5% Rabatt
ab 2 Velos 10% Rabatt
10% auf Bekleidung und Schuhe

Unsere Spezialangebote:

3299.-
statt 3999.-

630Wh

4299.-
statt 4899.-

625Wh, (45km/h)

6999.-
statt 7999.-

750Wh

* Aktion gültig bis 11.09.2021 - solange Vorrat. Kummulierungen mit anderen Rabatten nicht möglich. Sale nur auf Lager-Velos. Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

aufwind

im Aufwind inserieren!

- ab 3x 5%
- ab 5x 10%
- ab 8x 15%

Verabschiedung aus der 3. Sek.

Auch dieses Jahr fand die Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler aus der 3. Sek. Covid-19-bedingt ohne Eltern und somit in kleinerem Rahmen statt. Alle Ausretenden genossen in der Gerbe-Turnhalle zusammen mit den Lehrpersonen ein gemeinsames Essen und wurden auf diese Art und Weise trotzdem würdig aus ihrer Sek.-Zeit entlassen. Schulleiter Hans-Peter Hotz wünschte den Jugendlichen alles Gute für ihre Ausbildungen oder die Zeit an weiterführenden Schulen und Brückenangeboten.

Die **zwei besten Schlussarbeiten** wurden an diesem Abend von den Klassenlehrpersonen Viola Ulreich und Philipp Bernet ausgezeichnet: **Sophia Sonderegger** für ihre Arbeit, bei der sie als angehende Schreinerin ein Bett baute und den Bau dokumentierte, **Tim Böhler** für seine Dokumentation einer selbst geplanten und durchgeführten Tour de Suisse mit dem Fahrrad.

Im vergangenen Schuljahr war es dank Covid-19 nicht gut möglich einen Prix Social an einzelne Schülerinnen und Schüler zu verleihen. Die Lehrerschaft hatte sich darum etwas Besonderes einfallen lassen und ein Badetuch kreiert und herstellen lassen. Dabei ging es darum, allen Lernenden für ihre kooperative Mitarbeit und das Einhalten der Covid-19-Regeln während des vergangenen Schuljahres zu danken. So gab es für alle ein Tuch mit Logo und den Sprüchen «Mit Abstand am besten!» und «We did a good job.» **U.M.**

Neue Lehrpersonen der Schule

Mit Beginn des neuen Schuljahres haben wieder einige neue Lehrpersonen begonnen in den verschiedenen Schulhäusern des Dorfes zu unterrichten. Diese möchte der *aufwind* den Leserinnen und Lesern wie jedes Jahr vorstellen. **U.M.**

Leila Hamdar arbeitet dieses Schuljahr als Mutterchafts-Stellvertretung für Katja Breitenmoser-Fehr in der **Basisstufe Blumenfeld**. Sie wuchs in Rehetobel auf und absolvierte nach der FMS in Trogen die PHSG in Rorschach, welche sie diesen Sommer abschloss. Sie wohnt in St.Gallen und macht in ihrer Freizeit Musik, singt, spielt Klavier und Flügelhorn. Dazu betätigt sie sich gerne sportlich.

Janine Sonderegger ist nicht verheiratet, wohnt in Rorschacherberg und machte nach der Matura ein Zwischenjahr als Klassenassistentin im Kindergarten und der Mittelstufe. Danach studierte sie an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und unterrichtet nun im **Primarschulhaus Dorf** im Teamteaching mit Rolf Lichtenstern eine, wie sie sagt, wirklich tolle **3./4. Klasse**. Sie gibt die Fächer Deutsch, Englisch, einen Teil des NMGs und Wochenplanlektionen.

In der Freizeit unternimmt sie gerne etwas mit Freunden und der Familie. Zudem backt sie gerne, spielt Volleyball und geniesst bei Spaziergängen die Natur.

Nicole Giezendanner ist neu im **Schulhaus Wies** tätig und arbeitet im Teamteaching in der **5./6. Klasse** zusammen mit Linda Egger. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Wald. 2002 hat sie die LSR (Betreuung lese- und rechtschreibschwacher Kinder) in Rorschach abgeschlossen und vier Jahre in Bühler gearbeitet. Danach machte sie diverse Stellvertretungen, war vier Jahre Flight Attendant bei der Swiss und unterrichtete dann in Halden, St.Gallen und Thal.

Die Familie ist ihr Hobby, sie macht zudem Geräteturnen im TV Wald und singt im Chor Wald.

Rebecca Lambacher ist neu Klassenlehrerin einer **1. Sek.** Sie ist die Nachfolgerin für Philipp Bernet, der zum Ende des vergangenen Schuljahres pensioniert wurde. Sie wuchs in Obereggen auf und wohnt nun in Rebstein.

Die Kantonsschule absolvierte sie in Heerbrugg und schloss ihr Studium zur Sek-Lehrerin an der PH 2021 ab.

Sie ist Präsidentin, Jugileiterin und aktive Turnerin im STV Obereggen, kocht und backt gerne und verbringt ihre Freizeit mit Freunden und der Familie.

Nadine Surber wuchs in Heiden auf und ist als Schulische **Heilpädagogin** in der Basisstufe Bissau und in der 5./6. Klasse im Schulhaus Dorf tätig. Nach dem Studium an der PH St.Gallen arbeitete sie sieben Jahre an der Schule Reute AR und machte nebenher die Ausbildung zur SHP an der HFH Zürich.

Sie wohnt mit Mann und Sohn in St.Gallen, spielt in ihrer Freizeit gerne Theater und ist in der Genossenschaft «anders wohnen» dabei. Zudem war sie im letzten halben Jahr mit ihrer kleinen Familie mit dem VW-Bus auf Reisen in Frankreich, Spanien und auf Sardinien.

**ausschneiden
und aufbewahren**

Ferienplan der Schule

Schuljahr 2021/2022

Herbst	Schulschluss	Fr, 8.10.21	Schulbeginn	Mo, 25.10.21
Weihnachten	Schulschluss	Fr, 17.12.21	Schulbeginn	Mo, 3.1.22
Sport	Schulschluss	Fr, 28.1.22	Schulbeginn	Mo, 7.2.22
Frühling	Schulschluss	Fr, 8.4.22	Schulbeginn	Mo, 25.4.22
Pfingsten	Schulschluss	Mi, 25.5.22	Schulbeginn	Di, 7.6.22
Sommer	Schulschluss	Fr, 8.7.22	Schulbeginn	Mo, 15.8.22
Schulfreie Tage	Mo, 1.11.21	Stufenkonferenzen		
	Do, 16.6.22	Kantonaler Lehrerkonvent		
	Fr, 17.6.22	Arbeitstag der Schule		

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE ARBEIT

SICH BEGEGNEN - SICH ENTFALTEN - SICH BEFREIEN

ENERGETISCHE BEHANDLUNGEN FÜR MENSCH UND TIER
COACHING / LEBENSBEGLEITUNG
TIERKOMMUNIKATION
AUSBILDUNG IM BEREICH DER ENERGIE-ARBEIT UND
TIERKOMMUNIKATION

ChraftÖrtli

Mirjam Rechsteiner
Unterdorf 6
9044 Wald AR
079 306 15 79

www.chraftoertli.ch
info@chraftoertli.ch

Termine nach Vereinbarung

H. SHALA

Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Gesucht
Reinigungskraft in
Privathaushalt.
3-4 Stunden / Woche

Auskunft:
071 890 03 30

Neues Zuhause in Heiden gesucht

Schweizerin (56, selbständige Seniorenbetreuerin) sucht **300 – 400 m2 Bauland** in Heiden für ein neues Zuhause. Mein Traum ist ein kleines, hochwertiges Schweizer Holzelementhaus mit 60 m2 und etwas Umschwung an ruhiger, gut besonnener Lage mit guter Zufahrt in Heiden. Verfügen Sie über ein Haus mit grosszügigem Umschwung und könnten sich vorstellen, sich von einem Teil davon zu trennen? Um evt. so den altersgerechten Umbau Ihres EFH o.ä. zu ermöglichen? Oder kennen Sie ein Fleckchen Land, das sich für meinen Traum vom Kleinhaus mit Garten eignet?

Dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme unter M 078 670 70 68 oder marianne_heller@bluemail.ch, Marianne Heller, 9326 Horn.

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

die Wild-Saison hat begonnen
mit Spezialitäten von Teller & heissem Stein

Gasthaus Bären
Oberiggerstrasse 48
9410 Heiden
078 472 11 36

Café Deseado
Argentinische Live-Musik mit dem Trio Café Deseado
mit Menü-Begleitung
Freitag 1. September ab 18:00 Uhr
Samstag 2. September ab 19:00 Uhr
(Reservation erforderlich)

Wir empfehlen unser Restaurant für Ihre Feier für Gruppen bis zu 40 Personen

GLOVITAL AG

Für das Leben zuhause

Individuelle Lösungen für
Haus, Hof, Tier und Garten.

Besuchen Sie unsere
grosse Ausstellung:

St.Gallerstrasse 34a
9320 Arbon

T: 071 868 77 66
www.glovital.ch

LIVINGTINY
BY GLOVITAL

Sommerprogramm 2021

Unternehmungen der Kinder- und Jugendarbeit Heiden während der Woche 32:

Mit einem Speckstein-Tag sind wir am **Tag 1** ins Sommerprogramm der Kinder- und Jugendarbeit Heiden gestartet. Eine kleine, motivierte und gut gelaunte Gruppe traf sich am Montagmorgen in der Chillsuite und nach einer kurzen Einführung und der Wahl eines entsprechenden Sujets ging es an die Bearbeitung des Specksteins; es wurde gesägt, gebrochen, gebohrt, geschliffen, poliert, viel gelacht, kommentiert und gescherzt, und hin und wieder ging das

gute Stück kurz vor dem Finish in die Brüche. Dann begann man von vorne oder wechselte zu einem anderen Rohling – von der Schildkröte, dem sitzenden Uhu, über das Yin-und-Yang-Zeichen, den olympischen Ringen, bis hin zu einem schönen Gefäss oder filigranen Fingerringen reichten die Ideen. Dann gab es ein verdientes Mittagessen, draussen vor dem Haus; Spaghetti am Ping-Pong-Tisch. Am Nachmittag und noch immer mit viel Freude, fanden die meisten der guten Stücke ihre Vollendung.

Am **Tag 2** war Minigolf und Baden angesagt. Mit dem Postauto ging es von Heiden via St.Anton nach Trogen und von dort mit der Appenzeller-Bahn nach Speicher. Bei angenehmen Temperaturen und leichter Bise wanderten wir in einer guten Stunde zu den Drei Weieren hoch über St.Gallen. Eine kleine, überschaubare und zu dieser Zeit noch wenig besuchte Minigolf-Anlage war unser erstes Ziel. Wir stärkten uns zuerst in der Gartenwirtschaft, plauderten oder spielten UNO und liessen uns vom Besitzer kurz instruieren; dann starteten wir unser kleines Turnier auf der etwas maroden, schiefen und holperigen Spielfläche. Was anfangs einige ärgerlich fanden,

wurde mehr und mehr unterhaltend und spassig – der Ball tat zuweilen was er wollte, kugelte davon, kam zurück, ging nach rechts, stand kurz still, und entschied sich dann – oh Wunder und irgendwie gegen alle physikalischen Gesetze – doch noch ins Loch zu rollen. So war die Rangliste, zu Beginn noch von grosser Bedeutung, am Ende eher Nebensache. Gut so. Aufgeheizt durch Sonne und ausgelassene Stimmung, besuchten wir anschliessend eines der Bäder in den Drei Weieren. Es wurde geschwommen, geplantscht und auch das Sprungbrett wurde rege benutzt; noch etwas Sonnenbaden am Rande des Wassers, ein Glacé auf den Weg, und dann verabschiedeten wir uns von diesem wunderschönen Ort. Mit der Mühlegg-Bahn ging es Richtung Klosterviertel in St.Gallen und dann aufs Postauto – entspannt und auch etwas müde kamen wir in Heiden an. Ein toller Tag.

Kunstmuseum und optische Illusion prägten **Tag 3**. Von Heiden über St.Gallen nach Zürich ging die Reise und dort zu Fuss zum WOW-Museum; hier durfte man seinen Augen nicht trauen – obwohl, dann

hätte man sich um den Spass gebracht. Die Hitze im Museum und auch in der Stadt selbst liess einige nach dem Besuch noch eine gute Weile am Fluss verbringen, andere nutzten die Zeit für einen Stadtbummel. Gegen 16:00 Uhr verabschiedeten wir uns von Zürich und traten den Heimweg an.

Die Woche verging wie im Flug; am **4. Tag** trafen wir uns in der Chillsuite zum gemeinsamen, üppigen Brunch. Alle beteiligten sich an der Zubereitung der originellen, farbenfrohen und abwechslungsreichen Happen: Süsses, Salziges, Gesundes und weniger Gesundes, und für die Zubereitung der Crêpes war auch ein wenig Geschick gefragt. Zum Schluss brachten wir die doch etwas beanspruchte Küche in Ordnung und be-

endeten damit den gemeinsamen und geselligen Tag.

Zum Wochenabschluss der Krimi-Abend: Einmal mehr bei schönstem Sommerwetter, ging es am Freitag, dem **5. und letzten Tag**, in den Waldpark, wo der Kurverein den Besuchern grosszügig Holz zum Feuern und Grillieren zur Verfügung stellt – auch für unser Feuer, das die passende Kulisse zu unserem schauerlich-spannenden Kriminalspiel abgab, und auf dem wir über den ganzen Abend immer wieder leckere Sachen brutzelten. Im Kriminalspiel, das sitzend rund ums Feuer stattfand, übernahm jeder eine Rolle, samt entsprechender Bekleidung, in einer typischen Kriminalgeschichte aus dem Jahre 1959. Es ging um Mord und jeder und jede war verdächtig, also waren alle darauf bedacht, ein hieb- und stichfestes Alibi zu liefern. Dabei waren schauspielerisches Geschick und etwas logisches Denken gefragt; nichts aber halb – am Ende wurde der Mord restlos aufgedeckt und geklärt.

Wir blicken zufrieden und lächelnd zurück auf eine Woche reich an Erlebnissen und Erfahrungen, auf eine Woche, die von Geselligkeit, Vertrautheit und Spass geprägt war. Vielen herzlichen Dank daher auch an die Jugendlichen aus Heiden, die mit Freude mitgemacht und ideenreich mitgestaltet haben. **Michelle Kempf**

«Rendite- Ermöglicher»

Ihr Traditions-
haus für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

KREUZ GARAGE
E. BISCHOF AG

Haben Sie Ihre Ferien schon gebucht?

Mieten Sie sich bei uns Ihren komfortablen
Camper – Tapetenwechsel garantiert!

Trogenenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Ausgekocht?

Wir verwirklichen Ihre ganz persönliche Traumküche, übernehmen Umbaukoordination und Bauleitung. Vom Entwurf über die Planung bis zur Ausführung. Dank unserer eigenen Schreinerei sind wir auf individuelle Lösungen spezialisiert. Sprechen Sie mit uns über Ihren Küchenumbau!

BAUMANN
Der Küchenmacher

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Der Rote Stuhl – öffentliche Veranstaltung

«Bitte nehmen Sie Platz» – so wird es wieder am **Donnerstag, 2. September** um 19:30 Uhr in der Linde (Einlass ab 18:30 Uhr) heissen, wenn Landamman und Regierungsrat Dölf Biasotto auf dem «Roten Stuhl» sich aktuellen Fragen stellt.

Die SP Vorderland setzt ihre dreijährige Veranstaltungsreihe im Vorderland fort, um der Bevölkerung unsere Regierungsräte näher zu bringen.

Aktuell wird sich der Vorsteher des Department Bau und Volkswirtschaft zu Fragen der Raumplanung

und Energie, zu Wirtschaftsförderung und Tourismus äussern können.

Wir bitten – wenn möglich – um Anmeldung unter roter.stuhl@bluewin.ch. **Andreas Ennulat**

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns, nach einjähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder zu Konzerten in die Kirche Wolfhalden einladen zu können. Sowohl für Kulturschaffende und -geniessende als auch für Veranstalter in allen Sparten der Kultur war es wie eine Fastenzeit. Nun also präsentieren wir im September zwei Konzerte:

- **Sonntag, 5. September** um 18:00 Uhr: Barockorchester II Prete Rosso mit Musik von Georg Muffat

(1653-1704) und Antonio Vivaldi (1678-1741)

- **Donnerstag 23. September** um 19:00 Uhr: Carolina Camerata (Chor der Universität Heidelberg) mit ihrem Programm 1 + 1 = 1, Doppelchörige Motetten von Schütz bis zur Moderne

Eine vorherige Reservation ist unter info@kukkik.ch erwünscht. Eintritt frei, Kollekte. **Andreas Ennulat**

Gedenktafel für den Dunant-Entdecker

Ein Stück Heiden befindet sich im Brüeltobel, das auch Alpstein-Freunde aus Heiden bestens kennen, erfolgt doch hier der steile Aufstieg zum Säntiser- und Fälensee. Am Weg erinnert eine Gedenktafel an Georg Baumberger. Als Journalist schrieb er immer wieder über seine Erlebnisse im Alpstein. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt aber wurde er mit seiner 1895 publizierten Reportage über den Rotkreuz-Gründer Henry Dunant, der dank Baumbergers Bericht der Vergessenheit entrissen wurde. Europaweites Inte-

resse galt in der Folge auch Dunants Wohnort Heiden, was zu vielen zusätzlichen Kurgästen führte.

Peter Eggenberger

Montags-Plaza: ... im Gespräch mit Peacemakern

Peacemaker sind Schülerinnen und Schüler, die bei Streitigkeiten in der Pause und in der Schule versuchen Frieden zu stiften. Jedes Jahr werden jeweils zwei Schülerinnen und Schüler aus der 3./4. Klasse und der 5./6. Klasse ausgewählt, welche von einer Lehrperson zu Peacemakern ausgebildet werden. Peace-

maker aus dem Schulhaus Wies berichten gemeinsam mit der Lehrerin Ramona Hasler praxisnah von ihren Erfahrungen.

Wir freuen uns, Sie am **Montag, 6. September** um 19:19 Uhr im Dunant-Plaza (Kirchplatz, Haus Krone) begrüßen zu dürfen – Türöffnung 18:18, Bar offen. **Andreas Ennulat**

Geführte Wanderungen

Die Tage werden merklich kürzer und die Schatten unaufhaltbar länger. Erfreuen wir uns noch über ein paar schöne Spätsommertage. Wandern wir zusammen zum Beispiel am:

- **Dienstag, 7. September** über Stock und Stein. Route: Stein – Berg – Sonderau – Hohbüel – Tell – Hargarten – Tellhüsi – Stein
- **Sonntag, 12. September** zum gigantischen Ofenloch. Route: Schwägälp Passhöhe – Horn – Neuwald – Ofenloch – Ellbogen – Chlosteralp – Ennetbühl
- **Samstag, 25. September** Grenzwanderung – auf den höchsten Zürcher. Route: Atz-

männig – Tweralpispitz – Chrüzegg – Schindelberg – Schnebelhorn – Hirzegg – Hulttegg – Mühlrüti

- **Samstag, 2. Oktober** Pilze sammeln, bestimmen und geniessen. Kursort: Schönggrund

- **Dienstag, 5. Oktober** vom Rheintal nach Heiden
Route: Berneck – Rosenberg – Schachen – Chindlistein – Heiden

Die Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch. Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Margrit Geel

Gewusst wie

So lautet das Motto der diesjährigen europäischen Denkmaltage. In der Schweiz existieren rund 300 Handwerksberufe. Das «Dunant Plaza» bietet Einblick in ein rar gewordenes Metier: Mit der Töpferin Christine Hardman lernen Sie die Materialien Ton, Gips und Stein kennen und erfahren, wie eine Gussform hergestellt wird. Sie bearbeiten und gestalten selber eine Tonform als Medaillon. Und als Lohn Ihrer Arbeit nehmen Sie Ihr Gipsmedaillon mit nach Hause.

Porzellan-Medaillon Henry Dunant, Meissen ca. 1950, Sammlung Henry-Dunant-Museum

Workshop: **Sonntag, 12. September** von 14:00 bis 16:00 Uhr, Dunant Plaza, Kirchplatz 9 (gratis; Kinder ab 8 J. in Begleitung Erwachsener, Platzzahl beschränkt, Anmeldung info@dunant-museum.ch). **Kaba Rössler**

Cinéclub Rosental Saisonstart ...

... mit «Ich bin dein Mensch» am **Mittwoch, 15. September** um 20:00 Uhr. Multitalent Maria Schrader hat einen Film mit viel Ironie und pointierten Dialogen geschaffen. Alma (gespielt von Maren Eggert, Gewinnerin Silberner Bär 2021) soll drei Wochen mit Tom – einem humanoiden Roboter (charmant gespielt von Dan Stevens) – zusammenleben, der einzig darauf programmiert ist,

sie glücklich zu machen und mit seiner künstlichen Intelligenz zum massgeschneiderten Lebenspartner zu werden. Das eigentliche Forschungsexperiment gerät aber zunehmend ins Wanken und wird immer menschlicher.

Wir heissen Sie willkommen – Clubmitglieder sowie Abendgäste ab 19:15 Uhr in der Rosenbar! **Katja Laux**

Anpassung der energetischen Bedingungen

Gebäude verursachen rund einen Drittel des inländischen CO₂-Ausstosses. Bei Neubauten spielen erneuerbare Energien deshalb bereits heute eine sehr grosse Rolle. Doch noch immer werden neue Gebäude teilweise ohne Photovoltaikanlagen erstellt oder mit fossilen Heizungen ausgestattet.

Dem möchte die Gemeinde entgegenwirken, indem sie beim Verkauf von gemeindeeigenen Parzellen oder Gebäuden sowie bei Abgabe im Bau-recht den Einbau eines fossilfreien Wärme- und Warmwassererzeugers vorschreibt. Gleichzeitig soll ein Teil der Energie über eine Photovoltaikanlage erzeugt oder durch eine verbesserte Wärmedämmung eingespart werden.

Für Sondernutzungspläne beziehungsweise Sonderbauvorschriften wird bei grösseren Bauten der «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS Hochbau» als richtungsweisend in die energetischen Auflagen aufgenommen. Bei kleineren Bauten werden die neuen SIA-Normen 380/1 (2016) und 180 (2014) vorgeschrieben. Die Anforderungen an die Wärmedämmung werden damit dem Stand der Technik, beziehungs-

Politische Gesprächsrunde im Betreuungs-Zentrum (v.l.n.r.): Ständerat Andrea Caroni, Moderator Bruno Eisenhut und Kantonsrätin Susann Metzger im Zusammenhang mit ... (siehe Text auf Seite 16)

weise der geplanten Revision des Energiegesetzes angepasst. Dadurch wird der Heizwärmebedarf um rund 10 Prozent gesenkt.

Bau weiterer Halbunterflurbehälter

Das bestehende Halbunterflurnetz in der Gemeinde wurde um drei weitere Halbunterflurbehälter erweitert. Damit stehen der Bevölkerung 13 öffentliche Halbunterflurbehälter für die Abfallentsorgung zur Verfügung.

An der Hinterbissastrasse und beim Kiesparkplatz am Kohlplatz wurden insgesamt drei Halbunterflurbehälter eingebaut. Zusammen mit dem Einbau am Kohlplatz wurde die marode Sandsteinmauer durch eine neue Mauer ersetzt.

Ein weiterer Halbunterflurbehälter steht den Anwohnenden neu an der Hinterbissastrasse beim Zeughaus zur Verfügung.

In Anlehnung an die Ziele der A-Region wird bis 2029 ein möglichst flächendeckender Ausbau mit Halbunterflurbehältern angestrebt.

Handänderungen Juli

Elektrizitätswerk Heiden AG, Heiden, Erwerb 2.7.1959, an Heller AG, Heiden, Liegenschaft Nr. 1181, 940 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1455, Tiefgarage Nr. 1455, Dorf

Ernst Züst AG, Heiden, Erwerb 4.1.1985, an Lionel Plüss, Heiden, zu $\frac{3}{4}$ Miteigentum, und Eliane Nessen-

sohn, Heiden, zu $\frac{1}{4}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2137, 474 m² Grundstücksfläche, Hasenbüchel

Erbengemeinschaft Paul Edwin Bürki (Erwerb 9.7.2021) an Andreas und Nina Langenegger, Mörschwil, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft-Nr. 1296, 419 m² Grundstücksfläche, Gartenhaus Nr. 1569, Wohnhaus Nr.

1084, Garage Nr. 1836, Langmoosstrasse

Andreas und Michael Langenegger, Grub AR, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 17.8.2012) an nila immobilien GmbH, Teufen, Liegenschaft-Nr. 471, 223 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 607, Hinterbissastrasse

Bitte im September beachten

Mittwoch, 1.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 17.

abends

Redaktionsschluss Oktober-aufwind

estocker@bluemail.ch

Samstag, 25.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Sonntag, 26.

bis 11:00 Uhr

Abstimmungen

Gemeindehaus

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Verlängerung Arbeitsverhältnis über ordentliches Pensionsalter hinaus

Arbeitsverhältnisse über das ordentliche Pensionierungsalter hinaus bedürfen der Zustimmung durch den Gemeinderat. Der Gemeinderat hat das Arbeitsverhältnis mit Claudius Platzer, bis 30. Juni 2021 Leiter des Betriebs- und Konkursamtes, bei einem Pensum von 50 Prozent bis Ende 2022 verlängert. Er wird die Dienststelle nach der ordentlichen Pensionierung mit seiner Erfahrung weiterhin unterstützen.

Ersatzanschaffung Rasenmäher Profihopper

Das Bauamt mäht die zahlreichen Rasenflächen in der Gemeinde in zweiwöchigem Intervall mit dem selbstfahrenden Mäher Profihopper. Das aktuelle Gerät wurde im Jahr 2014 angeschafft und hat die zu erwartende Betriebsdauer schon länger überschritten. Aufgrund der guten steten Fahrzeugwartung konnte die Nutzungsdauer verlängert werden. Wegen eines grösseren Defekts ist nun eine Ersatzanschaffung unumgänglich geworden. Zur Offertstellung wurden drei Firmen eingeladen. Der Gemeinderat hat dem nicht budgetierten Kauf mit Kreditüberschreitung zugestimmt und den Zuschlag für einen Kaufpreis von rund CHF 59'000 an die Kast AG, Heiden, vergeben.

Erwerb Gewerbeland Langmoos

Die Gemeinde hat von der Genossenschaft Migros Ostschweiz das Gewerbeland Langmoos (Wiese hinter der Migros-Filiale) zum Preis von CHF 770'000 als Finanzvermögen erworben. Das Grundstück Nr. 2148 dient der Gemeinde als strategische Gewerbelandreserve für die Ansiedlung eines ruhigen Gewerbes. Bis zur definitiven Ansiedlung eines Gewerbebetriebes können für das Grundstück Zwischennutzungen vorgesehen werden. Der Gemeinderat prüft nun die weiteren Möglichkeiten, wie das Gewerbeland zur weiteren qualitativen Dorfentwicklung beitragen kann.

Photovoltaik im «Sorglos-Paket»

Eine Photovoltaik-Anlage (PV) im «Sorglos-Paket»: So beschreibt der Verein Energie AR/AI sein Angebot, das er im Appenzellerland lanciert.

Das Potenzial zur Stromproduktion mit PV ist riesig. Zudem wächst in der Bevölkerung das Bedürfnis, erneuerbare Energien lokal zu produzieren und zu nutzen. «Viele Leute wollen handeln, wissen aber nicht, wie sie vorgehen sollen», erklärt Hans Bruderer, Präsident des Vereins Energie AR/AI. «Diese Leute möchten wir abholen und motivieren».

Im Rahmen der Aktion können Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bis 17. Dezember 2021 eine PV-Anlage zum Fixpreis bestellen. Das Basis-Paket von 5 kWp produziert rund 5000 kWh Strom pro Jahr.

Das entspricht ungefähr dem Jahresverbrauch eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts.

Das Angebot soll den PV-Ausbau im Appenzellerland forcieren und PV-Anlagen einem breiten Publikum näherbringen. Informationsveranstaltungen:

- **Donnerstag, 2. September** um 18:30 Uhr: Hotel Hecht, Appenzell
 - **Mittwoch, 8. September** um 18:30 Uhr: Casino Herisau
- Weitere Infos und Anmeldung: www.energie-ar-ai.ch

Gaby Roost, Verein Energie AR/AI

Schoggi und Wildnis

Seit 75 Jahren werden mit dem Verkauf von Schoggitalern wichtige Projekte in Natur- und Heimatschutz unterstützt. Dieses Jahr werden die Taler zum Thema Wildnis von Sek-Schülerinnen und -Schülern an Haustüren und an öffentlichen Plätzen verkauft. Sie setzen sich für die Förderung und die Bewahrung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt und damit für unsere Lebensgrundlage ein. Sie helfen mit dem Kauf eines Schoggitalers die ursprüngliche Natur in der Schweiz besser zu schützen.

Zur Wildnis können Sie aber auch im Kleinen beitragen, indem Sie im eigenen Garten eine «wilde Ecke» zulassen. Wildtiere wie Igel brauchen Verstecke, Insekten und Vögel brauchen Nahrung, die sie auf einer Rasenfläche nicht finden. Um viele

heimische Pflanzen, Pilze und Tiere bestaunen zu können, legen Sie Inseln für Wildnis an.

Monika Niedermann Signer

Art der Kleinstrukturen

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

Städler Gärten GmbH übernimmt Häckseldienst

Die Städler Gärten GmbH hat den Häckseldienst von Heinz Widmer übernommen. Der neue Kontakt für die Anmeldung lautet staedlergaerten@bluewin.ch oder 071 890 07 02 (Anmeldung per E-Mail bevorzugt). Die Anmeldungen haben wie bisher spätestens bis zum Vorabend des jeweiligen Häckseltages zu erfolgen. Bei grösseren Mengen kann auch ein separater Termin vereinbart werden.

Die Konditionen und Daten (siehe Abfallkalender) bleiben unverändert. Die Kommission Umweltschutz dankt Heinz Widmer für seinen langjährigen Einsatz. **Andreas Naef**

Geburten

- **Theo Schlesinger**, geboren am 1. Juli, Sohn des Lars und der Livia Maria-Magdalena Schlesinger, geb. Eigenmann
- **Damian Marcel Eberhard**, geboren am 5. Juli, Sohn des Roman Eberhard, geb. Nievergelt, und der Stephanie Eberhard

Todesfälle

- **Sylvia Peter**, geb. Schläpfer, geb. 1926, gestorben am 7. August in Rehetobel
- **Karl Herzog**, geb. 1937, gestorben am 10. August in St.Gallen
- **Viktor Bruno Bollhalder**, geb. 1941, gestorben am 11. August in Altstätten SG
- **Susanne Zürcher**, geb. 1973, gestorben am 13. August in St.Gallen
- **Ruth Rutz**, geb. Ochsner, geb. 1948, gestorben am 16. August in Rehetobel
- **Alois Eugster**, geb. 1929, gestorben am 23. August in Heiden

Gratulation

zum 101. Geburtstag

- **Clara Marti**, Freihofstrasse 1 (5. September)

zum 90. Geburtstag

- **Trudy Minder**, Freihofstrasse 1 (11. September)

zum 85. Geburtstag

- **Alfred Koller**, Sonnenbergstrasse 2 (16. September)

zum 80. Geburtstag

- **Eduard Abderhalden**, Im Grund 4 (28. September)
- **Horst Müller Pathle**, Mittlere Täschenstrasse 7 (5. Oktober)

**Zivilstands-
nachrichten**

Geburtstage

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**NICHT VERPASSEN:
IMPFFEN LASSEN.**

**Zurück
zu mehr
Normalität**

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Abdullah Dur liest aus «Der Pascha aus Urnäsch»

Das Bibliothek-Team freut sich, am **Donnerstag, 23. September, Abdullah Dur** im Café Im Glück begrüßen zu dürfen. Er liest aus seinem Roman «Der Pascha aus Urnäsch». Der junge Ueli Kurt verlässt Mitte des 19. Jahrhunderts das Appenzellerland, um der Armut in seiner Heimat zu entfliehen. Seine abenteuerliche Reise führt ihn über Frankreich bis ans

Schwarze Meer. Ob er sein Glück in der Fremde findet?

Die Lesung beginnt um 19:00 Uhr. Die Teilnehmeranzahl für den Anlass ist begrenzt. Eine Anmeldung in der Bibliothek, 071 891 15 12 oder unter info@biblioheiden.ch ist erforderlich. Der Eintritt inkl. Apéro ist kostenlos. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. **Miriam Hauschildt**

Der Jakobsweg aus verschiedenen Perspektiven

«Good vibes only» ist das Motto dieses Wanderfilms am **Sonntag, 26. September** um 19:30 Uhr im Kino Rosental. Man therapiert sich gegenseitig, hilft sich aus, tröstet sich. Der Kameradschaftsgeist und die schönen Wiedersehen sind in Camino Skies zentral.

Ganz andere Inhalte hat das Buch von Josef Schönauer: Warum ist das Pilgern ein wertvolles und kostbares Mittel, sich mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Spiritualität und der

Spiritualität der vergangenen Jahrhunderte auseinanderzusetzen? Aber auch ganz praktische Anleitungen zum Pilgern können hilfreich sein: vom Packen des Rucksacks über das Verhindern von Blasen, zum Beziehen einer Unterkunft und einer gelungenen Heimkehr.

Der Autor Josef Schönauer wird an diesem Abend bei uns zu Gast sein.

Astrid Mucha

heiden festival: Nächster Versuch vom 29. bis 31. Oktober

Noch herrscht Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickeln wird, doch die Zuversicht überwiegt! Die Konzertsäle mitten im Dorf lassen eine flexible Reaktion auf allfällige neue Covid-19-Auflagen zu.

Wegen der voraussichtlich kühlen Temperaturen im Spätherbst wird für einmal auf grosse Aussenbühnen verzichtet. Damit wird «heiden festival» noch einen Tick intimer. Anstelle der Spitzenkünstler aus der Ferne treten Schweizer Grössen, wie «dodo hug» mit ihrer Band, Töbi Tobler & Patrick Sommer, die Jodlerin Nadja Räss mit Markus Flückiger oder das Bergmusik-Trio mit Willi Valotti, Dani

Häusler und der Organistin Maryna Burch auf. Insgesamt werden über 20 Bands in Heiden gastieren.

Wie jedes Jahr wird an den drei Festival-Tagen auch getanzt und im Kinderprogramm wird Zauberer Kuli jung und alt begeistern.

Noch werden freiwillige Helfer gesucht. Wer kann und Freude hat, diesen für Heiden wichtigen Anlass auf diese Weise zu unterstützen, ist gebeten, sich auf der Tourist Info zu melden.

Programm-Details und Buchungsmöglichkeiten: www.heiden-festival.ch. **Peter Widmer**

Montags-Plaza: ... im Gespräch mit Roger de Weck

Seit Covid-19 und dem Trump-Fiasko sind viele rechtspopulistische Parteien in der Defensive. Schlägt nun die Stunde der Fortschrittsoptimisten? Nutzen die Verfechterinnen einer ökosozialen Demokratie ihre Chance? Gibt es einen Ausgleich von Natur und Mensch, Arm und Reich, Frau und Mann, Schwarz und Weiss?

Der Schweizer Publizist und ehemalige Generaldirektor der Schwei-

zerischen Radio- und Fernsehgesellschaft **Roger de Weck** liest am **Montag, 4. Oktober** um 19:19 Uhr (Türöffnung 18:18 Uhr, Bar offen) im Dunant-Plaza (Kirchplatz, Haus Krone) aus seinem preisgekrönten Buch «Die Kraft der Demokratie» und stellt sich dem Gespräch mit jungen basis-orientiert politisch motivierten Menschen. Diskutieren Sie mit!

Andreas Ennulat

Vielbewundertes Rotes Kreuz

1887 erreichte der aus Genf stammende Rotkreuz-Gründer Henry Dunant Heiden, das ihm zur zweiten Heimat wurde. 1892 übersiedelte er als Dauer-Pensionär ins damalige Krankenhaus, wo er 1901 mit dem ersten Friedens-Nobelpreis ausge-

zeichnet wurde und 1910 verstarb. An ihn und sein Werk erinnern heute ein Museum, ein Denkmal und auf dem Dunant-Platz ein vielbewundertes Blumenarrangement.

Peter Eggenberger

Appenzeller Kantonalmusikfest Heiden: Private Unterkunftsmöglichkeiten gesucht

Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni 2022 findet das Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden statt. Es werden über 50 Musikvereine und somit ungefähr 1500 Musikantinnen und Musikanten erwartet. Bereits jetzt ist das OK auf der Suche nach privaten Unterkunftsmöglichkeiten in Heiden. Die Militärunterkünfte und Zivilschutzanlagen sind bereits reserviert und leider bieten die Hotels und Pensionen zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten.

Können Sie, geschätzte Häädlerinnen und Häädler sich vorstellen, während zwei Nächten einen oder mehrere Musikanten zu beherber-

gen? Falls ja, melden Sie sich bitte bei mir: Saara Iten, St. Antonstrasse 9, 9413 Obereggen, 078 837 13 77, saara.iten@icloud.com.

Schon jetzt möchte sich das gesamte Organisationskomitee für Ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bedanken! **Saara Iten**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 6. Oktober**
 Redaktionsschluss
 ist am Freitag, 17. September

Neues entsteht. Verbundenheit bleibt. Raiffeisenbank Heiden

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung und Leiter Privatkunden, T 071 898 83 63
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

Wild und Tango im Bären

Auch dieser Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu und will herbstlich werden. Jessica und ihr Bären-Team freute sich über frischen Wind in der Küche und den Beginn der diesjährigen Wildsaison. Ab **Freitag, 3. September** liegt zusätzlich zur frisch überarbeiteten Abendkarte auch die Wildkarte für Geniesse-rinnen und Geniesser bereit.

Ausser über den Beginn der Wildsaison freut sich Jessica ganz besonders auch auf den ersten und zweiten Oktober, wenn das Trio «Café Deseado» seinen unvergleichlichen Mix aus traditionellen Musik-

stilen aus Argentinien zum Besten geben wird. Am **Freitag, 1. Oktober** um 18:00 Uhr und am **Samstag, 2. Oktober** um 19:00 Uhr beginnt der Abend mit Tango und einem Spezialitätenmenü aus Argentinien.

Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, zieht es die Menschen wieder stärker hin zu Geselligkeit und Zusammensein. Nachdem in den Restaurants wieder Familien- und Firmenfeiern stattfinden dürfen, empfiehlt sich auch der Bären wieder wärmstens für Bankette im besonderen Ambiente. **Stephan Herzer**

Hereinspaziert

Am **Samstag, 4. September** öffnet die Yoyo Kinderartikelbörse, Im Bad 4, wieder ihre Pforten.

Nach einer Saisonpause starten wir mit vielen tollen Herbst- und Winterkleidern, Schuhen, Spielsachen und vielem mehr in die neue Saison. In unserer Börse finden Sie erstklassige Baby- und Kinderartikel

aus zweiter Hand zu familienfreundlichen Preisen. Unsere Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Samstag von 09:00 bis 11:00 Uhr oder nach Vereinbarung (079 787 85 18). Wir freuen uns auf viele grosse und kleine Besucherinnen und Besucher. **Sandra Dux**

Well & See Spa wieder für die Öffentlichkeit zugänglich

Der Well & See Spa im Hotel Heiden ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Da wir aufgrund der Covid-19-Verordnung immer noch auf die Platzverhältnisse achten müssen, ist eine vorgängige Reser-

vation unter 071 898 15 15 unumgänglich. Im Well & See Spa gilt Maskenpflicht auf den Liegen und bei der Fortbewegung von A nach B.

Erich Dasen

Neue Liegeplattform im Well & See Spa

Rechtzeitig zu den Sommerferien ist die neue Aussenliegeplattform neben dem Hallenbad fertig geworden. Unseren Gästen stehen nun 18 bequeme Liegen zusätzlich zur Verfügung. Die Firmen Züst Bau Heiden und Kugler Holzbau Wolfhalden haben trotz widrigster Wetterbedingungen die Plattform in nur drei Wo-

chen errichtet – eine tolle Leistung! Die Terrassendielen in WPC sind ein von Holz Sturm entwickeltes und in der Ostschweiz produziertes Produkt, welches auch den schwierigen Bedingung auf der Nordseite standhält. Damit schafft das Hotel Heiden Mehrwert für alle Wellnessbegeisterten. **Erich Dasen**

Neue Massageangebote im Hotel Heiden

Wir haben die Covid-19-Zeit auch genutzt um neue Wellnessangebote zu erstellen. So sind seit dem Frühling Mona Hausmann und Dominik Owassapian mit einem Angebot an Chinesischer Medizin (TCM) bei uns tätig.

Er ist auch in Lomi-Lomi-Massage gemacht und bietet diese nun auch im Hotel Heiden an. Das gesamte Angebot ist auf www.hotelheiden.ch ersichtlich und kann mehrheitlich auch online gebucht werden. **Erich Dasen**

Unsere langjährige Masseurin **Bri-gitte Müller-Pathlé** hat eine Ausbil-

Nach 44 Dienstjahren geht Paul Hochreutener in Pension

Ende Juli durften wir nach 44 Jahren EWH **Paul Hochreutener** in den Ruhestand verabschieden. Eingestellt als Elektroinstallateur, wechselte Paul nach rund 10 Jahren in den Netzbau. Nach der Pensionierung altgedienter Netzelektriker übernahm er die Funktion als Gruppenleiter im Netz. Dank seiner exakten Arbeitsweise und dem Qualitätsverständnis konnte er sein grosses Wissen an Lehrlinge sowie Jung- und Altmonteur weitergeben. Folgende Meilensteine des EWH durfte er mitbegleiten:

- Montage der ersten LED-Strassenlampe im Vordergrund an der Thalerstrasse
- Digitalisierung der Werk-leitungspläne
- Glasfaserverkabelung für das FttH-Angebot in Heiden (heute in Kooperation mit der SAK)

- Bezug des neuen Betriebsgebäudes an der Bachstrasse
- Aufbau der Fernwärme mit den Zentralen Bissau und Dorf

- Modernisierung Wasserkraftwerk Gstaldenbach

Seine enorme Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität wussten wir sehr zu schätzen und mussten nur während der jährlichen Jagdsaison etwas angepasst werden.

Paul, wir danken dir für deine Einsätze und wünschen dir im neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Christoph Mettler

Mode-Apéro bei artEmoda

Langsam zieht der Herbst ins Land und mit ihm unsere neuen Kollektionen. Wir laden Sie ganz herzlich am **Freitag, 17. September** von 09:00 bis 18:00 Uhr und **Samstag, 18. September** von 09:00 bis 16:00 Uhr zu unserem traditionellen Herbst-Apéro ein.

Freuen Sie sich auf die neuesten must haves 2021/22 mit tollen Farben und profitieren Sie von 10 Prozent Rabatt auf Ihren regulären Einkauf.

Das ganze artEmoda-Team freut sich auf Ihren Besuch. **Monika Lenherr**

Reinschauen lohnt sich

Unter einem Dach

Was haben Yoga, mediale Beratung, Treuhand und Pilates gemeinsam? Finden Sie es heraus und besuchen Sie uns am Oberen Werdbüchel 9. Gerne laden wir Sie ein, uns kennen zu lernen.

Wir sind Nadia Baumann und Leonie (Kinderyoga) von Yoganadia, Andrea Popp mediale Beratungen, Tanja Diehl von Büro ö/Treuhand (Buchhaltung, Steuerplanung, Unternehmensberatung und Steuererklärung), Ursi Sträuli von Freibewegerei.

Unsere Türen sind am **Samstag, 18. September** von 10:00 bis 16:00 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen und geben Ihnen gerne Auskunft über unser Tun. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Selbstverständlich werden wir uns an die dann geltenden Covid-19-Schutzmassnahmen halten.

Nadia Baumann

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Naturstein
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

STURZENEGGER AUTOMOBILE Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!

Rufen Sie uns an.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Reservierungen
071 898 15 15

ab 9. September

Wild auf Wild

Wildspezialitäten
mit regionalen
Beilagen.

Buchen Sie Ihren Tisch online
unter www.restaurant-boe.ch.

Bo's
Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

Zu vermieten bei der Trafostation Rosental

Parkplatz Fr. 65.-

Inklusive **E-Ladestation**
mit Flatrate Fr. 125.-

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Weitere Informationen
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B.
(Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Kinoabend mit Apéro

Am **Dienstag, 21. September** um 18:30 Uhr laden die Häädler Frauen zum Kinoabend mit Apéro ins Kino ein. Partner, Freunde und Bekannte sind ebenfalls herzlich willkommen. Gezeigt wird der Schweizerfilm «Wanda, mein Wunder» von Bettina Oberli (Herbstzeitlosen). Für die wohlhabende Familie Wegmeister-Gloor war nach dem Schlaganfall des betagten Familienoberhaupts klar: Josef wird nicht in ein Pflegeheim eingewiesen. Viel zu lieblos wäre das.

So wird die junge Polin Wanda eingestellt, um ihn im Familienanwesen am See rund um die Uhr zu betreuen. Mit ihrer aufgeweckten Art bringt die 35-jährige Licht in das Leben des gelähmten Rentners. Wandas Leben wird auf den Kopf gestellt, als sie unerwartet schwanger wird.

Kosten: CHF 22 inkl. Eintritt und Apéro. Anmeldung bis 17. September bei mir, 079 437 80 88 oder ursula.locher-rohner@bluewin.ch.

Ursula Locher

Michael Dorfstätter (ÖRK) zusammen mit den Kindern des TV Heiden, begleitet von Pascal Rohner

2. Friedenslauf Lustenau – Heiden

Bereits zum zweiten Mal fand der Friedenslauf zu Ehren von Henry Dunant zwischen Lustenau und Heiden statt. Die beiden «Laufenden Botschafter des Friedens» vom Österreichischen Roten Kreuz Michael Dorfstätter und Christoph Hohn wurden in diesem Jahr von einer Läuferinnen- und Läufergruppe aus beiden Orten begleitet. Auf dem letzten Teilstück bis zum Dunant-

Platz schloss sich eine grosse Gruppe von Kindern des TV Heiden, begleitet von Oliver Bucher und Pascal Rohner an. Sie alle wurden im Kursaal anlässlich der 1.-August-Feier willkommen geheissen.

In der Grussbotschaft des mitlaufenden Bürgermeisters von Lustenau Kurt Fischer wurde mit Blick auf die Kinder die Wichtigkeit einer friedlichen Welt betont. **Martin Engler**

Engagement ist wichtiger denn je

Ein würdiges Altern in den eigenen Wänden ist der grösste Wunsch von älteren Menschen, was oft mit Herausforderungen verbunden ist. Pro Senectute macht es sich seit über 100 Jahren zur Aufgabe, zielgerichtet zu unterstützen. Konkret bieten wir kostenlose Beratungen zur Lebensgestaltung, zur Wohnsituation, zu Vorsorgethemen, Hilfe in finanzieller Not, erschwingliche Kurse, Service- und Entlastungsdienste – was von über 3000 Seniorinnen und Senioren genutzt wird.

Pro Senectute Appenzell Auser- rhoden setzt sich für ein lebenswertes Alter ein. Wir engagieren uns täglich dafür, dass ältere Menschen

und ihre Angehörigen in der persönlichen Lebensgestaltung und Autonomie unterstützt werden. Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es uns ein grosses Anliegen, für die ältere Bevölkerung da zu sein. So unterstützen wir während der Covid-19-Pandemie mit der «Einkaufseria», bei Impfanmeldungen, mit Kontaktaufnahmen gegen die Einsamkeit oder mit diversen Online-Angeboten (www.ar.prosenectute.ch).

Damit diese Leistungen weiterhin angeboten werden können, sind wir existenziell auf Unterstützung angewiesen – PC: 90-2429-5, IBAN: CH19 0900 0000 9000 2429 5. **Sabrina Steiger**

Erfolgreiches Ersthalbjahr der Häädler Schützinnen und Schützen

Im Rahmen des Eidgenössischen Schützenfestes haben sich mit Serge Looser und Hansruedi Graf gleich zwei Schützen und mit Simona Künzler eine Schützlin für den Final in Kriens-Emmen qualifiziert. Die U20-Schützlin Simona Künzler erreichte dabei in der Kategorie Elite Feld D den hervorragenden 24. Schlussrang von insgesamt 54 Finalteilnehmenden.

Als weiteren Erfolg darf die Qualifikation für den schweizerischen Gruppenfinal im Feld A (Sport) bezeichnet werden. Für den Final Mitte September mussten sich die Häädler Schützen gegen 249 Gruppen durchsetzen. Auch hier ist mit Luca Graf ein U20-Nachwuchsschütze vertreten. Die gestartete Gruppe im Feld D (Ordonnanz) konnte sich in der kantonalen Ausscheidung ebenfalls

V.l.n.r.: Simona Künzler, Hansruedi Graf und Serge Looser

durchsetzen, ist dann aber leider in der ersten von insgesamt drei Qualifikationsrunden ausgeschieden.

Richard Probst

Das Dunant-Museum – im Aufwind

Die Zeichen des Wandels sind sicht- und erlebbar: Ausstellungen und Veranstaltungen im Dunant-Plaza, das einladende Bistro am Kirchplatz oder die neu gestaltete Website künden vom Aufbruch.

Auch der Verein wandelt sich. An der Mitgliederversammlung wurde Norbert Näf nach 15 Jahren, zehn Jahre als Präsident, verabschiedet. Seine engagierte Tätigkeit wurde gewürdigt und verdankt. Zwei neue Mitglieder konnten gewählt werden: Jennifer Abderhalden als Vize- und Marlis Hörler Böhi als Präsidentin des Vereins Henry-Dunant-Museum. Das Wissen und die Erfahrung aller bilden die Grundlage für die erfolgreiche Führung des Vereins und die zukunftsorientierte Neuausrichtung des Museums.

Jennifer Abderhalden und Marlis Hörler Böhi

Nehmen Sie teil an der Entwicklung, besuchen Sie das Dunant-Plaza oder kommen Sie einfach ins Dunant-Bistro: Wir freuen uns auf Sie. **Marlis Hörler Böhi**

Besichtigung fit4job

Sind Sie neugierig, wie es in der Firma fit4job am Rosenberg 2 zu und her geht? Wir vom Verein Häädler Frauen erkunden am **Donnerstag, 5. Oktober** von 15:00 bis 17:00 Uhr auf einer geführten Firmenbesichtigung die kreative Welt der Firma und erfahren unter anderem, wie stellensuchende Jugendliche nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert werden. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt –

mit seinen Begabungen und Fähigkeiten.

Im Anschluss geniessen wir einen kleinen Apéro. Nichtmitglieder und Partner sind zu diesem Anlass ebenfalls herzlich willkommen.

Anmeldung bis 24. September an mich unter nadja_rohner@icloud.com oder 079 438 30 68. **Nadja Rohner**

Das ändert sich für Häädler Notfallpatienten

Bis längstens am 31. Dezember werden in Heiden noch täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr Notfälle behandelt, danach müssen die Patienten eine Alternative suchen. Ausserdem werden ambulante Sprechstunden vorerst weiterhin angeboten. Im Folgenden die wichtigsten Aspekte zur künftigen Notfallversorgung im Vorderland.

Ich benötige onkologische Betreuung, wo gehe ich hin?

Die onkologischen Sprechstunden, die bis anhin in Heiden angeboten wurden, finden im Spital Herisau statt. Für Patientinnen und Patienten, die regelmässige onkologische Betreuung beanspruchen, werden die zusätzlichen Transportkosten vom Ausserrhoder Spitalverbund (Svar) übernommen.

Welche Sprechstunden gibt es noch in Heiden?

Ambulante Sprechstunden in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Chirurgie, Handchirurgie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Nephrologie sowie auch die Hämodialyse werden weiterhin bis spätestens am 31. Dezember im Spital Heiden angeboten.

Was mache ich im Notfall ausserhalb der Öffnungszeiten?

Wird eine Notfallversorgung ausserhalb der erwähnten Öffnungszeiten benötigt, kann die hausärztliche Notfallnummer (0844 55 00 55) gewählt werden. Bei einem akuten Notfall kann auch der Rettungsdienst beigezogen werden (144).

Hat die Spitalschliessung Auswirkungen auf den Rettungsdienst?

Nein, der Rettungsdienst bleibt auch nach dem Spital-Aus in Heiden. Er ist unabhängig von den Spitalstandorten organisiert und basiert auf einem separaten Leistungsauftrag des Kantons. Im Vorderland betreibt der Rettungsdienst des Svar aktuell während 24 Stunden in einem 12-Stunden-Schicht-Betrieb eine Ambulanz.

Wann soll ich die hausärztliche Notfallnummer anrufen, wann den Rettungsdienst?

Prinzipiell sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner für Patienten. Für Notfall-Konsultationen ausserhalb der Öffnungszeiten ist ein

hausärztlicher Notfallbetrieb erreichbar. In lebensbedrohlichen Situationen kann und soll jederzeit über die Nummer 144 der Rettungsdienst alarmiert werden.

Wo bringt mich der Rettungsdienst hin?

Die Wahl des Krankenhauses ist jeweils von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählt beispielsweise die vorliegende Erkrankung – die Behandlung ist vom Leistungskatalog des jeweiligen Spitals abhängig. Der Rettungsdienst transportiert den Patienten nach der erfolgreichen medizinischen Vorversorgung in ein für den Patienten geeignetes Spital.

Was sind die nächsten Alternativen zum Spital Heiden?

Falls ein Notfall ausserhalb der Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr passiert, sind die nächsten Alternativen zum Spital Heiden das Spital Herisau (071 353 21 21), die Hirslanden Klinik Stephanshorn (071 282 74 74) oder das Kantonsspital St.Gallen (071 494 11 11). Mit einer Fahrtzeit von knapp 20 Minuten vom Spital Heiden ist die Hirslandenklinik Stephanshorn die nächste Option, gefolgt vom Kantonsspital St.Gallen mit 20 Minuten Fahrtzeit. Mit einer 30-minütigen Fahrt ist der Weg zum Spital Herisau der weiteste.

Ist die Notfallversorgung im Vorderland noch gewährleistet?

Die Notfallversorgung bleibt gemäss dem Ausserrhoder Spitalverbund grundsätzlich gleich. Alle inner- und ausserkantonalen Standorte bleiben bestehen, versorgen weiterhin die jeweiligen Gebiete und helfen sich bei Notwendigkeit gegenseitig entsprechend aus.

Hat das Spital Herisau Kapazität, um die Häädler Patienten zu betreuen?

Laut dem Svar bietet das Spital Herisau und besonders auch die Intensivstation genügend Betten, Personal und daher allgemein Kapazität, um auch die Häädler Patienten zu versorgen. Schwerere Fälle werden zudem bereits seit Anfang des Jahres zur Intensivstation des Spitals Herisau triagiert.

Aline Baumgartner, Appenzeller Zeitung

Politische Themenwoche im Juni im Betreuungs-Zentrum

Unser Gemeindepräsident Gallus Pfister startete mit der Begrüssung in die politische Themenwoche.

Bruno Eisenhut, Geschäftsführer des Gewerbeverbands AR, moderierte die Gesprächsrunde mit unserem Ständerat Andrea Caroni und unserer Kantonsrätin Susann Metzger. Es fand ein spannender Austausch und Diskussionen zwischen den Bewohnenden, Gästen, Mitarbeitenden und Politikern statt.

Auch durften wir am Ende der Woche den Präsidenten des Vorstandes Markus Pfister begrüessen, welcher das Schlusswort durchführte und auch das Abstimmungsresultat unserer internen Abstimmung mitverfolgte.

Als Ausklang der Themenwoche genossen die Bewohnerinnen und

Bewohner humorvolle Politikgeschichten von Peter Eggenberger.

Diese abwechslungsreiche Politikwoche wurde von den Bewohnenden und Mitarbeitenden sehr geschätzt. Wir planen im 2022 eine weitere Themenwoche. Das ganze Programm ist unter www.bz-heiden.ch anzusehen.

Ursina Girsberger

Auf die eigene Art

Der neue Film von Manuel Schweizer – am **Sonntag, 12. September** um 19:30 Uhr im Kino Rosental – handelt von Menschen mit besonders spezieller Lebensführung.

Brigitte setzt sich für eine shampoo- und gewaltfreie Welt ein, Peter

öffnet vermeintlichen Schrott und bastelt daraus Spass- und Zweckmaschinen, und Thomas sorgt zwischen Meditationen für Explosionen auf Filmsets. Was treibt sie an?

Anschliessend Gespräch mit Filmemacher und Protagonisten.

Astrid Mucha

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 28. September** findet um 11:45 Uhr im Restaurant fit4job der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt. Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 25. September bei Heidi Walser, 071 890

05 05, anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen.

Susanne Rietdijk

Spital Heiden: Übernahme der Liegenschaft durch den Kanton und Weiterentwicklung

Der Regierungsrat hat am 20. April 2021 dem Antrag des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhodens (SVAR) auf Schliessung des Spitals Heiden zugestimmt. Das Departement Finanzen wurde daraufhin beauftragt, die Verträge für die Rückübertragung der Immobilie mit dem SVAR per 31. Dezember 2021 vorzubereiten und dem Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Mit der geordneten Übernahme der Spitalimmobilie durch den Kanton auf das kommende Jahr hin wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt. Zu-

sätzlich wurde vom Regierungsrat eine besondere Kommission mit Mitgliedern des Kantons, der Gemeinde und des Vereins «Appenzellerland über dem Bodensee» eingesetzt. Diese befasst sich hauptsächlich mit der Weiterentwicklung und Nutzung der Liegenschaft nach dem 1. Januar 2022.

Die beiden Kommissionen haben im August die Arbeit aufgenommen und werden dem Regierungsrat bis Ende Oktober 2021 Bericht erstatten. *Georg Amstutz*

Covid-19-Impfung ohne Anmeldung

Im September und Oktober können sich Impfwillige an verschiedenen Tagen ohne Voranmeldung in den Impfzentren in Heiden und Herisau gegen Covid-19 impfen lassen.

- **Dienstag, 7. September**

von 13:30 bis 21:00 Uhr

- **Samstag, 25. September**

von 08:00 bis 15:30 Uhr

- **Mittwoch, 13. Oktober**

von 13:30 bis 21:00 Uhr

- **Samstag, 23. Oktober**

von 08:00 bis 15:30 Uhr

Die persönlichen Daten werden beim Besuch in den Impfzentren an-

hand der mitzubringenden Krankenversicherungskarte und eines Identitätsausweises vor Ort erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung, und es wird ein zweiter Impftermin vereinbart. Es kann allenfalls zu Wartezeiten in den Zentren kommen.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind weiterhin über <https://ar.impfung-covid.ch/> oder die Impfhhotline 071 353 67 97 möglich. Weitere Infos unter www.ar.ch/corona. **Andreas Disch**

Eine nasse Badisaison geht zu Ende

Die Sonne steht schon tiefer und die Schatten werden länger. Ein kleiner Bote dafür, dass sich die aktuelle Badisaison wieder dem Ende zu neigt. Die Sonnenstrahlen waren teilweise sehr selten zu Besuch und Regentage wollten wir keine mehr zählen. Es gab etliche Tage mit weniger als zehn Badegästen aber es gab einige Tage mit über 500 und sogar 700 Badegästen. Beim BadiKino und den BadiNächten mussten wir aufgrund des nassen und kühlen Wet-

ters einige Abstriche machen, jedoch konnten wir zur Freude aller Fussballbegeisterten über Public Viewing fünf Übertragungen der UEFA EM 2020 in Zusammenarbeit mit dem BadiTurm geniessen. Trotz allem möchte sich das gesamte BadiTeam für eure Besuche bedanken.

Am **Sonntag, 12. September** ist diese Saison wieder Geschichte und wir bitten alle Kabinen-Inhaberinnen und -Inhaber, diese bis dahin zu räumen. **Marion Niedermayer**

Kinderartikelbörse

Am **Samstag, 18. September** von 08:30 bis 10:30 Uhr führt der Verein Häädler Frauen die Kinderartikelbörse im Kursaal durch. Es werden gut erhaltene Herbst- und Winterkleider in allen Grössen sowie weitere saisonale Kinderartikel an-

geboten. Es gelten die aktuellen BAG-Schutzmassnahmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kontakt: Nicole Naef, 079 794 19 57 oder boerse@haedler-frauen.ch.

Nicole Naef

Häädler Viehschau

Die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub soll aller Covid-19-Voraussicht nach am **Samstag, 2. Oktober** beim Dunant-Platz stattfinden. Das traditionelle Auffahren, die Tierbeurteilungen, die Festwirtschaft und diverse Marktstände sorgen für Unterhaltung. Die Auffuhr mitten durchs Dorf beginnt um ca. 09:15 Uhr. Der öffentliche Schauabend findet ab 20:15 Uhr gleichentags im

Kursaal statt und allen Interessierten steht der Besuch offen.

Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, die Dorfbevölkerung an diesem traditionsreichen Tag zu begrüßen und hoffen, diesen trotz Covid-19, durchführen zu können. **Michael Eugster**

1 Million Wanderer benutzten die Hüslibrugg im Waldpark

Die gedeckte Holzbrücke wurde im Sommer 1996 und damit vor 25 Jahren im Auftrag des Kurvereins und mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde errichtet. Die Arbeiten führten Angehörige der Vorderländer Zivilschutzorganisation und einheimische Gewerbler aus. Pro Tag nutzen durchschnittlich hundert Wanderinnen und Wanderer (Schätzung) die Hüslibrugg, was bis heute die stolze Zahl von 912'500 ergibt. **Peter Eggenberger**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

taglich	Kirchturm Kirchturm geoffnet. Kurverein	12:30–15:30
Mittwoch bis Sonntag	Dunant Plaza, Haus Krone «fair play» – Ausstellung von Philip Ullrich. Henry-Dunant-Museum	13:00–17:00
Mittwoch, 1.	Bahnhof Dorffuhrung mit Probiererli. Kurverein	13:30
	Restaurant Linde Appenzeller Abend. Kurverein	20:00
Donnerstag, 2.	Restaurant Linde ...auf dem Roten Stuhl. SP Vorderland	19:30–21:00
Freitag, 3.	Sefar-Parkplatz Museumsbesuch in Appenzell. Senioren-Wandergruppe	13:00–18:00
	Henry-Dunant-Museum Dorfundgang: «Henry Dunant im urbanen Heiden». Henry-Dunant-Museum	13:45–15:15
Samstag, 4.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 5.	Bahnhof/Dorf Biedermeier-Sonntag. Biedermeier Heiden	10:00–16:00
	Bahnhof, Cafe Im Gluck, Hotel Heiden und Restaurant Linde Musik im Dorf. Kurverein	11:20–15:30
Montag, 6.	Dunant Plaza, Haus Krone Montags-Plaza: Im Gesprach mit Peacemakern. Dunant Plaza	18:18
Dienstag, 7.	Asylturnhalle Covid-Impfung ohne Anmeldung. Kanton AR	13:30–21:00
Donnerstag, 9.	Postplatz Wanderung Sitterstrandweg. Senioren-Wandergruppe	12:15–17:50
Samstag, 11.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Sonntag, 12.	Dunant Plaza, Haus Krone Tag des Denkmals – Werkstatt im Dunant Plaza. Dunant Plaza	14:00–16:00
Dienstag, 14.	Restaurant Linde offentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Mittwoch, 11.	Bahnhof Dorffuhrung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Freitag, 17.	artEmoda, Poststrasse 13 Herbstmode-Apero. artEmoda	09:00–18:00
Samstag, 18.	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
	artEmoda, Poststrasse 13 Herbstmode-Apero. artEmoda	09:00–16:00
	Oberer Werdbuchel 9 Tag der offenen Tur. Yoganadia, Buro , Freibewegerei und Andrea Popp	10:00–16:00
Sonntag, 19.	kath. Kirche okumenischer Familientag. ev. und kath. Kirchengemeinden	10:30–14:30
	Dunant Plaza, Haus Krone Artist-Talk mit Philip Ullrich. Dunant Plaza	14:00
Donnerstag, 23.	Bahnhof Rebenwanderung Weinfeldern. Senioren-Wandergruppe	08:15–17:30
	Cafe Im Gluck Lesung mit Abdullah Dur. Gemeindebibliothek	19:00
Samstag, 25.	Asylturnhalle Covid-Impfung ohne Anmeldung. Kanton AR	08:00–15:30
	Kirchplatz Bauernmarkt. Bauernmarktverein	08:30–12:00
Dienstag, 28.	fit4job, Am Rosenberg 2 Mittagstisch 60+. Hadler Frauen	11:45–14:00
Donnerstag, 30.	Bahnhof Krauterwanderung mit Hanspeter Horsch. Kurverein	14:00

Kino

Freitag, 3.	20:00 Operation Portugal	10/8 J., D
Samstag, 4.	17:00 Lacci	12/10 J., Ital/d
	20:00 Camino Skies – Himmel uber Camino	6/4 J., D
Sonntag, 5.	15:00 Tom & Jerry	6/4 J., D
	AdTK-Kino fur CHF 5	
	19:30 Dream Horse	6/4 J., D
	AdTK-Kino fur CHF 5	
Dienstag, 7.	14:15 Nachmittagskino: Zuversicht	6/4 J., dialekt
	19:30 Lacci	12/10 J., Ital/d
Freitag, 10.	20:00 972 Breakdowns	16/14 J., D
Samstag, 11.	17:00 Nowhere special	10/8 J., E/d
	20:00 Monte Verita – Der Rausch der Freiheit	12/10 J., D
Sonntag, 12.	15:00 Bigfoot Junior	8/6 J., D
	19:30 Auf die eigene Art	12/10 J., dialekt mit Regisseur und Protagonist
Dienstag, 14.	19:30 Nowhere special	10/8 J., E/d
Mittwoch, 15.	20:00 Cineclub: Ich bin dein Mensch	16/16 J., D
Freitag, 17.	20:00 Monte Verita – Der Rausch der Freiheit	12/10 J., D
Samstag, 18.	17:00 Minari	10/8 J., D
	20:00 Dream Horse	6/4 J., D
Sonntag, 19.	15:00 Tom & Jerry	6/4 J., D
	19:30 Monte Verita – Der Rausch der Freiheit	12/10 J., D
Dienstag, 21.	19:30 Wanda mein Wunder	12/10 J., dialekt
Freitag, 24.	20:00 Minari	10/8 J., D
Samstag, 25.	17:00 Zuversicht	6/4 J., dialekt
	20:00 Operation Portugal	10/8 J., D
Sonntag, 26.	15:00 Bigfoot Junior	8/6 J., D
	19:30 Camino Skies	6/4 J., D mit Autor Josef Schonauer
Dienstag, 28.	19:30 Monte Verita – Der Rausch der Freiheit	12/10 J., D

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 Uhr offen. Die Zahlen der Altersbeschrankung zeigen das Mindestalter fur Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Tag der offenen Tur

18. September 2021
10:00 - 16:00 Uhr
Oberer Werdbuchel 9
9410 Heiden

YOGANADIA
Nadia & Leonie Baumann
Yoga & Kinder-Yoga

buro 
Tanja Diehl
Treuhand, Buchhaltung,
Steuern

Frei bewegerei
Ursi Strauli-Frei
Pilates und
Spiraldynamik®

Andrea Popp
Mediale & Psychologische
Beratung

auf- und abwind ...

Na ja, ab und zu müssen wohl alle von uns einmal Haare lassen. Heisst das nun, sie werden geschnitten oder ausgerissen? Klar, weder das eine noch das andere geschieht. Die Redewendung hat mehr als einen Ursprung.

Im Mittelalter durften nur freie Männer lange Haare tragen, dies im Gegensatz zu Leibeigenen. Wenn also jemand Haare lassen musste, bedeutete es, dass er gesellschaftlich zurückgestuft wurde.

In der Bibel wird im Alten Testament Simson erwähnt, als Auserwählter Gottes. Solange er sein Haar ungeschoren liess, blieb er durch seine Stärke unbesiegbar.

Haare gelten in der Symbolik der Bibel als Kennzeichen von Schönheit und Erotik, aber auch als Zeichen von Kraft und Stärke. Bis ins letzte Jahrhundert war für katholische Priester die Tonsur (= ritualisiertes Scheren der Haare) Pflicht. In vielen Orden ist dies beim Eintritt noch heute verbreitet, als Zeichen der Demut, auf die eigene Kraft zu verzichten.

Wir entscheiden heute selbst, wie wir unsere Haare tragen, unsere Coiffeure und Coiffeusen wären ja ansonsten arbeitslos.

Herzlichst Erika Stocker

«Weltkurort» Heiden

Das Museum Heiden sucht Kulturzeugen aus der Belle Epoque des Häädler Kurtourismus.

In den Jahren nach 1850 bis zum Ersten Weltkrieg erlebte Heiden eine ungeahnte Konjunktur als Kurort von europäischer Bedeutung. Der Begriff «Weltkurort» war im Gebrauch – dies allerdings nur, weil in den Köpfen der damaligen Zeitgenossinnen und -genossen die Welt hinter Europa aufhörte. 19. Jahrhundert!

Die Bekanntheit Heidens als Kurort gründete auf vielen Faktoren. Es begann mit dem geglückten Wiederaufbau nach dem Dorfbrand von 1838, wonach Heiden völlig neu in bürgerlich-klassizistischem Stil erstrahlte. Zweitens beruhte der Erfolg auf der Findigkeit der einheimischen Hotellerie, die sich andauernd den Bedürfnissen der zunehmend betuchteren Kundschaft anpassen konnte, zuvorderst Emma Altherr-Simond. Dazu kamen vielfältige Therapieangebote, die längst nicht mehr nur auf Molken- und Luftkuren beruhten, sondern eine breite Palette an therapeutischen Dienstleistungen umfassten. Das Spektrum reichte vom Wirken bedeutender Kurärzte wie Heinrich Frenkel oder Hermann Altherr bis hin zu Natur- und Wunderheilern. Wichtig war aber vor allem die Prominenz der Gäste. Albrecht von Graefe, der berühmte Berliner Augenarzt, operierte während des Sommers im «Freihof» und lockte Hunderte von noblen Gästen aus ganz Europa nach Heiden. Auf seine Anregung hin soll auch die Rorschach-Heiden-Bergbahn (ab 1875) gebaut worden sein, ein weiterer Erfolgsfaktor. Ein wunderlicher Kursaal, ein Kurpark und ein Waldpark wurden erstellt. Bis 1914 blühte der Kurtourismus in Heiden ungemein, der Erste Weltkrieg machte dem Zauber aber ein schnelles Ende.

Das Museum Heiden möchte diese Aufsehen erregende Kurgeschichte in einer neuen Dauerausstellung vertiefen. Dazu ruft das Museum die Häädler und Vorderländer auf, sich an halbvergessene Relikte dieser Geschichte zu erinnern. Besitzen Sie Objekte, Dokumente, Bilder, Foto- oder (frühes) Filmmaterial, die mit der Kurgeschichte Heidens zu tun haben? Bitte melden Sie sich. Wir wissen selber: Es ist schon lange her! Vielleicht haben sich aber dennoch Dinge überliefert, die uns heute interessieren. *Marcel Zünd, Museumsleiter*

Schule | Jugend Seite 02

- Sonderwoche der Sek.
- Dunant Plaza ... im Gespräch mit Peacemakern
- Klassenlager der 5. Klasse
- Projektwoche während der Herbstferien

Kultur Seite 05

- Freie Kunst in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- Geführte Herbstwanderungen
- Fair play: Finissage
- Alte Mühle Wolfhalden bald mit Wasserrad

Wirtschaft Seite 13

- Carve Sport Kurt: Start in die Wintersaison
- Wiedereröffnung Barissimo
- Der Häädler Jahrmarkt findet statt
- Kulinarische Reise nach Matera

Vermischtes Seite 15

- Richtiges Atmen kann gelernt werden
- Baumexkursion im Kurpark
- heiden festival: Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht
- Häädler Dorfwichtel

Die Klassen 1A und 1B wanderten nach Walzenhausen über das Langmoos, Bad Sonder und den Chistenpass.

1. Sek: Verschnaufpause unterwegs

2. Sek Klasse A: Im Schloss Hallwyl

2. Sek Klasse B: Vor der Abfahrt am Schulhaus

2. Sek Klasse B: Mit dem Kajak bei schönstem Wetter um die Reichenau

2. Sek Klasse B: Auf dem Katamaran nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum

Sonderwoche der Sek

Traditionell stand zu Beginn des neuen Schuljahres für die Schülerinnen und Schüler der Sek eine Sonderwoche auf dem Programm. Dabei absolvierte jede Jahrgangsstufe ein eigens für sie vorbereitetes Programm.

Die 1. Sek befasste sich während der sogenannten Einführungswoche mit Themen wie «Lernen lernen», «Bildnerisches Gestalten» oder «Werte». Auch eine eintägige Klassenreise stand auf dem Programm.

Die Klassen der 2. Sek verbrachten die Woche im Klassenlager, die Klasse 2A reiste nach Tennwil am Hallwylsee und verbrachte je einen Tag in Zürich und Luzern, die Klasse 2B

fuhr mit dem Fahrrad nach Konstanz und absolvierte dort ein abwechslungsreiches Programm am Bodensee.

Die Jugendlichen der 3. Sek beschäftigten sich mit einem Theaterprojekt und studierten unter Leitung des Schauspielers und Coachs Andreas Beutler Szenen zum Thema «Colourful, das Beste in mir» ein. Diese wurden dann auch den anderen Klassen der Sek vorgeführt. Einige der Schülerinnen und Schüler absolvierten auch Schnuppertage, schliesslich befinden sich die meisten der Jugendlichen mitten in der Berufswahl. **U.M.**

3. Sek: Auftritt im Eingang der Gerbe

3. Sek: Präsentation der Szenen vor den Jugendlichen der 1. und 2. Sek

Dunant Plaza ... im Gespräch mit Peacemakern

Peacemaker sind Kinder im Schulhaus Wies, die bei Pausenstreitigkeiten versuchen, Frieden zu stiften. Jährlich werden zwei Kinder pro Mittelstufenklasse gewählt, welche zu Peacemakern ausgebildet werden.

Im Rahmen der Montags-Plaza berichteten am 6. September sechs Peacemaker gemeinsam mit Ramona Hasler, einem ihrer Coaches, über ihre Ausbildung, Tätigkeiten und Erfahrungen im Schulalltag. In einem Rollenspiel zeigten sie die Anwendung der Theorie in der Praxis. Danach war das Publikum an der Reihe, einen «Streit» anzuzetteln. Die Peacemaker suchten mit den «Streitenden» eine für alle akzeptable Lösung. Dies meisterten sie souverän.

Die anschliessende Fragerunde zeigte eindrücklich, wie intensiv sich die Peacemaker schon mit dem Thema befasst haben und dass es ihnen ein grosses Anliegen ist, gemeinsam Wege aus Streitereien heraus zu finden. Es war ein Abend, der bei mir noch lange nachhallt. **KH**

**Sonntag, 31. Oktober:
Beginn Winterzeit**

3. Sek: Applaus für eine Szene zum Thema *Colourful, das Beste in mir*

Ausgleichsbecken beim Kraftwerk Davos Glaris

Klassenlager

Vom 13. September an verbrachte die 5. Klasse Dorf 2 eine Woche im Klassenlager in Davos. Ich möchte hier nur eine Sache herauspicken, nämlich die Führung durchs Wasserkraftwerk Davos Glaris.

Davos hat ca. 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie ca. 14'000 Gästebetten, dazu kommen Tagesgäste (einige Stichworte: WEF, Spengler-Cup, Skigebiete), die Tages Spitze kann an einem Wintertag somit mehr als 80'000 Personen erreichen. Die Bereitstellung von Elek-

trizität muss auf diese Zahl ausgerichtet sein. Gleichzeitig wird in Davos im Winter weniger Energie aus Wasserkraft produziert als im Sommer. Elektrizität kann schlecht gespeichert werden. Die Winterstromlücke muss also aus anderen Energieträgern kompensiert werden.

Am Beispiel der EWD Elektrizitätswerk Davos AG zeigen sich die zukünftigen Herausforderungen der schweizerischen Stromversorgung.

KH

Ein Schüler darf das Kraftwerk Davos Glaris einschalten

Projektwoche während der Herbstferien

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen und Reaktionen auf unsere Projektwoche der vergangenen Sommerferien haben das Team der Offenen Jugendarbeit motiviert, in der zweiten Herbstferienwoche wiederum ein Angebot für euch, das heisst, für Jugendliche ab der 6. Klasse, zu gestalten.

Wenn du mit dabei sein möchtest, dann melde dich bis Mittwoch, 13.

Oktober an. Welche Unternehmungen, Anlässe oder Tagesausflüge wir planen, sowie weitere Informationen, erfährst du auf www.juar-heiden.ch oder auf unserem Instagram-Account [jugendtreff-heiden](https://www.instagram.com/jugendtreff-heiden).

Michelle Kempf

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Ferienhaus 4 Zi., Wald:
Erhöhte Allein-Lage mit wunderschöner Aussicht auf Appenzellerland und Säntis, optimale Besonnung, ruhig, grosser Umschwung, sep. Garage, komplett erschlossen inkl. Glasfaser!
Preis CHF 365'000.00

3 1/2 Zi. Eigentumswohnung 1. OG Schachen bei Reute:
Moderne und grosszügige Wohnung mit Blick ins Grüne, sonnige Lage, Bushaltestelle nahe am Haus. Zustand neuwertig, inkl. PP Tiefgarage.
CHF 575'000.00

Repräsentatives Appenzellerhaus in Reute:
Haus an sehr schöner, ruhiger Lage, grosser Vorgarten, gute Besonnung, 7 1/2 Zimmer, Parzelle 610 m2, Zone für Wohnen und Gewerbe.
CHF 620'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungs-Expertenkammer

**Hallo Häädlerinnen.
Hallo Häädler.**

Wählen Sie die Krankenversicherung, die Sie beim Gesundbleiben, Gesundwerden und beim Leben mit Krankheit unterstützt.

Fabrizio Verona
Agenturleiter

Agentur Heiden
058 277 53 34, fabrizio.verona@css.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteime
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergeverbandes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Freie Kunst in der Klinik Am Rosenberg

Bei der Malerei flüchtet Jana Konikova aus der realen Welt in die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, in welcher sie Werke schafft, die dem eigentlichen Betrachter die Flucht ermöglichen. Sie möchte dem Zuschauer die Kunst vermitteln, die harmonisch ist und eine positive Energie ausstrahlt.

Die Motive für Jana Konikovas Bilder sind Naturszenarien innerhalb des sich wechselnden Tageslicht, des

Wetters oder der Jahreszeit. Eine weitere Quelle ihrer Inspiration bilden Motive der Architektur sowie Brücken. Sie stellt ihre Werke regelmässig in nationalen sowie internationalen Ausstellungen aus.

Die Ausstellung dauert noch **bis 18. Dezember** und ist täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Für eine Besichtigung informieren Sie sich vorher unter 071 898 52 52.

Verena Kürsteiner

Geführte Herbst-Wanderungen

Die Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Infos und Anmeldung: www.appenzeller-wanderwege.ch. Für alle Wanderungen ist eine Anmeldung erforderlich:

- **Sonntag, 10. Oktober** kreuz und quer durchs Mittelland – Jubiläumswanderung
- **Mittwoch, 20. Oktober** Erlebniswanderung rund um die Zahn-

radstrecken des Appenzeller Vorderlands. Peter Eggenberger weiss auf humorvolle Weise viele Geschichten um diese Bähnli zu erzählen

- **Samstag, 23. Oktober** geht es durchs Schweizer Apfelfeld vorbei an prächtigen Bauernhäusern bis ins Naturschutzgebiet am Biesshofer Weier. *Margrit Geel*

Alte Mühle bald mit Wasserrad

Die Alte Mühle Wolfhalden gehört zu den schönsten historischen Bauwerken im Appenzellerland. Eigentümer des Gebäudes ist der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden», der nächstes Jahr ein Wasserrad realisieren will.

«Ein entsprechendes Baugesuch haben wir eingereicht. Mit dem Wasserrad am Gstaldbach ist auch die Einrichtung eines Mühlenraums geplant», freut sich Vereinspräsident Romeo Böni, der mit Kosten von rund CHF 200'000 rechnet. Damit er-

fährt die Mühle eine klare Aufwertung und vermag künftig das alte Müllereigewerbe zu dokumentieren. Erbaut wurde die Mühle im Jahre 1789, und besonders wertvoll sind die farbenfrohen biblischen Wand- und Deckenmalereien. 1984 erwarb der Verein «Pro Alte Mühle Wolfhalden» die Gebäude, die seither stilgerecht restauriert worden sind. Heute sind die Räume vermietet. Andres Stehli kann für Führungen gebucht werden. *Peter Eggenberger*

Fair play: Finissage und öffentliche Führung

Das Dunant Plaza steht im Endspiel! Im Finale und somit am letzten Spieltag der aktuellen Ausstellung «fair play» werden am **Sonntag, 24. Oktober** die Karten zum letzten Mal gemischt und Fairness und Gerechtigkeit ins Zentrum gerückt. Der Künstler Philip Ullrich und ich führen um 14:00 Uhr gemeinsam durch die Installationen. Auf dem dialogischen Rundgang fragen wir uns noch einmal: «Fair gespielt? Fair gewonnen? Unfair verloren?» und begeben uns über das Spielfeld (Court) in den Gerichtssaal (Court). Die Symbolik der Olympischen Ringe trifft dabei auf das Motto der Olympischen Spiele: Citius, Altius, Fortius – schneller, höher, stärker. Oder ist dabei sein alles? Wie auch immer das

Spiel entschieden wird, zum Abschluss stossen wir gemeinsam feierlich an. *Lea Schaffner*

Philip Ullrich, the court system, 2021

29. bis 31. Oktober: heiden festival

Höhepunkt des diesjährigen Festivals wird am Samstagabend der Auftritt von Dodo Hug & Band mit ihrem Programm «Cosmopolitana» in der ev. Kirche sein. Wer es stattdessen etwas konventioneller oder urchiger haben möchte, kann zur gleichen Zeit auch im Lindensaal das 20-Jahr-Jubiläum der Rheintaler «Kapelle Pfauenhalde» mitfeiern.

Bekannte Spitzenköpfe und Insider Tipps sind «Die Hoameligen» aus dem Tirol, drei professionell ausgebildete Musikerinnen, die mit ihrem Programm «Schuhbidu» Einblick in ihren (Schuh-)Schrank geben. Genauso wie das «BergMusik-Trio» mit Willi Valotti, Dani Häusler und der Organistin Maryna Burch oder der kultige Hackbrettler Töbi Tobler mit Patrick Sommer und viele mehr. Sicher spannend ist das «Lochus Alphorn-Quartett», das für dieses Instrument komplett neue Wege geht und am «heiden festival» unter anderem auch den Ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen mitgestalten wird. Auch Einheimi-

sche werden nicht fehlen wie die «Gruber Stegreifler» oder «Kuntarascht», welche lustige und nachdenkliche Geschichten im Rheintaler Dialekt in bekannte Melodien verpacken.

Von Freitagabend bis Sonntag wird im ev. Kirchgemeindehaus getanzt: Zuerst zu bekannten BalFolk Tönen und am Sonntag mit «Tanzillus», einem Projekt der Schweizerischen Trachtenvereinigung, mit dem Ziel, das Kulturgut des Volkstanzes zu pflegen. Dieses richtet sich an ein breites, tanzinteressiertes Publikum und setzt weder Vorkenntnisse noch einen langen Lernprozess voraus. Weitere Infos: www.heiden-festival.ch. *Peter Widmer*

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 3. November**
[Redaktionsschluss](#)
 ist am Freitag, **15. Oktober**

Neueröffnung

Liebe Patientinnen und Patienten

Das Ärztezentrum Heiden **öffnet am 27.10.2021** nach einer verlängerten Umbauphase die Türen an der Poststrasse 10 in Heiden.

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir bereits seit September **Dr. med. Holger Ahlsdorff**, Facharzt für Allgemeinmedizin D, für unser Team gewinnen konnten. Dr. Ahlsdorff hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Grundversorgung.

Bis zum Umzug nach Heiden empfangen wir Sie wie gewohnt in der Arztpraxis Grub, Dorf 340.

Öffnungszeiten
Montag – Freitag
08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.30 Uhr

Ärztezentrum Heiden
Poststrasse 10
9410 Heiden
Tel. 071 891 75 75

heiden@aerztezentren.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Zu vermieten
Am Kohlplatz 7, Heiden

Büro/Atelier/ Gewerbefläche

Ca 70 m² Bruttofläche
2 – 3 Arbeitsplätze
sep. Kleinküche u. Technikraum
Gute Infrastruktur, Glasfaser
4 Parkplätze
Preis Fr. 980.00
+ Fr. 180.00 NK

Willi Rohner, 079 419 38 57

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

Gasthaus Bären Heiden Samstag 9. Oktober **JUST GREEK**

Stavros Chatzisprou Gittare Gesang
George Kouvatzi Bouzouki
Einlass ab 18.00 h
Konzert ab 19.00 h

Mit griechischer Menübegleitung
Bitte reservieren 078 772 11 36

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Herbst aktuell:
Wohn- und Büroräume
neu gestalten mit Tapeten,
Farben, Lehm- und
Kalkputzen.

naturfarbenmalerei.ch

Start in die Wintersaison 2021/22

Ist der Säntis zum ersten Mal mit Schnee bedeckt,

- kann von der ersten Spur auf den Tourenskis,
- dem Carven auf frisch präparierten Pisten und
- dem Wandern mit Schneeschuhen zum Hausberg Kaien geträumt werden. Für alle diese Aktivitäten findet man die passende Ausrüstung und fachliche Beratung bei

Carve Sport in Heiden. Das Team lädt herzlich zur Saisonstartwoche vom **5. bis 10. Oktober** ein. Geniessen Sie von 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie 30 Prozent Rabatt auf den Skiservice.

Öffnungszeiten: Di bis Fr von 09:00 bis 19:00 Uhr, Sa von 08:00 bis 17:00 Uhr und So von 10:00 bis 17:00 Uhr. **Kurt Graf**

Wiedereröffnung Barissimo

Das Haus an der Poststrasse 32a wurde in den letzten Monaten komplett saniert und die Terrasse erweitert. Das Barissimo kann nun in die frisch renovierten und behindertengerechten Räumlichkeiten im Erdgeschoss einziehen. Wir freuen uns sehr, unsere Gäste am **Freitag, 15. Oktober** ab 09:00 Uhr wieder bei uns zu begrüssen (unter Einhaltung der Covid-19-Massnahmen). Mit Cappuccino und Panini kann man bei uns in den Morgen starten oder den Tag bei Wein und Antipasti ausklin-

gen lassen. Das Lokal verfügt über 22 Sitz- und einige Stehplätze an der Bar. In unserem kleinen integrierten Laden findet man ein feines Sortiment an Weinen, Spirituosen und italienischen Spezialitäten. Unsere Öffnungszeiten: Di bis Do 09:00 bis 13:00 und 17:00 bis 23:00 Uhr, Fr 09:00 bis 13:00 und 16:00 bis 24:00 Uhr, Sa 11:00 bis 19:00 Uhr. Auch ausserhalb der Öffnungszeiten kann unser Lokal für Anlässe oder Teamsitzungen reserviert werden.

Sabrina Epicoco

Der Häädler Jahrmarkt findet statt

Am **Freitag, 8. Oktober** findet von 09:00 bis 18:00 Uhr der traditionelle Jahrmarkt statt. An über 100 Marktständen präsentieren die Marktfahrenden ihre Ware. Ob Leckereien, Kleidungsstücke, Taschen, Pflegeprodukte oder vieles mehr, für alle Besucherinnen und Besucher ist sicher etwas Passendes dabei. Auch das einheimische Gewerbe und die örtlichen Vereine sind vertreten. Statt eines Festzeltes erwartet Sie dieses Jahr Mike's-Pizzateam mit seinen feinen Holzofen-Pizzas. Beim Kohl-

platz (Chilbiplatz) finden sich weitere Attraktionen. Geniessen Sie die Jahrmarkt-Atmosphäre und treffen Sie Freunde und Bekannte.

Es besteht keine Zertifikatspflicht. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. Für eine sichere Durchführung bitten wir Sie das Schutzkonzept unter www.heiden.ch/schutzkonzept zu beachten.

Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am Häädler Jahrmarkt. **Gemeinde**

Lassen Sie sich verwöhnen

Kulinarische Reise nach Matera

Francesco Abbonanza

ist ein leidenschaftlicher Koch aus Matera (Basilikata, Italien) und benutzt für alle Kochkreationen ausschliesslich regionale Produkte aus nachhaltigem Anbau. Seit wenigen Jahren hat er sich in den «Sassi di Matera» mit dem Ristorante l'Abbondanza Lucana, einen Traum erfüllt.

Die heute weltberühmten Höhlensiedlungen der Sassi di Matera galten bis Anfang der 50er-Jahre als Schandflecken Italiens. 1993 wurden die Höhlen-

siedlungen zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und 2019 war Matera Kulturhauptstadt Italiens.

Am **Freitag, 19. und Samstag, 20. November** kocht Francesco feinste

italienische Küche im Hotel Heiden und bringt selbstverständlich auch die entsprechenden Weine, um das Menu abzurunden, mit. Reservieren Sie sich schon heute das Datum. Benvenuti a Matera – Herzlich willkommen im Hotel Heiden.

Erich Dasen

Simon Wachter ist ausgebildeter Schuh- und Uhrenspezialist

Jubiläum in der Reutegg

Seit 15 Jahren führt **Irene Bossart Bucher** die an der Wanderroute Heiden-St. Anton gelegene Wirtschaft Reutegg. 1973 wurde das Restaurant geschlossen. 2006 erfolgte die Wiederbelebung durch die neuen Eigentümer Irene und Werner Bossart Bucher. Vorher hatte das Ehepaar 17 Jahre lang das am Appenzeller Witzwanderweg gelegene

Wirtshaus Kreuz in Wolfhalden geführt.

Nach dem Tod von Werner Bucher im Jahr 2019 entschied sich Irene Bossart fürs Weitermachen, womit ein gerne aufgesuchtes Restaurant vor dem Verschwinden bewahrt geblieben ist. Geöffnet ist die Wirtschaft Reutegg von Freitag bis Montag. **Peter Eggenberger**

Simon Wachter seit 25 Jahren Schuh- und Uhrenprofi

Der Familienbetrieb Schuhmachererei Wachter in Heiden wurde 1891 gegründet. Vertreter der vierten Generation ist seit 25 Jahren Simon Wachter, der dank zweier Ausbildungen als Schuh- und Uhrenspezialist tätig ist.

1958 geboren, absolvierte Simon Wachter vorerst eine vierjährige Ausbildung zum Uhrmacher-Rhabilleur und später eine Schuhmacher-Lehre. 1996 übernahm er als Vertreter der vierten Generation den traditions-

reichen Familienbetrieb, und heute gehört er weit und breit zu den wenigen Vertretern des aussterbenden Schuhmacherhandwerks. Sein Ersterberuf sichert ihm ein zweites wirtschaftliches Standbein, repariert und wartet er doch Stuben- und Wanduhren, Pendulen und Regulatoren. Sie sind oft wertvolle Erinnerungs- und Erbstücke, die im Gegensatz zu Schuhen nicht einfach leichtfertig entsorgt werden. **Peter Eggenberger**

Ein hoher Geburtstag

Am 5. September feierte **Clara Marti** ihren 101. Geburtstag. Im Namen des Gemeinderats gratulierte Gemeindepräsident Gallus Pfister im Pflege- und Altersheim Quisisana. Als älteste Bewohnerin von Heiden liest Clara Marti täglich die Zeitung und freut sich über den Besuch ihrer Angehörigen. Auch der von der Gemeinde überreichte Hädler Biber hat genau ihren Geschmack getroffen – sie kann Süssigkeiten nämlich kaum widerstehen.

Zu ihren Ehren erklang von 12:00 bis 12:15 Uhr das Vollgeläut der ev. Kirche. Wir wünschen ihr weiterhin gute Gesundheit.

Nach dem Ausfall im Jahr 2020 fand wieder eine Jungbürgerfeier statt

Jungbürgerfeier 2021

Am Samstag, 25. September trafen sich sechs Jungbürger der Jahrgänge 2002 und 2003 mit Gemeinderätin Corina Nef am Bahnhof zur diesjährigen Jungbürgerfeier. Gemeinsam begab man sich bei bestem Wetter auf den Foodtrail Appenzellerland.

Wie beim Übergang ins Erwachsenenleben ist auch hier der Weg nicht durch eine klare Markierung vorgegeben, sondern er muss durch das Lösen von Aufgaben selbst gefunden werden. Durch die Rätsel und das Erwandern verschiedener Posten entdeckte man spielerisch Neues und Bekanntes in der eigenen Wohn-gemeinde und der Umgebung.

Als Zwischenziele lockten sechs verschiedene Genussstationen. Von den Restaurants und Detaillisten wurde die Gruppe mit lokalen Leckereien verwöhnt, die gemütlich an der Sonne genossen wurden. Dabei blieb viel Zeit zum gemeinsamen Austausch. Neben Infos zur Gemeinde und Gedanken der jungen Erwachsenen zu Politik, Standortattraktivität und zum Aufwachen in Heiden kam auch das gegenseitige Erzählen von Erinnerungen aus der gemeinsamen Schulzeit nicht zu kurz. Dabei wurde viel gelacht und rege diskutiert.

Die interessierten und engagierten jungen Erwachsenen gaben einige Ideen mit in den Gemeinderat. Mit einem süssen Dessert wurde der gelungene Anlass abgeschlossen.

Amtliche Aufforderung

Die Eigentümer werden gebeten, an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen die Bäume, Sträucher und Lebhäge zurückzuschneiden (Strassengesetz, Art. 54).

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 5 m, über Trottoirs, Rad und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zur Strassen- oder Trottoir-grenze einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicher-

Öffnungszeiten am Jahrmarkt-Freitag

Am **Jahrmarkt-Freitag, 8. Oktober** bleiben die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betriebs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) ab 11:30 Uhr geschlossen. Ab Montag, 11. Oktober sind wir wieder für Sie da. **Gemeindeverwaltung**

Bitte im Oktober beachten

Mittwoch, 6.

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 15.

abends

Redaktionsschluss Oktober-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 29.

ganzer Tag

Altmetallsammlung

Gemeindegebiet

Samstag, 30.

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

heit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis Ende Oktober 2021 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichten vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Friedhof-Feldräumung

Folgende Gräber werden ab April 2022 geräumt:

- Erdbestattungsgräber: oberste Grabreihe 1999 bis 2001
- Urnengräber: unterste Grabreihe 1998 bis 2000
- Urnenwand Ost: Urnenwandplatten 1999 bis 2001

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Bauabrechnung Sanierung Schulhaus Dorf

Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung von CHF 5'184'187.60 für die Sanierung und Modernisierung des Schulhauses Dorf genehmigt. Gegenüber dem Ausgabenbeschluss im Betrag von CHF 5'300'000 ergaben sich Minderkosten von CHF 115'812.40.

Beteiligung Hotel Heiden AG

Das Hotel Heiden plant ab Frühjahr 2022 eine umfassende Sanierung seiner Räumlichkeiten. Der Gemeinderat unterstützt dieses Projekt im Rahmen einer touristischen Standortförderung mit dem Kauf von zusätzlichen Aktien im Wert von CHF 20'000. Zusätzlich wurde ein verzinsliches Darlehen von CHF 20'000 gewährt.

Bewerbung Agglomerations-Programm

Das Agglomerationsprogramm St.Gallen-Bodensee besteht aus einem Zukunftsbild der Region und Strategien und Massnahmen in den Bereichen Landschaft, Siedlung und Verkehr. Hauptziele sind die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen sowie eine darauf abgestimmte Weiterentwicklung des Verkehrssystems. Der Gemeinderat sieht darin einen grossen Mehrwert für Heiden und das Appenzeller Vorderland. Die Bewerbung für das 5. Agglomerationsprogramm ab 2028 wurde deshalb eingereicht.

Petition Hasenbühlweiher

Am 10. September 2021 hat die Pro Natura-Lokalgruppe Heiden eine Petition mit 609 Unterschriften zum Erhalt und zur Aufwertung des Hasenbühlweihers eingereicht. Der Gemeinderat hat diese zur Kenntnis genommen. Unter Beibehaltung der zuständigen Kommissionen sowie der Pro Natura-Lokalgruppe sollen nun mögliche Umsetzungsvarianten besprochen werden.

Strassenbauarbeiten:

Garantieleistungsarbeiten an der Weid- und Hinterbissastrasse

Aufgrund des lärmverursachenden weissen Belagsquerungen (Confaltbelag) und den anstehenden Reparaturarbeiten (Garantieleistungen des Unternehmers) hat die Kommission Infrastruktur entschieden, dass alle sechs Confaltbeläge (weisse Belagsquerungen) an der Weidstrasse und die vier an der Hinterbissastrasse entfernt werden. Die Ausführungsarbeiten fanden bereits statt. Da es sich um Garantearbeiten handelte, entstanden für die Gemeinde keine zusätzlichen Kosten.

Voranschlag 2022

Der Voranschlag 2022 wurde am 28. September 2021 durch den Gemeinderat verabschiedet. Dieser sieht eine Steuererhöhung von 0,2 Einheiten vor. Es wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 537'400 gerechnet. Die detaillierten Infos mit Erläuterungen werden Anfang November 2021 mit dem Versand der Abstimmungsunterlagen publiziert.

Projekt Gesundheitszentrum

Eine Projektgruppe mit verschiedenen Ärzten möchte im Spital ein Ärztezentrum aufbauen und hat ein Konzept mit Businessplan ausarbeiten lassen. Die Gemeinde Heiden unterstützt dieses Projekt mit einem Betrag von CHF 4850 aus dem Kellenberger-Leuch-Fonds.

Die Grabunterhaltenden werden eingeladen, Grabmäler und Pflanzen bis März 2022 zu entfernen. Nach diesem Termin wird darüber verfügt und Schadensersatzansprüche werden abgelehnt. Für weitere Auskünfte steht das Bestattungsamt Heiden, 071 898 89 71, gerne zur Verfügung.

Abstimmungsergebnisse vom 26. September

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»

Ja	512
Nein	1021
Stimmbeteiligung:	54,57 Prozent
- Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle)

Ja	883
Nein	673
Stimmbeteiligung:	55,21 Prozent

Handänderungen August

Alfred Alder, Heiden, (Erwerb 1.7.1998) an ALIEG GmbH, Heiden, Liegenschaft Nr. 1638, 1133 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 244, Nordstrasse

Erbengemeinschaft Karl Alder (Erwerb 27.11.1996, 1.7.1998) an ALIEG GmbH, Heiden, Liegenschaft Nr. 1637, 1047 m² Grundstücksfläche, Nord

Genossenschaft Migros Ostschweiz, in Gossau SG (Erwerb 25.10.2012) an Einwohnergemeinde Heiden, Liegenschaft Nr. 2148, 1944 m² Grundstücksfläche, Bissau

Andreios AG, Widnau, und RF Immo-Partner AG, Goldach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 7.5.2021) an Alina Pein, Heiden, Liegenschaft Nr. 1475, 418 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Andreios AG, Widnau, und RF ImmoPartner AG, Goldach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 7.5.2021) an Thomas Krutzler und Debora Miri, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2144, 403 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Marcel Thürlemann und Claudia Hauser, CRI-San Pablo, Costa Rica, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 27.2.2014) an Vladan und Olivera Kljajic, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5346, ^{29/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 2030, Sonnenthalstrasse, und Mit-

Geburten

- **Romina Breitenmoser**, geboren am 11. August, Tochter des Franz Josef Breitenmoser und der Corinne Mock
- **Sämi Bösch**, geboren am 26. August, Sohn des Urs und der Daniela Bösch, geb. Signer
- **Matteo Tavares Correia**, geboren am 7. September, Sohn des Carlos Lima Correia, und der Maria Severino Tavares Correia, geb. Severino Tavares

Eheschliessung

- **David** und **Maike Steinlin**, geb. Schröder

Gratulation

zum 95. Geburtstag

- **Alina Frei**, Freihofstrasse 1 (1. November)

zum 90. Geburtstag

- **Margrit Ostler**, Nordstasse 7 (17. Oktober)

zum 80. Geburtstag

- **Irma Giovanoli**, Langmoosstrasse 19 (8. Oktober)
- **Peter Jaggi**, Poststrasse 35, (11. Oktober)
- **Rosmarie Lory**, Wiesstasse 5 (11. Oktober)
- **Rosina Franchi**, Rosentalstrasse 16 (19. Oktober)
- **Guido Künzler**, Sägewiesstrasse 4 (20. Oktober)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

Neuer Yoga-Kurs

Am Donnerstagnachmittag von
15.45 bis 16.45 Uhr in Heiden.
Keine Vorkenntnisse nötig.
Jetzt unverbindlich schnuppern.

Infos & Anmeldung:
071 353 50 30

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Naturstein
mauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Leiden Sie unter *Krampfademern - Kniearthrose - Abszess - Bluterguss - Bluthochdruck - Tinnitus - Schulter-/Nackenschmerzen - Ischias - Hexenschuss - Verstauchung - Bakerzyste - ... - ... - oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann - Kronenwiese 1319 - 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Zu vermieten bei der Trafostation Rosental

Parkplatz Fr. 65.-

Inklusive **E-Ladestation**
mit Flatrate Fr. 125.-

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Weitere Informationen
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
**DIVERSE
MARKEN**
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (*NEU auch Lehm*)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.b.
(*Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball*)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

eigentumsanteil Nr. 10222, $\frac{1}{40}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5374, Sonnentalsstrasse

Iwan Frey und Reida Capaul Frey, Heiden, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 22.12.2008) an Jonas Furrer und Sara Rossi, St.Gallen, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 145, 331 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 810, Poststrasse

Immomana AG, Herisau, (Erwerb 11.1.2019) an Kailua Holding AG, St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5377, $\frac{68}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5378, $\frac{60}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5384, $\frac{67}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5386, $\frac{71}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5387, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5388, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5390, $\frac{5}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Stockwerkeigentum Nr. 5392, $\frac{6}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 81, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10231, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Mit-

eigentumsanteil Nr. 10233, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10241, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10242, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10243, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10244, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10252, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10254, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10255, $\frac{4}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10267, $\frac{3}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10274, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10275, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse und Miteigentumsanteil Nr. 10276, $\frac{1}{161}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5393, Hasenbühlstrasse

Ist Ihre Heizung bereit für die Zukunft?

Auch ohne Verschärfung der CO₂-Grenzwerte und höhere Abgaben sind Ölheizungen wesentlich teurer als Wärmepumpen.

Ist ein Heizungsersatz fällig, scheut man oft den Systemwechsel wegen Aufwand und Investitionskosten. Dabei gibt es wesentlich günstigere und umweltfreundlichere Alternativen zur fossilen Heizung. Der

Ein Heizungsvergleich lohnt sich

Umbau einer Ölheizung zu einer Wärmepumpe kann in maximal vier Tagen erledigt sein. Das spart Betriebskosten und ist gut für die Umwelt. Ist der Erneuerungsfonds, beziehungsweise sind die Rücklagen zu klein, bieten verschiedene Lieferanten eine günstige und flexible Finanzierung der Wärmepumpe an.

Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung. Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie einen Heizungsvergleich. Beachten Sie dabei aber nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Betriebskosten und weitere für Sie relevante Faktoren. Eine unabhängige und neutrale Beratung für Ihren Heizsystemwechsel erhalten Sie beim Verein Energie AR/AI, energie-ar-ai.ch.

Thomas Wüest

Zweites Leben – Teil 8: KUH-Bag (Kunststoffe)

Seit dem 1. Januar 2019 sind in der gesamten A-Region und somit auch in Heiden die pinken KUH-Bags anzutreffen. Im KUH-Bag landen allerlei Haushaltskunststoffe. Die KUH-Bags werden an den Sammelstellen Oberegger- und Badstrasse gesammelt. Dort werden sie abgeholt und nach Eschlikon zur Firma Inno-recycling gebracht. Diese wäscht, trennt und zerkleinert die Kunststoffe. Sortenreine Kunststoffe werden zu Regranulat verarbeitet, aus welchem wieder neue Kunststoffprodukte entstehen. Aus Joghurtbechern werden zum Beispiel Kleiderbügel und aus Shampooflaschen

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

zum Beispiel Rohre. Aus Tragtaschen werden zum Beispiel neue Säcke oder Folien und aus Frischkäsebechern zum Beispiel Blumentöpfe. Momentan können 50 bis 57 Prozent des gesammelten Kunststoffs stofflich wiederverwertet werden. Nicht rezyklierbare Kunststoffe wie Fleischverpackungen, Chipsverpackungen (Verbundkunststoff) werden energetisch verwertet. *Eliane Kobler*

Halbunterflurcontainer

Öffentliche Halbunterflurcontainer

Die Gemeinde hat inzwischen an neun Standorten zwölf öffentliche Halbunterflurcontainer für die Abfallentsorgung erstellt. Weitere drei Standorte sind in der Zelg, an der Nordstrasse und für den Freudenberg/im Brand geplant (siehe Plan).

Private Halbunterflurcontainer

Halbunterflurcontainer, welche nicht im Plan eingezeichnet sind (beispielsweise an der Sonnentalsstrasse hinter der Migros), sind privat und dürfen damit nur von den Anwohnenden der entsprechenden Überbauung benutzt werden.

Der aktuellste Plan mit den öffentlichen Halbunterflurcontainer-Standorten ist auf www.heiden.ch/unterflurcontainer zu finden. Stand heute ist rund ein Drittel des Gemeindegebiets mit Halbunterflurcontainern ausgestattet. In Anlehnung an die Ziele der A-Region sollen bis 2029 die zentrumsnahen Gebiete grösstenteils mit Halbunterflurcontainern ausgestattet sein. *Andreas Naef*

30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsstelle Heiden

Gratulation zum Jubiläum

Am 1. Oktober 1991 startete Daniela Breitegger ihre UBS Karriere als Chefkassiererin beim damaligen Schweizerischen Bankverein in Rorschach. Zwei Jahre später folgte der Schritt zur Filialeiterin der Geschäftsstelle St. Gallen Krontal. Die darauffolgenden Umstrukturierungen und die Fusion des Bankvereins mit der Bankgesellschaft führten dazu, dass Daniela die Bank verlassen wollte. Glücklicherweise konnte sie der damalige Leiter des Marktgebiets Rheintal, Roland Willi, überzeugen, der Bank treu zu bleiben und als Kundenberaterin in der Geschäftsstelle St. Margrethen zu starten. Zu ihrer erfolgreichen Arbeit im Rheintal trug sicher auch ihr Beitritt in den Vorstand des Gewerbevereins St. Margrethen und der Abschluss des UBS Finanzberatungs-Lehrgangs mit der Note 5.8 bei. Nach über sechs Jahren in St. Margrethen entschied Daniela die Geschäftsstelle zu wechseln. Ab sofort war ihr neuer Arbeitsplatz in Herisau. Auch dort liess der Erfolg nicht lange auf sich warten. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer direkten Art wurde sie schnell ein sehr geschätztes Teammitglied. Anfangs Dezember 2016 wechselte Daniela in die Geschäftsstelle Heiden. Dort betreut Sie seitdem die Kunden mit viel Herzblut und Fachkompetenz.

Wir danken Daniela für ihre wertvolle Arbeit über all diese Jahre und gratulieren ihr herzlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum bei UBS. Wir hoffen, sie noch viele weitere Jahre an unserer Seite zu haben.

© UBS 2021. Alle Rechte vorbehalten.

**Design,
Handwerk
und Herzblut.**

Das sind die Zutaten, die unsere Küchen einzigartig machen. Doch nicht nur Design und Beratung müssen überzeugen: Exakte Projektplanung, Termintreue und sorgfältige Montage runden unser Komplettangebot ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 6111
www.kuechenbau.ch

BAUMANN
Der Küchenmacher

trauer-zirkular.ch

**einfach, schnell
und doch persönlich**

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Medienausleihe in der Bibliothek ist jederzeit möglich

Ein Aufenthalt in der Bibliothek ist momentan nur mit gültigem Covid-Zertifikat erlaubt. Kundinnen und Kunden ohne Zertifikat können Medien aber weiterhin jederzeit bestellen und während der Öffnungszeiten abholen. Nutzen Sie dazu unseren Online-Katalog, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Sobald Ihre Bestellung abholbereit ist, melden wir uns bei Ihnen. Eine Anleitung für die Katalogausleihe finden Sie auf unserer Website. Auch die Rückgabe Ihrer

Ausleihen ist während der regulären Öffnungszeiten möglich. Eine dafür vorgesehene Kiste steht im Eingangsbereich der Bibliothek. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Während der Schulferien vom 11. bis 24. Oktober ist die Bibliothek jeweils am Mi von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sa von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. **Miriam Hauschildt**

Chorweekend Gospelchor Heiden

Wenn Engel reisen ..., aber dieses Jahr leider nicht! Durch die unsichere Planung verbrachten wir unser diesjähriges Chorweekend in Heiden. So trafen sich die Mitglieder des Gospelchors am 4. und 5. September im vertrauten Probenraum der Schule Gerbe. Es wurde fleissig gesungen, neue Lieder einstudiert und Altes aufgefrischt. Der Chorleiter Michael Stübi verstand es, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Auch das gesellige Beisammensein kam nicht zu kurz. Wir konnten ein

feines Mittagessen auf dem St. Anton geniessen. Die Zeit reichte noch, um warme Sonnenstrahlen zu tanken, bevor es wieder ans Singen ging. Auch am Sonntag wurde wieder fleissig geübt. Diese zwei Tage haben uns als Chor gestärkt und alle konnten mit vielen Melodien und Eindrücken den Heimweg antreten. Neugierige Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich zu den Proben am Mittwoch im Schulhaus Gerbe willkommen. Weitere Infos: www.gospelchor-heiden.ch.

Karin Siebeneicher

Pfadi befreit Wald von Abfall und Neophyten

Alle Pfadikinder der Pfadi Heiden und Eggersriet trafen sich mit ein paar Eltern beim Pfadiheim Eggersriet zum Clean-up-Day. Dort wurden Gruppen eingeteilt: die Bachgruppe soll den Bach von Müll befreien und die Blumengruppe soll die schädlichen Neophyten entfernen. Neophyten sind Pflanzen, die nicht hierhergehören und unseren einheimischen Pflanzen schaden. Deshalb müssen sie entfernt werden. Ich war in der Neophytengruppe. Wir liefen

in den Wald und teilten uns dort wieder in zwei Gruppen auf. Wir rissen die Pflanzen aus, entfernten anschliessend die Wurzeln und sammelten die Blüten in Säcken. Dann waren wir fertig und gingen zurück ins Pfadiheim. Dort warteten Spaghetti und drei leckere Saucen auf uns. Nach dem Essen machten wir Spiele.

Möchtest du auch gerne einmal Pfadiluft schnuppern? Infos: www.pfadiheiden.ch. **Emilia Rossatti**

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 26. Oktober** findet um 11:45 Uhr im Gasthaus Bären der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt. Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 23. Oktober bei Heidi Walser, 071 890 05 05, anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause ab-

geholt und nach dem Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Nicht vergessen: Das Covid-Zertifikat muss zusammen mit einem Personalausweis vor Ort vorgezeigt werden. **Susanne Rietdijk**

Auto-mobil bleiben

Das immer dichter werdende Verkehrsaufkommen sorgt für Herausforderungen. Wollen Sie Ihre Fahrkenntnisse und Ihr Theoriewissen möglichst lange erhalten? Dann melden Sie sich für einen kostenlosen Informationsabend an. Ein Vertreter des Strassenverkehrsamtes und ein Fahrlehrer erklären Ihnen am **Donnerstag, 28. Oktober** von 18:00 bis

19:30 Uhr im ev. Kirchgemeindehaus die aktuellen Anforderungen und Möglichkeiten zur Auffrischung von Theorie und Praxis. Ebenfalls erfahren Sie, wann es angezeigt ist, das Autofahren zu beschränken oder gänzlich darauf zu verzichten. Anmeldung bis Montag, 25. Oktober an Pro Senectute AR, 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Michaela Baunach

Vintage Holztafel-Kurs

Möchtest du kreativ sein und deine persönliche Holz-Spruchtafel gestalten?

Die Häädler Frauen organisieren am **Freitag, 29. Oktober** von 18:00 bis 22:00 Uhr im Schulhaus Dorf einen Kurs zur individuellen Gestaltung einer Vintage Holztafel.

Nach der Anmeldung erhältst du die Kontaktdaten der Kursleiterin Nadine Bösch, um die Grösse der

Holztafel zu bestimmen. Weiter kannst du ihr deinen gewünschten Spruch bekannt geben, welchen sie anschliessend mit dem Plotter entsprechend vorbereiten wird.

Preis: zwei Tafeln individuell gestaltet bis 70 cm CHF 95, eine Tafel CHF 50, Für Nichtmitglieder CHF 100, respektive CHF 55.

Anmeldung bis 15. Oktober bei mir unter nadja_rohner@icloud.com oder 079 438 30 68. **Nadia Rohner**

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Im Zentrum von Heiden bieten wir 37 Bewohnerinnen und Bewohnern ein gemütliches Zuhause. Wir geben Dir die Gelegenheit nach der Sekundarstufe eine zwei Jahre dauernde Lehre als

Assistentin/ Assistent für Gesundheit und Soziales (EBA) zu absolvieren.

Wenn Du von diesem vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf fasziniert bist und Dich pflegerische Arbeiten und Betreuung von älteren Menschen interessieren, dann bist Du bei uns richtig. Wir möchten Dich gerne kennenlernen!

Für weitere Auskünfte steht Dir Yvonne Züst,
Ausbildungsverantwortliche, gerne unter Tel. 071 898 32 00
zur Verfügung.

Bist Du interessiert? Dann sende Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Multicheck an das Alters- und
Pfleheim Quisisana, Y. Züst, Freihofstrasse 1, 9410 Heiden.
Oder per Mail abv@quisisana-heiden.ch

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Im Zentrum von Heiden bieten wir 37 Bewohnerinnen und Bewohnern ein gemütliches Zuhause. Wir geben Dir die Gelegenheit nach der Sekundarstufe eine drei Jahre dauernde Lehre als

Fachfrau / Fachmann Gesundheit (FaGe) EFZ zu absolvieren.

Wenn Du von diesem vielseitigen und abwechslungsreichen Beruf fasziniert bist und Dich medizinische und pflegerische Arbeiten interessieren, dann bist Du bei uns richtig. Wir möchten Dich gerne kennenlernen!

Für weitere Auskünfte steht Dir Yvonne Züst,
Ausbildungsverantwortliche, gerne unter Tel. 071 898 32 00
zur Verfügung.

Bist Du interessiert? Dann sende Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Multicheck an das Alters- und
Pfleheim Quisisana, Y. Züst, Freihofstrasse 1, 9410 Heiden.
Oder per Mail: abv@quisisana-heiden.ch

Richtiges Atmen kann gelernt werden

Am **Donnerstag, 14. Oktober** von 19:00 bis 20:00 Uhr (danach 14-tägig immer donnerstags, jeweils in den ungeraden Kalenderwochen) findet im ev. Kirchengemeindehaus eine christliche ZEN-Meditation nach via Integralis statt, integriert mit Atem-

übungen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig und der Einstieg ist jederzeit möglich. Die Kosten belaufen sich auf CHF 4 als Raumanteil. Erstanmeldung unter 078 929 02 10 an Ananda Hämmerli, Atemtherapeut und Kontemplationslehrer. **tb**

Preise für die schönsten Ausserrhoder Hecken vergeben

Hecken sind weithin sichtbare Elemente des Appenzellerlandes und wichtige Lebensräume für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. Der Appenzeller Bauernverband kürte die schönsten Hecken im Kanton. Die Hecke von Johannes Solenthaler hat es auf den 5. Rang geschafft.

Nahe an Einfamilienhausbesitzern, die ihre Aussicht über die Bissau Richtung Bischofsberg nicht von zu munter wachsenden Kirschbäumen verstellen wollen, in Sichtweite des Migros-Parkplatzes, wächst eine

rund 120 m lange Hecke, die eine schöne Magerwiese mit Krautsaum abschliesst. Die Hecke hat alte, aber auch junge Bestände. 25 Arten leben hier, darunter viele dornentragende Sträucher. Johannes Solenthaler erzählt: «Es zirpt in der Wiese, es sind Insekten und Schmetterlinge zu sehen und wenn der Blick von unten über die Wiese nach oben zur Hecke geht, wirkt es schon, als sei man an einem Flecken mit intakter Natur.»

Martin Zimmermann

Baumexkursion im Kurpark

Die Pro-Natura-Lokalgruppe Heiden-Natur lud zu ihrer ersten Veranstaltung ein. Nach einer Einführung in das Wachstum der Bäume und ihre Überlebensstrategien, erläuterte der Baumexperte Walter Wipfli anhand verschiedener Merkmale, wie und warum der Baum auf äussere und innere Einflüsse reagiert. Die alten Bäume im Kurpark boten den idealen Anschauungsunterricht.

Besonders erstaunte, dass ein hohler Baum etwas ganz Natürliches ist.

Viele alte Bäume sind hohl, was letztlich auch ihrer Stabilität zugutekommt. Der Baum überlässt sein Kernholz, welches er nicht mehr braucht, den Pilzen und Insekten, welche es über Jahrzehnte hinweg zersetzen und so den Baum aushöhlen. Das lebende, äussere Holz schützt er hingegen mit sehr effizienten Methoden. Deshalb ist gerade ein alter Baum extrem wertvoll für die Biodiversität. **Peter Wüthrich**

Everesting Challenge

Am 11. September absolvierte ich auf dem Rennrad in Heiden die sogenannte Everesting Challenge. Zu diesem Zweck sucht man sich eine Steigung, die anschliessend so viele Male hoch und runtergefahren wird, bis man in die Anzahl Höhenmeter erreicht, die der Mount Everest hoch

ist – 8848 Meter. Zudem setzte ich mir kein geringeres Ziel als die bestehende Schweizer Bestzeit von Pius Hunold zu unterbieten – 9 h 15 min. Nach 8 h 51 min und 14 s konnte ich die Aufzeichnung stoppen und war überglücklich darüber, mein Ziel erreicht zu haben. **Marc Büchel**

Freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht

Vom **Freitag, 29. bis Sonntag, 31. Oktober** findet das heiden festival statt. Um einen solchen Anlass durchführen zu können, benötigen wir unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer. Ob während des Events, beim Auf- oder Abbau, ob vier

Stunden oder einen ganzen Abend; wir sind um jede helfende Hand froh. Möchtest auch du das heiden festival tatkräftig unterstützen? Dann melde dich unter heiden@appenzellerland.ch. **Jonas Wetter**

Wir suchen dich!

Bewegst du dich gerne?

Der TV Wald hat einen neuen Damenturnverein gegründet, der deine Unterstützung braucht.

Hast du Freude an der Bewegung, aber der Spass darf auch nicht zu kurz kommen? Bist du in der 2. Sek oder älter? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir sind eine junge, polysportive Gruppe, welche sich gerne trifft um

gemeinsam Sport zu treiben. Zudem dürfen auch die Gemeinschaft und das Vergnügen nicht zu kurz kommen.

Wir trainieren jeweils am Mittwoch von 19:00 bis 20:30 Uhr. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich unter dtv@tv-wald.ch, bei Noemi Schulz (078 807 10 08) oder Selina Giezendanner (076 250 00 62). **Nicole Giezendanner**

Film zum 200-Jahr-Jubiläum der Kanti Trogen

Fünf Jahre lang begleitete Gerold Ebneter mit der Filmkamera Lernende, Mitarbeitende und Ehemalige der Kanti Trogen. Zusammen mit bis heute unveröffentlichtem Archivmaterial entstand so das 90-minütige

Porträt einer Schule mit ihren Menschen, die einzigartig in der Schweizer Bildungslandschaft steht.

Genauere Infos entnehmen Sie auf Seite 16 oder unter www.kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Auch dieses Jahr möchten wir den Waldpark, während der Adventszeit, in einem weihnächtlichen Glanz erstrahlen lassen. Sind Sie auch mit dabei? Krippen, weihnächtliche Installationen und Laternen sind herz-

lich willkommen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge. Anmeldung an info@kurvereinheiden.ch.

Die Werke werden wir am **Samstag, 27. November** ab 14:00 Uhr installieren. **Kurverein**

Petition Hasenbühl-Weiher

Der seit vielen Jahren vor sich hingammelnde Weiher im Hasenbühl soll zu neuem Leben erweckt werden. Das ist das Ziel der Petition, welche Anfang August von Heiden-Natur (Pro Natura Lokalgruppe) gestartet wurde.

Anfang September wurde das von 609 Personen unterzeichnete Anliegen dem Gemeindepräsidenten

überreicht. Gemäss Petition sollen bei der Neugestaltung des Weiherareals Hasenbühl folgende Aspekte beachtet werden:

- die geschichtlichen Hintergründe
- die Erhaltung als Ort der Begegnung und der Erholung
- die Schaffung eines naturnahen und vielfältigen Lebensraumes für Tiere und Pflanzen. **Peter Wüthrich**

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@smartwork.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Veranstaltungen

täglich	Kirchturm Kirchturm geöffnet. Kurverein	12:30–15:30
	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Freie Kunst». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	08:00–20:00
Mittwoch bis Sonntag, 24.	Dunant Plaza, Haus Krone «fair play» – Ausstellung von Philip Ullrich. Dunant Plaza	13:00–17:00
Mittwoch, 6.	Meditationsraum Kirchgemeindehaus Dorfführung mit Probiererli. Kurverein	13:30
Freitag, 8.	Rosentalstrasse / Kohlplatz Jahrmarkt. Gemeinde	09:00–18:00
Dienstag, 12.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Donnerstag, 14.	Postplatz Wanderung Bühler – Speicher. Senioren-Wandergruppe	12:55–18:20
	ev. Kirchgemeindehaus Richtiges Atmen kann gelernt werden. Ananda Hämmerli	19:00–20:00
Donnerstag, 21.	Postplatz Wanderung auf der alten Schollbergstrasse. Senioren-Wandergruppe	12:10–18:35
Sonntag, 24.	Dunant Plaza, Haus Krone Finissage und öffentliche Führung «fair play». Dunant Plaza	14:00
Dienstag, 26.	Gasthaus Bären Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Donnerstag, 28.	ev. Kirchgemeindehaus Pro Senectute: auto-mobil bleiben. Pro Senectute AR	18:00–19:30
	ev. Kirchgemeindehaus Richtiges Atmen kann gelernt werden. Ananda Hämmerli	19:00–20:00
Freitag, 29.	Schulhaus Dorf Vintage Holztafelkurs. Häädler Frauen	18:00–22:00
	ev. Kirchgemeindehaus Heiden Festival. Kurverein Heiden	19:00
Samstag, 30.	im Dorf Heiden Festival. Kurverein Heiden	09:30
	Henry-Dunant-Museum, Dunant-Platz, Kursaal Gedenkfeier zum Todestag von Henry Dunant. Henry-Dunant-Museum	18:15
Sonntag, 31.	im Dorf Heiden Festival. Kurverein Heiden	09:30–16:45

Veranstaltungskalender-Daten für November bis **Dienstag, 19. Oktober, 16:00 Uhr**
unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Häädler Dorfwichtel

Wichteln ist ein traditionelles Spiel in der Vorweihnachtszeit. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen und erhalten ein Geschenk. Das Geschenk darf den Wert von CHF 20 nicht übersteigen. Der Name des Beschenkten darf nicht preisgegeben werden. Die Übergabe des Geschenkes muss nachts oder bei Abwesenheit des Beschenkten erfolgen. Gewichtelt wird von **Mitte November bis Samstag, 11. Dezember**. Für das Dorfwichteln kann man sich unter 071 898 33 01,

heiden@appenzellerland.ch oder persönlich bei der Tourist Information im Bahnhof anmelden. Mitte November wird ausgelost, wer welche Person wichtelt. Die jeweiligen Adressen werden entweder per E-Mail oder Brief zugestellt. Anmeldeschluss ist Montag, 15. November.

Die Auflösung findet am Sonntag, 12. Dezember um 16:00 Uhr (bei jeder Witterung) im Waldpark statt. Bei Glühwein und Punsch lernen wir unseren Wichtel kennen. **Kurverein**

Cinéclub: Mutter werden und Mutter sein

Das Kino zeigt am **Mittwoch, 27. Oktober** um 20:00 Uhr den marokkanischen Film «Adam».

Zwei selbstbewusste Frauen, die unabhängig sein wollen, gleichzeitig Gefangene eines Schicksals, das sie sich nicht ausgesucht haben: In ruhigen Szenen und in sinnlichen, oft verschatteten Bildern wird erzählt, wie die beiden Frauen sich gegenseitig helfen, aus ihrer emotionalen Isolation zu finden. Grossartig gespielt erleben wir, wie Abla und Samia ihre eigene Körperlichkeit neu entdecken, und sei es nur in der Art und Weise, wie man einen Teig knetet – überhaupt spielt die Zubereitung verschiedener Backwaren eine wichtige Rolle.

Wir verlosen zwei Eintritte. Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort «Adam Verlosung». Einsendeschluss: 17. Oktober.

Katja Laux

James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben

Auch bei uns wird es prickelnde James-Bond-Momente geben. Geniessen Sie 007 für CHF 20 inklusive einem Drink nach Wahl in unserer Rosenbar. Die Daten entnehmen Sie oben oder unter www.kino-heiden.ch. **Astrid Mucha**

Kino

Freitag, 8.	20:00 Quo Vadis, Aida?	12/10 J., Ov/d
Samstag, 9.	17:00 Here we are	8/6 J., Ov/d
20:00 Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14 J., D	
Sonntag, 10.	15:00 Tom & Jerry	6/4 J., D
19:30 Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen mit Anwesenheit des Regisseurs	dialekt	
Dienstag, 12.	19:30 Quo Vadis, Aida?	12/10 J., Ov/d
Freitag, 15.	20:00 James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12 J., D
Samstag, 16.	17:00 Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen mit Anwesenheit des Regisseurs	dialekt
20:00 James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12 J., D	
Sonntag, 17.	15:00 Paw Patrol: Der Kinofilm	6/4 J., D
19:30 Here we are	8/6 J., Ov/d	
Dienstag, 19.	19:30 Supernova	14/12 J., D
Freitag, 22.	20:00 Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14 J., D
Samstag, 23.	17:00 Here we are	8/6 J., Ov/d
20:00 Supernova	14/12 J., D	
Sonntag, 24.	15:00 Wickie und die starken Männer	6/4 J., D
19:30 Die Pazifistin – Gertrud Woker	12/10 J., D	
Dienstag, 26.	19:30 Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen mit Anwesenheit des Regisseurs	dialekt
Mittwoch, 27.	20:00 Cinéclub: Adam	16/16 J., Ov/d
Freitag, 29.	20:00 Contra	12/10 J., D
Samstag, 30.	17:00 Supernova	14/12 J., D
20:00 Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	16/14 J., D	
Sonntag, 31.	15:00 Paw Patrol: Der Kinofilm	6/4 J., D
19:30 Contra	12/10 J., D	

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 Uhr offen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Häädler Agenda 2022: Termine eintragen

Von Häädler für Häädler: Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum zwölften Mal für das kommende Jahr die Häädler Agenda mit diversen Sammler- und Veranstaltungsdaten im praktischen A5-Format mit WIRO-Bindung heraus.

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag fürs 2022? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden.

Kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis **spätestens Freitag, 15. Oktober** senden. Wir übertragen diese für Sie kostenlos in die Häädler Agenda. **tb**

auf- und abwind ...

Liebe Hädlerinnen, liebe Hädler
Der Gemeinderat erachtet eine Steuererhöhung um 0,2 Einheiten als zwingend. So werden zusätzliche Einnahmen von CHF 740'000 generiert, womit die Finanzierung der anstehenden Investitionen trotz steigender struktureller Ausgaben gesichert werden soll. Der Entscheid ist dem Gemeinderat nicht leichtgefallen. Letztendlich haben deutlich steigende Ausgaben für die Bildung (+CHF 350'000), den Sachaufwand (+CHF 400'000) sowie die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen von CHF 21 Millionen (+CHF 550'000 Abschreibungen) dazu geführt. Nur dank den geplanten Verkäufen aus dem Finanzvermögen mit einem erwarteten Ertrag von CHF 589'000 ergibt sich so ein Ertragsüberschuss von CHF 537'000, mit dem das Eigenkapital gestärkt werden soll. Dieses Eigenkapital finanziert unter anderem den neuen Bahn- und Bushof. Der Gemeinderat hat die sechs dafür im Planerwahlverfahren eingereichten Projekte beurteilt und sich – erst nach Redaktionsschluss – für das Siegerprojekt entschieden. Lassen Sie sich über dieses Projekt an der öffentlichen Orientierungsversammlung am Montag, 8. November im Kursaal orientieren oder lesen Sie den Projektentscheid im nächsten *aufwind*. Details zum Voranschlag 2022 und zum Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025 finden Sie im Abstimmungsedikt sowie auf www.heiden.ch/voranschlag.

Herzlich Ihr Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Generationswechsel in der Apotheke

Nach über 35 Jahren übergibt Theo Frey die Leitung der alteingesessenen Apotheke an seinen Sohn Samuel. Der 107-jährige Betrieb wird seit 1914 von Apothekern aus der Familie Frey geführt und mit dem Generationenwechsel wird diese Tradition fortgeführt.

In einer Zeit als Zigaretten noch zur Asthmabehandlung verschrieben wurden und Coca-Cola noch Kokain enthielt, kaufte mein Urgrossvater Josef Frey die damalige Apotheke an der Bahnhofstrasse. Das Geschäft florierte und die Apotheke wechselte 1956 den Standort an die Poststrasse. Schon viele Generationen vertrauten der Beratung in der Apotheke in Heiden und so fügte sich diese in die Geschichte des Dorfes ein.

Nun können wir wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach fünfjährigem Studium in Basel und dreijähriger Anstellung in St.Gallen, wage ich den Schritt und übernehme den Familienbetrieb im Dorfkern von Heiden. Mein Vater Theo wird mir weiterhin mit seiner Erfahrung zur Seite

stehen und im Verkaufsraum, aber vermehrt auch im Garten anzutreffen sein. Wir beide geniessen die konstruktive Zusammenarbeit mit gegenseitiger Vertretung.

Das Gesundheitswesen ordnet sich neu und so ändert sich auch das Berufsbild des Apothekers. Der Fokus liegt nicht mehr nur in der Abgabe von Medikamenten, sondern verschiebt sich vielmehr auch in Richtung weiterer Dienstleistungen. Die Apotheke ist oft die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen. Weiter werden zurzeit Covid-19-Dienstleistungen angeboten, aber auch Impfungen gegen die Grippe und FSME kann man bequem in der Apotheke in Heiden machen lassen, Wochendosiersysteme bei uns füllen oder auch Cremen oder Kapseln herstellen lassen. Auch wenn sich die medizinischen Richtlinien und die Schwerpunkte in der Versorgung laufend ändern, bedanken wir uns herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie wie seit Jahrzehnten weiterhin bei uns als Kundinnen und Kunden beraten zu dürfen. Zigaretten verkaufen wir zwar keine mehr, dafür aber gute Nikotinersatzprodukte und zur Aktivierung und Stärkung haben wir heute auch gute Alternativen. *Samuel Frey*

Kultur

Seite 05

- Eröffnung Doppelausstellung: Geschichten im Dunant Plaza
- Ein diebisches Vergnügen
- Orgelkonzert in der ev. Kirche
- Helga Schneider mit Miststück im Kursaal

Wirtschaft

Seite 10

- Lehrabgänger geehrt
- 40 Jahre für Kunden im Einsatz
- Spendentage für Lebensmittelabgabe
- Das Hotel Linde wird 2022 komplett saniert

Advent

Seite 13

- Vor-Weihnachten im Kursaal
- Adventsmarkt
- Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk
- Der Samichlaus kommt wieder

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Ferienhaus 4 Zi., Wald:
Erhöhte Allein-Lage mit wunderbarer schöner Aussicht auf Appenzellerland und Säntis, optimale Besonnung, ruhig, grosser Umschwung, sep. Garage, komplett erschlossen inkl. Glasfaser!
Preis CHF 365'000.00

3 1/2 Zi. Eigentumswohnung 1. OG Schachen bei Reute:
Moderne und grosszügige Wohnung mit Blick ins Grüne, sonnige Lage, Bushaltestelle nahe am Haus. Zustand neuwertig, inkl. PP Tiefgarage.
CHF 575'000.00

Repräsentatives Appenzellerhaus in Reute:
Haus an sehr schöner ruhiger Lage, grosser Garten, gute Besonnung, 7 1/2 Zimmer, Parzelle 610 m2, Zone für Wohnen und Gewerbe.
CHF 620'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Gloor Sonderegger ^{AG}
Malerhandwerk

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B. (Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteeme
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

**Advents-
Sonntagsverkauf**
am 28.11.2021

von 10.00 bis 17.00 Uhr

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Adventsaktion
10%
auf alle Weine 75cl

Gültig von
11.11. – 12.12.2021

**Sonderegger
Weine**

GETRÄNKESERVICE

Poststrasse 9, 9410 Heiden
T 071 891 14 18, www.sonderegger-weine.ch

Qualität seit 1854

Grüner Tag der Basisstufe Wies 2

Wir haben eine Figur, die heisst Immer Grün und wir haben ein grünes Fest gemacht. **Nina**

D' Spinatknöpfli sind fein gsi. **Levi**

Das Essen und der Kuchen mit der grünen Creme hat mir geschmeckt. **Rebecca**

Mit Gurke, Brokkoli, Fenchel und Lauch spielten wir ein Theater. **Mats**
Das Gemüsetheater war lustig.

Gabriel

Der Kuchen war lecker. **Isabella**

Wir haben grüne Kleider angezogen. **Oliver**

Wir haben alles grün dekoriert und grünes Essen gegessen. **Lien**

Wir haben ein grünes Tisch Tuch gemalt. **Yanina**

Wir haben ein lustiges grünes Foto und einen grünen Bilderrahmen dazu gefaltet. **Pascal**

Erzählnacht unter dem Motto «Unser Planet – unser Zuhause»

Das Leben auf unserem Planeten beschäftigt uns alle, jung genauso wie alt. Spätestens seit eine Jugendliche mit ihrem wöchentlichen Schulstreik eine weltweite Klimabewegung ausgelöst hat, ist die Klimaerhitzung ein Thema, das nicht nur omnipräsent ist, sondern auch

im Bücherregal angekommen ist. Die Bibliothek nimmt die Erzählnacht deshalb zum Anlass, dir zu zeigen, wie auch du helfen kannst, unsere Erde zu schützen. Wir treffen uns am **Freitag, 12. November** um 18:30 Uhr in der Bibliothek. Alle Kinder ab 6 Jahren sind eingeladen an den Anlass zwei Bücher zum Tauschen, eine leere Petflasche (max. 5 dl), eine alte Hose oder ein T-Shirt, abgewetzt oder mit Loch mitzubringen. Gegen Ende der Veranstaltung kommen wir zu einer Nacht im Jugendraum Chillsuite zusammen. Die Erzählnacht dauert bis ca. 21:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

Miriam Hauschildt

Neustart Betriebsgruppe

Seit August ist unsere interne Betriebsgruppe wieder aktiv. Eine Gruppe aus der Sek engagiert sich motiviert für den Jugendtreff Chillsuite: Zu Beginn jedes Monats werden Ideen gesammelt und Wünsche formuliert, was alles als Angebot im Treff in Frage kommen könnte – vom Essens- und Trinkangebot, über Aktivitäten in den Räumlichkeiten der Chillsuite, bis hin zu längerfristigen und aufwändigeren Projekten reichen die Vorschläge. Zudem betätigt sich jedes Mitglied ein- bis zweimal im Monat als Barkeeperin oder -keeper oder als Partyplanerin oder -planer. Wir von der Jugendarbeit unterstützen sie dabei, ihre Ziele zu erreichen und Wünsche umzusetzen, belassen sie aber nach Möglichkeit weitestgehend in ihrer Selbstständigkeit.

Händler Jahrmarkt

Zusammen mit der Betriebsgruppe hielten wir ein Brainstorming betreffend Jahrmarkt 2021 ab: Was könnte die Offene Kinder- und Jugendarbeit

Heiden an ihrem Stand den Besuchenden anbieten?

Viele tolle und kreative Ideen wurden genannt, entschieden haben wir uns dann für einen Crêpes-Stand. Die BG-Mitglieder zeigten bei der Gestaltung und dem Aufbau des Standes viel Engagement, mathematische Künste bei der Herstellung des Teiges, nötiges Talent und auch Ausdauer im Umgang mit dem Schwingbesen, Geschick und Lässigkeit bei der Zubereitung der Crêpes und beim Servieren auch noch Sinn fürs Schöne. Zusätzlich hatten wir unsere zwei Tischfussballtische aus der Chillsuite neben unseren Stand transportieren und die Besuchenden nach Lust und Laune an ihnen spielen lassen.

Das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bedankt sich herzlich für die tolle Mitarbeit bei der Betriebsgruppe und den Angestellten des Bauamts für den unkomplizierten und zügigen Transport der Tischfussballtische. **Michelle Kempf**

Dankeschön an Kappi's Hof vom Bischofsberg

Die Cb Junioren des FC Heiden dürfen seit kurzem mit neuen Mannschafts-Tenues auflaufen. Sie machen nicht nur mit dem schönen Outfit einen guten Eindruck auf dem Fussballplatz, sondern sind auch

sportlich top motiviert und mit viel Kampfgeist an der Tabellenspitze angelangt. Vielen herzlichen Dank an Fabienne und Christoph Kappeler vom Kappi's Hof für das Sponsoring der neuen Jako-Tenues. **Sascha Häni**

Grittibänzbacken für Kinder ab Basisstufe

Am **Mittwoch, 24. November** von 14:00 bis 16:00 Uhr laden die Händler Frauen zu einem Adventsnachmittag mit Grittibänzbacken ins kath. Pfarrezentrum ein. Anmeldungen nimmt Rahel Rohner bis 10. November unter ra.rohner@bluewin.ch gerne entgegen. Für Mitglieder kostet es

CHF 3 pro Kind, für Nichtmitglieder CHF 5 pro Kind. Der Anlass findet ohne erwachsene Begleitung statt. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die weiteren Covid-19-Massnahmen werden für die Durchführung entscheidend sein. Infos auf www.händler-frauen.ch. **Sascha Häni**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

- Marktwertschätzungen
- Immobilienbewertungen
- Immobilienschätzungen

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche rund um den Säntis!

René Sager | 078 696 40 12
Heidenerstrasse 54
9038 Rehetobel
info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Yoga für Männer

Donnerstag
19.30 Uhr

Yoga für Kinder

Freitag
16.30 Uhr für kleine Yogis
18.00 Uhr für grosse Yogis

YOGANADIA

Mehr Infos unter www.yoganadia.ch

ARECHT §

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen, bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen besser als wir!

Trogenstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

ganz
schön
genussvoll

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Eric Dufeu und Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Geführte Herbstwanderungen

Die Berggipfel sind bereits weiss gezeichnet und die Wälder zeigen immer noch etwas Farbe.

Dem Nebel entflohen, geniessen wir am **Sonntag, 14. November** eine spätherbstliche Wanderung über den langgezogenen Rücken der Hundwilerhöhi.

Im Appenzellerland war die Textilindustrie ein grosser Erwerbszweig. Zusammen mit der Landwirtschaft reichte es für das Leben. Auf unserer Wanderung rund um Urnäsch am **Dienstag, 23. November** begegnen

wir den verschiedenen Haustypen der Bauern, Weber und Sticker. Wir bewundern den Dorfplatz, ein Bau- und Denkmal nationaler Bedeutung. Auch er ist geprägt von der Textilindustrie.

Weitere Wanderungen unter www.appenzeller-wanderwege.ch. Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist. **Margrit Geel**

Eröffnung Doppelausstellung: Geschichte(n) im Dunant Plaza

Am **Sonntag, 14. November** eröffnen im Dunant Plaza gleich zwei Ausstellungen: «Unternehmen Algerien – Henry Dunant und seine koloniale Vergangenheit» und «et l'histoire commence ici» werfen verschiedene Perspektiven auf Algerien unter der Kolonialherrschaft Frankreichs zwischen 1830 und 1962. Dabei richtet die Kulturwissenschaftlerin Ina Boesch den Fokus auf die Lebensphase Dunants als kolonialer Verwalter und Geschäftsmann Mitte des 19. Jahrhunderts. Für die Zeit rund 100 Jahre später erforscht die Genfer Künstlerin Camille Kaiser Erinnerungen und Erzählungen aus dem eigenen Familienarchiv. Wir

Jalon (recherche), 2021

freuen uns auf den Dialog und Ihren Besuch. **Lea Schaffner**

Ein diebisches Vergnügen

«Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?», fragte einst Bertolt Brecht. 2006 hecken Ganoven den perfekten Plan für einen Banküberfall auf die Banco Rio in Buenos Aires aus. Er ist in die Geschichte eingegangen als einer der raffiniertesten Banküberfälle überhaupt: «El robo del siglo». Nun wurde er äusserst unterhaltsam für die Leinwand nacherzählt. Dem Argentinier Ariel Winograd gelang mit

zwei mitreissenden Hauptdarstellern eine spannungsreiche Inszenierung bis zum Schluss.

Kino Rosental am **Mittwoch, 17. November** um 20:00 Uhr, Einstimmung ab 19:15 Uhr an der Rosenbar. Verlosung von zwei Eintritten. Interessierte schreiben an roental@gmail.com, Stichwort diebisches Vergnügen. Einsendeschluss: 10. November. **Katja Laux**

Orgelkonzert

Am **Sonntag, 14. November** um 17:00 Uhr spielt Bernhard Ruchti in der ev. Kirche Werke von Vincent Lübeck, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin und Franz Liszt.

Bernhard Ruchti ist Kirchenmusiker an der Stadt- und Konzertkirche St. Laurenzen in St. Gallen. Er ist

künstlerischer Leiter der Laurenzen Konzerte, der Laurenzen Vespere und er gründete die St. Galler Stummfilm-Konzerte. 2017 erhielt er den Förderpreis Kultur der Stadt St. Gallen. Eintritt frei, Kollekte. Mit Zertifikatspflicht. **Claudia Gebert**

Giulietta Masina und Anthony Quinn im Film «La strada» von Federico Fellini von 1954

La Banda mit Nino Rota im Kino

La Banda di San Gallo ist eine erweiterte Blasmusik, die sich den Filmmelodien des italienischen Komponisten Nino Rota verschrieben hat. Der anfangs Dezember vor 110 Jahren zur Welt gekommene Mailänder ist hier vor allem bekannt für die Musik zu den Filmen von Federico Fellini und «Der Pate».

Am **Freitag, 3. Dezember** um 19:30 Uhr wird die Banda im Kino Rosental mit den bittersüssen Melodien von Rota das Publikum musikalisch auf den anschliessend gezeigten Film «La strada» einstimmen. Eine Reservation im Kino, 071 891 36 36 empfiehlt sich. **Hannes Friedli**

Helga Schneider mit Miststück im Kursaal

Im Programm «Miststück» von Helga ist am **Freitag, 3. Dezember** um 20:00 Uhr im Kursaal jede einzelne Pointe biozertifiziert und nachhaltig. Denn sie geht auf grosse Entsorgungstour: Sie entrümpelt ihr Leben, putzt weg, entsorgt ihre Altlasten und poliert ihre Sonnenseiten. Unverfroren und erderwärmend erzählt Helga Schneider dreckige Geschichten für eine sauberere Welt. Alles voll bio? Logisch!

Tickets (CHF 48/38) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. Zutritt nur mit gültigem 3G-Covid-Zertifikat. Keine Testmöglichkeit vor Ort. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach E-Mail mit dem Betreff «Miststück – *aufwind*» an termine@pph.ch senden und mit etwas Glück gewinnen. Einsendeschluss: 19. November. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Abend für Neuzugezogene

Am Donnerstag, 30. September trafen sich die Neuzugezogenen zu einem Willkommens-Anlass.

Nachdem im Jahr 2020 der Neuzuzüger-Anlass nicht durchgeführt werden konnte, hat die Kommission Standort und Kultur entschieden, am diesjährigen Anlass alle Neuzugezogenen seit Mai 2019 einzuladen. Überrascht von den vielen Anmeldungen, wurde das Programm entsprechend angepasst. Die gut 80-köpfige Neuzuzügertruppe versammelte sich bei gutem Wetter auf dem Spitalparkplatz. Hier wurde sie durch den Gemeinderat Stefan Züst mit einer auflockernden Fragerunde begrüsst. Danach besuchten die Teilnehmenden mit einem Gemeinderat oder einem Mitglied der Kommission Standort und Kultur in kleineren Gruppen die einheimischen Detaillisten. Hierbei wurde die eine oder andere Anekdote über Heiden erzählt.

Nach und nach begaben sich die Neuzuzüger auf den Henry Dunant-Platz, wo sie von der Metzgerei Bärlü bereits erwartet wurden. Bei Wurst und Bier ergab sich die Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen.

Bei wunderbarem Herbstwetter genossen die kleinen und grossen Gäste die Jahrmarkts-Atmosphäre mit vielen feinen Sachen, Karussell und Marktständen, welche allerlei Waren anboten. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Stefan Züst

Bitte beachten

Mittwoch, 3. November

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Samstag, 20. November

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Freitag, 26. November

abends

Redaktionsschluss

Dezember/Januar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Freitag, 10. Dezember

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

Passend dazu war die Rede des Gemeindepräsidenten Gallus Pfister unter dem Motto «Lieben, Leben, Freundschaften», mit welcher er die Neuzuzüger in Heiden herzlich willkommen hiess.

Für den gelungenen Abend danken wir den Detaillisten, Gemeinderäten und Mitgliedern der Kommission Standort und Kultur. Und natürlich auch den Neuzugezogenen für ihr Interesse an ihrem neuen Wohnort – herzlich willkommen in Heiden!

Verleihung «Prix Heiden 2021» am Adventsmarkt

Der Gemeinderat verleiht zum dritten Mal den Prix Heiden. Der Prix Heiden wird jährlich an eine verdiente Persönlichkeit oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen verliehen.

Der Gemeinderat möchte auch dieses Jahr herausragende Leistungen in Wirtschaft, Kultur oder Sport auszeichnen. So werden zum Beispiel karikative, sportliche, kulturelle, politische Tätigkeiten oder auch Frei-

willigenarbeit gewürdigt, die zum Image des Dorfes beitragen.

Der Preis ist mit CHF 1000 dotiert und wird zusammen mit einer kleinen Skulptur überreicht. Die Preisverleihung findet am **Samstag, 27. November** um 19:00 Uhr auf dem Adventsmarkt statt. Im gleichen Zug wird die Ehrung der letztjährigen Gewinnerinnen, Ursula Locher und Regula Nyffenegger, stellvertretend für den Verein Häädler Frauen, nachgeholt.

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Entlang von Kantonsstrassen führt das Personal des kantonalen Tiefbauamtes den Winterdienst aus. Für die Gemeindestrassen und Trottoirs sind die Gemeinde sowie beauftragte Unternehmer verantwortlich.

Mit der Schneeräumung muss bereits in den frühen Morgenstunden begonnen werden, damit dem Berufsverkehr und den öffentlichen

Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung stehen.

Fahrzeuge dürfen nicht auf Trottoirs, im Parkverbot sowie ausserhalb der markierten Parkfelder abgestellt werden. Sonst behindern sie den Winterdienst und verursachen zusätzliche Kosten. Die Gemeinde lehnt jede Haftung für Schäden ab, die beim Schneepflügen oder beim Salzstreuen an nicht ordnungsgemäss parkierten Fahrzeugen entstehen. Fahrzeughalter ohne eigenen Garagen- oder Abstellplatz müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Fahrzeuge, die eine Schneeräumung behindern, können auf Kosten der Halterin oder des Halters abgeschleppt werden (Art. 44 Strassenverordnung).

Die Schneeräumung von privaten Haus- und Garagenzufahrten ist Sache der Grundeigentümer oder der Mieter. Das kommunale Personal darf für diese Arbeiten nicht beansprucht werden. Art. 54 Abs 2 des Strassengesetzes verbietet zudem, Schnee von Privatgrundstücken auf öffentlichen Grund abzulagern. Dadurch könnte der Verkehr behindert werden und Gefahren für andere

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Militärische Gäste

Vom Montag, 8. November bis Freitag, 3. Dezember sind der Bataillonsstab und die Mannschaft der Rettungstabskompanie 4 bei uns zu Gast. Die Mannschaft wird in den Zivilschutzanlagen im Dorf einquartiert. Der Bat-Stab arbeitet und übernachtet im Haus Müllersberg. Gemeinsam mit dem militärischen Kader ist es der Gemeinde ein Anliegen, der Bevölkerung bereits im Voraus für die gewährte Gastfreundschaft zu danken und für allfällige Emissionen um Verständnis zu bitten.

Umbenennung Bushaltestelle

Aufgrund der Schliessung des Spitals auf spätestens Ende 2021 hat der Gemeinderat einer Umbenennung der Haltestelle beim Spital ab dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 zugestimmt. Diese wird zu Ehren von Henry Dunant in «Heiden, Dunant-Museum» umbenannt.

Sonntagsverkäufe

Der Gemeinderat hat Sonntagsverkäufe genehmigt für den 21. (Weihnachtsausstellung im Kursaal) sowie den 28. November (Adventsmarkt). An diesen Sonntagen ist die Öffnung der Verkaufsgeschäfte sowie die Beschäftigung von Arbeitnehmenden bewilligungsfrei zulässig. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes, dem Gesetz über den Sonntagsverkauf und dem Arbeitsgesetz und seinen Verordnungen.

Verkehrsteilnehmer entstehen. Dieser Schnee muss auf privatem Grund deponiert werden.

Trotz Winterdienst müssen alle, vom Fussgänger bis zum Autofahrer, damit rechnen, dass auf Gemeindestrassen, Trottoirs und Wegen die Gefahr von Schnee- oder Eisglätte besteht. Die Verkehrsteilnehmer haben daher ihre Fahrweise, die Ausrüstung und das Verhalten den entsprechenden Verhältnissen anzupassen.

Vorsicht Dachlawine

Grosse Schneemengen auf Dächern können schnell zu einer Gefahr werden. Gerät der Schnee ins Rutschen oder bilden sich Eiszapfen, sind Verletzungen bei Menschen oder Schäden an Autos möglich. Die Gebäudeeigentümer sind im Falle von Verletzungen oder Schäden durch Dachlawinen haftbar. Deshalb gilt es, mögliche Schäden zu verhindern.

Zu den Schutzmassnahmen gehört in erster Linie die Anbringung von Schneestoppnern oder Schneeauffanggittern auf den Gebäudedächern. Bei schwankenden Temperaturen und mangelhafter Gebäudeisolation bilden sich an Dächern gerne gefährliche Eiszapfen. Diese müssen überwacht und allenfalls entfernt werden. Bei grossen Schneemengen soll der Gebäudeeigentümer ausserdem die Räumung des Daches durch

entsprechende Fachpersonen veranlassen und den Bereich darunter vorsorglich absperren.

Wir rufen die Einwohnerinnen und Einwohner auf, sich vorsichtig zu verhalten und entsprechend Abstand zu Gebäuden zu halten. Auch ein Blick nach oben kann vor Schaden bewahren.

Handänderungen im September

Heinrich Heller, Heiden (Erwerb 23.12.1998) an Adrian Hohl, Heiden, Liegenschaft Nr. 913, 16'001 m² Grundstückfläche, Unterrechstein

Gebag AG, Heiden (Erwerb 13.5.1992) an Kingshouse Immobilien AG, in St.Gallen, Liegenschaft Nr. 243, 304 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 868, Dorf

Kaufmann & Co., St.Gallen (Erwerb 28.6.2001) an Kaufmann Liegenschaften AG, St.Gallen, Liegenschaft Nr. 1862, 1150 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1768, Sägewiesstrasse, Liegenschaft Nr. 1863, 621 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1769, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10102, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10103, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10104, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigen-

tumsanteil Nr. 10105, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10106, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10107, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10108, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10109, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10110, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10120, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10121, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10122, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10123, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10124, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10125, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10126, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10127, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10128, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10129, ^{1/37} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1868, Sägewiesstrasse

Zweites Leben – Teil 9: Altkleider

In der Gemeinde werden jährlich rund 35 t Altkleider in die Altkleidercontainer eingeworfen oder der jährlich stattfindenden Strassensammlung übergeben.

Nach dem Einsammeln werden die Kleider einer hochmodernen Sortierung zugeführt. Laut Angaben der Firma Texaid können rund 58 Prozent der gesammelten Kleider als Secondhandkleider wiederverwertet werden. Stark beschädigte Teile aus Baumwolle oder Baumwollmischgewebe werden zu Putzlappen verarbeitet (17 Prozent). Weitere 17 Prozent werden als Recyclingwolle in

Geburten

- **Selina Talai**, geboren am 15. August, Tochter des Ion und der Anna Talai, geb. Racu
- **Larissa Wüest**, geboren am 12. September, Tochter des Thomas und der Melanie Wüest, geb. Pfister

Todesfälle

- **Adelbert Schmid**, geb. 1949, gestorben am 30. September in St.Gallen
- **Hildegard Margaretha Möller**, geb. 1937, gestorben am 14. Oktober in Walzenhausen
- **Justina Keller**, geb. Vidonja, geb. 1934, gestorben am 25. Oktober in Heiden

Eheschliessung

- **Simon und Benita Christina Bischof**, geb. Hueber

Gratulation

zum 90. Geburtstag

- **Olga Signer**, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

zum 85. Geburtstag

- **Albert Graf**, Seeblickstrasse 2 (6. November)

- **Werner Henkel**, Langmoosstrasse 2 (15. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- **Gerhard Wiesendanger**, Freihofstrasse 1 (2. Dezember)

Zivilstandsnachrichten

Geburtstage

KUS

**Kommission
Umweltschutz**
Gemeinde Heiden

neuer Bekleidung oder in Decken weiterverwendet oder dienen als Rohstoff für Isolier- und Dämmstoffe oder für Dachpappen. Nur 8 Prozent des Sammelgutes sind textile Abfälle oder textiltremde Materialien, die fachgerecht entsorgt oder der entsprechenden Separatsammlung zugeführt werden. **Andreas Naef**

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

Bröckelnde Fassade?
Eintönige Zimmerwände?
Langweilige
Farbkombinationen?

Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Es isch wieder sowiit ...
Im Restaurant Station,
Schwendi bi Heiden, isch

Metzgete!!!

Freitag 19.11.21 16⁰⁰ Uhr
Samschtig, 20.11.21 und
Sonntig, 21.11.21 ab 11⁰⁰ Uhr
Mer freuet üs uf Eu ...
Gaby mit em Stationli-Team

Reservazione unter: 071 891 12 52 oder
gaby-hafner@bluewin.ch
Nacht-Taxi noch Heiden, Rorschach und
Umgebig ab 22⁰⁰ Uhr
Stationli bleibt am Mäntig 22.11.21
bis Mittwoch 24.11.21 zue.
Platzazahl isch beschränkt,
wägä Covid-19

Zu vermieten bei der Trafostation Rosental
Parkplatz Fr. 65.-

Inklusive **E-Ladestation**
mit Flatrate Fr. 125.-

Weitere Informationen
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller **FIAT-Service**
- Verkauf von **Neuwagen & Occasionen**
- Reparaturen aller Marken

Bei uns werden
DIVERSE
MARKEN
verkauft &
repariert

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

Restaurant Bären
Obereggerstr 48
9410 Heiden

Gänseschmaus im Bären

Vom 11. - 27. November

078 772 11 36

BUNTER LIEDERKRANZ • 7. NOVEMBER • SONNTAG 16 UHR

Ein bunter Sonntags-Ausklang mit glanzvollen Stimmen von Hildegard Schmid und Annemarie Bischofberger, begleitet mit Hackbrettklang von **Töbi Tobler**.
Ein harmonischer Novembereinklang. Konzert Fr. 30.- | Essen separat

Konzert mit TWOgether • 5. DEZEMBER • SONNTAG 16 UHR

Stefan Baumann (Cello) und **Goran Kovacevic** (Akkordeon) verbindet ihr Spektrum über viele musikalische Genres. Ihre Lust zu improvisieren und die Liebe zur Musik verspricht einen zauberhaften Adventseinklang. Fr. 25.- | Essen separat

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

HAUS ZUR STICKEREI • UNTERRECHSTEIN 8
hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch | Tel. 076 741 24 76

Voranschlag 2022 – der Steuerfuss soll auf 3,9 Einheiten erhöht werden

Der Steuerfuss der Gemeinde soll für das Jahr 2022 um 0,2 Einheiten auf neu 3,9 Einheiten erhöht werden. Der Gemeinderat präsentiert den Voranschlag 2022 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 537'400.

Gestufferter Erfolgsausweis		*prozentuale Abweichung Voranschlag 2022 zu Voranschlag 2021				
Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Prognose 2021	Voranschlag 2022	± %*
	Betrieblicher Aufwand	26'334'662	26'943'100	27'139'600	27'530'300	2,2
30	Personalaufwand	12'289'847	12'723'400	12'924'300	13'194'100	3,7
31	Sach- und übriger Aufwand	4'932'618	4'746'100	4'810'900	5'014'400	5,7
33	Abschreibungen	958'031	1'114'600	1'096'500	1'047'100	-6,1
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	41'150	-	-	-	-
36	Transferaufwand	7'480'006	7'709'900	7'636'900	7'601'300	-1,4
39	Interne Verrechnungen	633'011	649'100	671'000	673'400	3,7
	Betrieblicher Ertrag	25'036'164	25'281'700	25'920'500	26'716'600	5,7
40	Fiskalertrag	15'410'080	15'756'800	16'252'000	17'145'000	8,8
42	Entgelte	6'576'355	6'486'500	6'741'800	6'517'200	0,5
45	Entnahmen Spezialfinanzierungen und Fonds	47'155	48'000	19'000	20'000	-58,3
46	Transferertrag	2'369'563	2'341'300	2'236'700	2'361'000	0,8
49	Interne Verrechnungen	633'011	649'100	671'000	673'400	3,7
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'298'499	1'661'400	1'219'100	813'700	-51,0
34	Finanzaufwand	324'496	387'900	348'700	371'800	-4,2
44	Finanzertrag	1'589'952	555'100	547'800	1'069'700	92,7
	Ergebnis aus Finanzierung	-1'265'456	-167'200	-199'100	-697'900	317,4
	Operatives Ergebnis	33'042	1'494'200	1'020'000	115'800	-92,3
48	Ausserordentlicher Ertrag	287'000	287'000	287'000	287'000	-
90	Spezialfinanzierung und Fonds Aufwand/Ertrag	-185'603	125'900	138'500	366'200	190,9
	Ausserordentliches Ergebnis	-101'397	-412'900	-425'500	-653'200	58,2
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-68'354	1'081'300	594'500	-537'400	-149,7

Bemerkungen zum Voranschlag

- 30 Der um rund CHF 470'000 gestiegene Personalaufwand betrifft den Bereich Bildung und das Alters- und Pflegeheim Quisisana.
- 31 Der Mehraufwand von rund CHF 400'000 betrifft die Bereiche Parkplatzbewirtschaftung, Schulliegenschaften und den Hoch- und Tiefbau.

Entwicklung Steuern und Abgaben

Bei den Steuern von juristischen Personen wurde ein Anstieg von 14,3 % zum Voranschlag 2021 angenommen, was ungefähr den Steuern vor Covid-19 entspricht.

Entwicklung Eigenkapital und Steuerfuss 2021–2025

Der Gemeinderat erachtet eine Steuererhöhung von 0,2 Einheiten als zwingend, damit die Finanzierung der anstehenden Investitionen trotz steigender struktureller Ausgaben gesichert werden kann.

Investitionsplan 2021–2025

Der Voranschlag 2022 rechnet mit Investitionen von insgesamt CHF 2'960'600 im Verwaltungsvermögen. Wesentliche Vorhaben sind die geplanten Ausgaben für den Neubau Bahn- und Bushof und den behindertengerechten Umbau der Bushaltestellen. Dazu kommen die geplante Ortsplanrevision, der generelle Entwässerungsplan (GEP), die Errichtung von Unterflurcontainern, die Sanierung im Alters- und Pflegeheim Quisisana sowie diverse Erschliessungsprojekte.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat den Voranschlag genehmigt und beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem an der Urnenabstimmung vom 28. November zuzustimmen.

Alle Händlerinnen und Händler sind herzlich zur Teilnahme an der öffentlichen Orientierungsveranstaltung am **Montag, 8. November** um 19:30 Uhr im Kursaal vor Ort oder online über www.heid.ch/video eingeladen. An der öffentlichen Orientierungsversammlung gilt eine 3G-Zertifikatspflicht, da es sich nicht um eine Gemeindeversammlung mit Beschlusskompetenz handelt. Das dazugehörige Schutzkonzept ist auf www.heid.ch/schutzkonzept ersichtlich.

Coronavirus

**SO SCHÜTZEN
WIR UNS.**

**vor jedem
Ausgang
testen lassen?**

**LIEBER
IMPFFEN
LASSEN**

bag-coronavirus.ch/impfung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Diese Informationskampagne wird unterstützt durch folgende Organisationen:

Vor-Weihnachten im Kursaal

Traditionell starten eine Woche vor dem ersten Advent die Ausstellung und der Verkauf von Kunsthandwerk im Kursaal. Von 20 Ausstellern wurden Stoff, Wolle, Ton, Steine, Naturmaterialien, Früchte, Mehl und vieles mehr mit viel Liebe und Können zu Unikaten verarbeitet.

Das Kulinarische kommt nicht zu kurz: Kleine Speisen, Süßes, Getränke und vieles mehr warten auf Sie, auch Maroni dürfen dabei nicht fehlen.

Ein stimmungsvolles Ambiente mit Musik und Patchwork-Ausstellung laden zum Verweilen ein. Öffnungszeiten: **Freitag, 19. November** von 14:00 bis 18.00 Uhr, **Samstag, 20. und Sonntag, 21. November** von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Samstag und Sonntags-Nachmittag können die Kleinen bei uns basteln.

Unser Weihnachtsmarkt findet als 3G-Anlass statt. Bitte halten Sie das Zertifikat und die Identitätskarte am Eingang bereit. **Chris Nowak**

Im Glück am Adventsmarkt

Pünktlich zum Adventsmarkt öffnet auch die Winterhütte wieder im Glück mit Glühwein und Punsch; die richtigen Getränke zum Aufwärmen. Lassen Sie sich inspirieren von den Geschenkideen aus der Kreativ-Werkstatt unserer Mitarbeiterin Elke Niederer. Eine junge Künstlerin verkauft ihre selbstgebastelten Weihnachtskarten, welche ebenfalls im

Glück erhältlich sind. Für den kleinen oder grösseren Hunger gibt es unsere beliebten Kraut-Spätzli mit und ohne Speck.

Ein feiner Wintercafé rundet den Besuch ab. Herzlich willkommen im Glück! **Jeannette Pufahl**

Das aufwind-Team wünscht eine schöne Adventszeit

Landfrauen am Adventsmarkt

Am **Samstag, 27. und Sonntag, 28. November** sind wir Landfrauen mit einem Holzhäuschen am Adventsmarkt vertreten. Wir werden wieder viele Sachen backen, unsere beliebten Guetzli, Zöpfe, Crème-rolles, Grittibänzen und Birnweggen.

Neu werden wir Adventskränze liebevoll gestalten und verkaufen. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Es hüt solang's hüt.

Wir freuen uns auch über Neumitglieder, rufen Sie mich unter 071 891 30 57 an. **Agnes Graf**

Ein besinnlicher Neuanfang – das Adventskonzert findet statt

Nach einer rund zweijährigen Pause meldet sich die Jugendmusik Heiden mit einem grösseren Konzert zurück. Am **Sonntag, 28. November** findet um 18:00 Uhr das diesjährige Adventskonzert in der ev. Kirche statt.

Nach einer langwierigen Pause können wir das Erlernte an einem grösseren Konzert zeigen. Mit vorweihnächtlichen Klängen wie «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» und bekannten Songs wie dem Schweizer Eurovision-Klassiker aus dem Jahre 1981 «Io senza te», ist

das diesjährige Programm mit vielen Höhepunkten geschmückt.

Das Korps, das Nachwuchskorps und die Tambouren freuen sich sehr auf Ihren Besuch. Der Eintritt ans Konzert ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Spende. Das Adventskonzert wird unter den aktuellen Vorgaben des Bundes durchgeführt. **Roman Höhener**

Rubbeln Sie sich Ihr Adventsgeschenk

Die Häädler Detaillisten laden Sie dieses Jahr zur zehnten Adventstombola ein. Bei Ihrem Einkauf während der Adventszeit **ab Sonntag, 28. November** erhalten Sie bei einem Häädler Detaillisten oder Restaurant individuell eine Rubbelkarte geschenkt – es hüt so lang's hüt.

Es gibt tolle Preise und Häädler Batzen im Wert von über CHF 15'000 zu gewinnen.

Rubbelkarten können käuflich nicht erworben werden. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt. Z'Häädle go poschte – ohni Näbedchoschte.

Silvia Sonderegger

Der Samichlaus kommt wieder

Mit Ross, Wagen und Pony, beladen mit Chlaussäckli für die lieben Kinder, tritt die Chlausgruppe am **Montag, 6. Dezember** um 16:30 Uhr, ab Parkplatz Züst Bau AG, entlang Poststrasse, Freihof, Frohburg, Hotel Linde, Krone, zum Endziel Kursaalpark.

Nach dem Glockengeläute um 17:00 Uhr und dem gemeinsamen Singen der ersten Strophe eines Weihnachtsliedes wird jedem Kind, welches ein Sprüchli aufsagt oder ein Liedli singt, ein Chlaussäckli über-

reicht bis ca. 17:45, gesponsert, wie jedes Jahr, von der Gemeinde. Chlaus und Schmutzli freuen sich über eine grosse Chlausgemeinde, auch entlang der Strassen. Im Kursaalpark werden feiner Fruchtetee ausgeschenkt und Guetzli verteilt.

Ab 18:30 Uhr machen wir Chlausbesuche bei den Familien. Wer einen Chlaus bei sich zuhause wünscht, kann sich unter 071 891 43 13, 079 822 06 35 oder unter hilty.heiden@bluewin.ch anmelden. Wir vermieten auch Samichlaus- und Schmutzli-Gwändli mit sämtlichem Zubehör.

Hansjörg Hilty

Montags-Plaza: Im Gespräch mit dem Samichlaus und anderen weissbärtigen Männern

Was haben uns diese Männer zu sagen? Was sehen sie, was wir nicht sehen? «Erfahrungswisheit» scheint gegenwärtig immer weniger Wertschätzung zu erfahren. Im Gespräch mit gesellschaftlich engagierten Frauen und weis(s)en Männern soll der Frage nachgegangen werden, wie dieser Erfahrungsschatz besser sichtbar und nutzbar gemacht werden kann. Neben dem Samichlaus mit dabei: Walter Feurer (Pensionär und Psychotherapeut), Fredy Zünd (Pensionär und Fotograf), Corina Nef (Ge-

meinderätin) und Angela Germann (Schulhausvorsteherin Wies).

Wir freuen uns, Sie am **Montag, 6. Dezember** um 19:19 Uhr im Dунant Plaza (Kirchplatz, Haus Krone) begrüßen zu dürfen. Türöffnung ab 18:18 Uhr, Bar offen. Eintritt frei, Zertifikatspflicht. **Andreas Ennulat**

V.l.n.r.: Andrea Abreu (Note 5,1), Sandro Schmid (5,2) und Bekzad Najibullah (4,8)

Lehrabgänger geehrt

Die Lehrlingsehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) fand dieses Jahr in der Linde Heiden statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge bekamen Häädler-Batzen:

- Andrea Abreu (Kaufrau, Gemeinde Heiden)
- Semir Arnaut (Elektroinstallateur, EW Heiden)
- Silas Bechtiger (Elektroinstallateur, A+ Elektro)

- Patrick Bösch (Ofenbauer, Mike Heller AG)
 - Lena Fäh (Köchin, Hirslanden Klinik Am Rosenberg)
 - Bekzad Najibullah (Betriebsunterhalt, Varioprint)
 - Elin Reinhold (Kaufrau, Raiffeisenbank Heiden)
 - Sandro Schmid (Maurer, Hohl AG)
 - Gian Reto Strebel (Gesundheit, Hirslanden Klinik Am Rosenberg)
 - Branko Subotic (Betriebsunterhalt, Hirslanden Klinik Am Rosenberg).
- tb

40 Jahre für unsere Kunden im Einsatz

Alex Höfler ist am 12. Oktober 1981 als junger Heizungs- und Sanitärmoniteur in die Firma Paul Kobelt AG eingetreten. Das Handwerk hat er in der Steiermark gelernt. Bei uns hatte er sich schnell an die Schweizer Normen sowie an die Arbeitsweise gewöhnt. Auch unsere Mitarbeiter konnten und können von seiner rationellen Arbeitstechnik profitieren. Ein Grossteil des Wärmever-

bundnetzes in Heiden wurde durch ihn verlegt und geschweisst. In Notfällen und zum Teil aussergewöhnlichen Arbeitseinsätzen kann sich unsere Firma seit drei Generationen immer auf ihn verlassen. An dieser Stelle bedankt sich die Paul Kobelt AG bei Alex Höfler für den geleisteten Einsatz und ist froh, auch noch die nächsten Jahre auf seine Erfahrung zählen zu dürfen. **Michael Kobelt**

Jetzt an Weihnachten denken

Das Café im Glück bietet neu im Laden Geschenkskisten an. Als Kunde haben Sie die Möglichkeit, einen mitgebrachten Korb oder eine Kiste von uns nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu füllen. Sie sagen uns, was Sie gerne als Inhalt wünschen und zu welchem Preis. Wir stellen die Geschenke liebevoll für Sie zusammen. Bereits ab CHF 35 erhalten Sie ein persönliches Präsent für Ihre Liebsten. **Jeannette Pufahl**

Irische Klänge und Gänsebraten im Bären

Das Jahr reift langsam dem Advent entgegen und in uns selber reift das Bedürfnis nach Geselligkeit und dem gemütlichen Genuss all der kulinarischen Schätze, die uns der Herbst da gelassen hat.

Im Restaurant Bären wird der November mit Musik willkommen geheissen. Am **Freitag, 5. und Samstag, 6. November** findet endlich wieder eine Irish Night statt. Diesmal sorgen «The Old Muffins» für die keltischen Klänge, die einem direkt ans Herz gehen. Dieweil die Bären-

küche mit irischen Spezialitäten aufwartet. Für das Konzert mit Menübegleitung wird eine Reservierung dringend empfohlen.

Am **Donnerstag, 11. November** ist Martinstag und der Bären greift die Tradition des Gänsechmaus' auf. Bis zum 28. November können sich die Bärengäste mit althergebrachten Gänsegerichten aus Grossmutter's Rezepteschatz verwöhnen lassen.

Stephan Herzer

Wägelitag findet beim Coop statt

Die Lebensmittelabgabe ist auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Reheto- bel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am **Samstag, 27. November** zwischen 09:00 und

12:00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Es ist eine wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialbezüg- rinnen und -bezügler. Diese Waren sind ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. **Bruno Rossi**

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön

Spendentage für Lebensmittelabgabe

Die Lebensmittelabgabe ist auf die Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Reheto- bel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am **Samstag, 4., 11. oder 18. Dezember** von 09:00 bis 12:00 Uhr im Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 vorbeibrin- gen. Es ist eine wertvolle Ergänzung

zur wöchentlichen Lebensmittel- abgabe für die Sozialbezügler. Diese Waren sind ein willkommenes Weih- nachtsgeschenk. **Bruno Rossi**

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 15. Dezember**
Redaktionsschluss
ist am Freitag, **26. November**

Das Hotel Linde wird 2022 komplett saniert

Seit 2018 bemüht sich die Stiftung Hotel Linde um die Sanierung des Hotels mit seinem historischen Saal. Nun steht Anfang 2022 ein Meilenstein an: Die Liegenschaft wird in einem Durchgang komplett saniert.

Bereits von Januar bis März 2020 wurden in einer ersten Bauphase wichtige Teile der Infrastruktur in den Untergeschossen, sechs Doppelzimmer und die Möblierung im Lindensaal erneuert. Die Stiftung trieb einerseits die Planung weiterer Sanierungsmassnahmen zusammen mit der Baukommission und mit den Architekten voran. Andererseits engagierte sie sich mit einem Fundraising-Team stark in der Beschaffung der nötigen Mittel. 2021 konnten in beiden Bereichen erfreuliche Fortschritte erzielt werden. Dies, obwohl die «Covid-19-Zeiten» für ein solches Unterfangen nicht gerade günstig waren.

Gesamtsanierung in der zweiten Bauphase

Der Stiftungsrat hat nun entschieden, alle anstehenden Sanierungsarbeiten in einer zweiten Bauphase zu realisieren. Weitere Etappierungen sind aufgrund des erfreulichen Standes der Finanzierung nicht mehr notwendig. Das hat den grossen Vorteil, dass damit erhebliche Kosten eingespart werden können. Einerseits müssen Vorkehrungen für den Umbau, wie zum Beispiel ein Baugerüst, nur einmal getroffen werden. Zudem wird der Betrieb nur noch einmal beeinträchtigt. Und schliesslich steht die rundum erneuerte Linde für die Gäste früher zur Verfügung. Das hilft insbesondere der Betreiberin, der Genossenschaft

Hotel Linde, in diesen schwierigen Zeiten.

Die zweite Bauphase umfasst eine lange Liste einzelner Vorhaben. Das Haus wird buchstäblich vom Keller bis zum Dach erneuert. Die wichtigsten Elemente sind

- die Totalsanierung sämtlicher Zimmer und Korridore
- eine sanfte Sanierung des historischen Saals mit neuen Elektroinstallationen und einer verbesserten Beleuchtung
- ein neuer Empfangsbereich
- die Totalerneuerung der Produktionsküche im Untergeschoss
- der Umbau des Frühstücksraumes zu einem multifunktionalen Bistro mit Bar
- die umfassende Erneuerung des Aussenbereichs mit Windfang, Terrassen im Erdgeschoss und im zweiten Stock, Fassade, neuen Fenstern, sanierten Fensterläden, Fluchttreppe auf der Südseite, Anlieferung auf der Ostseite, Sanierung der Dächer und neuen Dachgauben
- die Neugestaltung der Nebenräume im Untergeschoss
- der Anschluss ans Fernwärmenetz
- Neuinstallationen in den Bereichen Elektro, Wasser und Lüftung im ganzen Haus

Zudem werden die Voraussetzungen geschaffen, damit auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert werden kann. So soll die Nachhaltigkeit der Energieversorgung verbessert werden.

Es fehlen noch CHF 700'000

Die Finanzierung ist zu grossen Teilen «in trockenen Tüchern». Bis zur kompletten Ausfinanzierung müssen allerdings noch CHF 700'000 gesichert werden. Gemessen am ge-

samten Projekt von rund CHF 8,4 Millionen beträgt die Lücke im Moment rund 8 Prozent. Der Stiftungsrat ist sehr zuversichtlich, dass die nötigen Mittel durch zusätzliche Zuwendungen bis im Frühjahr 2022 aufgebracht werden.

Der Stiftungsrat setzt seine Aktivitäten zur Geldbeschaffung unvermindert fort. Es braucht nochmals einen Effort! Kleine wie grosse Beiträge zur Unterstützung der Linde sind nach wie vor sehr willkommen. Ein Beitrag kann einfach über die Website der Stiftung, www.stiftunglinde.ch, gespendet werden. Die Website zeigt verschiedene Möglichkeiten auf: Man kann einen Stuhl, einen Tisch, eine Zimmereinrichtung oder ein ganzes Themen-Zimmer sponsorn. Daneben sind auch freie Spenden möglich. Ganz einfach geht dies auch mit «Twint». Neu hinzugekommen sind das Sponsoring von Fensterläden oder ein Beitrag an die Photovoltaik-Anlage.

Planung für die zweite Bauphase

Offizieller Baustart ist Anfang Januar 2022. Erste Vorarbeiten laufen aber bereits ab November 2021. Der Zeitplan ist ehrgeizig. Er sieht vor, dass das Bauprogramm Mitte Mai 2022 abgeschlossen sein wird. Die «Dernière» in der Linde ist auf den 27. Dezember 2021 angesetzt. Hotel und Restaurant sind ab dem Folgetag geschlossen. Sie werden dann erst einmal komplett ausgeräumt. Das Ziel ist, das Restaurant am **Sonntag, 1. Mai 2022** wieder zu eröffnen. Das Hotel sollte dann am **Samstag, 28. Mai 2022** wieder Gäste empfangen – pünktlich auf das Heiden Festival.

Nach der Räumung des ganzen Gebäudes wird die Genossenschaft als Betreiberin aber nicht einfach auf den Wiederbezug der Linde warten. Verwaltungsrat und Geschäftsführung sind intensiv auf der Suche nach einer Zwischennutzung. Schliesslich sollen alle Mitarbeitenden während der Umbauzeit weiter

beschäftigt werden. Zudem will das ganze Team für die Stammgäste der Linde ohne Unterbruch da sein. Sicher ist, dass die Genossenschaft das Museumsbistro des Dunant Plaza (ehemalige Krone) wie bis anhin betreibt. Abklärungen sind im Gange, damit noch weitere Zwischennutzungen realisiert werden können. Klar ist: Auch wenn das Haus geschlossen ist, die «Linde» wird weiter für ihre Gäste offenstehen – wo und in welcher Form auch immer.

Jeder Beitrag zählt – danke für Ihre Unterstützung

Das Ziel einer neu und frisch erblühten Linde ist nach Jahren intensiver Bemühungen also in greifbare Nähe gerückt. Es braucht aber nun im Endspurt nochmals eine gehörige Anstrengung von Stiftung und Genossenschaft, um im Mai 2022 auch wirklich über die Ziellinie zu kommen. Dabei sind beide auf die Unterstützung der Gäste, der Bevölkerung und von Institutionen angewiesen.

Spenden Sie auf das Konto Stiftung Hotel Linde Heiden, IBAN CH12 8080 8004 7630 9361 1. Sie erhalten eine Spendenbestätigung, die Sie zum Steuerabzug berechtigt.

Roger Nobs

«Rendite- Ermöglicher»

Ihr Traditions-
haus
für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

Design, Handwerk und Herzblut.

Das sind die Zutaten, die unsere
Küchen einzigartig machen.
Doch nicht nur Design und
Beratung müssen überzeugen:
Exakte Projektplanung, Termin-
treue und sorgfältige Montage
runden unser Komplettangebot
ab.

Baumann AG Der Küchenmacher
St. Leonhardstrasse 78
9000 St. Gallen, 071 222 61 11
www.kuechenbau.ch

B A U M A N N
Der Küchenmacher

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Wir suchen Integrationsfamilien

Der Verein tipiti ist zuständig für alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die dem Kanton AR zugewiesen werden. Unsere Aufgabe ist es, diese jungen Menschen in die soziale und berufliche Selbständigkeit zu begleiten. Die erste Zeit verbringen sie in unserer Ankunftsfamilie in Trogen, nach einigen Monaten wechseln sie in eine Integrationsfamilie, bevor sie dann in eine von uns begleitete WG ziehen.

Für diese zweite (Integrations-) Phase suchen wir Familien oder Einzelpersonen, die bereit sind, ihr Haus zu öffnen und einem oder zwei Jugendlichen für ein bis mehrere Jahre ein Zuhause zu bieten. Diese Familien ermöglichen es den jungen Flüchtlingen, unsere Kultur und Sprache in einer vertrauten Umgebung kennenzulernen. Die Familien werden bei dieser Aufgabe von einem*r Fachberater*in begleitet. Wenn sich eine Familie auf dieses Engagement einlässt, wird das oft als gegenseitige Bereicherung erlebt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei donat.rade@tipiti.ch
www.tipiti.ch

WALZ DRUCK
9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

Papier fällt auf.

Neue Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Sie ist, als Gemeinderätin von Teufen, gut im Appenzellerland vernetzt und hat grosse Erfahrung im Umsetzen von Projekten mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen. So war sie früher unter anderem als Kulturbefragte in der Stadt Wil tätig und hat das kuk, Haus für Kultur, in Schwellbrunn kuratiert. Ein Masterstudium in Kulturmanagement hat sie auf diese Aufgaben vorbereitet. Kathrin Dörig lebt mit ihrer Familie in Teufen.

Ihre Aufgaben übernimmt sie von Katja Breitenmoser, die den Verein nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um wieder mehr Zeit für eigene Projekte zu haben. Sie wird Kathrin Dörig im November und Dezember in ihre Aufgaben ein-

Appenzellerland
über dem Bodensee

führen.

Die neue Geschäftsführerin kann auf einer soliden Basis aufbauen. Ihre Vorgängerin übergibt ihr spannende Projekte, wie den Berufserkundungstag, die Förderung der Nahversorgung und die Stärkung der Freiwilligenarbeit. Alle Projekte sind gut aufgelegt und können nahtlos weitergeführt werden. Dasselbe gilt für die laufenden Arbeitsgruppen, in denen die Geschäftsführerin von Amtes wegen vertreten ist, sei es im Vorstand, in der Fachgruppe Gemeindepräsidien und in der Kommission der Energiestadt-Region AüB. **Martin Ruppner**

Für den Einsatz im Biedermeier-OK haben sich zur Verfügung gestellt (v.l.n.r.): Beat Schrag (Festwirtschaft), Alex Rohner (Präsidium), Rolf Breu (Unterhaltung), Stephan Schmocker (Verkehr und Sicherheit), Urs Niederer (Finanzen), Peter Göldi (Kommunikation), Beatrice Züst (Umzug), Michèl Sieber (Bauten), Nicole Machoi (Unterstützung) und Chris Nowak (Markt und Handwerk)

Das OK «8. Biedermeier-Fest 2022» ist vollständig

Anfang September traf sich das OK «8. Biedermeier-Fest 2022» ein erstes Mal zu einer Sitzung. Erfreulicherweise sind bis auf zwei Ressorts wieder alle mit dabei; einzig Chris Nowak ersetzt Marie-Louise Weder und Peter Göldi tritt in die Fussstapfen von Werner Meier.

Nach einer kurzen Meinungsrunde zur Covid-19-Thematik waren alle der Meinung, dass einer Durchführung des Festes im gewohnten Rahmen im Jahr 2022 nichts im Wege steht. Das OK wird die Situation im

Juni 2022 allerdings nochmals beurteilen.

Das OK ist jetzt bereits mit grossem Engagement an den Vorbereitungsarbeiten und wird alles daran setzen, damit das 8. Biedermeierfest am 3. und 4. September 2022 an die Erfolge der vergangenen Biedermeier-Feste anknüpfen kann. Zu den Höhepunkten im Festprogramm 2022 zählen der Biedermeier-Handwerker-Markt und der Festumzug am Sonntagnachmittag. **Peter Göldi**

Mittagstisch 60+ mit Musik

Am **Dienstag, 30. November** findet um 11:45 Uhr im Restaurant Hirschen der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis am Samstag, 27. November bei Heidi Walser, 071 890 05 05, anzumelden.

Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und anschliessend an das Mittagessen zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Nicht vergessen: Das Covid-Zertifikat muss zusammen mit einem Personalausweis vor Ort vorgezeigt werden. **Susanne Rietdijk**

Dominic Nahr in Heiden

Der international renommierte Fotograf gab dem Foto-Club Appenzellerland (FCA) einen Reportageworkshop. In Heiden geboren, wächst er in Hongkong auf. Mit zwanzig erhält er erste Reportageaufträge. Seine Fotos werden weltweit in bedeutendsten Magazinen (National Geographic) publiziert, mit hohen Preisen (World Press Photo)

ausgezeichnet. Dominic Nahr zeigt berührende, zum Teil schwer zu ertragende Fotos aus Krisengebieten. Diese machen ihn weltweit gefragt.

Heiden ist auch Geburtsort und Heimat des FCA. Die Viehschau pulsiert während die FCA-Mitglieder Reportage lernen. Auf www.foto-club.org sind Fotos vom Workshop ausgestellt. **Manfred Weitz**

Die Pfadi geht ins Bundeslager

Nach 14 Jahren ist es im Sommer 2022 wieder so weit. Gemeinsam mit der Pfadi Eggersriet und der Pfadi Rorschach machen auch wir von der Pfadi Heiden uns auf ins Wallis. Dort werden wir zusammen mit 30'000 anderen Pfadis aus der ganzen Schweiz und dem Ausland zwei Wochen verbringen. Dieser einmalige Anlass darf in keiner Pfadilaufbahn fehlen.

Allerdings ist so ein Riesereignis nicht ganz gratis. Um all unseren Teilnehmenden und Leitenden das Bundeslager zu ermöglichen, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Planen Sie ein Fest oder können Sie sonst die Hilfe einiger Pfadis gebrauchen? Wir helfen Ihnen gerne bei fast allen Sachen; ob Rasenmähen, Schnee schaufeln, Fest-

wirtschaft betreiben, oder unterstützende Hände bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit Fox (fox@pfadiheiden.ch). **Calvin Rüegg, Fox**

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

Reservierungen
071 898 15 15

Freitag, 19. und
Samstag, 20. November

Italianita

Francesco Abbondanza – leidenschaftlicher Koch aus Matera (Basilikata, Italien) – benutzt für seine Kreationen ausschliesslich regionale Produkte.

Essen, inklusiv Weinbegleitung (6 verschiedene Weine) und Getränke, CHF 145 pro Person/Abend.

Buchen Sie Ihren Tisch unter info@hotelheiden.ch oder rufen Sie uns an.

Bo's

Hotel Heiden, Seeallee 8, 9410 Heiden

Für jedes Budget die ideale Versicherung.

Verlange jetzt deine persönliche Offerte und sei im neuen Jahr mit uns bereit für alles, was das Leben mit dir vorhat. Für den einfachen Wechsel zur CSS kümmern wir uns für dich um sämtliche Formalitäten.

Erwachsene

CHF 193.45/Mt.*

Franchise CHF 2500,
Deckung Krankheit

Jugendliche (19–25 J.)

CHF 143.25/Mt.*

Franchise CHF 2500,
Deckung Krankheit

Kinder (bis 18 J.)

CHF 71.65/Mt.**

Franchise CHF 0,
Deckung Krankheit und Unfall

Jetzt
persönliches
Angebot
einfordern.

Monatsprämie 2022 (Nettoprämie inkl. Rückerstattung Umweltafbgabe und Rückzahlung aus Reserven), Kanton AR.

*Multimed, Rechtsträger: Arcosana AG (Unternehmen der CSS Gruppe)

**Callmed, Rechtsträger: Arcosana AG (Unternehmen der CSS Gruppe)

Agentur Appenzell
Blattenheimatstrasse 12, 9050 Appenzell
058 277 51 12, brigitte.goriziano@css.ch

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
058 277 51 12, brigitte.goriziano@css.ch

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

Spiel-Ausleihe und dog-Abend

Die Ludothek öffnet jeden Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr und jeden Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr die Türen. In der Ludothek herrscht Zertifikatspflicht, Personen ohne Zertifikat werden unter dem Vordach des Hintereinganges an der Asylstrasse bedient.

Am Tag des Kindes am **Freitag, 19. November**, werden alle Spiele gratis ausgeliehen. Kommen Sie vorbei.

Am **Samstag, 13. November** organisieren wir einen dog-Spielabend. Gespielt wird in der Aula im Schulhaus Gerbe ab 18:30 Uhr in Zweier-teams. Die Teilnahme ist gratis. Für die Teilnehmenden gilt Zertifikatspflicht. Anmeldung bis zum 6. November an Walter Graf, Asylstrasse 9, 071 891 28 90 oder graf.heiden@bluewin.ch. Es soll ein plauschmässiger Abend für alle Spielbegeisterten werden. **Walter Graf**

Ihr Christbaum aus der Ostschweiz

Reservieren Sie ab sofort bei Blüten & Blatt an der Badstrasse 19 oder unter info@bluetenundblatt.ch Ihre Ostschweizer Rot- oder Nordmann-Tanne für diese Weihnachten. Ihr Baum ist ab Donnerstag, 16. Dezember an der Badstrasse 19 abholbereit.

Die Fichte, wegen ihrer rötlichen, schuppigen Rinde auch Rottanne genannt, ist mit fast 40 Prozent die

häufigste Baumart der Schweiz. Die Nordmann-Tanne ist der beliebteste Weihnachtsbaum der Schweiz. Kennzeichnend ist die gleichförmige und aufrechte Wuchsform. Die weichen, saftgrünen Nadeln sind nicht stechend und überzeugen durch ihre lange Haltbarkeit. Daher ist sie bei Kindern und Haustieren empfehlenswert und ideal für Innenräume. **tb**

Football Inside

Dieser Schweizer Dokumentationsfilm zeigt am **Sonntag, 14. November** um 19:00 Uhr im Kino unsere Fussballkultur in ihren berührendsten Momenten. In Zusammenarbeit mit dem AKFV (Appenzeller Kantonalen Fussballverband).

Einige wichtige Zitate von Fussballlegenden: «Ungefiltert, rein, berührend» Uli Forte; «Sehr lohnenswert» Cinzia Zehnder; «Eine Zeitreise als Junior, Profi und Veteran» Jörg Stiel. **Astrid Mucha**

Bis wir tot sind oder frei

Der Ausbrecher-König von Goldach wird zum Kinostar. Das Leben des Berufskriminellen Walter Stürm wird verfilmt. Die Hauptrolle übernimmt Joel Basman, einer der bekanntesten Zürcher Schauspieler.

Walter Stürm war Bankräuber, Einbrecher und wurde in den Achtzigerjahren zum Held der Linken und der Jugendbewegung: der Berufskrimi-

nelle. Es folgten Raubüberfälle, Einbrüche, Geiselnahmen und insgesamt acht Ausbrüche aus Gefängnissen. Der bekannteste Ausbruch war wohl jener an Ostern 1981 aus der Strafanstalt in Regensdorf, als er einen Zettel mit den Worten «Bin beim Ostereiersuchen, Stürm» hinterliess. Vorstellungen siehe Seite 18.

Astrid Mucha

Yoga für Kinder und Männer

Seit Ende Oktober findet freitags bei Yoganadia im oberen Werdbüchel 9 auch Kinderyoga statt. Yoga für Kinder soll Spass machen (es geht nicht um Sieger oder Verlierer) und ist spielerisch aufgebaut. Die Kinder dürfen entspannen, auch mal langsam sein. Sie lernen ihre Muskeln und ihre eigene Kraft zu spüren. Zudem fördert Yoga das Selbstbewusstsein und die Konzentrationsfähigkeit.

Am Donnerstagabend findet um 19:30 Uhr Yoga speziell für Männer statt. Bist du unschlüssig und hast das Gefühl, Yoga sei nur für gelenkige, bewegliche junge Menschen? Komm doch einfach in eine Schnupperstunde und lass dich von Yoga überraschen. Mehr Infos unter www.yoganadia.ch. **Nadia Baumann**

Was soll ich nur schenken?

Wir haben die Lösung: Abhilfe bringt der Häädler Geschenk-Batzen im Wert von Fr. 25, der bei allen Häädler Restaurants und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann. Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbun-

den, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Das ist der Geschenk-Tipp nicht nur für Weihnachten, sondern auch für Geburtstage oder Jubiläen. Kaufen können Sie den Häädler-Batzen bei der Raiffeisenbank Heiden. **tb**

Adventskonzert mit Federspiel

«Federspiel» ist eine Qualitätsbezeichnung für den Wein in der Wachau. Die meisten Musiker von Federspiel sind mehr oder weniger in der Gegend aufgewachsen. Ohne Berührungsgänge verbindet die siebenköpfige Band alpine Volksmusik und weltmusikalische Elemente.

Federspiel lehnt sich im Advent ein wenig zurück und übt sich in Entschleunigung: Das Programm «Von der langsamen Zeit» interpretiert Weihnachts- und Winter-

stücke aus verschiedensten Traditionen, ohne dabei moderne Klangexperimente zu vernachlässigen. Stellenweise geht's auch flotter zu, reine Besinnlichkeit führt schliesslich zur Besinnungslosigkeit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am **Mittwoch, 1. Dezember** um 19:30 Uhr in der Kirche Wolfhalden. Eintritt frei, Kollekte. Zertifikatspflicht. Eine vorherige Reservation ist unter info@kukkik.ch möglich.

Andreas Ennulat

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
071 891 60 46
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

November

täglich	Hirslanden Klinik Am Rosenberg Bilderausstellung «Freie Kunst». Hirslanden Klinik Am Rosenberg	08:00–20:00
ab 14. November	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Die Geschichte beginnt hier».	13:00–17:00 Dunant Plaza
	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Henry Dunant und seine koloniale Karriere». Dunant Plaza	13:00–17:00
ab 28. November	Waldpark Krippen- und Laternliweg. Kurverein	
Mittwoch, 3.	kath. Pfarreizentrum Kinderflohmarkt. Häädler Frauen	14:00–16:00
Donnerstag, 4.	Postplatz Über den Leimensteig. Senioren-Wandergruppe	09:55–17:22
Samstag, 6.	Kursaal Abendunterhaltung. Trachtenchor	20:00
Sonntag, 7.	Unterrechstein 8 Bunter Liederkranz. Haus zur Stickerei	16:00–22:00
	kath. Kirche Taizéfeier. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	18:00
	Kursaal Abendunterhaltung. Trachtenchor	20:00
Dienstag, 9.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
Freitag, 12.	Gemeindebibliothek Erzählnacht: «Unser Planet – unser Zuhause». Gemeindebibliothek Heiden	18:30–21:00
Samstag, 13.	Aula Schulhaus Gerbe dog-Spielabend. Ludothek	18:30
Sonntag, 14.	Dunant Plaza Vernissage Doppelausstellung. Dunant Plaza	14:00
	ev. Kirche Orgelkonzert. ev. Kirchgemeinde	17:00–18:00
Donnerstag, 18.	Postplatz Winterwanderung. Senioren-Wandergruppe	12:20–17:00
Freitag, 19.	Kursaal Weihnachtsmarkt. OK Weihnachtsmarkt Kursaal	14:00–18:00
Samstag, 20.	Kursaal Weihnachtsmarkt. OK Weihnachtsmarkt Kursaal	11:00–17:00
Sonntag, 21.	Kursaal Weihnachtsmarkt. OK Weihnachtsmarkt Kursaal	11:00–17:00
Samstag, 27.	Bibliothek Advents-Markt. Advents-Markt	16:00–21:00
Sonntag, 28.	Bibliothek und Poststrasse Advents-Markt. Advents-Markt	11:00–17:00
	ev. Kirche Adventskonzert der Jugendmusik Heiden. Jugendmusik Heiden	18:00
Dienstag, 30.	Restaurant Hirschen Mittagstisch 60+ mit Musik. Häädler Frauen	11:45–14:00

Dezember

Mittwoch, 1.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
Freitag, 3.	Kursaal Kultur im Kursaal: Miststück von Helga Schneider. Kurverein	20:00
Samstag, 4.	kath. Kirche Ökumenische Chinderfiir. kath. und ev. Kirchgemeinden	09:30–10:15
Sonntag, 5.	Unterrechstein 8 Konzert mit Goran Kovacevic und Stefan Baumann. Haus zur Stickerei	16:00–22:00
Montag, 6.	Kursaalpark Der Samichlaus kommt. Hansjörg Hilty	17:00–17:45
	Adventsfeier Adventsfeier. Häädler Frauen	18:00
	Dunant Plaza Montags-Plaza: Im Gespräch mit dem Samichlaus und Dunant Plaza	19:19
Mittwoch, 8.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15
Dienstag, 14.	Restaurant Linde Öffentlicher Spieleabend. Ludothek	19:00
	Restaurant Linde Mittagstisch 60+. Häädler Frauen	11:45–14:00
Mittwoch, 15.	kath. Kirche Rorate. kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel	06:00–07:15

Veranstaltungskalender-Daten für Dezember/Januar bis **Dienstag, 30. November, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

Kino

Freitag, 5. November	20:00 Contra	12/10 J., D
Samstag, 6.	17:00 Bigger than us 20:00 Schachnovelle	10/8 J., E/d 12/10 J., D
Sonntag, 7.	15:00 Die Schule der magischen Tiere 19:30 Nachbarn	6/4 J., D 12/10 J., Ov/d
Dienstag, 9.	19:30 Atlas	12/10 J., Ital/d
Samstag, 13.	17:00 Und morgen seid ihr tot 20:00 Schachnovelle	12/10 J., D 12/10 J., D
Sonntag, 14.	15:00 Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 19:00 Football inside in Zusammenarbeit mit AKFV App. Kant. Fussballverband	6/4 J., D 6/4 J., dialekt
Dienstag, 16.	19:30 972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/14 J., D
Mittwoch, 17.	20:00 Cinéclub: El robo del siglo	16/16 J., Ov/d
Freitag, 19.	20:00 Nachbarn	12/10 J., Ov/d
Samstag, 20.	17:00 Atlas 20:00 Und morgen seid ihr tot	12/10 J., Ital/d 12/10 J., D
Sonntag, 21.	15:00 Die Schule der magischen Tiere 19:30 Nachbarn	6/4 J., D 12/10 J., Ov/d
Dienstag, 23.	19:30 Nachbarn	12/10 J., Ov/d
Donnerstag, 25.	19:30 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	14/12 J., dialekt
Freitag, 26.	20:00 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	14/12 J., dialekt
Samstag, 27.	17:00 Copilot 20:00 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	12/10 J., D 14/12 J., dialekt
Sonntag, 28.	15:00 Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 19:30 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	6/4 J., D 14/12 J., dialekt
Dienstag, 30.	19:30 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	14/12 J., dialekt
Freitag, 3. Dezember	19:30 La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini	

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 Uhr offen. Top-Angebot: Eintritt plus Drink nach Wahl nur CHF 20. www.kino-heiden.ch. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

**Redaktionsschluss
Dezember/Januar-Ausgabe**

Die beiden *aufwind*-Doppelnummern 12/1 und 7/8 erscheinen jeweils Mitte Monat.

Bitte senden Sie uns Ihre Texte und Bilder für die Dezember/Januar-Ausgabe **bis Freitag, 26. November**. Der *aufwind* erscheint am 15. Dezember; der folgende *aufwind* am 2. Februar 2022. **E.St.**

auf- und abwind ...

Liebe Häädlerinnen und Häädler
Das Nein zum Voranschlag 2022 hat den Gemeinderat in dieser Deutlichkeit überrascht. Doch das Resultat ist klar. Weniger klar sind die Gründe, die zur Ablehnung geführt haben. Darum will der Gemeinderat mit geeigneten Mitteln Ihre Meinung abholen. Den neuen Voranschlag wird er im Frühling 2022 zur Abstimmung vorlegen. Bis dahin sind gemäss des kantonalen Finanzaushaltsgesetzes nur noch die für eine ordentliche Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben möglich. Über die damit verbundenen Auswirkungen werden wir Sie noch im Dezember orientieren. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, auch diese Herausforderung zu meistern. Er wurde mit der Schliessung des Spitals Heiden bereits gefordert. Hier zeichnet sich mit dem Ärztheaus eine für Heiden und seine Bevölkerung zukunftsgerichtete Lösung ab. Auch die Nutzung der restlichen Spitalliegenschaft bietet attraktive Chancen. Mit diesen Gedanken an eine neue Nutzung des Spitals wünsche ich Ihnen gesegnete Festtage, ein gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund!
Herzlich Gallus Pfister, Gemeindepräsident

Ich gönne mir Weihnachtstage in Heiden

Die Weihnachtsfesttage kommen näher, also auch meine Vorfreude auf Erholung und Genuss im Hotel Heiden.

Das Betreten der Hotel-Lobby löst bereits das Gefühl von Heimkommen aus, dabei sinkt der alltägliche, innere Stresspegel automatisch. Professionell, mit grosser Freundlichkeit an der Rezeption wird informiert und die Schlüsselkarte übergeben. Der Blick über die Weite des Bodensees und Umgebung lässt mich ankommen und kaum merklich ist das weihnachtliche Gefühl da – ade Alltagstrott. Gerne packe ich im Zimmer die Koffer aus. Die Farben und Muster der lokalen Stoffe der Tapeten und die weiteren Textilien sind bewusst gewählt und reflektieren Leichtigkeit und wirken auf mich entspannend.

Das regionale feine Essen und das ausgewählte Weinangebot wird mit Professionalität und Herzlichkeit serviert und lädt zum Geniessen, Plaudern und Verweilen ein. Raus an die frische Luft ist meine Devise der nächsten Tage. Ob mit dem Velo, Wanderschuhen oder Walkingstöcken unterwegs – in der wirklich schönen Umgebung tut es Körper und Seele wohl. Auch genüsslich durch das beschauliche, einladende Heiden zu schlendern ist in der Weihnachtszeit von besonderem Reiz und Charme. Ob ein Museumsbesuch im Dorf oder mit der Oskar-Karte die vielfältigen, regionalen Erlebnisangebote für Gross und Klein zu nutzen – man kehrt glücklich «heim». Zurück im Hotel lässt es sich gut bei Kaffee, Kuchen und Kerzenlicht aufwärmen. Der wunderschöne Wellness-Bereich bietet nicht nur eine traumhafte Sicht auf den Bodensee, sondern lädt ein zu Whirlpool, Sauna oder endlosen Längen im Schwimmbaden. Anschliessend geniesse ich die Ruhe auf einer bequemen Liege, lese in einem Buch oder schliesse kurz die Augen – das andere Weihnachtsgefühl.

Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Aufenthalt im 2022 und bin neugierig, was die angekündigten Umbauten aus «meinem Hotel» machen werden. *Sue Gautschi*

Kultur

Seite 04

- Konzert zum Jahresausklang
- Silvester mit 007 im Kino
- Neujahrskonzerte
- Ein Leben für die Kultur
- Tag der offenen Tür im Haus Müllersberg

Gemeinde

Seite 06

- Verleihung «Prix Heiden»
- Veränderung im Grundbuchamt
- Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr
- Abfall-Info ersetzt Sammler

Wirtschaft

Seite 13

- Nachfolge Johann Salchinger Heizung Sanitär AG
- Hotel Heiden baut um – Gelegenheit für Schnäppchen
- Offene Lehrstellen 2022

Vermischtes

Seite 17

- Weihnachtsbeleuchtung: Alle Jahre wieder
- Spende Blut, rette Leben
- Auffrischimpfungen für alle
- FoodTrail Appenzellerland begeisterte über 900 Gäste

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch
h.heller@hellerimmobilien.ch

... wenn es um Immobilien geht

Ihr Immobilien-Spezialist im Appenzellerland über dem Bodensee.
Ihr Ansprechpartner mit Fachkompetenz und langjähriger Erfahrung.

Gesucht in Heiden und Umgebung:

Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.
Gerne berate ich Sie persönlich.

Ferienhaus 4 Zi., Wald:
Erhöhte Allein-Lage mit wunderbarer schöner Aussicht auf Appenz. Aarg. und Säntis, optimale Besonnung, ruhig, grosser Umschwung, sep. Garage, komplett erschlossen inkl. Glasfaser!
Preis CHF 365'000.00

3 1/2 Zi. Eigentumswohnung 1. OG Schachen bei Reute:
Moderne und grosszügige Wohnung mit Blick ins Grüne, sonnige Lage, Bushaltestelle nahe am Haus. Zustand neuwertig, inkl. PP Tiefgarage.
CHF 575'000.00

Repräsentatives Appenzellerhaus in Reute:
Haus an sehr schöner ruhiger Lage, grosser Garten, gute Besonnung, 7 1/2 Zimmer, Parzelle 610 m2, Zone für Wohnen und Gewerbe.
CHF 620'000.00

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft

SEK SCHWEIZ Schweizerische Schätzungsexpertenkammer

Ihr Profi für die perfekte Oberfläche.

Fassadenrenovation
Putz (NEU auch Lehm)
Tapeten
verschiedene Anstriche z.B. (Ölfarbe, Kt. Color, Farrow&Ball)
Spritz- und Lackierarbeiten
Beschriftungen
und vieles mehr
Gerne beraten wir Sie individuell.

Gloor Sonderegger
Malerhandwerk

Büro 071 891 10 56 | info@malerei-sonderegger.ch
9410 Heiden | 9427 Wolfhalden | 9413 Oberegg

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR

T 071 891 15 84
M 079 437 47 26

info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

multimedia @ Buschor+Dahinden

Bild | Ton | Netzwerk | Internet

Tel 071 891 35 45

Werdstrasse 8 | 9410 Heiden |
www.amedia.ch | info@amedia.ch |

Ihr Servicepartner für:

- alles ums Fernsehen
- Musiksysteime
- Internet, Netzwerk
- Swisscom und upc

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult – damit der Wert-erhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Ab Januar 2022 sind wir zu zweit in der Frauenarztpraxis Nowak GmbH

Nach meinem Medizinstudium an der Universität Bern bin ich seit 2016 als Gynäkologin und Geburtshelferin tätig. Meine Ausbildung habe ich am Kantonsspital St.Gallen und Spital Herisau genossen. Ab Januar 2022 werde ich Patientinnen in der Frauenarztpraxis Nowak GmbH betreuen. Sowohl operativ als auch geburtshilflich werde ich im Spital Herisau tätig sein.

Es liegt mir am Herzen den Frauen eine umfassende Betreuung zu gewährleisten und freue mich auf Ihren Besuch.

Liebe Grüsse
Dipl.med. Srisajeetha Morris
Frauenärztin

Sprachen: Schwitzerdütsch, Deutsch, Englisch und Tamilisch

Herbst in der Jugendarbeit

In den Herbstferien hatte das Team der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wieder ein Wochenprogramm angeboten.

Montag: Der Spielnachmittag

Den Spielnachmittag starteten wir mit dem Spiel «Activity». Zu Beginn wurden die Jugendlichen in drei Gruppen aufgeteilt. Das Spiel besteht aus einer Kombination kreativer Spielelemente. Der Spieler musste jeweils einen Begriff umschreiben ohne ihn zu nennen, ihn pantomimisch darstellen oder zeichnen, damit sein Team den gesuchten Begriff erraten oder erkennen konnte; und dies alles unter Zeitdruck. Ein weiteres Spiel war «Mogel Motte». Bei diesem Kartenspiel geht es darum, so schnell wie möglich alle eigenen Karten loszuwerden. Dabei ist Schummeln ausdrücklich erlaubt. Nur durfte man sich dabei nicht erwischt lassen. Andere beim Schummeln erwischen macht halt riesig Spass; wenn es denn zum Spiel gehört.

Dienstag: Das Kürbisschnitzen

Ein Herbst ohne geschnittene Kürbisse? So folgten auch wir dieser Tradition, Kürbisse auszuhöhlen und ihnen Gesichter zu schnitzen. Auch um die Vorfreude auf die geplante Halloween-Schnitzeljagd zu steigern, gestalteten wir gemeinsam gruselige, aber auch sehr süsse Kürbisse.

Mittwoch: Das Kino

Filme schauen ist Filme schauen. Dazu gehören aber sicher Chips, Popcorn und Süßigkeiten. Die Jugendlichen erhielten einen Batzen, mit dem sie dann losziehen und einkaufen durften. Mit den Naschereien eingedeckt, ging es dann auch schon in den ersten Film: «Türkisch für Anfänger», dann folgte «Traumschiffsurprise». Kurz: Ein Tag des puren Genießens.

Donnerstag: Der Tag der Schriftstellerinnen und Schriftsteller

Fünf Jugendliche begaben sich auf eine Reise in die Fantasie. Sie machten es sich auf ihrem Platz bequem, schlossen die Augen und liessen sich vom dichterischen Wortschwall der Jugendarbeiterin einfach treiben. Aus dieser Fantasiereise dann aufgewacht, konnte jeder und jede das Erlebte während der Fantasiereise, in der Fantasiewelt, zu Papier bringen. Dabei war es ihnen freigestellt in welcher Form das geschah: Einige malten und zeichneten, andere stellten es in Worten dar.

So präsentierten sie sich gegenseitig ihre je eigene, subjektive Bilder- und Wörterwelt. Danach ging es an den Aufbau der Geschichte. Zu Beginn noch in groben Zügen. Der Auftrag war, Darsteller und Rollen der Geschichte auszuwählen, zu bestimmen, zuzuordnen und miteinander zu verknüpfen.

Es war sehr schön zu beobachten, wie dies die Jugendlichen im Miteinander erarbeiteten: Jeder und jede hatte eine Stimme und wurde als solche auch gehört. Sie identifizierten sich mit Gestalten in der Geschichte und so war beispielsweise aus einem Jungen dann in der Geschichte ein Junge, der sich in einen Hirsch verwandelte oder ein Mädchen hatte «plötzlich» die Fähigkeit, Menschen und Tiere zu heilen.

Mehr aber wollen wir euch nicht verraten, denn die Geschichte wird im Jahr 2022 in der Bibliothek zum Ausleihen im Angebot sein.

Freitag: Das Krimi-Dinner

Am Freitagabend haben wir in der Chillsuite einen gemeinsamen Znacht genossen. Es war aber kein

ganz normales Abendessen. Im komplexen, sehr unterhaltenden Kriminalspiel, das sitzend während des Essens stattfand, übernahm jeder eine Rolle. Die entsprechende Bekleidung dazu passte in eine typische Kriminalgeschichte, die sich im Jahr 1959 zugetragen hat. Es ging um Mord, und jeder und jede war verdächtig. Alle waren bemüht, ein möglichst hieb- und stichfestes Alibi zu liefern. Dabei waren schauspielerisches Geschick und logisches Denken gefragt. Am Ende aber wurde der Mord restlos aufgedeckt und geklärt.

Präventionsprojekt «Unsere Erde»

Eingestiegen in unser gemeinsames Projekt sind wir mit der Doku «Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter «Unser Planet» (Netflix)». David Attenborough und der Wissenschaftler Johan Rockström erläutern den Zusammenbruch der Biodiversität der Erde und legen dar, wie die Katastrophe noch abzuwenden wäre. Die Doku zeigt sehr schön und verständlich auf, wie unser sehr komplexes Ökosystem funktioniert, wie alles mit allem zusammenhängt,

und in welchen Bereichen dieses Systems wir Menschen schon längst gefährliche Grenzen überschritten haben. Auf die Doku folgte eine sehr angeregte und engagierte Diskussion, die schnell das Dilemma aufzeigte, in dem wir alle irgendwie, eben mehr oder weniger, stecken: Einerseits, dass ich als Konsumentin immer schon Teil dieses Ressourcenverbrauchs bin und nur ungern auf Annehmlichkeiten oder gar Luxus verzichte, und andererseits bin ich mir, eben auch mehr oder weniger, durchaus bewusst, dass es Zeit ist, aufzuwachen, Zeit, dieser Erde «Gutes zu tun».

Der nächste Schritt unseres Projekts bestand darin, das Fenster der Chillsuite zur Bibliothek hin zum Thema Littering so auszugestalten, dass Passanten vielleicht aufmerksam und am Ende sensibilisiert werden. Aus alten Plastikflaschen und anderen Gegenständen wurden Dreiecke und Vierecke in verschiedenen Größen zugeschnitten, bemalt und aufs Fenster geklebt. Abends, wenn im Jugendtreff das Licht brennt, sieht das Ganze einer orientalischen Öllampe ähnlich. Die vielen, zu einem Mosaik geformten, farbigen Dreiecke und Vierecke leuchten wunderschön ins Dunkel.

Sehr passend zu diesem künstlerischen Effekt, befindet sich in der Mitte der Form ein silbernes Blatt mit der Aufschrift und klaren Botschaft: «Abfall entsorgen ist keine Kunst». Das Fenster bleibt noch für längere Zeit so bestehen. Und noch ein Hinweis zur Adventszeit: Die Gestaltung des zweiten grossen Fensters ist in emsiger Bearbeitung und wird – natürlich Weihnachten zum Thema haben. *Michelle Kempf*

Räbeliechtliumzug

Zur Freude vieler Kinder und Eltern konnte der traditionelle Lichterumzug in diesem Jahr wieder durchgeführt werden.

Im Sternmarsch liefen die Kinder von den Schulhäusern Dorf und Blumenfeld zum Altersheim Quisisana. Dort wurde ein Halt eingelegt und die einstudierten Lieder vorgetragen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben sich das kleine Konzert mit Freude angehört. Die Kinder waren erstaunt, wie viele Leute zu diesem Anlass gekommen sind. Ein Kind, das zum ersten Mal am Umzug dabei war, meinte gar: «Da sind ja fast so viele Menschen wie an der Viehschau».

Weiter ging es dem Panoramaweg entlang Richtung Waldpark. Dort angekommen, haben sich alle beim Feuer wieder zusammengefunden und ein letztes Mal die Lieder gesungen. Auf Wienerli und Punsch musste in diesem Jahr leider verzichtet werden. Einige Eltern haben die Gelegenheit zur Gesellschaft erfreulicherweise doch genutzt und kurzerhand selbst eine Wurst grilliert.

Wir blicken auf einen gelungenen Anlass zurück und danken den Helferkindern für die tatkräftige Unterstützung, sowie dem zahlreichen Publikum für die schöne Stimmung.

Valentina Flüscher, Basisstufe Dorf

Vorhang auf für die Neuen

Die Instrumental- und Gesangsschülerinnen und -schüler der Musikschule Appenzeller Vorderland, die in diesem Jahr mit dem Musikunterricht begonnen haben, treten am **Mittwoch, 15. Dezember** um 18:00 Uhr in der ev. Kirche zum ersten Mal öffentlich auf und zeigen, wie weit sie in den wenigen Monaten seit Beginn ihres Unterrichts schon gekommen sind.

Da das Konzert für die Neuen im letzten Dezember nicht durchgeführt werden durfte, erhalten am **Donnerstag, 16. Dezember** auch die Schülerinnen und Schüler, die im letzten Jahr mit dem Musikunterricht begonnen haben Gelegenheit, ihr Können zu zeigen – auch um 18:00 Uhr in der ev. Kirche.

Der Kinderchor Singkids bereichert den Weihnachts-Familiengottesdienst am **Sonntag, 19. Dezember** um 17:00 Uhr in der ev. Kirche. *Daniel Pfister*

Bitte beachten

Der nächste aufwind

erscheint am

Mittwoch, 2. Februar

[Redaktionsschluss](#)

ist am **Freitag, 14. Januar**

Konzert zum Jahresausklang

Das Blasorchester Heiden führt am **Sonntag, 26. Dezember** das beliebte Konzert zum Jahresausklang bereits zum 15. Mal unter der Leitung von Stefan Zeller durch. Dank seinem Fachwissen, seiner Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit und Geduld, hat sich das Blasorchester in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und überzeugt mit hoher Musikalität, Können und Freude

am gemeinsamen, anspruchsvollen Musizieren.

Das Konzert beginnt um 17:00 Uhr in der ev. Kirche. Alle sind herzlich eingeladen. Tragen Sie bereits heute den Konzerttermin in Ihre Agenda ein. Weitere Infos: www.blasorchesterheiden.ch. Das Blasorchester Heiden freut sich auf zahlreiche Konzertbesucherinnen und -besucher. Zertifikatspflicht. *Katja Signer*

Silvester mit 007 im Kino

Haben Sie für den Silvesterabend noch nichts geplant, und war es Ihnen noch nicht möglich den neuesten James Bond «No time to die» zu sehen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Am **Freitag, 31. Dezember** um 19:00 Uhr bekommen Sie die Gelegenheit, den letzten Bond mit Daniel Craig zu geniessen. In der Pause

offeriert Ihnen die Genossenschaft gerne ein Glas Sekt, und nach der Vorstellung wird unsere gemütliche Rosenbar geöffnet sein.

Wir freuen uns, wenn wir nach diesem speziellen Jahr gemeinsam mit Ihnen feiern dürfen. Bitte reservieren unter info@kino-heiden.ch.

Astrid Mucha

Ein Leben für die Kunst

Sophie Taeuber-Arp lebte von 1889 bis 1943 und gilt als eine Pionierin der modernen Kunst. Sie arbeitete als Tänzerin, Bildhauerin, Malerin, Textilkünstlerin, Designerin und Innenarchitektin. Sie entwarf Choreografien, arbeitete mit Papier, Textilien, Holz und Glas, schuf Bilder, Schmuck, Stickereien, Teppiche, Marionetten, Möbel und Skulpturen.

Die Biografie über Sophie Taeuber-Arp «Ein Leben für die Kunst» wurde von der Grossnichte der Künstlerin verfasst. Silvia Boadella ist Schriftstellerin und Psychotherapeutin. Sie leitet das Internationale Institut für Biosynthese in der Benzenrütli in Heiden und ist mit der Kunst von Sophie Taeuber-Arp aufgewachsen.

Das Porträt, das sich laut der Film-Regisseurin Sally Potter wie ein Roman anfühlt, aber trotzdem eher auf Fakten als auf Fiktion basiert, zeigt, wie sich die Künstlerin trotz der Bedrohung zweier Weltkriege leidenschaftlich ihrer Kunst widmete.

Der Autorin ist es gelungen eine einzigartige Erzählung zu erschaffen, indem sie durch Erinnerungen, Geschichten und bisher unveröffentlichten Quellen mit vielen Abbildungen und Fotografien aus dem Familienarchiv das Leben der Künstlerin zu einem intimen und lebendigen Erlebnis werden lässt.

Das Buch ist in einer zweisprachigen Ausgabe (Englisch-Deutsch) im SKIRA-Verlag erschienen. *U.M.*

Neujahrskonzert mit «La Triada»

Am **Samstag, 1. Januar** findet um 17:00 Uhr in der ev. Kirche in festlichem Rahmen wiederum das traditionelle Neujahrskonzert statt.

Zu Gast sein wird Corin Curschellas, die grande dame des Rätoromanischen Volksliedes, die sich mit «La Triada» den lang gehegten Wunsch eines Vocal-Ensembles erfüllt hat.

Die drei hochkarätigen Sängerrinnen arrangieren und interpretieren teils bekannte, teils verschollene

traditionelle Lieder auf höchst persönliche, originelle Art und Weise. Astrid Alexandre, Ursina Giger und Corin Curschellas tun dies feinfühlig, respektvoll, mit herzhaftem Witz, Spielfreude und in höchster musikalischer Qualität. Die drei nehmen den Faden althergebrachter Traditionen auf und verweben ihn zu einem aktuellen frischen Lied-Stoff.

Eintritt frei, Kollekte, Zertifikatspflicht. **Peter Widmer**

Neujahrskonzert mit Trio Anderscht und Peter Lenzin

Wir gehen mit positiven Gedanken und Hoffnungen – und doch «anderscht» ins 2022. Die Welt um uns herum und die Gedankenwelt in uns ist «anderscht» geworden. Aber was geblieben ist, das ist die Freude an der Musik.

Wenn sich am Berchtoldstag – **Sonntag, 2. Januar** – um 17:00 Uhr in der Kirche Wolfhalden das Trio Anderscht mit dem Vollblutmusiker Peter Lenzin am Saxophon und an-

deren Instrumenten trifft, verspricht das ein aussergewöhnliches Klangerlebnis zu werden. Ein Zäuerli zusammen mit Hackbrett und einem Duduk, einer armensichen Hirtenflöte? Die absolute Gänsehaut ist garantiert.

Eintritt frei, Kollekte, Zertifikatspflicht. Eine vorherige Reservation ist unter info@kukkik.ch möglich.

Andreas Ennulat

Keep Swinging – Neujahrs-Apéro mit den Lutz-Brothers

Das Henry-Dunant-Museum begrüsst das Neue Jahr musikalisch mit den Lutz-Brothers. Wir laden ein, miteinander leicht und doch nicht leicht-fertig das Neue Jahr zu beginnen.

Bereits von Kindsbeinen an haben Rudolf und Matthias Lutz zusammen musiziert. Rudolf Lutz, international berühmter Organist, ist bekannt für seine Bach-Interpretationen und Improvisationen. Matthias Lutz, ein begnadeter Saxophonist, war Musiklehrer an der Kantonsschule SG. Sie

spielen Klassik, Jazz, Pop, Rock, Latingroove. Was sie prägt: Spontaneität, Spiellust, Emotion. Ihre Devise: Keep Swinging.

Wir freuen uns auf Sie am **Montag, 3. Januar** um 19:19 Uhr im Dunant Plaza, Kirchplatz (Haus Krone), Türöffnung 18:18 Uhr, Bar offen, Eintritt frei, Zertifikatspflicht.

Andreas Ennulat

Tage der offenen Tür im Haus Müllersberg

Verena und Hans Ruedi Fricker aus Trogen stellen dem Gruppenhaus einen grossen Teil ihrer privaten Kunstsammlung, die gesamthaft über 150 Werke beinhaltet, dem Müllersberg zur Verfügung.

Seit Sommer 2019 ist das Gruppenhaus Müllersberg auch ein Kunsthaus. Verena und Hans Ruedi Fricker aus Trogen stellen rund 100 Bilder ihrer privaten Kunstsammlung zur Verfügung. Alle Werke wurden von Menschen mit mentaler und/oder körperlicher Behinderung geschaffen. Auch in diesem Jahr öffnet das Kunsthaus Müllersberg für zwei Tage seine Türen, um der breiten Bevölkerung die erweiterte und mit neuen Bildern bestückte Kunstaussstellung zu zeigen. Hinter jedem Bild steht eine Geschichte. Lassen Sie sich von den aussergewöhnlichen

Werken am **Samstag, 8. und Sonntag, 9. Januar** jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr berühren und anregen. Zudem ist es eine gute Gelegenheit, das Haus Müllersberg, welches die Gemeinde für Klassenlager, Seminare, Familienferien, usw. vermietet, zu besichtigen.

An beiden Tagen sind Verena und Hans Ruedi Fricker anwesend und bieten Führungen durch die Ausstellung Zertifikatspflicht. Weitere Infos: www.kunsthausemuellersberg.ch. **Gemeinde**

**Kunstsammlung
von Verena und
Hans Ruedi Fricker**

Geführte Winterwanderungen

Unsere Wanderungen werden mit einem Schutzkonzept und unter Befolgung aller behördlichen Anordnungen durchgeführt. Dies bedingt, dass für alle Wanderungen eine Anmeldung erforderlich ist.

Schneeschuhlafen erfreut sich grosser Beliebtheit. Im Schneeschuhrkurs am **Samstag, 8. und Sonntag, 9. Januar** erwerben Sie die Basiskenntnisse, die Sie für eine sichere Planung und Durchführung brauchen. Kosten: CHF 290, inkl. Halbpension, Mittagessen am Sonntag, Unterlagen, SMT-Ausweis.

Rund um Urnäsch am alten Silvester am **Donnerstag, 13. Januar** unterwegs. Wenn die Silvesterchläu-

se nach dem wilden Tanz die Schellen und Rollen verstummen lassen, zusammenstehen und ein Zäuerli anstimmen, wird es einem warm ums Herz.

Was gibt es Schöneres, als im glitzernden, unberührten Schnee am **Samstag, 15. Januar** zu wandern? Unsere Spur führt vom Jakobsbad zur Dornesslen und weiter zum Kaubad.

Den Säntis im Breitformat erleben wir am **Donnerstag, 27. Januar**.

Anmeldung, Infos und weitere Wanderungen: www.appenzellerwanderwege.ch. **Margrit Geel**

So beschaulich war der Wilde Westen noch nie

Am **Mittwoch, 12. Januar** wird um 20:00 Uhr der Film First Cow im Kino gezeigt. Um 1820 trifft ein wortkarger Einzelgänger im Westen Oregons auf einen chinesischen Einwanderer, der ebenfalls sein Glück sucht. Doch nicht Gold, sondern Milch macht sie zu Verbündeten. Die beiden schmieden einen gefährlichen Plan, um Milch von der wertvollen Kuh des wohlhabenden Landbesitzers zu stehlen – der ersten und

einzigsten im Gebiet! Kelly Reichardt ist für ihre poetischen Inszenierungen bekannt. Ihr gelingt es meisterhaft, einfache Geschichten zu etwas Einzigartigem zu machen.

Wir freuen uns auf Gäste ab 19:15 Uhr an der Rosenbar. Verlosung von zwei Eintritten: Interessierte schreiben an cineclub.rosental@gmail.com, Stichwort First Cow. Ein-sendeschluss: 7. Januar. **Katja Laux**

Das aufwind-Team wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit.

Kündigung Vertrag Kursaal

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 28. September 2021 beschlossen, die im Jahr 2015 abgeschlossene Vereinbarung über die Führung des Kursaals mit der Hotel Heiden AG auf den 30. Juni 2022 zu kündigen. Grund dafür sind die aus Sicht der Gemeinde ungünstigen Konditionen.

Mit einem Gastronomie-Spezialisten wurden verschiedene Szenarien für eine künftige Bewirtschaftung ausgearbeitet. Der Gemeinderat favorisiert die Weiterverfolgung der Variante Mietverhältnis. Aktuell werden die neuen Rahmenbedingungen erarbeitet. Die Kommission Infrastruktur wird die Bewirtschaftung des Kursaals in Kürze ausschreiben. Der künftige Betreiber soll nach Möglichkeit aus Heiden stammen. Es sind alle Bewerberinnen und Bewerber willkommen.

Gallus Pfister mit den Preisträgern 2020 (links) Regula Nyffenegger und Ursula Locher sowie Andres Stehli (rechts)

Verleihung «Prix Heiden» am Adventsmarkt

Der Prix Heiden ging bereits zum dritten Mal an eine verdiente Persönlichkeit oder an eine Institution für nachhaltige und aussergewöhnliche Leistungen.

Andres Stehli schuf als langjähriger Hotelier in der Pension Nord einen Ort der Kulturvermittlung und war damit wichtig für den Häädler Tourismus. Lange Jahre stellte er sein Wissen und seine Arbeitskraft dem Kurverein Heiden als dessen Präsident zur Verfügung. Im historisch-antiquarischen Museum hat er sich mit jährlichen Sonderausstellungen für die Vermittlung unserer Geschichte eingesetzt. Aufgrund seines kulturellen Engagements, welches stets ehrenamtlich und unentgeltlich war, ehrt die Gemeinde Andres Stehli mit dem Prix Heiden.

Auch den Häädler Frauen, Preisträgerinnen vom letzten Jahr, wurde der Prix Heiden übergeben. Als einer der grössten Vereine in Heiden übernehmen die Häädler Frauen eine wichtige Funktion im gesellschaftlichen und gemeinnützigen Leben der Gemeinde. Der Verein entstand im Mai 2017 durch die Fusion der Frauengemeinschaft und dem Frauenverein Heiden. Stellvert

retend für die über 300 Mitglieder wurden der Preis den beiden Co-Präsidentinnen Regula Nyffenegger und Ursula Locher übergeben.

Die Gemeinde gratuliert ganz herzlich!

Veränderung im Grundbuchamt

Livia Brunner wird die Gemeinde nach über acht Jahren verlassen. Während dieser Zeit arbeitete sie im regionalen Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald-Wolfhalden zuerst als Mitarbeiterin und ab Juni 2019 als Grundbuchverwalterin.

Der Gemeinderat hat **Denisa Bösch-Cehic**, Oberegg, mit Stellenantritt per 1. Juni 2022 mit einem 65-Prozent-Pensum als Grundbuchverwalterin gewählt. Sie war bereits während der Zeit von Oktober 2011 bis April 2019 in derselben Funktion auf dem regionalen Grundbuchamt tätig.

Rutschsanierung Schwendistrasse

Die Bauarbeiten zur Rutschsanierung Schwendistrasse starteten Mitte August 2021 und konnten termingerecht Ende Oktober abgeschlossen werden.

Zur Sicherung der Strasse wurde ein Stützriegel mit Bodenverdübelung (schräge Boden-/Felsnägel, vertikale Mikropfähle) erstellt. Drainagebohrungen zur kontrollierten Ableitung des Hangwassers aus dem Untergrund sollen ein bergseitiges Fortschreiten der Rutschung verhindern. Das anfallende Wasser wird mit einer neuen Ableitung dem Vorfluter zugeführt. Das Bauwerk erstreckt sich über rund 22 m.

Einige Zahlen und Fakten:

- Bauingenieur: Wälli AG Ingenieure, Heiden
- Bauunternehmer: Hohl AG, Heiden
- Stützriegel: Länge ca. 22 m, ca. 40 m³ Beton
- Bodennägel und Mikropfähle: Total ca. 530 m

Abschluss Sanierung Schwendistrasse

Die Sanierung der Schwendistrasse im Abschnitt Thalerstrasse bis Brücke Mattenbach konnte im Oktober 2021 termingerecht abgeschlossen werden. Die Tiefbauarbeiten starteten Mitte August und dauerten rund zehn Wochen. Der Projektperimeter von total rund 860 m Länge

Bitte beachten

Mittwoch, 5. Januar

17:00 Uhr

Unentgeltliche Rechtsauskunft

Gemeindehaus

Freitag, 7. Januar

ganzer Tag

Papiersammlung

Gemeindegebiet

bis Sonntag, 9. Januar

ganzer Tag

Christbaumentsorgung

Kohlplatz

Freitag, 14. Januar

abends

Redaktionsschluss Februar-aufwind

estocker@bluemail.ch

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung und die regionalen Ämter (Grundbuchamt sowie Betreibungs-, Konkurs- und Erbschaftsamt) bleiben vom **Freitag, 24. Dezember bis Sonntag, 2. Januar** geschlossen.

Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter 071 898 89 29.

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Neuer Bahn- und Bushof

Innert der Einsprachefrist ging eine Beschwerde gegen das Planerwahlverfahren beim Obergericht AR ein. Die öffentliche Präsentation wird deshalb erst im neuen Jahr stattfinden. Über das Datum der Ausstellung wird frühzeitig informiert. Ebenfalls wird dann das Projekt im *aufwind* vorgestellt.

Pensionierung Cornelia Kellenberger

Die langjährige Mitarbeiterin Cornelia Kellenberger ging per Ende Oktober 2021 in ihren wohlverdienten Ruhestand. Seit Oktober 2006 war Cornelia Kellenberger als Haustechnikerin für die Reinigung und den Unterhalt des Rathauses verantwortlich. Der Gemeinderat dankt Cornelia Kellenberger für die gute Zusammenarbeit und ihren Einsatz und wünscht ihr im Ruhestand eine schöne, erlebnisreiche Zeit und persönliches Wohlergehen.

Aufnahme Bergstrasse in Strassenverzeichnis

Die neuerstellte gemeindeeigene Bergstrasse wurde vom 16. August bis 14. September öffentlich aufgelegt. Es sind keine Einsprachen dagegen eingegangen. Der Gemeinderat hat die Bergstrasse als Quartierserschliessungsstrasse in das Strassenverzeichnis der Gemeinde aufgenommen.

Tourismusförderung

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden gehört zu den schönsten Landschaften in den schweizerischen Voralpen. Die Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden im Kanton samt dem Bezirk Oberegg und der Appenzellerland Tourismus AG stärkt und entwickelt die langjährige Tourismustradition weiter. Die Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG läuft per Ende 2021 aus. Der Gemeinderat hat einer Verlängerung bis 2025 zugestimmt. Der jährliche Gemeindebeitrag beläuft sich auf CHF 25'700. Alle Gemeinden zusammen erbringen Beiträge von CHF 200'000. Der Kanton beteiligt sich ebenfalls mit jährlich CHF 940'000.

wurde in zwei Sanierungsabschnitte unterteilt.

Im ersten Abschnitt ab der Thalerstrasse bis zur Mattenweid wurden die bestehende Strassenentwässerung sowie die Randabschlüsse saniert und teilweise ersetzt. Zusätzlich wurde im Bereich Mattenweid die hangseitig rutschgefährdete Böschung mittels Y-Drainage-Filterbetonriegel entwässert und gesichert. Der Deckbelag wurde auf der gesamten Abschnittslänge ersetzt.

Im zweiten Abschnitt Mattenweid bis Brücke Mattenbach wurden hauptsächlich die Schmutzwasserkanalisation erneuert und die Strassenentwässerung saniert. Die bestehenden Beläge konnten grundsätzlich belassen werden. Als Belagsverstärkung wurden zusätzlich 7 cm Tragdeckbelag eingebaut.

Im Weiteren wurden über den gesamten Sanierungsperimeter Teilanlagen der elektrischen Anlagen, der Swisscom und der UPC erneuert sowie neue Kiesbankette erstellt.

Einige Zahlen und Fakten:

- Bauingenieur:
Wälli AG Ingenieure, Heiden
- Bauunternehmer:
Preisig AG, Teufen

- Strassenlänge: ca. 860 m
- Ersatz Schmutzwasserleitung:
ca. 75 m
- Deckbelag: ca. 300 t
- Tragdeckschicht: ca. 240 t

Abschluss Ausbau Nordstrasse

Die Nordstrasse mit dem Knoten Lindenplatz ist auf einer Länge von rund 180 m neu gestaltet worden. Die Fahrbahnbreiten variieren zwischen 4,4 und 5,5 m. Gleichzeitig wurden auch die Schmutz- und Meteorwasserkanalisation und die Werksleitungen (Wasser, Elektrisch, öffentliche Beleuchtung, Gas, Cablecom und Swisscom) vollständig erneuert. Der Knoten Lindenplatz (Einfahrt in beziehungsweise aus der Kantonsstrasse) berücksichtigt die erforderlichen Sichtweiten auf den Gehweg und die Kantonsstrasse. Zudem ist das Kreuzen zweier Personenwagen möglich, sodass wartende einmündende Fahrzeuge den Verkehrsfluss nicht behindern. Der Einbau des Deckbelags wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Der Gemeinderat freut sich, dass das Gebiet Nord mit der Fertigstellung der Nordstrasse als erschlossen gilt. Bauvorhaben, die über Jahre blockiert waren, können jetzt geplant werden. Die Erschliessungsplanung Nord Ost ist für 2022 vorgesehen, Nord Mitte auf 2023.

Einige Zahlen und Fakten:

- Bauingenieur:
Hersche Ingenieure AG, Oberegg
- Bauunternehmer:
Implenia Bau AG, Teufen
- Strassenlänge: ca. 180 m
- Verlegte Kabelschutzrohre:
ca. 1300 m
- Kanalisation: ca. 700 m
- Randabschlüsse: ca. 360 m
- Belag: ca. 250 t

Abstimmungsresultate vom 26. September

Eidgenössische Vorlagen

- Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»

Ja	1218
Nein	819
Stimmbeteiligung: 72,29 Prozent	
- Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»

Ja	632
Nein	1342
Stimmbeteiligung: 71,09 Prozent	
- Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen)

Ja	1066
Nein	986
Stimmbeteiligung: 73,03 Prozent	

Kommunale Vorlage

- Voranschlag 2022

Ja	487
Nein	1413
Stimmbeteiligung: 70,57 Prozent	

Geburten

- **Yari Bollhalder**, geboren am 4. Oktober, Sohn des Fabian und der Marion Bollhalder, geb. Breu
- **Urs Remo Schmäzle**, geboren am 12. Oktober, Sohn des Jörg und der Annegret Schmäzle, geb. Bücheler
- **Noelie Sally Schläpfer**, geboren am 19. Oktober, Tochter des Matthias und der Sally Schläpfer, geb. Bader
- **Tabea Bischof**, geboren am 31. Oktober, Tochter des Simon und der Benita Bischof, geb. Hueber
- **Gianluca Steffen**, geboren am 1. November, Sohn des Marco und der Livia Steffen, geb. Wasescha
- **Emil Eisenhardt**, geboren am 10. November, Sohn des Christian Bürki und der Luise Eisenhardt
- **Nico Emil Bischofberger**, geboren am 17. November, Sohn des Daniel und der Sabrina Bischofberger, geb. Obrist

Todesfälle

- **Gertrud Sutter**, geb. 1932, gestorben am 31. Oktober in Grub
- **David John Boadella**, geb. 1931, gestorben am 18. November in Heiden
- **Maria Marcucci**, geb. Triebel, geb. 1935, gestorben am 5. Dezember in Heiden

Eheschliessung

- **Ramias Benedetg** und **Sarah Louise Tschuur**, geb. Thoma
- **Lukas** und **Beatrice Stricker**, geb. Da Rugna
- **Tashi Dorjee** und **Thukar Kyi Tsona**, geb. Tsering Tongko Tsang

Gratulation

zum 96. Geburtstag

- **Ernst Sturzenegger**, Gerbestrasse 3 (31. Dezember)
- **Gertrud Rohner**, Freihofstrasse 1 (5. Januar)

zum 95. Geburtstag

- **Erwin Gröbli**, Blumenaustrasse 3 (3. Januar)

zum 90. Geburtstag

- **Hans Frehner**, Thalerstrasse 37 (27. Dezember)

zum 85. Geburtstag

- **Hans Hohl**, Freihofstrasse 1 (26. Dezember)

zum 80. Geburtstag

- **Verena Rechsteiner**, Kirchplatz (31. Januar)

GRÜNGUTPAUSCHALE
29. März - 30. November 21

INBEGRIFFEN SIND
Rasen, Laub, Schnitt von Hecken
und Stauden, einzelne Ton- und
Eternitblumentöpfe

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Fr: 7-12 Uhr | 13-18 Uhr Sa:
9-16 Uhr
ab 31. Oktober Mo-Fr
nur bis 17 Uhr

frischknecht-heiden.ch
HEIDEN
FRISCHKNECHT AG

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

STURZENEGGER AUTOMOBILE
Heiden

Bahnhofstrasse 9 | 9410 Heiden
T 071 891 35 35 | www.sturzenegger-automobile.ch

- Offizieller FIAT-Service
- Verkauf von Neuwagen & Occasionen
- Reparaturen aller Marken

Wir freuen uns auf Sie!

IHR FAHRZEUGSPEZIALIST IN HEIDEN

- Vorplätze
- Sitzplätze
- Wege
- Treppen
- Natursteinmauern

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 HEIDEN - 079 20 77 626 - SEIT 1983

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

**Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...**

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

fürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als

Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf l.langenegger@elektrofuierer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Restaurant Bären
Obereggerstr 48
9410 Heiden
www.baeren-heiden.com

Offen:

Mo 09:00 - 14:00*

Di-Fr 09:00 - 14:00

17:00 - 24:00

Sa 17:00 - 24:00

* ab Januar auch Montagabend

Wir empfehlen unser heimeliges Stübli für Ihre Familien- & Firmenfeier

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12

9100 Herisau

Telefon 071 351 18 90

Oberstofel

9127 St. Peterzell

Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Handänderungen im Oktober und November

H.R. Eugster Immobilien AG, Heiden (Erwerb 9.3.2015) an Hans Rudolf Eugster, Heiden, Liegenschaft Nr. 1327, 479 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1089, Langmoosstrasse

Hanspeter Roth, Heiden, Willy Roth, Muttenz, und Heinz Roth, Gossau, Miteigentümer zu je 1/3 (Erwerb 22.4.2013) an Erica Calderara, Pontresina, Liegenschaft Nr. 1663, 690 m² Grundstückfläche, Nord

Kingshouse Immobilien AG, St. Gallen (Erwerb 7.9.2021) an KUC Handel GmbH, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 243, 304 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 868, Poststrasse

Erbengemeinschaft Anna Maria Eugster (Erwerb 7.7.2021) an Max und Juliana Josephine Stämpfli, Gwatt, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft, Liegenschaft Nr. 479, 608 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 346, Hinterbissau

Erbengemeinschaft Maria Johanna Schedler (Erwerb 11.11.2021) an Peter Graf, Eggersriet, und Andrea Christina Pitschi, Malans, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 106, 810 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1452, Weidstrasse

Hanna Graf, Heiden (Erwerb 7.12.2006) an Johannes Graf, Heiden, Liegenschaft Nr. 878, 32'293 m² Grundstückfläche, Liegenschaft Nr. 935, 926 m² Grundstückfläche, Büelen, Liegenschaft Nr. 949, 32'829 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 355, Brunnenhaus Nr. 1711, Bühlen und Liegenschaft Nr. 1372, 11'368 m² Grund-

stückfläche, Buswartehäuschen Nr. 1787, Büelen

Andreios AG, Widnau, und RF ImmoPartner AG, Goldach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 7.5.2021) an Pascal Alexander und Kristina Nadine Heye, Zollikon, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 2145, 653 m² Grundstückfläche, Sonnhalde

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, und Waldegg Immobilien GmbH, Tübach, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 28.6.2019) an Bianca Kuratli, Steinach, Liegenschaft Nr. 414, 244 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 595, Hinterbissaustrasse

Gerhard Joachim Rohner, Heiden (Erwerb 17.6.2016) an Sureerat Sansuwan, Heiden, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 178, 264 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 728, Werdstrasse

Abfall-Info ersetzt den Sammli

Im November wurde allen Haushalten die Abfall-Info 2022 zugestellt. Sie ersetzt den Sammli-Abfallkalender, welcher die Bevölkerung seit 1996 über die Sammeldaten und die korrekte Entsorgung informierte. Die Umstellung auf die kostenlose Abfall-Info der A-Region ist eine Massnahme aus dem Entlastungsprogramm, wodurch die Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft um jährlich rund CHF 8000 entlastet wird.

Die Kommission Umweltschutz bedankt sich bei der Raiffeisenbank Heiden als langjähriger Hauptsponsor des Sammli sowie den vielen weiteren Sponsoren, der Schule und

der Stiftung Waldheim, welche das Erscheinen des Sammli über die vielen Jahre ermöglicht haben.

Die Abfall-App der A-Region wird weiterhin unverändert verfügbar sein. Mit der App können Sie sich beispielsweise per Push-Nachricht an die Sammeltermine erinnern lassen. Die App finden Sie im App-Store mit dem Suchbegriff «A-Region». **Andreas Naef**

KUS Kommission Umweltschutz
Gemeinde Heiden

Adventszeit, Weihnachtszeit, ...

... die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Wie sehen wohl kranke und einsame Menschen diese Zeit? Die frühe Dunkelheit mag vielen von uns zusetzen, selbst wenn es uns gut geht. Es liegt mir fern über die schwierige Zeit, in der wir jetzt leben eine Aussage zu machen. War früher alles besser? Und was bringt uns die Zukunft? Schlussendlich befinden wir uns aber im Hier und Jetzt.

Ich bin überzeugt: Jeder Tag birgt eine kleine Freude in sich, sei es nur ein Lächeln, ein freundliches Grüssen oder der warme Schein einer Kerze. Worüber wir uns heute freuen, ist bereits morgen Vergangenheit.

Vielleicht erscheint die Vergangenheit deshalb besser als die Zukunft. Haben wir es also gerade in dieser Zeit selbst in den Händen, täglich etwas Freude an den kleinen Dingen zu empfinden?

Liebe Leserinnen und Leser, im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen von Herzen jeden Tag eine kleine Freude. Mit etwas Freude im Herzen lassen sich die dunklen Tage besser überstehen, im Wissen, dass es auch wieder hellere Tage geben wird. **E.St.**

Advents-Frühstück im Glück

Die Tage werden kürzer und dunkler. Nehmen Sie sich die Zeit und gönnen Sie sich mit Freunden oder der Familie ein Advents-Frühstück im Glück mit regionalen Spezialitäten, Sternenzauber inklusive. Ab zwei Personen CHF 19.50 pro Person. Reservation erwünscht. Täglich ausser montags von 09:00 bis 11:30 Uhr.

Neu ist am Montag Ruhetag während der Winter-Öffnungszeit. Der Laden ist montags von 06:00 bis 12:30 Uhr geöffnet. **Jeannette Pufahl**

**Wir wünschen
en Guete**

So wird der romantische Fondueplausch auch dieses Jahr zu einem unvergesslichen Winter-Highlight

Winterzauber in der Fondue-Gondel

Das legendäre Alpkäse-Fondue der Fernsicht gilt unter Fondue-Fans als eines der besten. In diesem Jahr verwöhnt das Fernsicht-Team noch bis am 26. Februar im Garten der Fernsicht kulinarisch im grössten Gondel-Dorf der Schweiz. Die top ausgestatteten, wohlig-warmen Zweier- und Vierergondeln laden in privater Atmosphäre, zum Essen, Geniessen und Plaudern ein.

Im Angebot stehen die beliebten Fernsicht-Fonduemischungen und

-Spezialitäten. Zum Gelingen tragen gemeinsam mit meinem Team die Kündig Feinkost aus Rorschach, die Bäckerei Kast aus Reute und die Traditionsmetzgerei Hatecke aus Scuol mit ihren hochwertigen Produkten bei.

Sie haben einen besonderen Wunsch oder möchten einen exklusiven Abend im Gondel-Dorf? Gerne berät Sie das Team der Fernsicht.

Tobias Funke

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2022** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

zu vermieten

heller/geheizter
(4.5 x 5.7 x 3 m)

Raum

mtl. Fr. 380.-
An der Asylstrasse 16
in Heiden

Besichtigung: 079 217 73 05

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

appenzeiler
heilbad

ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad und Sauna | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
traditionell

Geschenkgutscheine

In unserer gemütlichen Gaststube mit
Cheminéeofen bekochen wir Sie im
Dezember mit traditionellen Rezepten
nach Grossmutter's Art.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

«Vo gschide ond tomme Lüüt»

Das Buch «Vo gschide ond tomme Lüüt» von mir wurde nachgedruckt. Es enthält 34 vergnügliche Kurzgeschichten, die an verblüffende Zwischenfälle und originelle Menschen im Appenzeller Vorderland er-

innern. Das von Werner Meier illustrierte, 128 Seiten starke Buch (CHF 22) sowie weitere Humorbücher sind im Mercato im Bahnhof Heiden erhältlich.

Peter Eggenberger

Schreiber vs. Schneider: Endlich erwachsen

Das Jubiläums-Programm der CoopZeitung-Kultkolumnisten wird am **Freitag, 14. Januar** um 20:00 Uhr im Kursaal präsentiert. Sie nehmen Problemzonen des Zusammenlebens unter die Lupe, kämpfen am Krisenherd und liefern sich innereheliche Wortgefechte. Voller Sprachwitz und Selbstironie: Denn den ändern – und

sich selbst – hält man am besten mit Humor aus.

Dass es zu jeder Frage mindestens zwei Antworten gibt, versteht sich von selbst. In ihrem siebten Leseprogramm balancieren die grosse Deutsche und der kleine Italo-schweizer einmal mehr genial banal zwischen Liebeskitsch und Beziehungsklischees.

Barbetrieb ab 19:00 Uhr und nach der Veranstaltung in der Kursaal-Bar. Tickets (CHF 32/27) sind erhältlich bei der Tourist Information, an der Abendkasse oder unter www.ticketino.com. Zertifikatspflicht. Keine Testmöglichkeit vor Ort. **tb**

Tickets zu gewinnen

aufwind verlost 2x2 Tickets. Einfach E-Mail mit dem Betreff «Endlich erwachsen – *aufwind*» an termine@pph.ch senden. Einsendeschluss: 31. Dezember. Die Tickets sind an der Abendkasse im Kursaal (ab 19:00 Uhr) abzuholen.

Weltwärts – Lesung und Gespräch mit Ina Boesch

Im Rahmen der Ausstellungen «Unternehmen Algerien» und «et l'histoire commence ici» liest Ina Boesch aus ihrem jüngsten Buch «Weltwärts». In einer packenden Erzählung folgt die Kulturwissenschaftlerin den globalen Spuren ihrer Vorfahren, der Zürcher Familie Kitt, über drei Jahrhunderte hinweg. Für diese Reise besuchte die Autorin Schauplätze in der Karibik, in den USA und in Ägypten und durchforstete Archive. Sie erzählt von Bankrotten, Landraub und Mumien und verwebt die Geschichte ihrer Recherche mit Fakten und Fiktion. Die Lesung mit anschliessendem Gespräch findet am

Strasse in Kairo, 1880er-Jahre

Sonntag, 16. Januar um 14:00 Uhr im Dunant Plaza statt. **Lea Schaffner**

Im Park beim Kursaal wird an Peter Aeschbacher erinnert

Aeschbacher-Gedenktafel aufgefrischt

1981 und damit vor 40 Jahren ernannte der Kur- und Verkehrsverein (heute Kurverein) Peter Aeschbacher zum Ehrenpräsidenten. Volle 32 Jahre lang hatte er sich an der Vereinsspitze für «seinen» Kurort tatkräftig eingesetzt.

Peter Aeschbacher (1913–1986) kam 1940 nach Heiden, wo er die Redaktion der Häädler Zeitung (Appenzeller Anzeiger) übernahm. Mit Gleichgesinnten setzte er sich für den 1957 fertiggestellten neuen Kursaal ein, dessen Leitung er mit Gattin Hulda, geborene Graf, übernahm.

1965 pachtete das Ehepaar den «Freihof» und brachte das Hotel zu neuer Blüte. Gleichzeitig trieb er den Neubau des Kurhotels (heute Hotel Heiden) voran, das 1974 eröffnet wurde. Die Direktion wurde vom initiativen Ehepaar Aeschbacher übernommen, und auch dieses Projekt erwies sich als Erfolgsgeschichte. Max Frisch-knecht, Präsident des Kurvereins: «Wir haben die Gedenktafel aufgefrischt, verdienen doch Aeschbachers grosse Verdienste auch heute gebührende Anerkennung.»

Peter Eggenberger

Krippen- und Laternliweg im Waldpark

Am 27. November durften wir den Krippen- und Laternliweg im Waldpark eröffnen. Der Kurverein, als Besitzerin des Waldparks, lud die Bevölkerung ein, den Weg durch den Waldpark in einen kleinen Weihnachtswald zu verwandeln. Viele kleine Lichter erhellen den Weg und Bäume erstrahlen in weihnächtlichem Glanz.

Noch während der ganzen Adventszeit können die Werke bestaunt werden, besonders schön beim Eindunkeln, mit den vielen Lichtern.

Der Kurverein bedankt sich herzlich für das grossartige Engagement von Klein und Gross aus Heiden und wünscht eine unbeschwernte Adventszeit! **Kurverein**

Vor 40 Jahren wurde das Heilbad Unterrechstein eröffnet

Bereits vor über 300 Jahren rühmten Chronisten wie Bartholomäus Bischofberger, Gabriel Walser und Gabriel Rüesch das heilsame Wasser von Unterrechstein. Gebadet wurde im uralten Haus Restaurant Mineralbad, wo für die Badegäste Holzzuber und später Blechbadewannen zur Verfügung standen.

1982 war für Heiden und die ganze Region ein bedeutendes Jahr, wurde doch das neue Heilbad Unterrechstein eröffnet. Als einziges der einst vielen «Bädli» in beiden Appenzell hat Unterrechstein den An-

schluss an die Neuzeit geschafft. Mit dem neuen Namen «Appenzeller Heilbad» präsentiert sich Unterrechstein heute als vielseitige Bade- und Saunalandschaft mit zahlreichen zusätzlichen Einrichtungen für Gesundheit, Wellness, Fitness und Schönheit. **Peter Eggenberger**

Das aufwind-Team wünscht Ihnen einen guten Rutsch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
8410 HEIDEN AR

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen, Treppenhäuser neu streichen, neue Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

GOLDINGER Immobilien

3 & 4 Zimmerwohnungen | ab CHF 1'125.- inkl. Nebenkosten

- edler Parkettboden
- gemütlicher Balkon
- ruhige & attraktive Lage
- Haustiere erlaubt

GOLDRICHTIG für: Alle die sich eine charmante Wohnung im ländlichen Gebiet wünschen.

goldinger.ch | 071 313 48 50

«Rendite-Ermöglicher»

Ihr Traditionshaus für Immobilien.

Harald Thaler >
Verkauf Immobilien

T 071 227 42 75
h.thaler@hevsg.ch

hevsg.ch

ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Fabian
Elmar
Kito

Möchten Sie die Person sein, welche die bei uns wohnenden Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Alltag begleitet? Dann könnte unter unseren Stellenangeboten genau das Richtige für Sie dabei sein:

Mehr Infos zu unserer Arbeitswelt finden Sie unter:
www.stiftung-waldheim.ch

Oder nehmen Sie gleich den direkten Weg und scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Nachfolge Johann Salchinger Heizung Sanitär AG

Nach 31 Jahren erfolgreicher Unternehmertätigkeit in der Heizungs- und Sanitärbranche tritt Johann Salchinger auf Ende 2021 in den verdienten Ruhestand.

Johann Salchinger bedankt sich bei allen seinen Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern für die wertvolle, gelungene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Einen würdigen Nachfolger hat er per 1. Oktober in Blerim Skenderi gefunden, den er aktuell noch unterstützt, um einen

für alle reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Blerim Skenderi, aufgewachsen und wohnhaft in Widnau, freut sich über seine neue Aufgabe. Dank mehrjähriger Branchenerfahrung, seinem hervorragenden Fachwissen und seiner ideenreichen, zuverlässigen Persönlichkeit wird er weiterhin im Namen des Unternehmens einwandfreie Dienstleistungen in gewohnt hoher Qualität erbringen.

Monika Salchinger

Neuorganisation der Elektrizitätswerk Heiden AG

Seit über 100 Jahren produziert und verteilt das Elektrizitätswerk Heiden auf dem Gemeindegebiet Strom, erstellt und unterhält Stromnetze und konnte im Lauf der Jahrzehnte das Dienstleistungsangebot sukzessive erweitern.

Der langjährige Betriebsleiter Christoph Mettler verlässt das Unternehmen. Seit Mitte November teilen sich die beiden bisherigen Geschäftsführer Thomas Stahr und Marcel Brandes die Aufgaben im Bereich Technisches mit sämtlichen opera-

tiven Dienstleistungen (Marcel Brandes) und im Bereich Finanzen (Thomas Stahr) mit sämtlichen kaufmännischen Aufgaben sowie dem Stromhandel.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit dieser vorläufig letzten Phase der Umstrukturierung eine gute Basis für die bestehenden und künftigen Herausforderungen in einem dynamischen und spannenden Umfeld geschaffen zu haben und wünscht den beiden Geschäftsführern eine gute Hand. *Rolf Domenig*

Das Betreuungs-Zentrum Heiden kocht selber

Am 1. Dezember übernahm das Betreuungs-Zentrum Heiden unter der Leitung von Dieter Schopf die Küche vom Spital Heiden.

Die Verpflegung wurde bis anhin durch den Spitalverbund sichergestellt. Mit der Schliessung des Spitals hat der Spitalverbund die Leistungsvereinbarung gekündigt. Das Be-

treuungs-Zentrum konnte einen kooperativen Mietvertrag mit dem Kanton aushandeln, welcher die Nutzung der Spitalküche bis mindestens Mitte 2023 sicherstellt. Das Betreuungs-Zentrum freut sich ausserordentlich, die Verpflegung auf saisonaler und regionaler Basis sicherzustellen. *Ursina Girsberger*

Hotel Heiden baut um – Gelegenheit für Schnäppchen

Der Umbau des Hotel Heiden naht mit grossen Schritten. Am **Montag, 3. Januar** kommen nicht die Bagger, aber die Abbruchequipen. Da es viele Sachen gibt, welche noch absolut gebrauchstüchtig sind, werden wir im Januar im Kursaal einen Verkauf machen. Sicher werden wir einen Teil der Boxspringbetten (160x200 cm) gekauft 2017, Lampen, TVs, Möbel, Tische usw. zum Verkauf anbieten. Sie haben ab sofort die Möglichkeit

im Hotel Ihre Wunschgegenstände anzuschauen und zu reservieren. Die genauen Daten des Verkaufs werden wir auf unserer Webseite publizieren. Dort finden Sie unter «Zukunft» auch laufend Infos zum Umbau.

Ab Gründonnerstag sind wir dann mit dem neuen Hotel Heiden wieder für Sie da. Wir wünschen frohe Feiertage und einen gesunden und tollen Start ins neue Jahr. *Erich Dasen*

Wettkampf dient der Ausbildung

Sich einem Wettkampf zu stellen, erfordert Mut und Vorbereitung. So auch bei der Sektionsmeisterschaft des Appenzeller Schreinermeisterverbandes, an welcher 40 Schreinerlehrlinge teilgenommen haben. Als Belohnung erhielten sie neue Erfahrungen, persönlichen Fortschritt und das ehrliche Feedback über den eigenen Wissens- und Könnensstand.

Vielen der 15 Mädchen und 25 Knaben ging es in erster Linie nicht darum, einen Podestplatz zu ergattern, sondern im Hinblick auf die Teilprüfung der Lehrabschlussprü-

fungen zu erfahren, wo sie mit ihren Fertigkeiten stehen.

Aus Heiden hat **Sophia Sonderegger** (Heller AG, 1. Lehrjahr) mitgemacht. Mit einem Rang im vorderen Mittelfeld hat sie für einen 1.-Lehrjahr-Stift ein sehr gutes Resultat erzielt.

Auch nahmen einige EBA-Lehrlinge teil, die nach der zweijährigen Ausbildung zum Schreiner mit Eidgenössischen Berufsattest (EBA) die Lehre als Schreiner mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) absolvieren möchten. *Thomas Meier*

Offene Lehrstellen 2022

Die HUGH-Mitglieder (Handwerker- und Gewerbeverein Heiden) bieten für Herbst 2022 (Stand: 30. November 2021) vielfältige Lehrstellen an:

Lehrbetrieb	Berufsbezeichnung	Dauer
• Bäckerei Konditorei Rohner 071 891 17 78	Bäcker/in-Konditor/in-Confiseur/in EFZ	3 Jahre
• Delikatessen-Fleisch André Bühler 071 891 13 31	Fleischfachmann/-frau EFZ Gewinnung oder Verarbeitung	3 Jahre
• Haag-Plast AG 071 891 12 24	Fachmann/-frau Leder und Textil EFZ (Fahrzeuge und Technik)	3 Jahre
• Hohl AG Bauunternehmung 071 891 61 19	Maurer/in EFZ	3 Jahre
• Hirslanden Klinik Am Rosenberg 071 898 52 38	Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ Koch/Köchin EFZ	3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Sefar AG 071 898 56 87	Logistiker/-in EFZ Textilpraktiker/-in EBA Textiltechnologe/-in EFZ, Herstellung Textiltechnologe/-in EFZ, Veredlung	3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
• Sturzenegger Automobile Heiden GmbH 071 891 35 35	Automobilfachmann/-frau EFZ	3 Jahre

Voraussetzung für einen Lehrbeginn ist in allen Betrieben eine Schnupperlehre. *tb*

Schlankere Anschlüsse in Rorschach

Neue Verbindungen, kürzere Reisezeiten.
Mit dem Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021,
profitieren Sie von:

- Einer neuen, schnellen Verbindung
frühmorgens nach Zürich.
- Weiterhin kurzen Reisezeiten von ca. 38 Min.
am Morgen nach St. Gallen
- Knackiger Reisezeit von 33 Min. zwischen
St. Gallen und Heiden – NEU ganztags
während des Winterfahrplans.

Wir freuen uns, Sie auch im neuen Jahr
auf Ihren Reisen durch die Ostschweiz
zu begleiten.

Weitere Informationen unter
appenzellerbahnen.ch/fahrplanwechsel

AB Appenzeller Bahnen

Geniessen Sie die Weihnachtszeit ...

... mit unseren Fondue Chinoise-Platten,
Filet im Teig und Appenzeller Filet oder
einem Gourmet Schinkli

Fleisch- und Wurststräusse
als Geschenk-Idee

Bärli Metzger AG
Werdstrasse 20
9410 Heiden
071 891 10 67

focusana
Tea & Spices

Entdecken Sie die Welt
der Tees und Gewürze in
höchster Qualität!

Herzlich willkommen im Shop
Freitag & Samstag 9-18h
oder nach Vereinbarung
071 891 20 48
Hinterergeten 113
9427 Wolfhalden
www.focusana.com

Lagerraum gesucht

kleiner Lagerraum,
ca. 20/25m²
in Heiden
möglichst geheizt, trocken
gut zugänglich

079 371 45 51

ARECHT

Haben Sie rechtliche Probleme?

Ich berate Sie in güter- und erbrechtlichen Fragen,
bei der Ausarbeitung und Überprüfung von Vorsorgeaufträgen
oder Verträgen, bei Eingaben an Behörden, usw.

Vereinbaren Sie für ein unverbindliches Gespräch
einen Termin mit mir.

Claudia Bachmann

Pat. Rechtsagentin | Dipl. Rechtsfachfrau HF
CH-9410 Heiden | T +41 78 801 13 82
claudia.bachmann@arecht.ch | www.arecht.ch

Die Pfadi sagt Tschüss

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Nachdem wir bereits an einem gemütlichen Jahresrückblick zusammen mit den Eltern die vergangenen zwei Jahre Revue passieren liessen, möchten wir auch im *aufwind* Tschüss sagen. Zumindest für dieses Jahr.

Das 2021 war für uns der Start, wieder fast ohne Einschränkungen Pfadi zu machen. Wir konnten zwei sehr tolle Lager verbringen sowie den Schnuppertag durchführen. Zudem haben wir Altpapier gesammelt

und in Eggersriet am Clean-up-day geputzt.

Nun steht noch das traditionelle Friedenslicht auf dem Plan. Wir laden alle herzlichst ein, uns am **Freitag, 24. Dezember** zwischen 16:00 und 17:00 Uhr im Dunant-Pärkli zu besuchen, mit uns einen Punsch oder Glühwein zu trinken und das Friedenslicht nach Hause nehmen.

Wir melden uns dann wieder im neuen Jahr. Tschüss und bis dann.

Calvin Rüegg

Schneeschuhwanderung

Am **Samstag, 8. Januar** führt uns Elsbeth Stark von 10:00 bis ca. 14:00 Uhr rund um Heiden. Wir spüren mit unseren selber mitgebrachten Schneeschuhen durch Feld und Wald, mit einem Zwischenhalt in der Besenbeiz. Anmeldungen nehme ich

(071 891 33 20 oder info@haädlerfrauen.ch) gerne bis am 7. Januar entgegen. Der Treffpunkt wird irgendwo in Heiden sein, je nach Schneelage entscheiden wir kurzfristig. *Susann Metzger*

Mittagstisch 60+

Am **Dienstag, 25. Januar** findet um 11:45 Uhr im fit4job der Mittagstisch 60+ für Seniorinnen, Senioren und Alleinstehende statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis Samstag, 22. Januar bei Heidi Walser, 071 890 05 05, anzumelden. Bei Bedarf werden Sie zu Hause abgeholt und nach dem Mittagessen

zurückgebracht. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns dies bei der Anmeldung mitzuteilen.

Nicht vergessen: Das Covid-Zertifikat muss zusammen mit einem Personalausweis vor Ort vorgezeigt werden. *Susanne Rietdijk*

GV der Skilift AG Heiden

Am 4. November fand die 57. ordentliche Generalversammlung der Skilift AG Heiden statt. Mit 24 gut besuchten Skitagern und einem Betriebserfolg von CHF 24'776 konnte der Skilift sowohl sportlich als auch wirtschaftlich auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Mit Freude durfte auch die steigende Beliebtheit der Häädler Sportkarte festgestellt werden.

Speziell zu erwähnen war die Ersatzinvestition des Hauptantriebes. Dieser quittierte nach 56 Betriebsjahren den Dienst und wurde im Oktober durch ein neues Modell ausgewechselt. Die Investition belief sich auf ca. Fr 20'500. Ohne die grosszügige Unterstützung der Ida-Wagner-Stiftung wären diese Ausgaben nur schwer zu verdauen.

Gratis-Skitag am Samstag, 22. Januar

Unsere nächsten Anlässe: Gratis-Skitag für die gesamte Bevölkerung am **Samstag, 22. Januar** ab 06:00 Uhr. Erlebe den wohl schönsten Sonnenaufgang am Skilift über Heiden und danach einen gemütlichen Zmorge.

Jeweils jeden letzten Freitag im Monat öffnen wir unser Beizli, erstmals am 28. Januar. Infos: www.skiliftheiden.ch. *Gil Gretler*

Bitte beachten

Der nächste aufwind erscheint am **Mittwoch, 2. Februar**
Redaktionsschluss
ist am **Freitag, 14. Januar**

Lebenszeichen vom Trachtenchor Heiden

Wie manchem Verein, so ergeht es auch dem Häädler Trachtenchor. Die vergangenen Wochen waren ein Abwägen zwischen mutigem Zusagen oder wehmütigem Absagen von Auftritten, Proben und Anlässen. Vereinzelte Treffen und Ständli blieben Ausnahmen. Dennoch setzt sich der Chor neue Ziele, trifft sich regelmässig zu Proben, passt sich kurzfristig an. Der Vorstand tauscht sich regelmässig aus und gesellschaftliche Momente werden gepflegt. So fand trotz aller negativen Vorzeichen eine

Chorreise in Richtung Innerschweiz statt. Nun hofft der Trachtenchor in seiner anstehenden Jahresplanung auf gute Vorzeichen und die Chancen, sowohl die Hauptversammlung wie auch alle anderen Anlässe in gewohntem Rahmen durchzuführen. Anfragen dürfen gerne getätigt werden. Selbstverständlich sind weitere Sängerinnen und Sänger stets willkommen. Wohnen Sie doch einfach einer Probe des Chors oder der Trachtentanzgruppe bei. *Roger Bischof*

FC Heiden: C-Junioren feiern Doppel-Aufstieg

Der Fussballclub Heiden startete diesen Sommer bei den C-Junioren erstmals mit zwei Mannschaften in die Saison. Unter der Leitung der Trainer René Schneiter und Thomas Häni gelang sogleich beiden die Promotion in die 1. Stärkeklasse. Dabei behielten beide Teams eine «weisse

Weste» und sicherten sich mit neun Siegen aus neun Spielen den Aufstieg. Nebst der Serie an Siegen gilt es auch die Fairplay-Wertung hervorzuheben. Lediglich eine gelbe Karte in total 18 Spielen zeigt, dass Heidens Junioren nicht nur erfolgreich, sondern auch fair spielen. *Lukas Alder*

SURITEC SWISS FRÜHWARNSYSTEM

ALLE 6-8 MINUTEN WIRD EINGEBROCHEN!
DAS SURITEC FRÜHWARNSYSTEM FR.ED
SCHÜTZT WAS WICHTIG IST.

- SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG ÜBER MEHRERE ETAGEN
- SOFORT EINSATZBEREIT UND EINFACH ZU BEDIENEN
- KEINE ELEKTROMAGNETISCHE FUNKSTRAHLUNG
- KEINE TEUREN INSTALLATIONEN, KEINE VERKABELUNGEN
- BEWEGUNGSFREIHEIT FÜR MENSCH UND TIER
- LAUTER AUSSENALARM UND NACHTFUNKTION
- KOSTENGÜNSTIG UND EFFEKTIV

IHR SICHERHEITSBERATER:
STEPHAN BISCHOF
+41 (0)71 79 601 10 58
WWW.SURI-TEC.CH

MELDEN SIE
SICH JETZT
FÜR EINEN
KOSTENLOSEN
SICHERHEITS-
CHECK!

SCHLÜSSEL EUGSTER | WERDSTRASSE 2 | 9410 HEIDEN

Wirtschaft z. Bären *Urwaldhaus*

Das **Genusswaldhaus** auch für
den kurzen Büezer-Zmittag, den
speziellen Business-Lunch und so-
wieso der gemütlichen Znacht!

Robach 25, Rehetobel
Tel. 071 877 1313
kontakt@urwaldhaus.ch
www.urwaldhaus.ch

Niemand kennt Ihren Volkswagen
besser als wir!

Trogenerstrasse 1 | 9042 Speicher | 071 344 29 90
info@autobischof.ch | www.autobischof.ch

WALZ DRUCK

9428 Walzenhausen • walzdruck.ch

**Papier
fällt auf.**

im Glück

CAFÉ, APÉRO-BAR & SNACK-BECK

BAHNHOFSTRASSE 2
9410 HEIDEN
T 071 891 61 46
WWW.IMGLUECK.CH
täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr

Süsse
Geschenk-Ideen
im Glück
für ein kleines
Glück

Geschenk-
Gutscheine

Alle Kurse und Standorte
finden Sie unter
www.buggyfit.ch

buggy
fit.ch

In Zusammenarbeit mit:

Gesundheitsförderung Schweiz
Promotion Santé Suisse
Promozione Salute Svizzera

**Fitness in der
Schwangerschaft**

Alle Jahre wieder ...

Vor vielen Jahren hat der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) die heutige Weihnachtsbeleuchtung angeschafft, um dem Dorf in der Vorweihnachtszeit etwas Adventstimmung einzuhauchen. Die Befestigungen und die über 50 Sterne wurden durch das einheimische Gewerbe erstellt und vom HUGH

finanziert. Mittlerweile wurde die Lichtquelle an den Sternen durch moderne LED-Leuchten ersetzt.

Die jährlich anfallenden Kosten für Auf- und Abbau, Betrieb sowie Unterhalt von über CHF 12'000 werden zur Hälfte von der Gemeinde und vom HUGH getragen. **tb**

«Die flügend Sau» wird erst 2023 gespielt

Kürzlich haben sich die Mitglieder des Dramatischen Vereins Oberegg zur Spielerversammlung getroffen. Präsident Raphael Breu musste den schwierigen Entscheid des Vereinsvorstandes verkünden, die geplante Produktion «Die flügend Sau» um ein weiteres Jahr zu verschieben.

Obwohl die Filmaufnahmen für die Szenenwechsel bereits gemacht wurden, ist an eine Weiterführung im

Moment nicht zu denken. Das Risiko von Covid-19-Ausbrüchen unter den Beteiligten im Januar 2022 ist einfach zu gross. Ein neuer Zeitplan sieht vor, die Probenarbeit im Juni 2022 wieder aufzunehmen. Das neue Premierendatum ist auf Samstag, 7. Januar 2023 festgelegt worden. Danach sollen mindestens acht weitere Aufführungen bis Ende Januar 2023 folgen. **Tim Haas**

Spende Blut, rette Leben

Am **Mittwoch, 22. Dezember** führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen von 17:30 bis 19:30 Uhr die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre), werden zum

Spenden eingeladen. Erstdspender erscheinen bitte bis 19:00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! **Cony Künzler**

Wechsel bei der Wasserversorgung Heiden

Bei der Wasserversorgung Heiden kam es zu einem Wechsel in der Verwaltung. Nach 26 Jahren im Amt hat Heinrich Eggenberger auf die diesjährige Generalversammlung hin seinen Rücktritt eingereicht. Deren Präsident Ueli Sonderegger würdigt in seinem Jahresbericht das scheidende Verwaltungsmittglied. Eggenbergers vielfältiges Wissen sei sehr wertvoll gewesen. Seine prägnanten Voten würden fehlen, so Sonderegger.

Als Nachfolgerin für Eggenberger wurde Nicole Nobs gewählt. 2020 hat auch die Wasserversorgung Heiden die Covid-19-Folgen gespürt – allerdings im positiven Sinne. So ist die Menge des verkauften Wassers um 20'000 auf rund 374'000 m³ gestiegen. Als Grund für dieses Wachstum werden im Geschäftsbericht die Covid-19-Massnahmen, insbesondere das Homeoffice, genannt.

Jesko Calderara

Non stop

Schnapschüsse und Anekdoten aus Heiden? Ja, die gibt es: Von der legendären Tour de Suisse durch Heiden, der grossen Hädler-Messe bis zum glänzenden Biedermeier-Fest und der wundertätigen Heillandschaft. Diese und weitere 30

Berichte haben 30 Einheimische als kurz-knackige Bild-Präsentation aufbereitet. Wo zu sehen? Im Schaukasten der Poststrasse 24 (auric Hörcenter). Non stop bis in den Frühling! **Cornelia Veil**

Öffnungszeiten Bibliothek über Weihnacht/Neujahr

Gerade über die Festtage findet sich vielleicht endlich Zeit, um wieder einmal in eine spannende Geschichte einzutauchen.

Wir freuen uns, Sie noch **bis zum Mittwoch, 22. Dezember** in der Bibliothek zur Ausleihe begrüßen zu dürfen. Über Weihnachten/Neujahr bleibt die Bibliothek geschlossen. Die erste Ausleihmöglichkeit im neuen Jahr besteht am **Dienstag, 4. Januar**. Nutzen Sie alternativ zu einem Besuch vor Ort auch unseren Abhol-Service. Bestellungen nehmen

wir über unseren Online-Katalog, per Telefon oder Mail entgegen. Sie werden von uns informiert, sobald die Medien während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden können.

Übrigens: An der diesjährigen Erzählnacht haben die teilnehmenden Kinder wunderschöne Sterne für unsere weihnächtliche nachhaltige Fensterdekoration gebastelt. Die Sterne können noch bis Anfang Januar bewundert werden.

Miriam Hauschildt

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz
9410 Heiden
www.heiden.ch

Redaktion
Erika Stocker (E.St.)
Thomas Brosch (tb)
Karl Hochreutener (KH)
Ulli Müller (U.M.)
Gallus Pfister (PFIG)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4
9410 Heiden
071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Inserate-Annahme
Hans-Peter Häderli
Kohlplatz 7
9410 Heiden
079 371 45 51
haederli@tramonto.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6
9410 Heiden
071 898 80 10
brosch@pph.ch

Druck
Walz-Druck GmbH
Dorf 83
9428 Walzenhausen

Impressum

27. Jahrgang
Erscheinung
10 mal jährlich,
Doppelnummer:
Dez./Jan., Juli/Aug.

Dezember

täglich	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Die Geschichte beginnt hier». Dunant Plaza	13:00–17:00
	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Henry Dunant und seine koloniale Karriere». Dunant Plaza	13:00–17:00
	Waldpark Krippen- und Laternliweg. Kurverein	
Mittwoch, 15.	ev. Kirche Vorhang auf für die Neuen. Musikschule Appenzeller Vorderland	18:00
Donnerstag, 16.	ev. Kirche Vorhang auf für die Neuen. Musikschule Appenzeller Vorderland	18:00
Mittwoch, 22.	Oberstufenzentrum Obereg, Kirchplatz Blutspendeaktion. Vorderländer Samariter Vereine	17:30–19:30
Freitag, 24.	Dunant-Platz Friedenslicht. Pfadi Altenstein Heiden	16:00–17:00
Sonntag, 26.	ev. Kirche Konzert zum Jahresausklang. Blasorchester Heiden	17:00–19:00
Freitag, 31.	ev. Kirchgemeindehaus Ausläuten des alten und einläuten des neuen Jahres. Gemeinde Heiden	23:15

Januar

täglich	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Die Geschichte beginnt hier». Dunant Plaza	13:00–17:00
	Dunant Plaza, Haus Krone Ausstellung «Henry Dunant und seine koloniale Karriere». Dunant Plaza	13:00–17:00
bis 6.	Waldpark Krippen- und Laternliweg. Kurverein	
Samstag, 1.	ev. Kirche Neujahrskonzert. Kurverein	17:00
Montag, 3.	Dunant Plaza Keep Swinging. Henry-Dunant-Museum	19:19
Samstag, 8.	Haus Müllersberg Tag der offenen Tür. Gemeinde	14:00–17:00
Sonntag, 9.	Haus Müllersberg Tag der offenen Tür. Gemeinde	14:00–17:00
Freitag, 14.	Kursaal Kultur im Kursaal: Schreiber vs. Schneider. Kurverein	20:00
Sonntag, 16.	Dunant Plaza Lesung und Gespräch «Weltwärts». Henry-Dunant-Museum	14:00
Donnerstag, 20.	fit4Job Spielnachmittag der Wandergruppe. Senioren-Wandergruppe	14:00–17:00
Dienstag, 25.	fit4Job Mittagstisch 60+. Hädler Frauen	11:45–14:00

Veranstaltungskalender-Daten für Februar bis **Dienstag, 18. Januar, 16:00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Menü -> Aktuelles -> Veranstaltungen -> Anlass hinzufügen eingeben.

Auffrischimpfungen für alle

In den beiden Impfzentren Heiden und Herisau sowie in hausärztlichen Praxen werden Auffrischimpfungen für alle angeboten.

Voraussetzung für die Auffrischimpfung ist, dass die letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist. Eine Registrierung für Auffrischimpfungen ist auf <https://covid19.impf-check.ch/> möglich; registrierte Personen erhalten zeitnah eine SMS oder eine Mail mit einem Terminvorschlag für die Auffrischimpfung.

Die online-Registrierung wird dringend empfohlen; als weitere Möglichkeit steht die kantonale Hotline unter 071 353 67 97 zur Verfügung. Bei der telefonischen Terminvereinbarung kann es aufgrund der hohen Nachfrage zu Wartezeiten kommen. **Georg Amstutz**

Mehr Covid-Test-Möglichkeiten

Neu wird an den kantonalen Testzentren an jedem Werktag inkl. Samstag getestet. An allen Standorten werden Personen mit und ohne Symptome getestet. Allerdings müssen sich Personen mit Symptomen in jedem Fall zwingend anmelden. Für Personen ohne Symptome ist im Dunant-Haus ein spontanes Erscheinen zu allen Öffnungszeiten möglich. Wer sich anmeldet, genießt allerdings Vorrang.

Die Zentren in Herisau und Heiden haben Montag bis Mittwoch jeweils von 11:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Von Donnerstag bis Samstag gibt es am Abend eine Stunde Verlängerung. Termine werden am besten online vereinbart: www.hirslanden.ch/testzentrum-heiden oder www.hirslanden.ch/testzentrum-herisau. **Georg Amstutz**

Kino

Mittwoch, 15.	20:00 Cinéclub: ECHO	16/16 J., OV/d
Freitag, 17.	20:00 Falling	16/14 J., E/d
Samstag, 18.	17:00 Hannes 20:00 Filmhit	12/10 J., D
Sonntag, 19.	15:00 Der Wolf und der Löwe	6/4 J., D
Sonntag, 19.	19:30 Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	12/10 J., dialekt
Dienstag, 21.	19:30 Hannes	12/10 J., D
Freitag, 24.	15:00 Lauras Stern	6/4 J., D
Sonntag, 26.	15:00 Der Wolf und der Löwe 19:30 Hannes	6/4 J., D 12/10 J., D
Dienstag, 28.	19:30 Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14 J., D
Donnerstag, 30.	19:30 Sturm: Bis wir tot sind oder frei	14/12 J., D
Freitag, 31.	19:00 Silvester im Kino James Bond: No time to die	14/12 J., D

Die Rosenbar ist jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 Uhr offen. www.kino-heiden.ch. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

FoodTrail Appenzellerland begeisterte über 900 Gäste

Seit Juni 2021 gibt es den FoodTrail auch im Appenzeller Vorderland – und das mit grossem Erfolg. Das auf Initiative von Appenzellerland Tourismus AR entstandene Angebot erfreut Rätselbegeisterte und Genussfreudige aus der ganzen Schweiz. In den ersten fünf Monaten haben bereits 900 Gäste die kulinarische Schnitzeljagd absolviert. Nach der Fahrt mit der Zahnradbahn von Rorschach nach Heiden und dem Empfang in der Tourist Information, führen sechs verschiedene Rätsel zu sechs verschiedenen Genussstationen. Dort werden die Foodtrailer mit regionalen Köstlichkeiten überrascht. Aufgrund der grossen Nachfrage wird diese Kombination aus Rätselspass, Gaumenfreude und dem idyllischen Vorderländer Panorama auch im nächsten Jahr weitergeführt. **Andreas Frey**

Das aufwind-Team wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins 2022. Bleiben Sie gesund.